

**STUDIO DELLE DIFFICOLTÀ COGNITIVE
NELLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO ISTAT
E ANALISI DELLA PERCEZIONE DEL CENSIMENTO
NELL'INDAGINE PILOTA PER IL 15° CENSIMENTO
DELLA POPOLAZIONE:
IL RUOLO DELLA COMUNICAZIONE TRA
INTERVISTATO E INTERVISTATORE**

**Copia del Report di Ricerca è stata inviata formalmente
al committente e depositata presso l'Istituto di Scienze e
Tecnologie della Cognizione**

Antonella Rissotto, Marta Di Folco, Maurizio Norcia

Roma, gennaio 2011

Parole chiave: comunicazione interistituzionale; profili di rispondenti; interazione tra
rispondente / strumento di ricerca; approccio quali-quantitativo; condivisione

Per l'Evaluation Research Group dell'Istc-Cnr hanno contribuito lo sviluppo del progetto "Studio delle difficoltà cognitive nella compilazione del questionario ISTAT e analisi della percezione del Censimento nell'indagine pilota per il 15° Censimento della popolazione": *Antonella Rissotto, responsabile scientifico del progetto; Anna Calabria; Marta Di Folco; Loris Di Giammaria; Maurizio Norcia; Antonio Regano; Valentina Schifaudò.*

Si ringrazia *Cristiano Castelfranchi* per aver sostenuto l'Evaluation Research Group nell'individuazione dei temi centrali della ricerca.

Si ringraziano per la preziosa collaborazione i ricercatori dell'Istat e, in particolare, *Giuseppe Stassi, Simona Mastroluca e Donatella Zindato* per la disponibilità al confronto e alla individuazione di soluzioni condivise alle difficoltà impreviste.

INDICE

INTRODUZIONE	7
IL PROGETTO	8
IL CONTRIBUTO DEI DUE ENTI: LE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ISTAT E DALL'ISTC-CNR	9
GLI STRUMENTI D' INDAGINE PREDISPOSTI	12
LA RILEVAZIONE DEI DATI.....	14
SELEZIONE, FORMAZIONE E SUPERVISIONE DEI RILEVATORI	14
CONTATTO CON LE FAMIGLIE: L'IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE NEL RECLUTAMENTO DEI PARTECIPANTI	15
L'INDAGINE QUANTITATIVA: IL QUESTIONARIO POSTALE	17
IL PIANO D'ANALISI.....	17
ELENCO ANALITICO DELLE ANALISI SVOLTE	18
L'ANALISI DEI DATI.....	24
DESCRIZIONE DEL CAMPIONE INTERVISTATO	24
IL LIVELLO DI SCOLARIZZAZIONE E L'INDICE CULTURALE	30
L'INDICE CULTURALE FAMILIARE	32
PERCEZIONE COGNITIVA DELLO STRUMENTO: ATTI COMPILATORI E SEMPLICITÀ DELLO STRUMENTO	36
MODALITÀ DI COMPILAZIONE: ATTI COMPILATORI (IN UNA SOLA VOLTA/IN PIÙ RIPRESE).....	36
TEMPO DI COMPILAZIONE.....	40
COMPILAZIONE ONLINE.....	46
DIFFICOLTÀ/FACILITÀ PERCEPITA DELLO STRUMENTO CENSUARIO.....	49
INDICE DI COMPrensIONE DELLE ISTRUZIONI E INDICE DI DIFFICOLTÀ.....	64
COMPrensIBILITÀ ISTRUZIONI E PRINCIPALI DEFINIZIONI DEL QUESTIONARIO	70
RITIENE SIA CHIARA LA DEFINIZIONE DI "FAMIGLIA" RIPOrtATA NEL QUESTIONARIO ISTAT.....	75
COMPrensIBILITÀ ISTRUZIONI DI PAGINA 2	77
COMPrensIBILITÀ ISTRUZIONI DI PAG.2 RIFERITE AD "ESEMPI DI APPOSIZIONE CODICI LISTA A"	79
DIFFICOLTÀ ALLA COMPILAZIONE DELLE LISTE A E B DI PAGINA 3	82
COMPrensIBILITÀ DELLE ISTRUZIONI DI PAGINA 5	85
GRADO DI FIDUCIA DI CORRETTA COMPILAZIONE DA PARTE DI ALTRI	88
COSTRUZIONE DELL'INDICE DI CONOSCENZA DELLE FINALITÀ.....	97
L'INVADENZA DELLE DOMANDE	102
ANALISI DEI CLUSTER.....	106
RIFLESSIONI SULLE RISULTANZE EMPIRICHE DELLE ANALISI QUANTITATIVE	108
L'INDAGINE QUALITATIVA: LE INTERVISTE SEMI-STRUTTURATE.....	114
IL PIANO DI ANALISI DEI DATI.....	114
IL SISTEMA DI CATEGORIZZAZIONE DELLE INTERVISTE SEMI-STRUTTURATE	114
I RISPONDENTI	116

MACROAREA PERCEZIONE SOCIALE DEL CENSIMENTO.....	116
MACROAREA RISPONDENTE E INDAGINE ISTAT	119
MACROAREA PROPOSTE	127
I NON RISPONDENTI	135
MACROAREA PERCEZIONE SOCIALE DEL CENSIMENTO.....	135
MACROAREA RISPONDENTE E INDAGINE ISTAT	137
MACROAREA PROPOSTE	143
RIFLESSIONI SULLE RISULTANZE EMPIRICHE DELLE ANALISI QUALITATIVE	146
I RISPONDENTI	146
LA PERCEZIONE SOCIALE DEL CENSIMENTO: GLI SCOPI E L'UTILITÀ	146
LA RELAZIONE TRA RISPONDENTE E RICERCATORI ISTAT: LA PARTECIPAZIONE ALLA RICERCA, L'OBBLIGATORietà DELLA RISPOSTA, LA PERCEZIONE DEL QUESTIONARIO, LE MODALITÀ DI COMPILAZIONE	147
I NON RISPONDENTI	148
LA PERCEZIONE SOCIALE DEL CENSIMENTO: GLI SCOPI E L'UTILITÀ	148
LA RELAZIONE TRA RISPONDENTE E RICERCATORI: LA PARTECIPAZIONE ALLA RICERCA, L'OBBLIGATORietà DELLA RISPOSTA, LA PERCEZIONE DEL QUESTIONARIO, LE MODALITÀ DI COMPILAZIONE	149
PROPOSTE DI CAMBIAMENTO.....	150
IL QUESTIONARIO.....	150
IL CENSIMENTO	151
L'INDAGINE QUALITATIVA: LE INTERVISTE COGNITIVE	153
ISTRUZIONI.....	153
PAGINA 1.....	153
PAGINA 2.....	154
APPOSIZIONE DEI CODICI: LISTA A E LISTA B	155
SEZIONE I.....	156
SEZIONE II.....	160
RIFLESSIONI SULLE RISULTANZE EMPIRICHE: PRINCIPALI STRATEGIE DI COMPILAZIONE.....	171
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE: UNA LETTURA TRIANGOLATA DELLA RELAZIONE TRA I RICERCATORI DELL'ISTAT E I RISPONDENTI	172
LA PERCEZIONE SOCIALE DEL CENSIMENTO	172
RISPONDENTE E INDAGINE ISTAT.....	173
TIPO DI COMPILAZIONE (ATTI COMPILATORI).....	173
COMPILAZIONE AUTONOMA: L'AIUTO DI UN'ALTRA PERSONA	174
TEMPO DI COMPILAZIONE.....	174
DIFFICOLTÀ/SEMPLICITÀ PERCEPITA	174
COMPrensibilità	175
DEFINIZIONE DI FAMIGLIA	175
COMPILAZIONE ON LINE E RUOLO DEL RILEVATORE	176
INVADENZA PERCEPITA	177
RACCOMANDAZIONI CONCLUSIVE	179

ALLEGATI.....	182
ALLEGATO N°1 TRACCIA DI INTERVISTA SEMI-STRUTTURATA AI RISPONDENTI	183
ALLEGATO N°2 TRACCIA DI INTERVISTA AI NON RISPONDENTI.....	184
ALLEGATO N°3 GRIGLIA DI OSSERVAZIONE - VERSIONE <i>LONG FORM</i>	187
ALLEGATO N°4 QUESTIONARIO POSTALE	204
ALLEGATO N°5 PIANI DI CAMPIONAMENTO INTERVISTE SEMI-STRUTTURATE.....	213
PIANO TEORICO DI RILEVAZIONE.....	213
CAMPIONE EMPIRICO RISPONDENTI.....	214
CAMPIONE EMPIRICO NON RISPONDENTI	215
ALLEGATO N°6 IPOTESI DI CAMPIONAMENTO QUESTIONARIO POSTALE.....	216
APPENDICE	217
MONOVARIATE TOTALI	217
BIVARIATE CON INDICE DI COMPrensIONE DELLE ISTRUZIONI ED INDICE DI DIFFICOLTÀ	236
MONOVARIATE.....	244
BIVARIATE.....	248
VOLTE IN CUI È STATO COMPILATO IL QUESTIONARIO ISTAT.....	248
TEMPO IMPIEGATO	250
IL QUESTIONARIO ISTAT È SEMPLICE DA COMPILARE.....	255
LA MAGGIOR PARTE DELLE PERSONE CHE RICEVERÀ IL QUESTIONARIO ISTAT LO RESTITUIRÀ CORRETTAMENTE COMPILATO	258
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO ISTAT.....	262
AVREBBE PREFERITO COMPILARE IL QUESTIONARIO ON LINE	265
NEL COMPLESSO QUANTO SONO COMPENSIBILI LE ISTRUZIONI RIPORTATE SULLA PRIMA DEL QUESTIONARIO ISTAT	267
RITIENE SIA CHIARA LA DEFINIZIONE DI "FAMIGLIA" RIPORTATA NEL QUESTIONARIO ISTAT (COSA SI INTENDE PER FAMIGLIA).....	270
COMPENSIBILITÀ ISTRUZIONI DI PAG.2.....	272
COMPENSIBILITÀ ISTRUZIONI DI PAG.2 RIFERITE AD "ESEMPI DI APPOSIZIONE CODICI LISTA A"	274
DIFFICOLTÀ NEL COMPILARE LE LISTE A E B DI PAG.3.....	278
COMPENSIBILITÀ ISTRUZIONI DI PAG.5.....	281
INVADENZA DOMANDE CONTENUTE NELLA SEZIONE II	283
BIVARIATA V2 (V70_TEMPO) E V1.....	285
BIVARIATA V1 E V3_1.....	286
BIVARIATA 3_1 E 3_4	286
TRIVARIATE.....	287
CLUSTER ANALYSIS	300
QUICK CLUSTER (TUTTE LE VERSIONI)	300
ANOVA	300
QUICK CLUSTER (SOLO <i>LONG</i> E <i>MEDIUM</i>).....	301
ANOVA	301

INTRODUZIONE

Il progetto per lo *Studio delle difficoltà cognitive nella compilazione del questionario ISTAT e analisi della percezione del Censimento nell'indagine pilota per il 15° Censimento della popolazione*, documentato in questo report di ricerca, nasce dalla scelta di due enti pubblici di ricerca, l'Istat e il Cnr¹, di svolgere le proprie attività istituzionali in modo innovativo, attraverso la realizzazione di un'integrazione multidimensionale che ha riguardato le risorse, le competenze e le conoscenze dei due enti.

Un aspetto da porre in evidenza è la rappresentazione dell'evento censuario che hanno condiviso i due enti: quella di essere un momento di comunicazione mediata, dallo strumento di rilevazione, tra due attori: i rispondenti e i ricercatori. Per questo, l'Istat, che per il Censimento si può avvalere dell'obbligo di risposta², per migliorare l'efficacia delle strategie e degli strumenti di indagine che utilizzerà per il 15° Censimento della popolazione ha scelto di privilegiare il punto di vista dei diretti interessati ossia delle famiglie italiane. Per questo ha deciso, in collaborazione con l'Istc-Cnr, di rivolgersi alle famiglie sia per comprendere come percepiscono il Censimento della popolazione, sia per individuare quali difficoltà incontrano nella compilazione del questionario utilizzato per questo scopo.

D'altro canto i tecnologi e i ricercatori dell'Evaluation Research Group dell'Istc-Cnr, che da anni prestano particolare attenzione alla comunicazione, spesso mediata, tra ricercatore e partecipante alla ricerca e, di conseguenza, alla relazione tra strumenti di ricerca e rispondenti, hanno avuto la possibilità di utilizzare le competenze e le esperienze maturate in questo ambito per sostenere la realizzazione della più grande indagine sulla popolazione italiana.

Lo studio delle difficoltà cognitive nella compilazione del questionario ISTAT e analisi della percezione del Censimento nell'indagine pilota per il 15° Censimento della popolazione ha avuto un interesse strategico per l'Istat e l'Istc-Cnr e per questo lo sviluppo del progetto è stato cofinanziato dai due enti.

Il contesto temporale e organizzativo in cui si colloca la collaborazione tra l'Istat e l'Istc-Cnr è l'indagine pilota realizzata dall'Istat con l'obiettivo di definire compiutamente le procedure e le *form* del questionario che saranno utilizzate per la raccolta delle informazioni nell'ambito del XV° Censimento della popolazione.

Il progetto ha previsto la realizzazione di una indagine quantitativa basata sulla somministrazione di un questionario postale a 837 famiglie italiane e di uno studio qualitativo che ha previsto la realizzazione di 272 interviste semi-strutturate e 272 osservazioni sistematiche.

L'indagine realizzata ha permesso di acquisire importanti informazioni sulla percezione sociale del Censimento (scopi e utilità percepiti dalle famiglie italiane); sulla relazione tra rispondente e indagine Istat (percezione del questionario, modalità di compilazione, obbligatorietà, invadenza); su possibili proposte di miglioramento inerenti gli strumenti e l'organizzazione dell'evento censuario.

Questo documento ha come obiettivo principale la condivisione delle attività svolte dall'Evaluation Research Group (ERG) dell'Istc-Cnr per lo sviluppo del progetto "Studio delle difficoltà cognitive nella compilazione del questionario ISTAT e analisi della percezione del Censimento nell'indagine pilota per il 15° Censimento della popolazione". Si tratta di un report che mira a promuovere il confronto e la condivisione con i ricercatori dell'Istat in modo che questi possano capitalizzare i risultati del progetto rendendo più efficace l'evento censuario.

¹ Il progetto è stato sviluppato dai ricercatori dell'Evaluation Research Group dell'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Cnr (Istc-Cnr).

² L'articolo 7 del decreto legge n. 322/89 prevede per tutte le amministrazioni, gli enti e gli organismi pubblici l'obbligo di fornire i dati e le notizie che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale. Anche le imprese e le famiglie hanno lo stesso obbligo, ma solo per quelle rilevazioni del Programma statistico nazionale inserite in uno specifico elenco approvato con decreto del Presidente della Repubblica. Non rientrano nell'obbligo di risposta i dati sensibili e giudiziari (<http://www.istat.it/privacy.html>).

IL PROGETTO³

Il progetto Studio delle difficoltà cognitive nella compilazione del questionario ISTAT e analisi della percezione del Censimento nell'indagine pilota per il 15° Censimento della popolazione ha avuto una durata di 18 mesi ed è stato sviluppato nell'ambito di una convenzione sottoscritta dall'Istat e dall'Istc-Cnr. Lo sviluppo del progetto ha previsto il coinvolgimento di alcuni tecnologi e ricercatori dell'Evaluation Research Group dell'Istc-Cnr. Per garantire la comunicazione tra i due enti, è stato istituito un Comitato tecnico, composto da tecnologi e ricercatori Istat e del gruppo ERG dell'Istc-Cnr, che in particolare ha garantito l'integrazione delle competenze ed esperienze dei due enti, ha definito le modalità tecniche ed organizzative della collaborazione ed ha monitorato l'esecuzione delle attività previste dall'accordo tra Istat e Istc-Cnr.

Obiettivi del progetto

Lo studio in esame parte dall'assunto che la realizzazione di una ricerca nel campo delle scienze umane si basi sulla costruzione di una relazione tra il ricercatore e il partecipante³. La qualità della comunicazione che si stabilisce tra questi due attori, spesso mediata da strumenti come i questionari o le griglie di rilevazione, incide fortemente sulla qualità dei dati raccolti. Per questo il progetto in esame punta a promuovere l'interazione tra famiglie e ricercatori, prendendo in esame barriere di tipo cognitivo o sociale che possono ostacolare la comunicazione tra i due protagonisti del Censimento. In particolare, le finalità principali del progetto Istat e Istc-Cnr riguardano l'analisi della percezione sociale del Censimento, lo studio delle difficoltà cognitive nella compilazione del questionario ISTAT che sarà utilizzato per questa indagine e l'ideazione di proposte per migliorare strumenti e strategie di indagine. Si riferisce al primo tipo di finalità lo studio degli atteggiamenti nei confronti del Censimento e del questionario ISTAT. Al secondo tipo di finalità, invece, fanno capo lo studio sia delle differenze tra i diversi modelli di questionario (*short, medium, long*) sia lo studio della comprensibilità dei quesiti e delle istruzioni contenute nel questionario. La terza finalità riguarda la raccolta di proposte per il miglioramento del questionario ISTAT e per la pianificazione dell'indagine censuaria.

Queste finalità sono state specificate nei seguenti obiettivi operativi:

- Studio delle modalità di rilevazione.
 - Comprendere la disponibilità dei rispondenti a compilare on line il questionario Istat, analizzando vantaggi ed ostacoli all'utilizzo di questa modalità.
- Studio della comprensibilità dello strumento.
 - Analisi della complessità del compito cognitivo complessivo da parte del rispondente, tenendo conto dei diversi modelli (*short form, medium form, long form*). Per ciascun modello si è esaminato il rapporto tra tempo di compilazione e quantità di informazione richiesta.
 - Sono stati presi in considerazione gli aspetti linguistici, semantici e grafici del questionario Istat per analizzare la comprensibilità: delle sue articolazioni; dei percorsi della sua compilazione; degli item; delle parole; delle istruzioni.
- Studio della dimensione valutativa - percettiva del Censimento e del questionario Istat. Con l'obiettivo di contrastare la resistenza/reticenza dei rispondenti sono state analizzate le loro *motivazioni* e le loro *percezioni* rispetto a:
 - le finalità del Censimento;

Per la stesura di questo capito si è fatto riferimento a:

Tusini, S. (2006). La ricerca come relazione: l'intervista nelle scienze sociali (Vol. 9). FrancoAngeli.

Corbetta, P. (2001). Metodologie e tecniche della ricerca sociale. Bologna: Il Mulino EAN: 9788815252135

Gobo G. (2008) Manuale di ricerca qualitativa. Roma: Carocci editore ISBN 9788843045440

Beatty, P. C., & Willis, G. B. (2007). Research synthesis: The practice of cognitive interviewing. *Public Opinion Quarterly*, 71(2), 287-311

- l'utilità delle informazioni raccolte attraverso il Censimento;
- la legittimità/invasività di alcune domande del Censimento;

Si registreranno in generale i diversi atteggiamenti nei confronti del Censimento e del questionario Istat, tenendo presente la diversità dei tre modelli; in particolare sarà rilevato l'onere personale percepito dell'operazione di compilazione.

- Elaborazione di proposte per il miglioramento del questionario Istat e per la pianificazione del Censimento. Una specifica attenzione è stata data alla:
 - individuazione di proposte di miglioramento inerenti il questionario Istat, le istruzioni e le modalità di sua somministrazione;
 - produzione di informazioni utili alla progettazione e realizzazione della campagna di comunicazione e sensibilizzazione al Censimento;
 - produzione di informazioni utili all'attivazione del servizio di supporto telefonico/on line (tempi di attivazione del servizio, domande più frequenti).

IL CONTRIBUTO DEI DUE ENTI: LE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ISTAT E DALL'ISTC-CNR

Lo sviluppo del progetto è stato garantito dall'integrazione costante ed efficace tra i ricercatori dei due enti. Questa modalità di lavoro, come si vedrà più avanti, si è rivelata particolarmente preziosa nel superamento delle difficoltà incontrate durante lo sviluppo del progetto (si veda il capitolo La rilevazione dei dati).

Di seguito vengono specificate le principali attività che sono realizzate dai due enti durante lo sviluppo del progetto.

Attività svolte dall'ISTAT

- Estrazione del campione di famiglie a cui inviare il questionario ISTAT e IStc-Cnr
- Estrazione del campione di famiglie da sottoporre a osservazione e interviste
- Stampa e spedizione postale dei questionari del primo campione.
- Stampa e consegna ad ISTC dei questionari del secondo campione.

Attività svolte dall'ISTC-CNR

- Prima fase
 - Predisposizione degli strumenti di indagine (questionario, griglia di osservazione e traccia dell'intervista semi-strutturata)
 - Selezione e formazione dei rilevatori
 - Primo contatto con le famiglie
 - Stesura della nota di sintesi delle attività svolte nella prima fase
- Seconda fase
 - Raccolta dei dati osservativi e delle interviste
 - Revisione, registrazione e controllo dei dati
 - Analisi dei dati
 - Stesura del rapporto di ricerca

Attività congiunte ISTAT – IStc-Cnr

- Definizione del campo di osservazione e del disegno campionario
- Formazione dei rilevatori
- Gestione del contatto con le famiglie (redazione e invio delle comunicazioni, contatti in corso d'opera attraverso il numero verde).

Comunicazione

Questo aspetto ha svolto un ruolo essenziale per lo sviluppo del progetto, assumendo forme diverse e coinvolgendo attori diversi. Nelle fasi iniziali, la comunicazione istituzionale, promossa dai responsabili del gruppo Erg dell'Istc-CNR e dell'Istat, ha consentito di porre le basi per il successivo sviluppo del progetto, attraverso la definizione dei ruoli dei due enti e la formalizzazione dell'accordo. Successivamente, questo tipo di comunicazione ha accompagnato lo sviluppo del progetto attraverso le attività di monitoraggio. Dalla costruzione del progetto esecutivo fino alla conclusione delle attività previste, la comunicazione tecnico-scientifica, che è alla base delle azioni condivise realizzate dai tecnologi e ricercatori dei due enti, è stata garantita dal Comitato tecnico. L'istituzione di questo gruppo di lavoro si è rivelata particolarmente utile quando è stato necessario introdurre dei correttivi in risposta a delle criticità impreviste. Inoltre il confronto e la collaborazione all'interno del Comitato, garantita dai responsabili del gruppo Erg dell'Istc-CNR e dell'Istat, è stata un'importante occasione di crescita professionale per tutti i membri del gruppo stesso. Ha avuto un ruolo essenziale anche la comunicazione all'interno del gruppo Erg dell'Istc-CNR soprattutto per la formazione e il coordinamento delle nuove risorse umane impegnate nel rilevamento dei dati nel territorio nazionale. Sicuramente per la buona riuscita del progetto è stata essenziale anche la comunicazione tra i tecnologi e i ricercatori del gruppo ERG dell'Istc-CNR e i partecipanti alla ricerca. Questa è forse la criticità più importante che si è dovuta risolvere; nelle riflessioni conclusive abbiamo inserito alcune considerazioni su questo aspetto specifico, come pure sulle strategie e sugli strumenti che abbiamo adottato per superarla. Una parte rilevante delle conoscenze che abbiamo cercato di costruire con questo progetto di ricerca riguarda la comunicazione tra i ricercatori e i rispondenti. A questo aspetto era finalizzato il lavoro svolto per migliorare le caratteristiche del questionario che verrà utilizzato per il Censimento, ma anche per le azioni di supporto, come le campagne di informazione e sensibilizzazione o il numero verde, che l'ISTAT attiverà per sostenere la partecipazione delle famiglie alla rilevazione dei dati.

Metodologia

Campione

L'unità di analisi di questa ricerca è la famiglia, in accordo con l'unità di analisi del Censimento Istat. Per la realizzazione di questa indagine è stato utilizzato un campione tipologico-fattoriale.

Il disegno campionario è stato definito dai ricercatori dell'Istc-Cnr in collaborazione con i ricercatori dell'ISTAT considerando le seguenti variabili campionarie:

- *collocazione geografica* (Nord, Centro, Sud e Isole)
- *ampiezza demografica del comune di residenza* (comuni al di sotto dei 20.000 abitanti, compresi tra 20.000 e 150.000 e oltre 150.000 abitanti)
- *nazionalità*⁴ (italiana, straniera)
- *numero componenti famiglia* (mononucleare, da 2 a 3 componenti, oltre 3 componenti)
- tipo di *format* del questionario (*short, medium, long*).

Durante lo sviluppo del progetto, è stato necessario modificare il Piano di campionamento (si veda allegato n. 5) predisposto dai ricercatori dell'Istc-Cnr in accordo con i ricercatori dell'Istat (si veda il capitolo La rilevazione dei dati).

Sono stati utilizzati due campioni indipendenti per l'indagine postale e lo studio qualitativo.

Il primo campione era formato da **3240** famiglie che, hanno ricevuto il questionario postale dell'Istat e il questionario postale prodotto dall'Istc-Cnr.

Dall'universo campionario di 3240 famiglie sono state individuate le mancate risposte: tra le famiglie che avevano ricevuto i due questionari postali, ma non li avevano compilati e restituiti, in base agli stessi fattori utilizzati per il campionamento sono state individuate 54 famiglie di "non-rispondenti", presso le quali i rilevatori dell'Istc-Cnr hanno effettuato un'intervista diretta ed un'osservazione sistematica.

Il secondo campione, indipendente rispetto al primo, era formato dalle famiglie da coinvolgere nell'osservazione sistematica e intervista semi-strutturata. Per distinguerlo dal campione di famiglie non rispondenti questo gruppo verrà indicato come quello delle "famiglie rispondenti". Questo campione, estratto dall'Istat, era costituito complessivamente da **7035** famiglie di cui **216** da coinvolgere nell'osservazione e intervista. La necessità di disporre di un campione così numeroso per poter individuare le famiglie rispondenti è legata alle difficoltà incontrate nel reperimento dei contatti telefonici delle famiglie, un aspetto che si è rivelato essenziale nel promuovere l'accesso dei rilevatori (si veda il capitolo La rivelazione dei dati).

Le unità dei due campioni per le indagini qualitative e quantitative sono stati estratti dai ricercatori dell'Istat usando le liste anagrafiche comunali acquisite ai fini della rilevazione pilota del 15° Censimento generale della popolazione.

I comuni dalle cui liste sono state estratte le unità per entrambi i campioni e per i non rispondenti sono stati concordati dai ricercatori dell'Istat con i ricercatori dell'Istc-Cnr.

La rilevazione dei dati è stata effettuata nei seguenti comuni: Trezzano sul Naviglio (MI), Rovereto (TN), Parma, Passignano sul Trasimeno (PG), Latina, Roma, Tricarico, Brindisi e Palermo.

Tecniche di rilevazione

La complessità degli obiettivi del progetto ha determinato la decisione di utilizzare tecniche di rilevazione diverse, che attraverso l'integrazione, potessero offrire una lettura quali-quantitativa dell'evento censuario.

In particolare sono state adottate le tecniche che seguono:

- **l'osservazione sistematica** che, mediante apposita griglia, ha consentito di indagare le strategie compilative utilizzate (ad esempio: modalità di lettura delle istruzioni, compilazione in modo segmentato o continuo, ecc.), le difficoltà incontrate e i quesiti formulati al rilevatore durante la compilazione;

⁴ Inizialmente anche la "nazionalità" era stata considerata tra le variabili di stratificazione per comprendere il ruolo delle differenze culturali nell'accoglienza dell'evento censuario.

- **l'intervista semi-strutturata** è stata utilizzata al fine di raccogliere informazioni circa l'effettiva comprensione di aspetti strategici del questionario, le proposte di miglioramento dello strumento e il punto di vista dei rispondenti rispetto al Censimento.
- **L'intervista strutturata** basata su un apposito *questionario* contenente: specifiche *domande standardizzate* per la ricostruzione delle modalità percettive e motivazionali relative al Censimento; *scale autoancoranti*⁵ per valutare la comprensibilità di elementi specifici contenuti nel questionario censuario (definizioni e istruzioni); dati relativi alle modalità di somministrazione (autosomministrazione cartacea; o autosomministrazione on line).

Il questionario Istat-Cnr è stato rivolto complessivamente ad un campione di **3240** famiglie.

La griglia per osservazione sistematica e l'intervista semi-strutturata sono stati rivolti al campione di **270** famiglie (216 famiglie più 54 selezionate tra le famiglie che non hanno risposto al questionario postale dell'Istat-Cnr).

GLI STRUMENTI D' INDAGINE PREDISPOSTI

Gli strumenti utilizzati per lo sviluppo del progetto sono stati ideati dal gruppo di ricerca Istat-Cnr e sono presentati in allegato a questo documento.

Studio delle difficoltà cognitive nella compilazione del questionario Istat

CASM - Cognitive Aspects of Survey Methodology è l'approccio adottato dai ricercatori dell'ISTC alla base della ricerca sulle difficoltà cognitive incontrate dai rispondenti nella compilazione del questionario ISTAT. Tale approccio interdisciplinare combina la psicologia cognitiva e la metodologia della ricerca e si basa sull'assunto che rispondere a quesiti di indagine richiede l'attivazione di processi cognitivi complessi per processare le informazioni. In particolare questo tipo di ricerca si occupa di come gli strumenti per la rilevazione di dati, nello specifico i questionari, vengono progettati e validati.

Per indagare gli aspetti cognitivi legati alla compilazione del questionario ISTAT i ricercatori ISTC hanno predisposto un questionario ad hoc e hanno previsto l'utilizzo della tecnica dell'intervista cognitiva.

Il questionario, abbinato all'indagine postale ISTAT, ha preso in esame variabili che possono influire sull'interazione tra caratteristiche del compito e soggetto rispondente dando luogo a *response effect*:

- formato delle domande (chiuso o aperto);
- formato interrogativo o affermativo; risposta multipla o scelta forzata;
- numero, esaustività, specificità e mutua esclusione di alternative di risposta);
- grado di intrusività delle domande;
- compito cognitivo richiesto (recupero di informazioni);
- formulazione e fraseggio (*wording*) delle domande (soprattutto rispetto alla comprensibilità di elementi specifici contenuti nel questionario censuario come definizioni e istruzioni, domande filtro);
- salienza soggettiva delle informazioni richieste (può dipendere dalla frequenza dell'evento richiesto);
- dimensione temporale delle domande (riferimento ad eventi recenti nel tempo, utilizzo di marcatori temporali precisi).

Il questionario ISTC è stato costruito a partire dalle indicazioni presenti in letteratura e discusso con i ricercatori dell'ISTAT. Inoltre sono state predisposte tre forme corrispondenti ai tre *format* del questionario ISTAT (*short, medium, long*)

L'intervista cognitiva rappresenta una modalità di pretesting degli strumenti di ricerca e prevede che il rispondente compili il questionario ISTAT, descrivendo all'intervistatore per ogni domanda che cosa ha

⁵ La scala auto-ancorante prevede la valutazione di oggetti cognitivi (ad esempio domande o specifici termini utilizzati nel questionario dell'indagine pilota ISTAT) utilizzando una sequenza numerica in cui sono interpretati semanticamente soltanto gli estremi (ad esempio lungo un continuum di comprensibilità, il continuum procede dal massimamente comprensibile al minimamente comprensibile).

capito e i processi mentali che lo hanno portato alla risposta, secondo la tecnica del *think aloud* (pensiero ad alta voce).

Nell'ambito di un'intervista cognitiva si pongono interrogativi come:

- Che significato hanno per l'intervistato alcune frasi o domande?
- Quali sono gli scopi sottostanti alle domande secondo l'intervistato?
- Sembra che l'intervistato si sforzi per dare risposte accurate?
- Sembra che nella risposta abbiano luogo effetti di desiderabilità sociale?

Gli intervistatori cognitivi indagano quindi i processi cognitivi legati alla compilazione più che i contenuti delle risposte.

Nell'intervista cognitiva è centrale il ruolo dell'intervistatore che deve necessariamente adottare uno stile di conduzione e di *probing* non direttivo. Al contrario di un intervistatore tradizionale che sul campo cerca di essere più veloce possibile nel porre le domande e registrare le risposte per evitare una caduta di attenzione da parte dell'intervistato, l'intervistatore durante l'intervista cognitiva considera il tempo necessario perché la persona intervistata si renda consapevole delle proprie strategie di risposta, ad esempio di come interpreta alcuni particolari termini.

Attraverso l'intervista cognitiva sono state prese in considerazione altre variabili che possono influenzare l'interazione tra caratteristiche del compito e soggetto rispondente oltre a quelle indagate attraverso il questionario ISTC:

- eventuali effetti d'ordine di informazioni attivate da domande precedenti che potrebbero creare confusione nella risposta a domande successive;
- il ruolo del *proxy respondent* nel momento in cui l'intervistato deve riportare informazioni relative a un altro familiare;
- tempo che i soggetti dedicano al recupero dell'informazione.

L'intervistatore deve tenere conto degli effetti di desiderabilità sociale e dello stile di risposta del soggetto (ad esempio "risposte purchessia").

A supporto dell'intervista cognitiva è stata predisposta un'apposita *griglia di osservazione* in cui sono indicate le istruzioni e le domande contenute nel questionario ISTAT, per permettere all'intervistatore di annotare le osservazioni circa eventuali reazioni dei rispondenti alle istruzioni, alle domande, a specifici elementi o ad aspetti generali (ad esempio reazioni alla mancanza di anonimato); eventuali difficoltà manifestate dal rispondente relativamente ad aspetti specifici e/o generali; altri tipi di osservazioni (ad esempio il rispondente dà dei suggerimenti oppure risponde in modo contraddittorio o non corretto secondo le istruzioni, ecc.).

Vengono inoltre annotate osservazioni sul contesto situazionale e psicologico in cui si svolge la rilevazione dei dati e sulle caratteristiche socio-anagrafiche dell'intervistato.

Analisi della percezione del Censimento

Una parte del questionario è stata dedicata alla *Percezione complessiva del questionario ISTAT e del Censimento* per analizzare la percezione da parte delle persone rispetto a caratteristiche e finalità del Censimento, utilizzo dei dati raccolti, atteggiamenti in merito alla compilazione on line del questionario. Le persone sono state invitate anche fornire eventuali suggerimenti per migliorare l'indagine censuaria.

Intervista semi-strutturata. La traccia dell'intervista semi-strutturata comprende domande sulla motivazione delle persone alla compilazione, l'onere cognitivo percepito dell'operazione di compilazione, percezione dell'utilità del Censimento, miglioramento degli aspetti organizzativi.

Per i "non rispondenti" è stata predisposta una traccia ad hoc contenente domande specifiche rispetto alla motivazione alla compilazione.

LA RILEVAZIONE DEI DATI

SELEZIONE, FORMAZIONE E SUPERVISIONE DEI RILEVATORI

Selezione

Per la selezione dei rilevatori è stato indetto dal CNR un bando pubblico a livello nazionale. Hanno partecipato 101 persone. Di ciascun partecipante sono stati valutati i titoli, conoscenze e competenze emerse nel corso di un colloquio orale.

I criteri di selezione considerati complessivamente e in modo integrato hanno riguardato i seguenti aspetti:

- possesso di prerequisiti (Laurea in Psicologia, Sociologia, Scienze della comunicazione, Antropologia);
- titoli post-lauream e pubblicazioni (se inerenti alla metodologia della ricerca qualitativa);
- esperienza di rilevazione e codifica di dati qualitativi;
- voto di laurea;
- livello di competenza informatica (certificazioni, esperienza).

Formazione e supervisione

Durante lo sviluppo del progetto sono state realizzate:

1 giornata di formazione iniziale svoltasi il 5 novembre 2009 presso la sede dell'ISTC

1 giornata di supervisione svoltasi il 15 gennaio 2010 sempre presso la sede dell'ISTC.

In particolare la *formazione* è stata realizzata dai ricercatori dell'ISTC congiuntamente con i ricercatori dell'ISTAT.

Nel corso della giornata di formazione sono stati presentati la ricerca, il questionario ISTAT e gli strumenti per la raccolta e la registrazione dei dati: griglie di osservazione (*format short, medium e long*); traccia dell'intervista semi-strutturata (anche nella versione "non rispondenti"; griglie excel predisposte per la registrazione dei dati.

È stata inoltre realizzata la simulazione di una sessione di raccolta dei dati (osservazione/intervista cognitiva + intervista semi-strutturata).

Nella giornata di *supervisione* è stato valutato lo stato di avanzamento delle attività di raccolta dati dai ricercatori dell'ISTC e dell'ISTAT e dagli stessi rilevatori. In questa occasione i rilevatori hanno riportato la propria esperienza sul campo fornendo elementi utili all'individuazione di strategie adeguate per assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti: l'estrazione di un campione aggiuntivo oltre a quello dei "non rispondenti" e l'invio di una lettera informativa alle famiglie estratte contenente i riferimenti telefonici dell'ISTC e dei rilevatori.

Il Piano di campionamento è stato modificato anche per quanto riguarda il ruolo della "nazionalità" come variabile di stratificazione. Le difficoltà nell'individuazione e raggiungimento delle famiglie straniere da parte dei rilevatori (molto spesso l'indirizzo indicato nelle liste anagrafiche non coincideva con il luogo di vita delle famiglie), ma anche la diffidenza e le difficoltà linguistiche di fatto non permettevano di rispettare le quote previste nel Piano di campionamento.

Nel corso delle attività di raccolta dei dati è stata realizzata dai ricercatori dell'ISTC la supervisione del lavoro svolto attraverso contatti telefonici e via e-mail per monitorare quotidianamente lo stato di avanzamento delle attività e affrontare eventuali difficoltà, esaminando le interviste trascritte che i rilevatori hanno inviato.

A supporto dell'attività di supervisione è stato utilizzato, dai rilevatori e dai ricercatori dell'Istc-Cnr, il *sistema di gestione dati* predisposto dall'Istat

CONTATTO CON LE FAMIGLIE: L'IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE NEL RECLUTAMENTO DEI PARTECIPANTI

Il contatto con le famiglie si è rivelato l'aspetto più problematico della raccolta dei dati, se non dell'intero progetto.

Inizialmente i rilevatori hanno contattato le persone telefonicamente. I rilevatori hanno ricevuto l'indicazione di contattare le persone nelle ore serali (18.00 – 20.00) e di effettuare almeno 5 tentativi di contatto in diversi momenti della giornata prima di considerare la famiglia non reperibile.

Il CNR, per facilitare il lavoro dei rilevatori, ha reperito parte dei numeri telefonici delle famiglie inserite nel campione estratto dalle anagrafi comunali (il 15% di numeri telefonici sul totale delle famiglie). Non è stato però possibile recuperare il contatto telefonico di un numero maggiore di famiglie in quanto attualmente solo una piccola parte di persone mantiene la linea telefonica fissa e solo una parte ancora più piccola autorizza la pubblicazione del numero telefonico sulle pagine bianche (la banca dati a cui si rivolgono tutti i gestori telefonici).

A causa di questa difficoltà, per raggiungere il campione, esauriti i contatti telefonici disponibili, sono state contattate le famiglie direttamente presso la dimora abituale.

In questo caso i rilevatori si sono recati presso le abitazioni delle famiglie campione in diversi momenti della giornata e in diversi giorni della settimana.

Per facilitare le operazioni di contatto è stata predisposta dai ricercatori dell'ISTC una specifica lettera di presentazione della ricerca e di accreditamento del rilevatore contenente il nominativo e il telefono dei rilevatori. Gli stessi rilevatori hanno consegnato la lettera alle famiglie disponibili ad essere intervistate (lasciandola nella buca delle lettere se la famiglia non era in casa). Parallelamente le famiglie campione hanno ricevuto una lettera di sollecito dall'ISTAT.

A questo proposito una delle ragioni del rifiuto si può ricondurre alla mancata ricezione delle lettere di accompagnamento dell'indagine pilota da parte di alcune famiglie e dal fatto che i ritardi verificatisi nell'avvio dell'attività di raccolta dati hanno annullato l'effetto di sensibilizzazione delle stesse lettere sulle famiglie che le avevano ricevute.

Anche questa strategia non ha portato grossi risultati, soprattutto, come indicato dai rilevatori, per una ragione di diffidenza e anche perché in molti casi al momento del contatto le persone non si trovavano in casa. Sono stati pochissimi i casi in cui le persone hanno invitato il rilevatore ad entrare in casa per effettuare l'intervista seduta stante o hanno contattato il rilevatore per fissare un appuntamento. In alcuni casi il nominativo non corrispondeva all'indirizzo indicato dall'anagrafe.

Spesso i rilevatori hanno ricevuto netti rifiuti da parte di persone che non hanno gradito il fatto di essere state contattate direttamente presso la propria abitazione per essere coinvolte nella ricerca.

Il contatto telefonico permette di presentare la ricerca meglio che attraverso il citofono e di costruire gradualmente un rapporto di fiducia con i potenziali intervistati senza invadere lo spazio privato. Per questo è stato estratto un'ulteriore campione di famiglie, più numeroso del primo, per assicurarsi il recupero di una percentuale più consistente di numeri di telefono sul totale delle famiglie campione. Inoltre ogni famiglia facente parte del nuovo campione estratto e del campione dei "non rispondenti", è stata sollecitata a partecipare alla ricerca attraverso l'invio da parte dell'ISTAT di una lettera in cui questa volta è stato riportato il contatto dell'ISTAT, del CNR e dei rilevatori.

Questo ha consentito di sensibilizzare le famiglie rispetto all'indagine e ha permesso alle persone di ricevere spiegazioni al riguardo utilizzando i riferimenti telefonici contenuti nelle lettere. Numerose famiglie hanno contattato i ricercatori ISTC manifestando interesse verso la ricerca e disponibilità a partecipare.

La percentuale di famiglie che hanno rifiutato di svolgere l'intervista è stata il 54% delle famiglie contattate⁶.

⁶ Non sono state considerate nell'analisi le famiglie non contattabili (perché non corrispondono i riferimenti telefonici e l'indirizzo) o non reperibili (perché non rispondono a numerosi tentativi di contatto telefonici e "porta a porta").

Secondo i rilevatori i principali motivi di rifiuto da parte delle persone a partecipare all'indagine hanno riguardato: la mancanza di tempo per il fatto che le persone stanno tutto il giorno fuori e/o rientrano troppo tardi; la riluttanza a far entrare un estraneo in casa, soprattutto da parte delle persone anziane che spesso abitano da sole; il disinteresse nei confronti di qualsiasi iniziativa; problemi di salute; menage familiare che non consente di ritagliare del tempo per essere intervistati; le persone molto anziane non accettano di svolgere un compito che reputano troppo impegnativo. Infine si sono verificati casi in cui le persone si sono rifiutate di compilare il questionario perché il familiare intestatario era deceduto. Questi dati sembrano indicare che le persone sono refrattarie ad essere intervistate non tanto per pregiudizi rispetto all'indagine in questione, ma piuttosto per ragioni di diffidenza e disinteresse generali. La motivazione delle famiglie a partecipare all'indagine censuaria un aspetto a cui si dovrebbe prestare particolare attenzione perché può influenzare negativamente la realizzazione del Censimento.

L'INDAGINE QUANTITATIVA: IL QUESTIONARIO POSTALE

IL PIANO D'ANALISI

In accordo con quanto previsto nel progetto esecutivo, mediante l'analisi quantitativa sono state raccolte informazioni inerenti la percezione cognitiva dello strumento (in merito alle principali difficoltà emerse durante l'atto compilatorio) e in merito alla percezione sociale del censimento (finalità e scopi dell'evento). Il progetto mirava ad indagare alcune dimensioni in un'ottica di triangolazione metodologica, utilizzando tecniche differenti e integrando nel piano di analisi, nella maniera più congruente possibile, il livello di osservazione qualitativo con quello quantitativo. Nonostante il piano di analisi sia stato progettato ed eseguito in questa ottica integrativa verranno presentati unicamente i risultati inerenti l'analisi quantitativa, successivamente quelli qualitativi ed in ultimo entrambi i tipi di dati nell'ottica di una lettura integrata.

Un primo obiettivo di studio del progetto ha riguardato l'analisi della percezione del Censimento e lo studio delle difficoltà cognitive nella compilazione del questionario Istat, nonché l'analisi degli atteggiamenti nei confronti del questionario del Censimento, mentre, il secondo obiettivo faceva capo allo studio delle differenze tra i modelli di questionario (*short-medium-long*) e quello inerente la comprensibilità dei quesiti e delle istruzioni contenute nello stesso. Si è ritenuto opportuno sviluppare un piano di analisi che tenesse prevalentemente conto delle seguenti aree da indagare:

- l'insieme delle modalità percettive e motivazionali relative al censimento;
- la valutazione della comprensibilità di elementi specifici contenuti nel questionario (definizioni ed istruzioni);
- la modalità di somministrazione del questionario (auto-somministrata/online).

In tal senso le principali dimensioni indagate mediante il questionario sono state quelle inerenti: la percezione cognitiva dello strumento (principali difficoltà ove presenti nell'atto compilatorio), la percezione sociale diffusa del censimento (finalità e scopi dell'evento), e, come già detto, il livello di comprensibilità di specifiche sezioni inerenti i tre tipi di strumenti censuari.

Le variabili indipendenti scelte e considerate significative ai fini esplicativi dell'indagine sono state le caratteristiche socio-anagrafiche e quelle di stratificazione (comune di appartenenza in termini di ampiezza e di appartenenza territoriale, numero di componenti del nucleo familiare e *format* del questionario).

Partendo dai dati inerenti il livello di istruzione di ogni singolo nucleo familiare, presenti nelle matrici Excel forniteci dall'Istat, abbiamo costruito, pensando fosse utile a fini conoscitivi, un Indice culturale della famiglia che, a fini esplicativi, chiarificasse il rapporto tra livello culturale dei componenti delle famiglie (unità di analisi della rilevazione censuaria) e le difficoltà di compilazione. Questo si sono verificati casi in cui i diversi componenti di uno stesso nucleo familiare si siano alternati nella compilazione delle diverse parti del questionario⁷.

Le variabili sociodemografiche (strutturali) sono state ricavate dalle matrici Excel fornite dall'Istat poiché nella fase di costruzione dello strumento Istat si è deciso di non inserire tali variabili per non appesantire il questionario e per evitare un'eccessiva ridondanza nelle informazioni. Inoltre per non gravare maggiormente il compito del compilatore, il quale doveva procedere prima alla compilazione del questionario Istat ed in un secondo momento rispondere al questionario Istat, si è pensato in fase di progettazione di non richiedere informazioni sociodemografiche di base su quest'ultimo strumento. Così facendo, il questionario Istat non ha previsto domande inerenti le caratteristiche sociodemografiche (strutturali).

⁷Questo è uno dei dati che emerge dai primi risultati dell'indagine qualitativa.

I dati relativi alle variabili di interesse sono stati riportati nella matrice SPSS predisposta ai fini dell'analisi. Esse sono:

VARIABILI	TIPO DI QUESTIONARIO		
	Short	Medium	Long
Relazione di parentela con l'intestatario	•	•	•
Sesso	•	•	•
Anno di nascita	•	•	•
Stato civile	•	•	•
Cittadinanza	•	•	•
Titolo di studio più elevato conseguito		•	•
Condizione professionale		•	•
Comune di residenza	•	•	•
Indice additivo relativo alla numerosità empirica del nucleo familiare	•	•	•

Quest'ultimo indice è stato costruito mediante il calcolo della numerosità dei componenti di ogni nucleo familiare presente nella matrice Excel Istat.

Le variabili 6, 7 e 8, pur presenti solo nei *format medium* e *long*, sono state prese in considerazione visto il maggior carico informativo presente nei suddetti *format*.

È utile presentare i principali e più significativi risultati empirici derivanti dall'analisi dei dati di cui renderemo statistiche descrittive e risultati delle analisi relative all'incrocio tra variabili (monovariate, bivariate e trivariate).

Prima di rendicontare le principali statistiche descrittive e i risultati delle analisi relative all'incrocio tra variabili, è opportuno riepilogare il piano di analisi previsto per l'analisi quantitativa. A tal fine, di seguito, verrà illustrato l'elenco di tutte le analisi effettuate (tenendo conto del fatto che alcune di esse saranno presentate solo in appendice).

ELENCO ANALITICO DELLE ANALISI SVOLTE

Analisi monovariate

Tipo di questionario;

Numero di volte in cui è stato compilato il questionario;

Tempo impiegato a compilare il questionario Istat (rilevata in minuti e ricodificata in 6 intervalli temporali di 15 minuti l'uno);

Ricodifica difficoltà in variabile dicotomizzata in alta/bassa;

Il Questionario Istat è semplice da compilare?;

Gli scopi per cui il censimento viene realizzato sono noti;

Gli scopi per cui il censimento viene realizzato sono chiari;

La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato?;

Ricodifica conoscenza delle finalità in variabile dicotomizzata alta/bassa;

I risultati del censimento vengono utilizzati per migliorare le condizioni di vita dei cittadini;

I risultati del censimento vengono utilizzati per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

I risultati del censimento vengono utilizzati dalle imprese per questioni di marketing;

I risultati del censimento vengono utilizzati dai politici per prendere decisioni;

INDICE comprensione finalità censimento (bassa, media, alta);

Modalità di compilazione del questionario;

Se ha compilato il questionario da solo qual è la parte più difficile (primo posto, secondo posto e terzo posto);

Avrebbe preferito compilare il questionario online? ;

Perché sì;

Perché no;

Ricodifica COMPrensione delle istruzioni in variabile dicotomizzata in alta/bassa;

Quanto sono comprensibili le istruzioni riportate sulla prima pagina del questionario;

Ritiene sia chiara la definizione di famiglia nel questionario Istat (Cosa si intende per famiglia);

Se non è chiara la definizione di famiglia indicare il motivo principale;

Secondo le istruzioni del questionario, chi ha dimora abituale in alloggio?;

Secondo le istruzioni del questionario, chi considera “persona temporaneamente o occasionalmente presente”;

Sono comprensibili le istruzioni di pagina 2?;

Sono comprensibili le istruzioni di pagina 2 riferite ad Esempi di apposizione codici lista A?;

Se le istruzioni di pagina 2 non sono chiare indicare il motivo;

Difficoltà nel compilare le liste A e B di pagina 2;

Se la compilazione liste A e B di pagina 2 indicare il motivo;

Sono comprensibili le istruzioni di pagina 5?;

Difficoltà nel rispondere alla domanda 1.1 (Indicare il tipo di alloggio);

Se la domanda 1.1 è difficile o non si è risposto, indicare il motivo principale;

Difficoltà nel rispondere alla domanda 2.1 (Indicare il proprietario dell’abitazione);

Se la domanda 2.1 è difficile o non si è risposto, indicare il motivo principale;

Secondo le istruzioni del questionario, cosa si intende per “vano accessorio” in un’abitazione;

Secondo le istruzioni del questionario, cosa si intende “per pertinenza” in un’abitazione;

Tra le alternative della domanda 3.1 “l’abitazione dispone al suo interno di acqua” è presente il caso che la riguarda;

Difficoltà nel rispondere alla domanda 4.2 (indicare l’impianto di riscaldamento dell’abitazione);

Se la domanda 4.2 è difficile o non si è risposto, indicare il motivo principale;

Difficoltà nel rispondere alla domanda 6.2 (indicare i tipi di connessione ad internet);

Se la domanda 6.2 è difficile o non si è risposto, indicare il motivo principale;

Ricodifica invadenza in variabile dicotomizzata in bassa e alta;

Invadenza domande contenute nella sezione II;

Invadenza domanda 2.1 sullo Stato Civile;

Invadenza domanda 2.2 sul “mese e anno di matrimonio”;

Invadenza domanda 2.3 sullo Stato civile prima dell’ultimo matrimonio;

Invadenza domanda 3.4 e 3.5 sul luogo di nascita madre e padre;

Invadenza domanda 8.4 su “dove si trova il luogo abituale di studio e di lavoro”;

Difficoltà nel rispondere alla domanda 5.4 della sezione II (indicare qual è il titolo più elevato che ha conseguito tra quelli elencati);

Se la domanda 5.4 è difficile o non si è risposto, indicare il motivo principale;

Difficoltà nel rispondere alla domanda 5.12 della sezione II (indicare se sono stati conseguiti titoli di studio post-laurea o post-AFAM);

Se la domanda 5.12 è difficile o non si è risposto, indicare il motivo principale;

Per chi ha risposto alla domanda 6.5, secondo le istruzioni del questionario chi è un Coadiuvante familiare;

Difficoltà nel rispondere alla domanda 7.4 della sezione II (indicare in che cosa consiste o consisteva la sua attività lavorativa);

Se la domanda 7.4 è difficile o non si è risposto, indicare il motivo principale;

Difficoltà nel rispondere alla domanda 7.5 della sezione II (indicare qual è il settore di attività economica dello stabilimento, ecc, di cui è o era titolare);

Se la domanda 7.5 è difficile o non si è risposto, indicare il motivo principale;

Quanta difficoltà ha incontrato nel ricordare a che ora è uscito di casa per recarsi al luogo abituale di studio o lavoro il mercoledì ultimo scorso (domanda 8.5 della sezione II) ;

Sesso;
Stato civile;
Cittadinanza;
Titolo di studio più elevato conseguito;
Titolo post laurea;
Condizione professionale;
Comune di residenza;
Totale numero componenti della famiglia;
Età in anni compiuti;
Età ricodificata in classi di età;
Ricodifica età in variabile dicotomizzata in alta/bassa;

Analisi bivariate

Con lo scopo di rilevare le dimensioni indagate sono stati effettuati incroci tra le principali variabili strutturali (socio-demografiche) e le sotto indicate variabili dipendenti:

Volte in cui è stato compilato il questionario * Tipo di questionario
Indice Numero componenti famiglia
Intervalli di anni in età compiuti
Titolo di studio

Tempo impiegato * Tipo di questionario
Indice Numero componenti famiglia
Intervalli di anni in età compiuti
Titolo di studio

Modalità di compilazione del questionario Istat * Tipo di questionario
Indice Numero componenti famiglia
Intervalli di anni in età compiuti
Titolo di studio

Compilazione online * Tipo di questionario
Zona geografica
Intervalli di anni in età compiuti
Titolo di studio

Il questionario Istat è semplice da compilare * Tipo di questionario
Indice Numero componenti famiglia
Intervalli di anni in età compiuti
Titolo di studio

La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato *
Tipo di questionario
Indice Numero componenti famiglia
Zona geografica
Intervalli di anni in età compiuti
Titolo di studio

Comprensibilità istruzioni sulla prima pagina del questionario Istat
* Tipo di questionario

Intervalli di anni in età compiuti
Titolo di studio
Zona geografica

Ritiene chiara definizione Famiglia riportata questionario Istat * Tipo di questionario
Zona geografica
Intervalli di anni in età compiuti
Titolo di studio

Comprensibilità istruzioni di pagina 2 * Tipo di questionario
Zona geografica
Intervalli di anni in età compiuti
Titolo di studio

Comprensibilità istruzioni di pagina 2 riferite ad “esempi di apposizione codici lista A”
* Tipo di questionario
Indice Numero componenti famiglia
Intervalli di anni in età compiuti
Titolo di studio
Zona geografica

Difficoltà le lista A e B di pagina 2 * Tipo di questionario
Indice Numero componenti famiglia
Intervalli di anni in età compiuti
Titolo di studio

Comprensibilità istruzioni di pagina 5 * Tipo di questionario
Intervalli di anni in età compiuti
Titolo di studio
Zona Geografica

Invadenza domande contenute nella sezione II * Tipo di questionario
Intervalli di anni in età compiuti
Titolo di studio
Zona Geografica

V2 (Ric in V70/Tempo) * V1 (Volte in cui è stato compilato il questionario Istat)

V1 (Volte in cui è stato compilato il questionario Istat) * Il questionario Istat è semplice da compilare

Il questionario Istat è semplice da compilare * La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato

Modalità di compilazione del questionario Istat * Il questionario Istat è semplice da compilare.

Bivariate con indice di comprensione delle istruzioni

Tavola di contingenza indice di comprensione (3 modalità) * Sesso;

Tavola di contingenza indice di comprensione (3 modalità) * classi di età;

Tavola di contingenza indice di comprensione (3 modalità) * Titolo di studio;

Tavola di contingenza indice di comprensione (3 modalità) * Zona geografica;

Tavola di contingenza indice di difficoltà (3 modalità) * Sesso;

Tavola di contingenza indice di difficoltà (3 modalità) * classi di età;

Tavola di contingenza indice di difficoltà (3 modalità) * Titolo di studio;

Tavola di contingenza indice di difficoltà (3 modalità) * Zona geografica;

Tavola di contingenza v59_ampiezza_rec * Avrebbe preferito compilare il questionario online (ricodifica comuni effettuata in base alla classificazione Istat) ;

Tavola di contingenza v59_ampiezza_rec * Conoscenze finalità del censimento (3 modalità);

Tavola di contingenza v59_ampiezza_rec * indice di comprensione (3 modalità);

Tavola di contingenza v59_ampiezza_rec * indice di difficoltà (3 modalità);

Indice culturale

Titolo di studio del coniuge ricodificato;

Tavola di contingenza Titolo di studio del coniuge_ Ricodificato * Titolo di studio_Ricodificato_(*Long Medium*);

Tavola di contingenza Titolo di studio_Ricodificato_(*Long Medium*) * Status culturale;

Tabella monovariata: Numero componenti della famiglia;

Indice di comprensione delle istruzioni ed indice di difficoltà

Bivariate con indice di comprensione delle istruzioni ed indice di difficoltà:

Indice di comprensione (tre modalità) * Sesso;

Indice di comprensione (tre modalità) * Classi di età;

Indice di comprensione (tre modalità) * Titolo di studio;

Indice di comprensione (tre modalità) * Zona geografica;

Indice di difficoltà (tre modalità) * Sesso;

Indice di difficoltà (tre modalità) * Classi di età;

Indice di difficoltà (tre modalità) * Titolo di studio;

Indice di difficoltà (tre modalità) * Zona geografica;

Tavola di contingenza v59_ampiezza comune di residenza_rec* Avrebbe preferito compilare il questionario online (ricodifica comuni effettuata in base alla classificazione Istat) ;

Tavola di contingenza v59_ampiezza comune di residenza_rec* Conoscenze finalità del censimento (3 modalità);

Tavola di contingenza v59_ampiezza comune di residenza_rec * Indice di comprensione (3 modalità);

Tavola di contingenza v59_ampiezza comune di residenza_rec * Indice di difficoltà (3 modalità);

Indice comprensione finalità censimento

Analisi univariata distribuzione di frequenza dell'indice

Analisi bivariate

Tavola di contingenza Conoscenze finalità del censimento (3 modalità) * classi di età;

Tavola di contingenza Conoscenze finalità del censimento (3 modalità) * Zona geografica;

Tavola di contingenza Conoscenze finalità del censimento (3 modalità) * Titolo di studio;

Analisi trivariate

Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti) * Volte in cui è stato compilato il questionario Istat * Tipo questionario(a) – Percentuali di riga e percentuali di colonna

Il questionario Istat è semplice da compilare * Volte in cui è stato compilato il questionario Istat * Tipo questionario(a) – Percentuali di riga e percentuali di colonna

Volte in cui è stato compilato il questionario Istat * Il questionario Istat è semplice da compilare * Tipo questionario(a)

Il questionario Istat è semplice da compilare * La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato * Tipo questionario(a) – Percentuali di riga e percentuali di colonna

Modalità di compilazione del questionario Istat * Il questionario Istat è semplice da compilare * Tipo questionario(a) – Percentuali di riga e percentuali di colonna

Modalità di compilazione del questionario Istat * intervalli di anni di età compiuti * Tipo questionario(a) – Percentuali di riga e percentuali di colonna

Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti) * Volte in cui è stato compilato il questionario Istat * Modalità di compilazione del questionario Istat(a) – Percentuali di riga e percentuali di colonna

Cluster analysis

Sono state svolte due *cluster analysis* (una per tutti e tre i formati ed una per i solo formati *medium* e *long*) tenendo conto delle seguenti variabili: versione del questionario, classi di età, zona geografica, sesso, conoscenza e delle finalità del censimento, comprensione delle istruzioni, difficoltà nella compilazione, semplicità del questionario, preferenza compilazione online.

L'ANALISI DEI DATI

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE INTERVISTATO

Presentiamo una descrizione del campione intervistato partendo prevalentemente dalle principali variabili strutturali (sociodemografiche) che hanno avuto funzione di stratificazione del campione tipologico-fattoriale utilizzato nell'indagine qualitativa. Tali variabili, alcune delle quali, come già detto nella sezione precedente, sono state ricostruite dai database Istat, sono:

tipo questionario,
sesso intestatario foglio di famiglia,
stato civile,
cittadinanza,
classi d'età,
titolo di studio,
condizione occupazionale,
totale numero componenti della famiglia.
comune di residenza,
zona geografica.

Nel complesso i questionari Istat-CNR analizzati sono 837 e sono il 25,8% del totale dei questionari inviati (n=3240), compilati e rispediti dagli intestatari del foglio di famiglia facenti parte del campione.

Rispetto al formato, gli strumenti censuari compilati e restituiti si distribuiscono per il 36,1% per la versione *short*, per il 33,1% per quella *medium* ed in ultimo per il 30,8% per il formato *long* (tab.1).

Tab.1 Tipo di questionario

		Frequenza	Percentuale
Validi	<i>Short</i>	302	36,1
	<i>Medium</i>	277	33,1
	<i>Long</i>	258	30,8
	Totale	837	100,0

Il campione intervistato è per il 72,2% di genere maschile a fronte del 27,8% di genere femminile. Il forte sbilanciamento di genere deriva dal fatto che i soggetti a cui sono stati spediti i questionari risultano essere gli intestatari del foglio di famiglia (ex-capofamiglia) e ciò può far evincere una struttura familiare orientata alle tradizionali distinzioni di genere (tab.2).

La cittadinanza è per il 98,1% italiana e solo per l'1,9% straniera (tab.3).

Tab. 2 Sesso

		Frequenza	Percentuale valida
Validi	Maschio	531	72,2
	Femmina	204	27,8
	Totale(a)	735	100,0

a Missing: 12,2% (102)

Tab.3 Cittadinanza

		Frequenza	Percentuale valida
Validi	Italiana	759	98,1
	Straniera	15	1,9
	Totale(a)	774	100,0

a Missing: 7,5% (63)

Rispetto alla collocazione di residenza, invece, Rovereto (15,2%) e Trezzano sul Naviglio (14,4%) sono i comuni che hanno fatto registrare un tasso di risposta maggiore. A seguire Roma (12,9%), Passignano sul Trasimeno (12,2%), e Tricarico (11,5%). In ultimo Parma (9,8%), Latina (8,8%), Brindisi (8,0%) e Palermo (7,2%)(tab.4).

Tab. 4 Comune di residenza

		Frequenza	Percentuale valida
Validi	Trezzano sul Naviglio	114	14,4
	Rovereto	120	15,2
	Parma	78	9,8
	Passignano sul Trasimeno	97	12,2
	Roma	102	12,9
	Latina	70	8,8
	Brindisi	63	8,0
	Tricarico	91	11,5
	Palermo	57	7,2
	Totale(a)	792	100,0

a Missing: 5,4% (792)

La zona geografica di residenza è stata ricostruita a partire dall'informazione relativa al comune. La percentuale di ritorno dei questionari è piuttosto equidistribuita: con il Nord al 39,4%, il Centro al 34,0% ed in ultimo il Sud e Isole al 26,6% (tab.5).

Tab.5 Zona geografica

		Frequenza	Percentuale valida
Validi	Nord	312	37,3
	Centro	269	32,1
	Sud e Isole	211	25,2
	Totale(a)	792	94,6

a Missing: 5,4% (792)

Per quanto riguarda lo stato civile, il 58,7% del campione è coniugato, il 17,9% è celibe/nubile, il 14,9% è vedovo, mentre il 3,6% è divorziato a fronte del 3,1% dei separati legalmente e del solo 1,9% dei separati di fatto (tab.6).

Tab.6 Stato civile

		Frequenza	Percentuale valida
Validi	celibe/nubile	141	17,9
	coniugato/a	461	58,7
	separato/a di fatto	15	1,9
	separato/a legalmente	24	3,1
	divorziato/a	28	3,6
	vedovo/a	117	14,9
	Totale(a)	786	100,0

a Missing: 6,1% (51)

La fascia d'età prevalente è compresa tra gli over 65 (44,9%); coloro che si collocano nella classe di età 45-54 anni sono il 20,2%, seguono i 55-64 anni al 16,7% e a seguire vi sono solo il 13,3% degli intervistati tra i 35-44 anni ed il 4,9% tra i 24-34 anni⁸ (tab.7).

Tab.7 Classi di età

		Frequenza	Percentuale valida
Validi	24-34	41	4,9
	35-44	111	13,3%
	45-54	169	20,2%
	55-64	140	16,7%
	65 e oltre	376	44,9%
Totale(a)		837	100,0

a Missing: 6,1% (51)

Il campione intervistato è per il 50,9% occupato a fronte del 36,6% dei ritirati dal lavoro: I disoccupati e gli inoccupati (quest'ultimi in cerca di prima occupazione) sono rispettivamente l'1,3% e lo 0,4%, relativamente pochi se consideriamo però che la fascia dei giovanissimi intervistati (24-34) risulta essere di inferiore numerosità rispetto alle altre (tab.8).

⁸ Il questionario Istc-CNR ha rilevato l'età dei soggetti intervistati in anni compiuti. È stata necessaria quindi una ricodifica delle risposte ottenute dapprima in 6 fasce d'età: 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 e oltre. Successivamente per la fascia 18-24, che presentava un solo caso, è risultato più funzionale accorpate questa con la successiva classe di età 24-34. Abbiamo svolto inoltre un'ulteriore codifica della variabile età dicotomizzandola in Under54 (38,4%) e Over55 (61,6%).

Tab.8 Condizione professionale

		Frequenza	Percentuale valida
Validi	Occupato	115	50,9
	disoccupato/a alla ricerca di nuova occupazione	3	1,3
	in cerca di prima occupazione casalingo/a	1	,4
	ritirato/a dal lavoro	13	5,8
	Percettore/percettrice di reddito da capitale	82	36,3
	inabile al lavoro	2	,9
	in altra condizione	5	2,2
	Totale(a)	5	2,2
		226	100,0

a Missing: 73,0% (611)

Tramite il database fornitoci dall'Istat, come già anticipato, si è calcolata la numerosità familiare mediante un indice additivo dei componenti della famiglia.

Come si evince dalla tabella 9, le famiglie più numerose sono le monocomponenti (29,5%) e quelle composte da due componenti (25,1%). Solo l'1,3% dei nuclei familiari raggiunge i 6 componenti (tab.9).

Tab.9 Totale numero dei componenti della famiglia

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	1	234	29,5	29,5
	2	199	25,1	54,7
	3	127	16,0	70,7
	4	187	23,6	94,3
	5	35	4,4	98,7
	6	10	1,3	100,0
	Totale(a)	792	100,0	

a Missing 5,4% (45)

Di seguito riportiamo lo stesso dato così come si presenta a seguito della ricodifica operata ai fini dell'analisi. (tab.10).

Tab.10 Numero dei componenti della famiglia ricodificato

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Uno	234	29,5	29,5
	Due	199	25,1	54,7
	Tre	127	16,0	70,7
	Quattro	187	23,6	94,3
	Più di quattro	45	5,7	100,0
	Totale(a)	792	100,0	

a Missing: 5,4% (45)

IL LIVELLO DI SCOLARIZZAZIONE E L'INDICE CULTURALE

Nel questionario Istat-CNR si è ritenuto opportuno, per evitare eccessive ridondanze con lo strumento censuario, non chiedere il titolo di studio del rispondente e di eventuali altri componenti della famiglia.

Al momento delle analisi dei dati siamo risaliti a questa informazione attraverso i dati forniti dall'Istat e provenienti dalla rilevazione pilota.

È stato ricostruito, attraverso il database, il livello di scolarizzazione degli intestatari del foglio di famiglia e successivamente degli eventuali coniugi/conviventi. Quest'ultimo dato era ritenuto indispensabile alla costruzione dell'indice culturale familiare, dal momento che non era dato sapere chi fosse stato effettivamente il compilatore del questionario.

La domanda sul titolo di studio (il livello di scolarizzazione) era presente solo nelle versioni *medium* e *long* dei questionari Istat predisposti per il Censimento. Sia il livello di scolarizzazione sia l'Indice culturale (di cui parleremo nel successivo paragrafo) sono costruiti sulla base delle informazioni ottenute dalle famiglie a cui sono stati somministrati questi due tipi di formati.

Poiché inoltre tale domanda aveva modalità diverse per il formato *medium* e per quello *long* abbiamo dovuto procedere ad una ricodifica iniziale per uniformare l'informazione e poter poi rilevare sia il livello di scolarizzazione sia di costruire l'indice culturale.

La ricodifica del titolo di studio è avvenuta attraverso una trasformazione nelle modalità presenti nel questionario in formato *medium*, per riduzione delle modalità di risposta presenti nella domanda 5.4 del questionario in formato *long*. Questa riduzione è avvenuta attraverso le informazioni derivanti da una specifica domanda del questionario Istat relativa alla durata del corso di studio (domanda 5.5 del questionario *long*).

Le sedici modalità presenti nella domanda 5.4 del questionario Istat versione *long* sono state accorpate e quindi ridotte nelle undici modalità della domanda 5.1 del questionario Istat versione *medium* (tab.11).

Tab.11 - Titolo di studi ricodificato

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Nessun titolo studio e non sa leggere o scrivere	2	,2	,7	,7
	Nessun titolo di studio, ma sa leggere e scrivere	9	1,1	3,3	4,0
	Licenza elementare	53	6,3	19,3	23,4
	Licenza di scuola media	63	7,5	23,0	46,4
	Diploma di scuola secondaria superiore di durata 2/3 anni	17	2,0	6,2	52,6
	"Diploma di scuola secondaria superiore di durata 4/5 anni"	77	9,2	28,1	80,7
	Diploma extra universitario di Accademia di belle arti, danza	1	,1	,4	81,0
	Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio ordinamento	4	,5	1,5	82,5
	Laurea triennale di I livello del nuovo ordinamento	2	,2	,7	83,2
	Diploma extra universitario di II livello (AFAM II livello)	1	,1	,4	83,6
	Laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale a cic	36	4,3	13,1	96,7
	<i>Missing</i> non dovuti (mancate risposte)	9	1,1	3,3	100,0
	Totale	274	32,7	100,0	
	<i>Missing</i> dovuti (versione short)	563	67,3		
Totale		837	100,0		

Queste informazioni ovviamente sono state trasformate per essere aggiunte alla matrice SPSS che abbiamo utilizzato per le analisi dei dati provenienti dai questionari Istc-CNR.

Si ricorda che partendo dai dati inerenti il livello di istruzione di ogni singolo nucleo familiare, presenti nelle matrici Excel forniteci dall'Istat, è stato costruito un Indice culturale della famiglia che, a fini esplicativi, chiarificasse il rapporto tra il livello culturale dei componenti delle famiglie (unità di analisi della rilevazione censuaria) e le difficoltà di compilazione.

Dalle undici modalità del livello di scolarizzazione degli intestatari e dei coniugi/conviventi si è passati ad una ricodifica in 6 modalità da cui deriva, come si evince nella tabella sottostante, che complessivamente per l'intestatario il livello più alto registrato è il diploma per il 39,0% dei casi, segue la licenza media (24,4%) e la licenza elementare (20,0%); solo il 9,6% risulta essere laureato mentre il 6,9% non possiede alcun titolo di studio (tab.12).

Tab.12 Titolo di Studio Intestatario foglio di famiglia

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Nessun titolo di studio	28	6,9	6,9
	Licenza elementare	81	20,0	26,9
	Licenza media	99	24,4	51,4
	Diploma	158	39,0	90,4
	Laurea e Diploma di Laurea	39	9,6	100,0
	Totale(a)	405	100,0	

a Missing: 51,6% (432)

L'INDICE CULTURALE FAMILIARE

Risulta necessario a questo punto esplicitare le motivazioni della scelta di utilizzare il solo titolo di studio del rispondente come indice di status culturale.

L'utilizzo del solo titolo di studio del rispondente come indice di status culturale è dovuto alla mancanza di indicatori più specifici (numero di libri in casa, abitudini di lettura, abbonamenti a quotidiani e riviste). La scelta più opportuna sarebbe stata quella di utilizzare un indice di status culturale familiare. Essendo però il questionario destinato al capofamiglia, l'indice si è dovuto costruire combinando il titolo di studio del rispondente e quello del coniuge (tab.13).

Tab. 13 - Titolo di studio del coniuge ricodificato

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Nessun titolo di studio	11	4,2	4,2
	Licenza elementare	53	20,0	24,2
	Licenza media	63	23,8	47,9
	Diploma	94	35,5	83,4
	Laurea e Diploma di Laurea	44	16,6	100,0
	Totale (a)	265	100,0	

a. Missing 68,3% (837).

b.

Come risulta dalla tabella sottostante, i casi che vengono spostati di più di un titolo di studio, considerando anche quello del coniuge (in rosso), sono in tutto il 7,4% (tab.14).

Tab.14 - Tavola di contingenza Titolo di studio del coniuge ric. * Titolo di studio_Ricodificata_(Long-Medium)

		Titolo di studio					Totale
		Nessun titolo di studio	Licenza elementare	Licenza media	Diploma	Laurea e Diploma di Laurea	
Titolo di studio del coniuge	Nessun titolo di studio	4 1,8%	6 2,8%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	10 4,6%
	Licenza elementare	2 ,9%	26 12,0%	10 4,6%	8 3,7%	0 0,0%	46 21,2%
	Licenza media	0 0,0%	11 5,1%	24 11,1%	18 8,3%	3 1,4%	56 25,8%
	Diploma	0 0,0%	2 ,9%	16 7,4%	52 24,0%	7 3,2%	77 35,5%
	Laurea e Diploma di Laurea	0 0,0%	0 0,0%	3 1,4%	12 5,5%	13 6,0%	28 12,9%
	Totale	6 2,8%	45 20,7%	53 24,4%	90 41,5%	23 10,6%	217 100,0%

Riportiamo lo schema di ricodifica dello status culturale in base al titolo di studio dei coniugi in tre e successivamente in cinque modalità (tab.15 e tab.16).

Tab.15 - Tavola di contingenza Titolo di studio del coniuge ric. * Titolo di studio_Ricodificata_(Long-Medium)

			Titolo di studio					Totale
			Nessun titolo di studio	di Licenza elementare	Licenza media	Diploma	Laurea e Diploma di Laurea	di
Titolo di studio del coniuge r	Nessun titolo di studio	4	6	0	0	0	10	
		1,8%	2,8%	,0%	,0%	,0%	4,6%	
	Licenza elementare	2	26	10	8	0	46	
		,9%	12,0%	4,6%	3,7%	,0%	21,2%	
	Licenza media	0	11	24	18	3	56	
		,0%	5,1%	11,1%	8,3%	1,4%	25,8%	
	Diploma	0	2	16	52	7	77	
	,0%	,9%	7,4%	24,0%	3,2%	35,5%		
Laurea e Diploma di Laurea	0	0	3	12	13	28		
	,0%	,0%	1,4%	5,5%	6,0%	12,9%		
Totale		6	45	53	90	23	217	
		2,8%	20,7%	24,4%	41,5%	10,6%	100,0%	

Tab.16 - Tavola di contingenza Titolo di studio del coniuge ric. * Titolo di studio_Ricodificata_(Long-Medium)

			Titolo di studio					Totale
			Nessun titolo di studio	di Licenza elementare	Licenza media	Diploma	Laurea e Diploma di Laurea	di
Titolo di studio del coniuge	Nessun titolo di studio	4	6	0	0	0	10	
		1,8%	2,8%	,0%	,0%	,0%	4,6%	
	Licenza elementare	2	26	10	8	0	46	
		,9%	12,0%	4,6%	3,7%	,0%	21,2%	
	Licenza media	0	11	24	18	3	56	
		,0%	5,1%	11,1%	8,3%	1,4%	25,8%	
	Diploma	0	2	16	52	7	77	
	,0%	,9%	7,4%	24,0%	3,2%	35,5%		
Laurea e Diploma di Laurea	0	0	3	12	13	28		
	,0%	,0%	1,4%	5,5%	6,0%	12,9%		
Totale		6	45	53	90	23	217	
		2,8%	20,7%	24,4%	41,5%	10,6%	100,0%	

Si è scelto, dato lo scopo di sintesi dell'indice finale e dato che l'opzione della tabella 15 sposta pochissimi casi, di procedere alla costruzione dell'indice di status culturale con tre modalità.

L'indice ottenuto è sicuramente più sintetico del semplice titolo di studio, essendo in tre modalità e non in cinque, ma non sembra apportare un arricchimento significativo a livello di informazione. Solo tre casi con licenza media rientrano nello status "alto" e solo due con licenza elementare in quello "medio".

È decisamente preferibile tenere il solo titolo di studio del rispondente, anche e soprattutto alla luce del fatto che lo status culturale familiare viene generalmente utilizzato al posto dello status dell'intervistato quando questo non ha ancora terminato il proprio percorso formativo. Anche se è ipotizzabile un'influenza dell'istruzione del coniuge sullo status culturale del rispondente, questa avrà sicuramente un peso inferiore all'istruzione dell'intervistato stesso (tab.17).

Tab.17 Tavola di contingenza Titolo di studio_Ricodificata_(Long-Medium) * Status culturale

		Status culturale			Totale
		Basso	Medio	Alto	Basso
Titolo di studio	Nessun titolo di studio	6 3,0%	0 ,0%	0 ,0%	6 3,0%
	Licenza elementare	37 18,4%	2 1,0%	0 ,0%	39 19,4%
	Licenza media	0 ,0%	40 19,9%	3 1,5%	43 21,4%
	Diploma	0 ,0%	26 12,9%	64 31,8%	90 44,8%
	Laurea e Diploma di Laurea	0 ,0%	0 ,0%	23 11,4%	23 11,4%
	Missing	,0%	,0%	11,4%	11,4%
Totale	43 21,4%	68 33,8%	90 44,8%	201 100,0%	

PERCEZIONE COGNITIVA DELLO STRUMENTO: ATTI COMPILATORI E SEMPLICITÀ DELLO STRUMENTO

MODALITÀ DI COMPILAZIONE: ATTI COMPILATORI (IN UNA SOLA VOLTA/IN PIÙ RIPRESE)

In generale si può affermare che complessivamente il campione dichiara di rispondere “in un’unica volta” al questionario Istat (87,6%) riducendo ad un unico atto compilatorio l’esito del compito richiestogli, a fronte di coloro che dichiarano di aver compiuto la compilazione “in più riprese” (12,4%) (tab.18).

Tab. 18 Volte in cui è stato compilato il questionario Istat

		Frequenza	Percentuale valida
Validi	In un'unica volta	692	87,6
	In più riprese	98	12,4
	Totale(a)	790	100,0

a Missing: 5,6% (47)

Incrociando il tipo di compilazione con il tipo di questionario diventa evidente il trend positivo circa l’aumento delle riprese nella compilazione del questionario con l’aumento della sua lunghezza. Allo stesso tempo è evidente il trend speculare: gli intervistati che terminano il questionario in un’unica ripresa diminuiscono all’aumentare della sua lunghezza come mostrano le tabelle sottostanti che evidenziano le percentuali di colonna e di riga (tab. 19 e tab.20).

Tab.19 Tavola di contingenza Volte in cui è stato compilato il questionario Istat * Tipo questionario

		Tipo questionario			Totale
		Short	Medium	Long	Short
Volte in cui è stato compilato il questionario Istat	In un'unica volta	271	231	190	692
	In più riprese	17 5,9%	31 11,8%	50 20,8%	98 12,4%
Totale(a)		288 100,0%	262 100,0%	240 100,0%	790 100,0%

a Missing: 5,6% (47)

Tab.20 Tavola di contingenza Volte in cui è stato compilato il questionario Istat * Tipo questionario

		Tipo questionario			Totale
		Short	Medium	Long	
Volte in cui è stato compilato il questionario Istat	In un'unica volta	271 39,2%	231 33,4%	190 27,5%	692 100,0%
	In più riprese	17 17,3%	31 31,6%	50 51,0%	98 100,0%
Totale(a)		288 36,5%	262 33,2%	240 30,4%	790 100,0%

a Missing: 5,0% (47)

Anche se la relazione non risulta netta all'aumentare dei componenti della famiglia aumentano le riprese necessarie a terminare il questionario (tab.21).

Tab.21 Tavola di contingenza Volte in cui è stato compilato il questionario Istat * Numero componenti della famiglia

		Numero componenti della famiglia					Più di quattro	Totale
		Uno	Due	Tre	Quattro			
Volte in cui è stato compilato il questionario Istat	In un'unica volta	196 90,3%	156 84,3%	110 88,7%	162 89,5%	35 81,4%	659 87,9%	
	In più riprese	21 9,7%	29 15,7%	14 11,3%	19 10,5%	8 18,6%	91 12,1%	
Totale(a)		217 100,0%	185 100,0%	124 100,0%	181 100,0%	43 100,0%	750 100,0%	

a Missing: 10,4% (87)

Rispetto all'età in anni compiuti, si evidenzia un aumento di una parte degli intervistati che compilano i questionari in più di una ripresa all'aumentare dell'età.

Complessivamente, tuttavia, è la percentuale dei 55-64enni (12,5%) e over65 (15,7%) che risulta essere sopra la media della quota degli intervistati che compilano il questionario in più riprese (in giallo) (tab.22).

Tab.22 Tavola di contingenza Volte in cui è stato compilato il questionario Istat * intervalli di anni di età compiuti

		intervalli di anni di età compiuti					Totale
		24-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	24-34
Volte in cui è stato compilato il questionario Istat	In un'unica volta	38	98	147	119	290	692
		95,0%	92,5%	89,6%	87,5%	84,3%	87,6%
	In più riprese	2	8	17	17	54	98
		5,0%	7,5%	10,4%	12,5%	15,7%	12,4%
Totale(a)		40	106	164	136	344	790
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 5,6% (47)

Il titolo di studio non sembra influenzare nettamente il numero di riprese impiegate nella compilazione del questionario. Eppure, se consideriamo nel complesso i titoli sino alla licenza media (media aritmetica fra 29,2%, 17,6% e 22,1%, in verde, pari a 23%), all'aumentare del titolo di studio si dimezza la quota di casi che compilano il questionario in più riprese. Si potrebbe pensare, quindi, che ad influenzare la compilazione del questionario non sia esclusivamente la scolarizzazione di base ma una serie di competenze acquisite nel corso degli studi. Infatti tra i laureati, soltanto il 5,1% (in giallo) si compila il questionario in più riprese (tab.23).

Tab.23 Tavola di contingenza Volte in cui è stato compilato il questionario Istat * Titolo di studio

		Titolo di studio					Totale
		Nessun titolo di studio	di Licenza elementare	Licenza media	Diploma	Laurea e Diploma Laurea	
Volte in cui è stato compilato il questionario Istat	In un'unica volta	17	56	74	138	37	322
		70,8%	82,4%	77,9%	87,9%	94,9%	84,1%
	In più riprese	7	12	21	19	2	61
		29,2%	17,6%	22,1%	12,1%	5,1%	15,9%
Totale(a)		24	68	95	157	39	383
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 54,2 (454), comprensivo di tutti i questionari in versione Short

Rispetto alla modalità di compilazione del questionario, il 78,2% del campione intervistato dichiara di averlo compilato da solo e solo il 13,6% afferma di aver avuto bisogno dell'aiuto di qualcuno per l'intero questionario; il 6,4%, invece, ha avuto bisogno di qualcuno per una o più domande, a fronte dell'1,8% che dichiara di aver avuto bisogno dell'aiuto di qualcuno per una o più sezioni.

Tab. 24 Modalità di compilazione del questionario Istat

		Frequenza	Percentuale valida
Validi	da solo	622	78,2
	con l'aiuto di qualcuno per una o più domande	51	6,4
	con l'aiuto di qualcuno per una o più sezioni	14	1,8
	con l'aiuto di qualcuno per l'intero questionario	108	13,6
	Totale(a)	795	100,0

a Missing: 5,0% (42)

Nonostante l'alta percentuale di risposte mancanti è interessante riportare che tra coloro che dichiarano di aver compilato il questionario da soli, si considera la prima parte del questionario come la più difficile più difficile da compilare (32,7%), in particolare la lista A e la lista B di pag.3 (tab.25).

Al secondo posto, invece, considerano la sezione I "Notizie su famiglia e alloggio" (50,6%) ed al terzo posto la sezione II "Foglio individuale" al 33%, come riportano le tabelle ed i grafici di seguito (tab.26 e tab.27).

Tab.25 Se ha compilato il questionario DA SOLO, qual è la parte più difficile (primo posto)

		Frequenza	Percentuale valida
Validi	Prima parte: Lista A e Lista B (pag.3)	73	17,8
	Sezione I "Notizie su famiglia e alloggio"	40	9,8
	Sezione II "Foglio individuale"	43	10,5
	Prima parte più difficile	134	32,7
	Sezione I più difficile	64	15,6
	Sezione II più difficile	56	13,7
	Totale(a)	410	100,0

a Missing: 51,0% (427) di cui Mancata risposta non dovuta: 16,8% (141); Mancata risposta dovuta 34,2% (286)

Tab 26 Se ha compilato il questionario DA SOLO, qual è la parte più difficile (secondo posto)

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Prima parte: Lista A e Lista B (pag.3)	25	16,0	16,0
	Sezione I "Notizie su famiglia e alloggio"	79	50,6	66,7
	Sezione II "Foglio individuale"	52	33,3	100,0
	Totale(a)	156	100,0	

a Missing: 81,4% (681) di cui Mancata risposta non dovuta: 17,2% (144); Mancata risposta dovuta 64,2% (537)

Tab 27 Se ha compilato il questionario DA SOLO, qual è la parte più difficile (terzo posto)

		Frequenza	Percentuale valida
Validi	Prima parte: Lista A e Lista B (pag.3)	57	28,9
	Sezione I "Notizie su famiglia e alloggio"	39	19,8
	Sezione II "Foglio individuale"	65	33,0
	Tutte e tre meno difficili	36	18,3
	Totale(a)	197	100,0

a Missing: 76,5% (640) di cui Mancata risposta non dovuta: 17,3% (145); Mancata risposta dovuta 59,1% (495)

TEMPO DI COMPILAZIONE

Rispetto al tempo di compilazione, successivamente ricodificato in 6 intervalli di 15 minuti ognuno, la classe modale è quella corrispondente alla fascia 5-15 minuti (47,7%) e di seguito si colloca l'intervallo 16-30 minuti (31,0%) (tab.28).

Tab.28 Tempo impiegato per la compilazione

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	5-15	361	47,7	47,7
	16-30	235	31,0	78,7
	31-45	51	6,7	85,5
	46-60	66	8,7	94,2
	60-90	18	2,4	96,6
	Più di 90	26	3,4	100,0
	Totale(a)	757	100,0	

a Missing: 9,6% (80)

Il tempo impiegato per la compilazione del questionario è strettamente correlato al tipo di *format*.

Il 67,1% degli intervistati con lo strumento *short*, terminano la compilazione in meno di un quarto d'ora. L'80% di quelli con il questionario *medium*, impiega al massimo 30 minuti (tempo calcolato in base alla somma delle prime due modalità della variabile "tempo impiegato"). Tra coloro che hanno la versione *long* la classe modale è sempre la modalità 16-30 minuti (32,7%, 74 casi), ma nel complesso il 27,1% (dato dalla somma delle percentuali relative alle ultime tre modalità della variabile "tempo impiegato") impiega più di 45 minuti nella compilazione del questionario (tab.29).

Tab.29 Tavola di contingenza Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti) * Tipo questionario

		Tipo questionario			Totale
		Short	Medium	Long	
Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti)	5-15	188 67,1%	112 44,6%	61 27,0%	361 47,7%
	16-30	70 25,0%	91 36,3%	74 32,7%	235 31,0%
	31-45	7 2,5%	12 4,8%	32 14,2%	51 6,7%
	46-60	11 3,9%	20 8,0%	35 15,5%	66 8,7%
	61-90	1 ,4%	8 3,2%	9 4,0%	18 2,4%
	Più di 90	3 1,1%	8 3,2%	15 6,6%	26 3,4%
	Totale(a)	280 100,0%	251 100,0%	226 100,0%	757 100,0%

a Missing: 9,6%(80)

Nella tabella che segue, i valori in verde si collocano sopra la media della distribuzione della variabile Tempo impiegato (in giallo). Questi valori, seppure non evidenziano nessun trend netto al di sopra dei 30 minuti, indicano un divario nei tempi di compilazione tra le famiglie che contano sino a tre componenti e quelle con più di tre: infatti se per le prime i tempi di compilazione si attestano per lo più al disotto dei 15 minuti, per le seconde i tempi sono tra i 15 e i 30 minuti (tab.31).

Tab.31 Tavola di contingenza Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti) * Numero componenti della famiglia

		Numero componenti della famiglia					Totale
		Uno	Due	Tre	Quattro	Più di quattro	Uno
Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti)	5-15	116 56,3%	85 48,0%	61 50,4%	75 42,1%	9 22,5%	346 47,9%
	16-30	59 28,6%	47 26,6%	36 29,8%	60 33,7%	22 55,0%	224 31,0%
	31-45	9 4,4%	13 7,3%	12 9,9%	14 7,9%	2 5,0%	50 6,9%
	46-60	11 5,3%	23 13,0%	8 6,6%	17 9,6%	2 5,0%	61 8,4%
	61-90	3 1,5%	6 3,4%	4 3,3%	2 1,1%	2 5,0%	17 2,4%
	Più di 90	8 3,9%	3 1,7%	0 ,0%	10 5,6%	3 7,5%	24 3,3%
	Totale(a)	206 100,0%	177 100,0%	121 100,0%	178 100,0%	40 100,0%	722 100,0%

a Missing: 13,7% (115)

In relazione all'età si evidenzia (in rosso) il fatto che fra coloro i quali compilano il questionario in più di 90 minuti, vi sia una quota altissima di over 65. Tendenzialmente in percentuale maggiore sono gli under 54 ad impiegare meno di 15 minuti, mentre gli over 55 presentano una percentuale più alta di intervistati che impiegano dai 15 ai 30 minuti (tab.32).

Tab.32 Tavola di contingenza Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti) * intervalli di anni di età compiuti

		intervalli di anni di età compiuti					Totale
		24-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	
Tempo	5-15	21	58	81	55	146	361
impegnato	a	52,5%	55,8%	51,3%	41,7%	45,2%	47,7%
compilare	il 16-30	10	28	44	55	98	235
questionario		25,0%	26,9%	27,8%	41,7%	30,3%	31,0%
(in minuti)	31-45	3	8	8	11	21	51
		7,5%	7,7%	5,1%	8,3%	6,5%	6,7%
	46-60	4	5	16	5	36	66
		10,0%	4,8%	10,1%	3,8%	11,1%	8,7%
	61-90	2	3	4	3	6	18
		5,0%	2,9%	2,5%	2,3%	1,9%	2,4%
	Più di 90	0	2	5	3	16	26
		,0%	1,9%	3,2%	2,3%	5,0%	3,4%
Totale(a)		40	104	158	132	323	757
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 9,6 (80)

Il tempo impiegato per la compilazione del questionario in relazione al titolo di studio non evidenzia nessun trend netto; per tutti i titoli di studio (eccetto che per la "licenza media"), infatti, la classe modale è "5-15 minuti".

Si può notare però come tra i laureati non ci sia nessun intervistato che ha impiegato più di 60 minuti per la compilazione e soltanto il 5,3% dichiara di aver impiegato fra i 46 ed i 60 minuti (più di 45 minuti). Per tutti gli altri titoli di studio, invece, si hanno percentuali abbastanza simili oltre i 45 minuti di compilazione (tab.33).

Tab.33 Tavola di contingenza Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti) * Titolo di studio

		Titolo di studio					Totale
		Nessun titolo di studio	di Licenza elementare	Licenza media	Diploma	Laurea e Diploma di Laurea	
Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti)	5-15	9 45,0%	26 40,6%	25 27,5%	56 37,3%	21 55,3%	137 37,7%
	16-30	6 30,0%	19 29,7%	37 40,7%	47 31,3%	12 31,6%	121 33,3%
	31-45	1 5,0%	6 9,4%	10 11,0%	13 8,7%	3 7,9%	33 9,1%
	46-60	3 15,0%	7 10,9%	11 12,1%	18 12,0%	2 5,3%	41 11,3%
	61-90	0 ,0%	4 6,3%	2 2,2%	9 6,0%	0 ,0%	15 4,1%
	Più di 90	1 5,0%	2 3,1%	6 6,6%	7 4,7%	0 ,0%	16 4,4%
	Totale(a)	20 100,0%	64 100,0%	91 100,0%	150 100,0%	38 100,0%	363 100,0%

a Missing: 56,6% (474), comprensivo di tutti i questionari in versione *Short*

Mettendo in relazione il Tempo impiegato a compilare il questionario con il numero di volte in cui è stato compilato e il formato del questionario stesso, il questionario in formato *short*, qualsiasi sia la durata della compilazione indicata dall'intervistato, risulta essere compilato tutto sommato in un'unica ripresa.

Complessivamente per queste percentuali (in riga) e confrontando i valori assoluti e percentuali dei totali, soprattutto in riferimento alla modalità "in più riprese" (evidenziati in giallo), si può notare come all'aumentare della lunghezza del questionario aumenti anche la compilazione in più riprese (tab.34).

Tab.34 Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti) * Volte in cui è stato compilato il questionario Istat * Tipo questionario(a)

Tipo questionario	Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti)	Volte in cui è stato compilato il questionario Istat		Totale	
		In un'unica volta	In più riprese	In un'unica	
<i>Short</i>	5-15	183 97,9%	4 2,1%	187 100,0%	
	16-30	64 91,4%	6 8,6%	70 100,0%	
	31-45	6 85,7%	1 14,3%	7 100,0%	
	46-60	8 72,7%	3 27,3%	11 100,0%	
	60-90	0 ,0%	1 100,0%	1 100,0%	
	Più di 90	2 66,7%	1 33,3%	3 100,0%	
	Totale	263 94,3%	16 5,7%	279 100,0%	
	<i>Medium</i>	5-15	110 99,1%	1 ,9%	111 100,0%
		16-30	82 90,1%	9 9,9%	91 100,0%
31-45		9 75,0%	3 25,0%	12 100,0%	
46-60		14 70,0%	6 30,0%	20 100,0%	
60-90		5 62,5%	3 37,5%	8 100,0%	
Più di 90		2 25,0%	6 75,0%	8 100,0%	
Totale		222 88,8%	28 11,2%	250 100,0%	
<i>Long</i>		5-15	58 96,7%	2 3,3%	60 100,0%
	16-30	63 85,1%	11 14,9%	74 100,0%	
	31-45	27 84,4%	5 15,6%	32 100,0%	
	46-60	24 68,6%	11 31,4%	35 100,0%	
	60-90	6 66,7%	3 33,3%	9 100,0%	
	Più di 90	3 20,0%	12 80,0%	15 100,0%	
	Totale	181 80,4%	44 19,6%	225 100,0%	

a Missing: 9,9% (83)

Se consideriamo gli stessi incroci a livello trivariato in relazione ai percentuali di colonna, possiamo notare come la maggior parte delle persone compili il questionario *short* in 5-15 minuti (67,03%) ed entro i trenta minuti l'88,16% (dato da 67,03+25,09). Possiamo supporre che i 2 soggetti che hanno compilato in unica ripresa il questionario con un tempo superiore ai 90 minuti, siano degli errori di codifica oppure dei casi che hanno inteso in maniera particolare la locuzione "in un'unica ripresa".

Rispetto al questionario *medium* notiamo, invece, come si allunghi il tempo di compilazione: 5 casi di coloro che compilano in un'unica volta impiegano tra i 60 e i 90 minuti e 2 casi lo compilano in più di 90. Complessivamente comunque i casi che impiegano meno di un'ora, tra quelli che compilano il questionario in un'unica volta, sono il 96,85% (100%-0,90%-2,25%).

Si può notare che, come per il questionario *short*, la classe modale di coloro i quali compilano il questionario a più riprese è 16-30 minuti. Per il questionario *long* aumentano i casi fra coloro i quali hanno compilato il questionario in un'unica soluzione, e che impiegano tra i 35 e i 45 minuti e coloro i quali impiegano tra i 46 minuti e 1 h. Complessivamente sono il 28,18% (14,92+23,26). Aumenta anche il numero di coloro i quali lo compilano a più riprese (44 casi, contro i 28 del questionario *medium* e i 16 dello *short*). È interessante notare come anche per questo strumento le classi più rappresentate siano quelle che terminano la compilazione entro i 30 minuti (66,85% dato da 32,04%+34,81%).

In conclusione dunque il tempo di compilazione aumenta, tuttavia la percentuale di coloro che compilano il questionario, in un'unica soluzione ed entro i 30 minuti, passa dal 93,91% per la versione *short*, all'86,49% per la *medium* e il 66,85% per la *long*. Quelli che lo compilano entro un'ora scendono dal 99,24% per lo *short* al 96,85% per il *medium* e 95,03% per il *long* (tab.35).

Tab.35 compilare il questionario (in minuti) * Volte in cui è stato compilato il questionario Istat * Tipo questionario(a)

Tipo questionario		Volte in cui è stato compilato il questionario Istat			Totale	
					In un'unica volta	In più riprese
<i>Short</i>	Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti)	5-15	183	4	187	
			69,58	25,00	67,03	
		16-30	64	6	70	
			24,33	37,50	25,09	
		31-45	6	1	7	
			2,28	6,25	2,51	
		46-60	8	3	11	
			3,04	18,75	3,94	
		60-90	0	1	1	
			-	6,25	0,36	
	Più di 90	2	1	3		
		0,76	6,25	1,08		
	Totale	263	16	279		
		100,00	100,00	100,00		
<i>Medium</i>	Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti)	5-15	110	1	111	
			49,55	3,57	44,40	
		16-30	82	9	91	
			36,94	32,14	36,40	
		31-45	9	3	12	
			4,05	10,71	4,80	
		46-60	14	6	20	
			6,31	21,43	8,00	
		60-90	5	3	8	
			2,25	10,71	3,20	
	Più di 90	2	6	8		
		0,90	21,43	3,20		
	Totale	222	28	250		
		100,00	100,00	100,00		
<i>Long</i>	Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti)	5-15	58	2	60	
			32,04	4,55	26,67	
		16-30	63	11	74	
			34,81	25,00	32,89	
		31-45	27	5	32	
			14,92	11,36	14,22	
		46-60	24	11	35	
			13,26	25,00	15,56	
		60-90	6	3	9	
			3,31	6,82	4,00	
	Più di 90	3	12	15		
		1,66	27,27	6,67		
	Totale	181	44	225		
		100,00	100,00	100,00		

COMPILAZIONE ONLINE

La disponibilità alla compilazione online è stata espressa dal 29,5% degli intervistati, a fronte del 70,5% che invece si è espresso negativamente rispetto a questa strategia. Le ragioni sono da ricondurre alla mancanza di conoscenze informatiche (16,8%) oppure della connessione ad internet (16,4%), o al fatto che impiegherebbero più tempo (11,5%) o ancora per via di un atteggiamento non propenso all'utilizzo del computer (9,6%).

Tab. 36 Avrebbe preferito compilare il questionario online

		Frequenza	Percentuale valida
Validi	Si	228	29,5
	No	546	70,5
	Totale(a)	774	100,0

a Missing 7,5% (63)

Coloro i quali hanno fatto registrare una predilezione alla compilazione online, nel motivare la loro preferenza, il 14,5% ha addotto motivazioni di tipo ecologico, sostenendo che la compilazione online sarebbe preferibile per “risparmiare carta e diminuire l'impatto ambientale” (tab.37).

Tab.37 Se SI alla compilazione online, perché?

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida
Validi	Mi piace usare il computer	22	2,6	9,6
	Ho molta dimestichezza con il computer	9	1,1	3,9
	Impiegherei meno tempo	37	4,4	16,2
	Risparmiare carta per diminuire l'impatto ambientale	121	14,5	52,8
	Avendo a disposizione internet compilare questionario	27	3,2	11,8
	Altro	11	1,3	4,8
	Totale	229	27,4	100,0
Mancanti	Mancata risposta non dovuta	542	64,8	
	Mancata risposta dovuta	66	7,9	
	Totale	608	72,6	
Totale		837	100,0	

Chi, invece, esclude la possibilità di preferire un'eventuale compilazione online del prossimo questionario per il censimento, adduce delle motivazioni inerenti prevalentemente una non dimestichezza con il computer (16,8%) o persino dichiara di non aver accesso ad internet (16,4%) (tab.38).

Tab.38 Se NO alla compilazione online, perché?

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida
Validi	Non ho accesso ad internet	137	16,4	25,5
	Non mi piace usare il computer	80	9,6	14,9
	Impiegherei più tempo	96	11,5	17,9
	Non ho dimestichezza/Non so usare il computer	141	16,8	28,3
	Altro	83	9,9	15,5
	Totale	537	64,2	100,0
Mancanti	Mancata risposta non dovuta	227	27,1	
	Mancata risposta dovuta	73	8,7	
	Totale	300	35,8	
Totale		837	100,0	

La quota di intervistati che avrebbe preferito compilare il questionario online aumenta sensibilmente all'aumentare del titolo di studio: se tra coloro che non hanno titoli di studio, 1 persona su 50 preferirebbe compilare il questionario online, tra i laureati, oltre la metà, esprime una simile preferenza.

Questa variabile è stata messa in relazione, oltre che con l'età e con il titolo di studio, con l'area geografica e con il tipo di *format*. Dai 35 anni in poi all'aumentare dell'età la preferenza per la compilazione online diminuisce, ma contrariamente alle aspettative non risulta altissima tra i 24-34enni. La quota più alta di intervistati che avrebbero preferito compilare il questionario online è al centro, e contrariamente ad ogni aspettativa, al sud questa preferenza è più frequente che al nord (si vedano tabelle in successione).

Tab 38.1 Tavola di contingenza Avrebbe preferito compilare il questionario on line * intervalli di anni di età compiuti

			intervalli di anni di età compiuti					Totale
			24-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	
Avrebbe compilare questionario on line	preferito	Sì	17	51	62	33	65	228
		il	42,5%	48,1%	39,2%	24,6%	19,3%	29,5%
		No	23	55	96	101	271	546
			57,5%	51,9%	60,8%	75,4%	80,7%	70,5%
Totale(a)			40	106	158	134	336	774
			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 7,5% (63)

Tab 38.2 Tavola di contingenza Avrebbe preferito compilare il questionario on line * Titolo di studio

			Titolo di studio					Totale
			Nessun titolo di studio	Licenza di elementare	Licenza media	Diploma	Laurea e Diploma di Laurea	
Avrebbe compilare il questionario on line	preferito	Sì	1 5,0%	7 10,9%	18 19,1%	58 37,9%	22 56,4%	106 28,6%
		No	19 95,0%	57 89,1%	76 80,9%	95 62,1%	17 43,6%	264 71,4%
Totale(a)			20 100,0%	64 100,0%	94 100,0%	153 100,0%	39 100,0%	370 100,0%

a Missing: 55,8% (467), comprensivo di tutti i questionari in versione *Short*

Tab 38.3 Tavola di contingenza Avrebbe preferito compilare il questionario on line * Tipo questionario

			Tipo questionario			Totale
			<i>Short</i>	<i>Medium</i>	<i>Long</i>	
Avrebbe compilare il questionario on line	preferito	Sì	80 28,0%	81 31,6%	67 28,9%	228 29,5%
		No	206 72,0%	175 68,4%	165 71,1%	546 70,5%
Totale(a)			286 100,0%	256 100,0%	232 100,0%	774 100,0%

a Missing: 7,5% (63)

Tab. 38.4 Tavola di contingenza Avrebbe preferito compilare il questionario on line * Zona geografica

			Zona geografica			Totale
			Nord	Centro	Sud e Isole	
Avrebbe compilare il questionario on line	preferito	Sì	80 27,2%	82 31,7%	54 29,7%	216 29,4%
		No	214 72,8%	177 68,3%	128 70,3%	519 70,6%
Totale(a)			294 100,0%	259 100,0%	182 100,0%	735 100,0%

a Missing: 12,2% (102)

DIFFICOLTÀ/FACILITÀ PERCEPITA DELLO STRUMENTO CENSUARIO

Il questionario è considerato semplice da compilare dal 77,8% del campione a fronte del 22,1% che dichiara di essere poco o per niente d'accordo sulla semplicità dello strumento (tab.39).

Tab.39 Il questionario Istat è semplice da compilare

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	per niente d'accordo	44	5,5	5,5
	poco d'accordo	133	16,6	22,2
	abbastanza d'accordo	399	49,9	72,1
	del tutto d'accordo	223	27,9	100,0
	Totale(a)	799	100,0	

a Missing 4,5% (38)

L'opinione degli intervistati circa la semplicità del questionario presenta una relazione abbastanza netta con la lunghezza dello strumento: tra coloro che hanno utilizzato la versione *short*, il 35,2% è del tutto d'accordo con l'affermazione circa la semplicità del questionario, a fronte del 26,9% per la versione *medium* e solo del 20,2% per la versione *long*.

Allo stesso modo tra gli intervistati che hanno compilato la versione *long*, il 7,4% non è per niente d'accordo circa la semplicità del questionario, quota che scende al 6,8% tra coloro che hanno compilato la versione *medium* e al 2,7% per coloro che hanno compilato la versione *short* (tab.40).

Tab.40 Tavola di contingenza Il questionario Istat è semplice da compilare * Tipo questionario

		Tipo questionario			Totale
		<i>Short</i>	<i>Medium</i>	<i>Long</i>	
Il questionario Istat è semplice da compilare	per niente d'accordo	8 2,7%	18 6,8%	18 7,4%	44 5,5%
	poco d'accordo	44 15,0%	48 18,2%	41 16,9%	133 16,6%
	abbastanza d'accordo	138 47,1%	127 48,1%	134 55,4%	399 49,9%
	del tutto d'accordo	103 35,2%	71 26,9%	49 20,2%	223 27,9%
	Totale(a)	293 100,0%	264 100,0%	242 100,0%	799 100,0%

a Missing: 4,5% (38)

Le percentuali di riga ci permettono di osservare come la differenza sostanziale si riscontri tra la versione *short* e le altre due: nel complesso, infatti, la quota di casi con la versione *short* aumenta all'aumentare del grado di accordo circa la semplicità del questionario; mentre, per le altre due versioni, le quote vanno a diminuire senza distanziarsi troppo tra loro anche se il numero di intervistati che hanno compilato il questionario *medium* è decisamente più alta di quelli che hanno compilato il questionario *long* e che si dichiarano "del tutto d'accordo" circa la semplicità dello strumento (tab.41).

Tab.41 Tavola di contingenza Il questionario Istat è semplice da compilare * Tipo questionario

		Tipo questionario			Totale
		<i>Short</i>	<i>Medium</i>	<i>Long</i>	
Il questionario Istat è semplice da compilare	per niente d'accordo	8 18,2%	18 40,9%	18 40,9%	44 100,0%
	poco d'accordo	44 33,1%	48 36,1%	41 30,8%	133 100,0%
	abbastanza d'accordo	138 34,6%	127 31,8%	134 33,6%	399 100,0%
	del tutto d'accordo	103 46,2%	71 31,8%	49 22,0%	223 100,0%
	Totale(a)	293 36,7%	264 33,0%	242 30,3%	799 100,0%

a Missing: 4,5% (38)

La semplicità percepita del questionario non sembra avere alcun tipo di relazione netta con la numerosità dei componenti della famiglia. Nessuna delle percentuali, infatti, si discosta sensibilmente dai marginali di colonna. Va sottolineato però come la quota di casi "abbastanza d'accordo" circa la semplicità del questionario aumenti leggermente all'aumentare della numerosità dei componenti della famiglia. Si può ipotizzare che ciò avvenga per via di un effetto divisione del lavoro e quindi di una compilazione a staffetta dei componenti del nucleo familiare (tab.42).

Tab.42 Tavola di contingenza Il questionario Istat è semplice da compilare * Totale numero dei componenti della famiglia

			Totale numero dei componenti della famiglia						Totale
			1	2	3	4	5	6	
Il questionario Istat è semplice da compilare	per niente d'accordo	niente	16	13	3	5	1	2	40
		d'accordo	7,3%	7,0%	2,4%	2,7%	2,9%	22,2%	5,3%
	è poco d'accordo	poco d'accordo	46	32	24	23	4	1	130
		d'accordo	20,9%	17,1%	19,2%	12,5%	11,8%	11,1%	17,1%
	abbastanza d'accordo	abbastanza d'accordo	98	94	63	97	19	5	376
d'accordo		44,5%	50,3%	50,4%	52,7%	55,9%	55,6%	49,5%	
del tutto d'accordo	del tutto d'accordo	60	48	35	59	10	1	213	
	d'accordo	27,3%	25,7%	28,0%	32,1%	29,4%	11,1%	28,1%	
Totale(a)			220	187	125	184	34	9	759
			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 9,3% (78)

Tab 42.1 Tavola di contingenza Il questionario Istat è semplice da compilare * Numero componenti della famiglia

			Numero componenti della famiglia					Più di quattro	di	Totale
			Uno	Due	Tre	Quattro				
Il questionario Istat è semplice da compilare	per niente d'accordo	niente	16	13	3	5	3		40	
		d'accordo	7,3%	7,0%	2,4%	2,7%	7,0%		5,3%	
	è poco d'accordo	poco d'accordo	46	32	24	23	5		130	
		d'accordo	20,9%	17,1%	19,2%	12,5%	11,6%		17,1%	
	abbastanza d'accordo	abbastanza d'accordo	98	94	63	97	24		376	
d'accordo		44,5%	50,3%	50,4%	52,7%	55,8%		49,5%		
del tutto d'accordo	del tutto d'accordo	60	48	35	59	11		213		
	d'accordo	27,3%	25,7%	28,0%	32,1%	25,6%		28,1%		
Totale(a)			220	187	125	184	43		759	
			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%	

a Missing: 9,3% (78)

Sembra esserci una relazione tra l'opinione in merito alla semplicità del questionario e l'età, poiché rispetto allo strumento somministrato, i giovani tendono ad essere più d'accordo sulla semplicità dello stesso rispetto agli adulti (tab.43).

Tab.43 Tavola di contingenza Il questionario Istat è semplice da compilare * intervalli di anni di età compiuti

		intervalli di anni di età compiuti					Totale
		24-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	24-34
Il questionario Istat è semplice da compilare	per niente d'accordo	0	4	6	5	29	44
		,0%	3,7%	3,7%	3,6%	8,3%	5,5%
	poco d'accordo	5	9	21	24	74	133
		12,2%	8,3%	12,8%	17,5%	21,3%	16,6%
	abbastanza d'accordo	18	57	87	71	166	399
	43,9%	52,3%	53,0%	51,8%	47,7%	49,9%	
	del tutto d'accordo	18	39	50	37	79	223
		43,9%	35,8%	30,5%	27,0%	22,7%	27,9%
Totale(a)		41	109	164	137	348	799
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 4,5% (38)

Sussiste una relazione diretta, anche se non netta, tra titolo di studio e grado di accordo circa l'affermazione sulla semplicità del questionario; all'aumentare del titolo di studio diminuisce la percentuale di coloro che non sono "per niente" d'accordo sulla semplicità del questionario.

I valori che non si accordano con questa relazione, evidenziati in verde, sono relativi agli intervistati senza titolo di studio ed ai laureati: i primi esprimono un grado d'accordo superiore a quello che ci attenderemmo osservando il trend, i secondi un grado di accordo minore (17,9%) (tab.44).

Tab.44 Tavola di contingenza Il questionario Istat è semplice da compilare * Titolo di studio

			Titolo di studio					
			Nessun titolo di studio	di Licenza elementare	Licenza media	Diploma	Laurea e Diploma di Laurea	Totale
Il questionario Istat è semplice da compilare	per niente d'accordo		6	12	9	1	0	28
			26,1%	17,1%	9,4%	,6%	,0%	7,3%
	è poco d'accordo		5	20	19	25	5	74
			21,7%	28,6%	19,8%	15,9%	12,8%	19,2%
	abbastanza d'accordo		9	24	46	90	27	196
			39,1%	34,3%	47,9%	57,3%	69,2%	50,9%
	del tutto d'accordo		3	14	22	41	7	87
			13,0%	20,0%	22,9%	26,1%	17,9%	22,6%
Totale(a)			23	70	96	157	39	385
			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 54% (452), comprensivo di tutti i questionari in versione *Short*

Esiste una relazione tra la modalità di compilazione del questionario e la percezione circa la semplicità dell'atto compilatorio: ovviamente chi ha compilato senza l'aiuto di nessuno ritiene in misura maggiore più semplice la compilazione dello stesso (tab.45 e tab.46).

Tab.45 Tavola di contingenza Modalità di compilazione del questionario Istat * Il questionario Istat è semplice da compilare(a)

				Il questionario Istat è semplice da compilare				
				per niente d'accordo	poco d'accordo	abbastanza d'accordo	del tutto d'accordo	Totale
Modalità di compilazione del questionario Istat	di solo	Da solo		19	82	326	190	617
				3,1%	13,3%	52,8%	30,8%	100,0%
	Con l'aiuto di qualcuno	di		24	49	65	30	168
				14,3%	29,2%	38,7%	17,9%	100,0%
Totale				43	131	391	220	785
				5,5%	16,7%	49,8%	28,0%	100,0%

a Missing: 6,2% (52)

Tab.46 Tavola di contingenza Modalità di compilazione del questionario Istat * Il questionario Istat è semplice da compilare(a)

				Il questionario Istat è semplice da compilare				
				per niente d'accordo	poco d'accordo	abbastanza d'accordo	del tutto d'accordo	Totale
Modalità di compilazione del questionario Istat	di solo	Da solo		19	82	326	190	617
				44,2%	62,6%	83,4%	86,4%	78,6%
	Con l'aiuto di qualcuno	di		24	49	65	30	168
				55,8%	37,4%	16,6%	13,6%	21,4%
Totale				43	131	391	220	785
				100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 6,2% (52)

La lunghezza del questionario compilato e la porzione per cui ci si è avvalsi dell'aiuto di qualcuno sono in una relazione diretta. La quota di intervistati che hanno compilato da soli l'intero questionario è più alta tra coloro che avevano la versione *short* (85,3%), e diminuisce tra coloro che avevano la versione *medium* o *long*, mentre si sono avvalsi dell'aiuto di qualcuno per l'intera compilazione soprattutto intervistati con la versione *long* (18,1%) (tab.47 e tab.48).

Tab.47 Tavola di contingenza Modalità di compilazione del questionario Istat * Tipo questionario

		Tipo questionario			Totale
		<i>Short</i>	<i>Medium</i>	<i>Long</i>	
Modalità di compilazione del questionario Istat	di da solo	249	196	177	622
		85,3%	75,4%	72,8%	78,2%
	con l'aiuto di qualcuno per una o più domande	12	23	16	51
		4,1%	8,8%	6,6%	6,4%
	con l'aiuto di qualcuno per una o più sezioni	2	6	6	14
		,7%	2,3%	2,5%	1,8%
	con l'aiuto di qualcuno per l'intero questionario	29	35	44	108
		9,9%	13,5%	18,1%	13,6%
Totale(a)		292	260	243	795
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 5,0% (42)

Tab.48 Tavola di contingenza Modalità di compilazione del questionario Istat * Tipo questionario

		Tipo questionario			Totale
		<i>Short</i>	<i>Medium</i>	<i>Long</i>	
Modalità di compilazione del questionario Istat	di da solo	249	196	177	622
		40,0%	31,5%	28,5%	100,0%
	con l'aiuto di qualcuno per una o più domande	12	23	16	51
		23,5%	45,1%	31,4%	100,0%
	con l'aiuto di qualcuno per una o più sezioni	2	6	6	14
		14,3%	42,9%	42,9%	100,0%
	con l'aiuto di qualcuno per l'intero questionario	29	35	44	108
		26,9%	32,4%	40,7%	100,0%
Totale(a)		292	260	243	795
		36,7%	32,7%	30,6%	100,0%

a Missing: 5,0% (42)

Tra gli appartenenti a famiglie con uno o due componenti si riscontra una quota maggiore di intervistati che si sono fatti aiutare per la compilazione dell'intero questionario: si può ipotizzare che si tratti di persone anziane.

In realtà questa tabella così com'è non ci dice molto, probabilmente sarebbe più utile una tavola che indichi anche l'età; in ogni caso la porzione di questionario per la quale si è avuto bisogno di aiuto non risulta correlata al numero di componenti della famiglia, nonostante nelle famiglie con più di quattro componenti si abbia la più alta quota di intervistati che non hanno compilato il questionario da soli (tab.49). Ribadiamo quindi che è possibile ipotizzare un effetto divisione del lavoro all'interno del nucleo familiare.

Tab.49 Tavola di contingenza Modalità di compilazione del questionario Istat * Totale numero dei componenti della famiglia

		Totale numero dei componenti della famiglia						Totale
		1	2	3	4	5	6	
Modalità di compilazione del questionario Istat	da solo	154	137	114	158	23	7	593
		70,6%	73,7%	91,2%	86,3%	67,6%	77,8%	78,5%
	con l'aiuto di qualcuno per una o più domande	19	13	4	6	4	0	46
		8,7%	7,0%	3,2%	3,3%	11,8%	,0%	6,1%
	con l'aiuto di qualcuno per una o più sezioni	3	2	0	3	2	2	12
		1,4%	1,1%	,0%	1,6%	5,9%	22,2%	1,6%
	con l'aiuto di qualcuno per l'intero questionario	42	34	7	16	5	0	104
		19,3%	18,3%	5,6%	8,7%	14,7%	,0%	13,8%
Totale(a)		218	186	125	183	34	9	755
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 9,8% (82)

La quota di intervistati che ha compilato il questionario da solo risulta più alta al nord e decresce al centro ed al sud. Coloro che hanno compilato con un aiuto, invece, crescono scendendo lungo la penisola, ad eccezione degli aiuti per una o più sezioni (evidenziati in giallo) che sono più frequenti al nord e meno al centro e al sud (tab.50).

Tab.50 Tavola di contingenza Modalità di compilazione del questionario Istat * Zona geografica

		Zona geografica			Totale
		Nord	Centro	Sud e Isole	
Modalità di compilazione del questionario Istat	da solo	252	204	137	593
		83,2%	78,5%	71,4%	78,5%
	con l'aiuto di qualcuno per una o più domande	8	20	18	46
		2,6%	7,7%	9,4%	6,1%
	con l'aiuto di qualcuno per una o più sezioni	7	4	1	12
		2,3%	1,5%	,5%	1,6%
	con l'aiuto di qualcuno per l'intero questionario	36	32	36	104
		11,9%	12,3%	18,8%	13,8%
Totale(a)		303	260	192	755
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 9,8% (82)

A farsi aiutare nella compilazione del questionario sono soprattutto gli over 65: di questi solo il 64,5% completa il questionario senza aiuti e ben il 23,2% si fa aiutare per l'intera compilazione. Anche tra i 55-64enni la quota di intervistati che compila tutto il questionario con un aiuto è abbastanza elevata (11,9%), e tra i 24-34enni non pochi lo fanno con qualche aiuto (complessivamente il 14,6%) (tab.51).

Tab.51 Tavola di contingenza Modalità di compilazione del questionario Istat * intervalli di anni di età compiuti

		intervalli di anni di età compiuti					Totale
		24-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	
Modalità di compilazione del questionario Istat	da solo	35	97	152	113	225	622
		85,4%	90,7%	92,7%	84,3%	64,5%	78,2%
	con l'aiuto di qualcuno per una o più domande	3	5	3	4	36	51
		7,3%	4,7%	1,8%	3,0%	10,3%	6,4%
	con l'aiuto di qualcuno per una o più sezioni	1	3	2	1	7	14
		2,4%	2,8%	1,2%	,7%	2,0%	1,8%
	con l'aiuto di qualcuno per l'intero questionario	2	2	7	16	81	108
		4,9%	1,9%	4,3%	11,9%	23,2%	13,6%
Totale(a)		41	107	164	134	349	795
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 5,0% (42)

La quota di intervistati che compilano il questionario da soli aumenta al crescere del titolo di studio, e sono soprattutto gli intervistati con la licenza elementare o nessun titolo a farsi aiutare per tutta la compilazione (40% e 44,8%) (tab.52).

Tab.52 Tavola di contingenza Modalità di compilazione del questionario Istat * Titolo di studio

		Titolo di studio					Totale
		Nessun titolo di studio	Licenza elementare	Licenza media	Diploma	Laurea e Diploma di Laurea	
Modalità di compilazione del questionario Istat	da solo	7	27	70	138	34	276
		28,0%	40,3%	72,9%	87,3%	91,9%	72,1%
	con l'aiuto di qualcuno per una o più domande	7	7	5	10	1	30
		28,0%	10,4%	5,2%	6,3%	2,7%	7,8%
	con l'aiuto di qualcuno per una o più sezioni	1	3	2	0	1	7
		4,0%	4,5%	2,1%	,0%	2,7%	1,8%
	con l'aiuto di qualcuno per l'intero questionario	10	30	19	10	1	70
		40,0%	44,8%	19,8%	6,3%	2,7%	18,3%
Totale(a)		25	67	96	158	37	383
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 54,2% (454), comprensivo di tutti i questionari in versione *Short*

Nella tabella seguente (tab.53), qualora vi fosse stata una relazione fra la percezione della difficoltà del questionario e la decisione di compilarlo in una o più riprese, avremmo dovuto trovare valori maggiori nell'incrocio fra le modalità "poco e per niente d'accordo" con "in più riprese".

Al contrario sembra che coloro i quali sono abbastanza d'accordo con la semplicità del questionario siano quelli che lo compilano in più riprese (l'incrocio tra la modalità "abbastanza d'accordo" e "in più riprese" mostra sempre la frequenza più numerosa). Le percentuali di riga pongono in evidenza come la maggior parte degli intervistati lo compili in un'unica volta (tab.53).

Tab.53 Il questionario Istat è semplice da compilare * Volte in cui è stato compilato il questionario Istat * Tipo questionario(a)

Tipo questionario			Volte in cui è stato compilato il questionario Istat		Totale In un'unica volta
			In un'unica volta	In più riprese	
<i>Short</i>	Il questionario Istat è semplice da compilare	per niente d'accordo	5	2	7
			71,4%	28,6%	100,0%
		poco d'accordo	42	2	44
			95,5%	4,5%	100,0%
		abbastanza d'accordo	124	10	134
			92,5%	7,5%	100,0%
	del tutto d'accordo	98	3	101	
			97,0%	3,0%	100,0%
	Totale		269	17	286
			94,1%	5,9%	100,0%
<i>Medium</i>	Il questionario Istat è semplice da compilare	per niente d'accordo	11	6	17
			64,7%	35,3%	100,0%
		poco d'accordo	36	11	47
			76,6%	23,4%	100,0%
		abbastanza d'accordo	114	12	126
			90,5%	9,5%	100,0%
	del tutto d'accordo	69	2	71	
			97,2%	2,8%	100,0%
	Totale		230	31	261
			88,1%	11,9%	100,0%
<i>Long</i>	Il questionario Istat è semplice da compilare	per niente d'accordo	13	5	18
			72,2%	27,8%	100,0%
		poco d'accordo	27	13	40
			67,5%	32,5%	100,0%
		abbastanza d'accordo	105	28	133
			78,9%	21,1%	100,0%
	del tutto d'accordo	44	4	48	
			91,7%	8,3%	100,0%
	Totale		189	50	239
			79,1%	20,9%	100,0%

a

Missing:

6,1%

(51)

Le percentuali di colonna, invece, mettono in evidenza come gli intervistati siano “abbastanza d’accordo” con la semplicità del questionario. In maniera differente, se il momento di compilazione è unico o meno lo si può riscontrare dalle percentuali della modalità “abbastanza d’accordo” sull’ultima colonna o dalle percentuali colorate in giallo. Si sottolinea anche (in rosso) come, fra coloro i quali compilano il questionario in più riprese, gli intervistati con uno strumento *medium*, siano maggiormente in disaccordo con la sua semplicità. Complessivamente la percentuale dei “del tutto” d’accordo con la semplicità del questionario decresce (in azzurro) passando dalla versione *short* (35,3%), alla *medium* (27,2%) ed alla *long* (20,1). In verde notiamo come questa crescita sia meno evidenziata, soprattutto in merito al passaggio tra la versione *Short* e *Medium*, fra coloro i quali compilano il questionario in un’unica volta. Nel complesso gli intervistati che compilano il questionario in più riprese riconoscono maggiore semplicità al questionario *long* rispetto a quello *medium* 64% vs. 45,2% (riquadro in nero) (tab.54).

Tab.54 Il questionario Istat è semplice da compilare * Volte in cui è stato compilato il questionario Istat * Tipo questionario(a)

Tipo questionario		Volte in cui è stato compilato il questionario Istat			
		In un'unica volta	In più riprese	In un'unica volta	
<i>Short</i>	Il questionario Istat è semplice da compilare	per niente d'accordo	5 1,9%	2 11,8%	7 2,4%
		poco d'accordo	42 15,6%	2 11,8%	44 15,4%
		abbastanza d'accordo	124 46,1%	10 58,8%	134 46,9%
		del tutto d'accordo	98 36,4%	3 17,6%	101 35,3%
	Totale	269 100,0%	17 100,0%	286 100,0%	
<i>Medium</i>	Il questionario Istat è semplice da compilare	per niente d'accordo	11 4,8%	6 19,4%	17 6,5%
		poco d'accordo	36 15,7%	11 35,5%	47 18,0%
		abbastanza d'accordo	114 49,6%	12 38,7%	126 48,3%
		del tutto d'accordo	69 30,0%	2 6,5%	71 27,2%
	Totale	230 100,0%	31 100,0%	261 100,0%	
<i>Long</i>	Il questionario Istat è semplice da compilare	per niente d'accordo	13 6,9%	5 10,0%	18 7,5%
		poco d'accordo	27 14,3%	13 26,0%	40 16,7%
		abbastanza d'accordo	105 55,6%	28 56,0%	133 55,6%
		del tutto d'accordo	44 23,3%	4 8,0%	48 20,1%
	Totale	189 100,0%	50 100,0%	239 100,0%	

a Missing: 6,1% (51)

Con le percentuali totali possiamo fare un confronto fra tutte le celle corrispettive di ciascuna stratificazione (*Short, Medium, Long*).

In rosso si evidenzia che la percentuale dei “per niente d’accordo” aumenta con l’aumentare della lunghezza del questionario, ma aumenta anche la percentuale degli “abbastanza d’accordo” (in giallo). Diminuisce, invece, la percentuale dei “del tutto d’accordo” in verde (tab.55).

Tab.55 Volte in cui è stato compilato il questionario Istat * Il questionario Istat è semplice da compilare * Tipo questionario(a)

Tipo questionario		Il questionario Istat è semplice da compilare				Totale per niente d'accordo	
		per niente d'accordo	poco d'accordo	abbastanza d'accordo	del tutto d'accordo		
<i>Short</i>	Volte in cui è stato compilato il questionario Istat	In un'unica volta	5	42	124	98	269
			1,7%	14,7%	43,4%	34,3%	94,1%
	In più riprese	2	2	10	3	17	
		,7%	,7%	3,5%	1,0%	5,9%	
	Totale	7	44	134	101	286	
		2,4%	15,4%	46,9%	35,3%	100,0%	
<i>Medium</i>	Volte in cui è stato compilato il questionario Istat	In un'unica volta	11	36	114	69	230
			4,2%	13,8%	43,7%	26,4%	88,1%
	In più riprese	6	11	12	2	31	
		2,3%	4,2%	4,6%	,8%	11,9%	
	Totale	17	47	126	71	261	
		6,5%	18,0%	48,3%	27,2%	100,0%	
<i>Long</i>	Volte in cui è stato compilato il questionario Istat	In un'unica volta	13	27	105	44	189
			5,4%	11,3%	43,9%	18,4%	79,1%
	In più riprese	5	13	28	4	50	
		2,1%	5,4%	11,7%	1,7%	20,9%	
	Totale	18	40	133	48	239	
		7,5%	16,7%	55,6%	20,1%	100,0%	

a Missing: 6,1% (51)

Come emerge dalla tabella seguente (tab.56), è sorprendente il fatto che, come si mostrerà nelle bivariante presentate nella sezione Grado di fiducia nella corretta compilazione da parte di altri, è il fatto che le persone “abbastanza d’accordo” con la semplicità del questionario, per la maggior parte, rispondano che sono poco concordi con la restituzione di questo correttamente compilato da parte delle altre persone (in rosso).

Solo per la versione *medium* si evidenzia (in viola) una maggiore fiducia nella restituzione corretta del questionario da parte di coloro che sono “abbastanza d’accordo” con la semplicità della sua compilazione. Coerentemente con il senso comune i casi in totale disaccordo o “poco d’accordo” con la semplicità del questionario non prevedono una restituzione corretta del questionario (in giallo). Rispetto al questionario *long* c’è un caso che devia da queste attese (in grassetto).

I maggiormente pessimisti sulla corretta compilazione del questionario da parte di altri, sono coloro i quali sono in “poco accordo” con la semplicità del questionario per le versioni *short* e *medium*. Per la versione *long* questo dato è più coerente: coloro i quali sono in totale disaccordo con la semplicità del questionario sono in totale disaccordo anche con una sua corretta restituzione (tab.56).

Tab.56 Il questionario Istat è semplice da compilare * La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato * Tipo questionario(a)

			La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato				
Tipo questionario			per niente d'accordo	Poco d'accordo	abbastanza d'accordo	del tutto d'accordo	Totale
<i>Short</i>	Il questionario Istat è semplice da compilare	per niente d'accordo	5	3	0	0	8
		d'accordo	1,7%	1,0%	,0%	,0%	2,8%
		poco d'accordo	12	23	9	0	44
		d'accordo	4,1%	7,9%	3,1%	,0%	15,2%
		abbastanza d'accordo	6	76	54	1	137
		d'accordo	2,1%	26,2%	18,6%	,3%	47,2%
	del tutto d'accordo	8	27	58	8	101	
		d'accordo	2,8%	9,3%	20,0%	2,8%	34,8%
	Totale		31	129	121	9	290
			10,7%	44,5%	41,7%	3,1%	100,0%
<i>Medium</i>	Il questionario Istat è semplice da compilare	per niente d'accordo	5	9	4	0	18
		d'accordo	1,9%	3,4%	1,5%	,0%	6,9%
		poco d'accordo	11	28	7	1	47
		d'accordo	4,2%	10,7%	2,7%	,4%	17,9%
		abbastanza d'accordo	9	57	59	1	126
		d'accordo	3,4%	21,8%	22,5%	,4%	48,1%
	del tutto d'accordo	2	23	37	9	71	
		d'accordo	,8%	8,8%	14,1%	3,4%	27,1%
	Totale		27	117	107	11	262
			10,3%	44,7%	40,8%	4,2%	100,0%
<i>Long</i>	Il questionario Istat è semplice da compilare	per niente d'accordo	8	8	1	1	18
		d'accordo	3,3%	3,3%	,4%	,4%	7,5%
		poco d'accordo	6	25	9	0	40
		d'accordo	2,5%	10,4%	3,8%	,0%	16,7%
		abbastanza d'accordo	5	72	54	2	133
		d'accordo	2,1%	30,0%	22,5%	,8%	55,4%
	del tutto d'accordo	6	8	34	1	49	
		d'accordo	2,5%	3,3%	14,2%	,4%	20,4%
	Totale		25	113	98	4	240
			10,4%	47,1%	40,8%	1,7%	100,0%

a Missing: 5,4% (45)

Di seguito, riportiamo invece le relazioni trivariate tra modalità di compilazione del questionario, semplicità dello stesso e tipo di questionario compilato.

Osservando questa tabella possiamo affermare che i soggetti sono “abbastanza d’accordo” con la semplicità del questionario sia che l’abbiano compilato soli sia che l’abbiano fatto con l’aiuto di qualcuno.

Il modo in cui una persona compila il questionario sembra essere, quindi, più influenzato dalla percezione della semplicità/difficoltà dello strumento che non dallo strumento stesso (tab.57).

Tab.57 Modalità di compilazione del questionario Istat * Il questionario Istat è semplice da compilare * Tipo questionario(a)

Tipo questionario					Il questionario Istat è semplice da compilare				Totale
					Per niente d'accordo	poco d'accordo	abbastanza d'accordo	del tutto d'accordo	
<i>Short</i>	Modalità di compilazione del questionario Istat	di	Da solo		6	27	119	94	246
			Con l'aiuto di qualcuno		2	16	17	8	43
					2,4%	11,0%	48,4%	38,2%	100,0%
<i>Medium</i>	Modalità di compilazione del questionario Istat	di	Da solo		5	34	100	56	195
			Con l'aiuto di qualcuno		12	13	24	13	62
					2,6%	17,4%	51,3%	28,7%	100,0%
<i>Long</i>	Modalità di compilazione del questionario Istat	di	Da solo		8	21	107	40	176
			Con l'aiuto di qualcuno		10	20	24	9	63
					4,5%	11,9%	60,8%	22,7%	100,0%
				6,6%	18,3%	48,2%	26,8%	100,0%	
				7,5%	17,2%	54,8%	20,5%	100,0%	

a Missing: 6,2% (52)

Nella tabella seguente (tab. 58), si può notare come soprattutto per la versione *Medium*, coloro i quali sono totalmente in disaccordo con la semplicità del questionario si sia richiesto l’aiuto nella compilazione (in giallo). Le celle segnalate in verde sottolineano come anche fra coloro i quali reputino la compilazione semplice, una buona percentuale si sia avvalsa dell’aiuto di qualcuno: 7,8% per la versione *Short*, fra il 18% ed il 19% per le versioni *Medium* e *Long*.

Tab.58 Modalità di compilazione del questionario Istat * Il questionario Istat è semplice da compilare * Tipo questionario(a)

Tipo questionario					Il questionario Istat è semplice da compilare				Totale
					per niente d'accordo	poco d'accordo	abbastanza d'accordo	del tutto d'accordo	
<i>Short</i>	Modalità di compilazione del questionario Istat	di solo	Da solo		6	27	119	94	246
		del	Da solo		75,0%	62,8%	87,5%	92,2%	85,1%
		Con l'aiuto di qualcuno	di	qualcuno	2	16	17	8	43
				25,0%	37,2%	12,5%	7,8%	14,9%	
	Totale			8	43	136	102	289	
				100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
<i>Medium</i>	Modalità di compilazione del questionario Istat	di solo	Da solo		5	34	100	56	195
		del	Da solo		29,4%	72,3%	80,6%	81,2%	75,9%
		Con l'aiuto di qualcuno	di	qualcuno	12	13	24	13	62
				70,6%	27,7%	19,4%	18,8%	24,1%	
	Totale			17	47	124	69	257	
				100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
<i>Long</i>	Modalità di compilazione del questionario Istat	di solo	Da solo		8	21	107	40	176
		del	Da solo		44,4%	51,2%	81,7%	81,6%	73,6%
		Con l'aiuto di qualcuno	di	qualcuno	10	20	24	9	63
				55,6%	48,8%	18,3%	18,4%	26,4%	
	Totale			18	41	131	49	239	
				100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

a Missing: 6,2% (52)

Esaminando la tabella seguente, in verde si sottolinea un trend netto per la versione *Short* del questionario: l'aiuto nella compilazione si rende necessario al crescere dell'età, cosa non evidenziata nettamente dalle altre due forme di questionario (anche se gli over 65 presentano percentuali più alte rispetto alle altre fasce d'età).

Complessivamente la richiesta di aiuto nella compilazione (in rosso) è stabile fra la versione *Medium* e *Long* (24,6% e 27,2%) mentre è nettamente inferiore per la versione *Short* (14,7%) (tab.59).

Tab.59 Modalità di compilazione del questionario Istat * intervalli di anni di età compiuti * Tipo questionario(a)

Tipo questionario					intervalli di anni di età compiuti					Totale
					24-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	
<i>Short</i>	Modalità di compilazione del questionario Istat	di solo	Da solo		10	32	74	51	82	249
		del	Da solo		100,0%	97,0%	96,1%	92,7%	70,1%	85,3%
		Con l'aiuto di qualcuno	di	qualcuno	0	1	3	4	35	43
				0,0%	3,0%	3,9%	7,3%	29,9%	14,7%	
	Totale			10	33	77	55	117	292	
				100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
<i>Medium</i>	Modalità di compilazione del questionario Istat	di solo	Da solo		11	42	39	27	77	196
		del	Da solo		84,6%	87,5%	90,7%	81,8%	62,6%	75,4%
		Con l'aiuto di qualcuno	di	qualcuno	2	6	4	6	46	64
				15,4%	12,5%	9,3%	18,2%	37,4%	24,6%	
	Totale			13	48	43	33	123	260	
				100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
<i>Long</i>	Modalità di compilazione del questionario Istat	di solo	Da solo		14	23	39	35	66	177
		del	Da solo		77,8%	88,5%	88,6%	76,1%	60,6%	72,8%
		Con l'aiuto di qualcuno	di	qualcuno	4	3	5	11	43	66
				22,2%	11,5%	11,4%	23,9%	39,4%	27,2%	
	Totale			18	26	44	46	109	243	
				100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

a Missing: 5,0% (42)

Anche la tabella riportata di seguito, evidenzia il fatto che a richiedere aiuto siano per lo più gli over 65. Ciò si nota soprattutto in riferimento alla versione *short* del questionario, ma emerge anche per le versioni *medium* e *long* (tab.60).

Tab.60 Modalità di compilazione del questionario Istat * intervalli di anni di età compiuti * Tipo questionario(a)

Tipo questionario	intervalli di anni di età compiuti					65 e oltre	Totale	
	24-34	35-44	45-54	55-64				
<i>Short</i>	Modalità di compilazione del questionario Istat	Da solo	10	32	74	51	82	249
		Con l'aiuto di qualcuno	0	1	3	4	35	43
			4,0%	12,9%	29,7%	20,5%	32,9%	100,0%
			,0%	2,3%	7,0%	9,3%	81,4%	100,0%
Totale		10	33	77	55	117	292	
		3,4%	11,3%	26,4%	18,8%	40,1%	100,0%	
<i>Medium</i>	Modalità di compilazione del questionario Istat	Da solo	11	42	39	27	77	196
		Con l'aiuto di qualcuno	2	6	4	6	46	64
			5,6%	21,4%	19,9%	13,8%	39,3%	100,0%
			3,1%	9,4%	6,3%	9,4%	71,9%	100,0%
Totale		13	48	43	33	123	260	
		5,0%	18,5%	16,5%	12,7%	47,3%	100,0%	
<i>Long</i>	Modalità di compilazione del questionario Istat	Da solo	14	23	39	35	66	177
		Con l'aiuto di qualcuno	4	3	5	11	43	66
			7,9%	13,0%	22,0%	19,8%	37,3%	100,0%
			6,1%	4,5%	7,6%	16,7%	65,2%	100,0%
Totale		18	26	44	46	109	243	
		7,4%	10,7%	18,1%	18,9%	44,9%	100,0%	

a Missing: 5,0% (42)

INDICE DI COMPrensIONE DELLE ISTRUZIONI E INDICE DI DIFFICOLTÀ

Si è deciso di non utilizzare tecniche fattoriali per la creazione degli indici relativi alla comprensione delle istruzioni e delle difficoltà nella compilazione. Le variabili interessate non sono infatti considerabili come quasi-cardinali, condizione necessaria all'utilizzo dell'analisi fattoriale.

Anche l'analisi delle corrispondenze multiple non è risultata soddisfacente, questa volta a causa dell'elevato numero di valori mancanti, che influenzava la caratterizzazione delle componenti estratte.

L'indice di comprensione delle istruzioni e quello di difficoltà nella compilazione sono stati calcolati tramite una procedura matematica di addizione e ricodifica e ricondotti a tre modalità (alta, media e bassa). Data la ridondanza delle informazioni (un *item* per l'intera sezione e poi diversi *item* riferiti a diverse domande) e la struttura del questionario (come indice di percezione d'invadenza delle domande in sezione II) si è deciso di utilizzare la sola variabile 37 (sulla invadenza del questionario).

Bivariate con indice di comprensione delle istruzioni ed indice di difficoltà

Come emerge dalla tab. 61, la comprensibilità delle istruzioni risulta più alta per gli uomini che per le donne (30,5% vs22,7%).

Tab.61 Tavola di contingenza indice di comprensione (3 modalità) * Sesso

		Sesso		Totale
		maschio	femmina	
indice di comprensione (3 modalità)	Basso	67 17.8%	28 21.2%	95 18.7%
	Medio	195 51.7%	74 56.1%	269 52.8%
	Alto	115 30.5%	30 22.7%	145 28.5%
Totale		377 100.0%	132 100.0%	509 100.0%

In rapporto alle classi di età, come si evince dalla tabella seguente (tab.62) si riscontra una più bassa comprensione delle istruzioni da parte dei giovani tra i 25 e i 34 anni e degli anziani oltre i 65 anni. Tra i 35-44enni si ha la più alta percentuale di intervistati che risultano avere avuto un'alta comprensione delle istruzioni (42,1%), per tutte le classi di età la classe modale è quella riferita ad una comprensione media, anche se questa modalità caratterizza soprattutto gli intervistati tra i 45 ed i 64 anni e quelli sotto i 34 (tab.62).

Tab.62 Tavola di contingenza indice di comprensione (3 modalità) * classi di età

		classi di età					Totale	
		18-24	25-34	35-44	45-54	55-64		65 e oltre
indice di comprensione (3 modalità)	Basso	0	8	8	19	18	61	114
		.0%	25.0%	10.5%	15.0%	18.0%	25.6%	19.9%
	Medio	1	17	36	73	57	116	300
		100.0%	53.1%	47.4%	57.5%	57.0%	48.7%	52.3%
	Alto	0	7	32	35	25	61	160
		.0%	21.9%	42.1%	27.6%	25.0%	25.6%	27.9%
Totale	1	32	76	127	100	238	574	
		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

La tabella 63 mostra come la comprensione delle istruzioni sia un fattore molto legato al titolo di studio dell'intervistato (in giallo): in particolare la quota di casi con diploma o laurea che hanno una scarsa comprensione è molto ridotta (in verde), così come un solo caso, tra quelli senza titolo di studio, risulta avere un'alta comprensione delle istruzioni (in verde) (tab.63).

Tab.63 Tavola di contingenza indice di comprensione (3 modalità) * Titolo di studio

		Titolo di studio				Laurea e Diploma di Laurea	Totale
		Nessun titolo di studio	Licenza elementare	Licenza media	Diploma		
indice di comprensione (3 modalità)	Basso	8	14	14	16	2	54
		57.1%	28.6%	22.2%	14.2%	6.1%	19.9%
	Medio	5	25	30	64	21	145
		35.7%	51.0%	47.6%	56.6%	63.6%	53.3%
	Alto	1	10	19	33	10	73
		7.1%	20.4%	30.2%	29.2%	30.3%	26.8%
Totale	14	49	63	113	33	272	
		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

In base alla zona geografica si ha una variazione notevole (di tipo speculare) delle quote di casi che hanno segnalato una bassa o un'alta comprensione delle istruzioni (si veda tab. 64). Ancora una volta il sud risulta in condizione d'inferiorità: i casi che complessivamente hanno compreso poco le istruzioni sono quasi il doppio rispetto al centro e più del doppio rispetto al nord. Solo il 13,9% degli intervistati del sud ha un'alta comprensione delle istruzioni, la metà rispetto al centro e quasi un terzo rispetto al nord (tab.64).

Tab.64 Tavola di contingenza indice di comprensione (3 modalità) * Zona geografica

		Zona geografica			Totale
		Nord	Centro	Sud e Isole	
Indice di comprensione (3 modalità)	Basso	30	32	43	105
		13.6%	17.0%	31.4%	19.2%
	Medio	112	100	75	287
		50.7%	53.2%	54.7%	52.6%
	Alto	79	56	19	154
		35.7%	29.8%	13.9%	28.2%
Totale		221	188	137	546
		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Un'alta difficoltà incontrata nella compilazione risulta più frequente tra le donne che tra gli uomini (in giallo) anche se la quota di casi che ha incontrato una bassa difficoltà non si differenzia molto in base al sesso (in verde) (tab.65).

Tab.65 Tavola di contingenza indice di difficoltà (3 modalità) * Sesso

		Sesso		Totale
		Maschio	Femmina	
indice di difficoltà (3 modalità)	Basso	185	63	248
		39.1%	38.9%	39.1%
	Medio	220	70	290
		46.5%	43.2%	45.7%
	Alto	68	29	97
		14.4%	17.9%	15.3%
Totale		473	162	635
		100.0%	100.0%	100.0%

In tab. 66, la quota di casi che hanno trovato un'alta difficoltà nella compilazione è più alta tra gli intervistati sopra i 55 anni, mentre tra i 25 ed i 54 anni sostanzialmente la maggior parte dei casi trova mediamente difficile la compilazione. Nel complesso, nonostante la maggiore quota di casi con bassa difficoltà tra i 35-44enni sia rispetto alle classi d'età precedenti che rispetto a quelle successive, si evidenzia una relazione abbastanza chiara tra l'età e le difficoltà incontrate nella compilazione.

Tab.66 Tavola di contingenza indice di difficoltà (3 modalità) * classi di età

		classi di età						Totale
		18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	
indice di difficoltà (3 modalità)	Basso	1	13	45	54	47	117	277
		100.0%	38.2%	45.9%	34.4%	38.5%	38.7%	38.8%
	Medio	0	17	44	83	52	129	325
		.0%	50.0%	44.9%	52.9%	42.6%	42.7%	45.5%
	Alto	0	4	9	20	23	56	112
		.0%	11.8%	9.2%	12.7%	18.9%	18.5%	15.7%
Totale		1	34	98	157	122	302	714
		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Esaminando la tabella seguente (tab.67) emerge che fatta eccezione per i laureati, la quota di casi che ha incontrato scarse difficoltà cresce al crescere del titolo di studio (in giallo), e se tra coloro con i nessun titolo e con licenza elementare gli intervistati che incontrano alte difficoltà sono al di sopra della media del campione, tra i casi con licenza media e diploma si ha una quota superiore alla media di soggetti che hanno incontrato medie difficoltà. Fanno eccezione a questo *trend* i laureati, che pur presentando una quota di casi con bassa difficoltà sopra la media, hanno una quota ridotta di casi che fanno riferimento ad una media difficoltà, ed una percentuale alta, rispetto alle attese, di casi che hanno incontrato un'alta difficoltà (tab.67).

Tab.67 Tavola di contingenza indice di difficoltà (3 modalità) * Titolo di studio

		Titolo di studio					Totale
		Nessun titolo di studio	Licenza elementare	Licenza media	Diploma	Laurea e Diploma di Laurea	
indice di difficoltà (3 modalità)	Basso	4	18	38	66	16	142
		23.5%	32.7%	45.2%	45.5%	44.4%	42.1%
	Medio	7	21	35	70	14	147
		41.2%	38.2%	41.7%	48.3%	38.9%	43.6%
	Alto	6	16	11	9	6	48
		35.3%	29.1%	13.1%	6.2%	16.7%	14.2%
Totale		17	55	84	145	36	337
		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Tanto più si scende lungo la penisola tanto più diminuiscono i casi che hanno trovato scarse difficoltà nella compilazione ed aumentano quelli che hanno trovato una difficoltà media o alta (tab.68).

Tab.68 Tavola di contingenza indice di difficoltà (3 modalità) * Zona geografica

	Zona geografica			Totale
	Nord	Centro	Sud e Isole	Nord
indice di difficoltà (3 modalità)	121	90	55	266
Basso	44.2%	38.6%	31.8%	39.1%
Medio	117	107	84	308
	42.7%	45.9%	48.6%	45.3%
Alto	36	36	34	106
	13.1%	15.5%	19.7%	15.6%
Totale	274	233	173	680
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Rispetto all'ampiezza del comune di residenza si osserva una quota più alta di casi che avrebbero preferito compilare il questionario on line nei comuni più grandi, probabilmente in ragione della maggiore capillarità della diffusione dell'adsl sul territorio nazionale (tab.69).

Tab.69 Tavola di contingenza v59_ampiezza_rec * Avrebbe preferito compilare il questionario online (ricodifica comuni effettuata in base alla classificazione Istat)

		Avrebbe preferito compilare il questionario on line		Totale
		Sì	No	Sì
v59_ampiezza_rec	2001 - 10000 abitanti	36	127	163
		22.1%	77.9%	100.0%
	10001 - 50000 abitanti	56	163	219
		25.6%	74.4%	100.0%
	Oltre 50000	86	168	254
		33.9%	66.1%	100.0%
	Metropoli	38	61	99
		38.4%	61.6%	100.0%
Totale		216	519	735
		29.4%	70.6%	100.0%

La quota di intervistati con un'alta conoscenza delle finalità del censimento è maggiore tra i residenti nelle aree metropolitane (28,4), ma tra gli intervistati residenti in comuni di ampiezza non metropolitana non vi sono differenze sensibili nelle percentuali: la conoscenza delle finalità del censimento è per lo più media, anche se tra i residenti in comuni con più di 50.000 abitanti la quota di intervistati con una bassa conoscenza delle finalità è leggermente più alta della media del campione (in verde).

Questi risultati sono probabilmente riconducibili ad una diversa consapevolezza delle necessità informative che comporta il vivere in un area metropolitana rispetto ad altri tipi di centri urbani, meno problematici dal punto di vista, ad esempio, della fruizione dei servizi (tab.70).

Tab.70 Tavola di contingenza v59_ampiezza_rec * Conoscenze finalità del censimento (3 modalità)

		Conoscenze finalità del censimento (3 modalità)			Totale
		Bassa	Media	Alta	Bassa
v59_ampiezza_rec	2001 - 10000 abitanti	54 32.0%	84 49.7%	31 18.3%	169 100.0%
	10001 - 50000 abitanti	71 31.4%	111 49.1%	44 19.5%	226 100.0%
	Oltre 50000	89 33.7%	125 47.3%	50 18.9%	264 100.0%
	Metropoli	32 31.4%	41 40.2%	29 28.4%	102 100.0%
Totale		246 32.3%	361 47.4%	154 20.2%	761 100.0%

Una scarsa comprensione delle istruzioni è più frequente tra gli abitanti di piccoli centri che tra quelli di comuni di ampiezza sopra i 10.000 abitanti, ma la comprensione delle istruzioni non sembra essere in una relazione diretta con l'ampiezza del comune. Questa relazione potrebbe essere mediata da altre caratteristiche, come il titolo di studio o la cultura personale (tab.71).

Tab.71 Tavola di contingenza v59_ampiezza_rec * indice di comprensione (3 modalità)

		indice di comprensione (3 modalità)			Totale
		Basso	Medio	Alto	
v59_ampiezza_rec	2001 - 10000 abitanti	33 26.8%	65 52.8%	25 20.3%	123 100.0%
	10001 - 50000 abitanti	25 15.4%	79 48.8%	58 35.8%	162 100.0%
	Oltre 50000	36 18.8%	108 56.5%	47 24.6%	191 100.0%
	Metropoli	11 15.7%	35 50.0%	24 34.3%	70 100.0%
Totale		105 19.2%	287 52.6%	154 28.2%	546 100.0%

La quota maggiore di casi che incontrano difficoltà alta nella compilazione è tra i residenti in centri con meno di 10.000 abitanti (19,7%), mentre la quota più alta di intervistati che hanno trovato una difficoltà bassa è tra i residenti nei comuni tra i 10.000 e i 50.000 abitanti (43,6%). Anche in questo caso però vi sono varie caratteristiche che plausibilmente intervengono nella relazione tra queste due variabili (tab.72).

Tab.72 Tavola di contingenza v59_ampiezza_rec * indice di difficoltà (3 modalità)

		indice di difficoltà (3 modalità)			Totale
		Basso	Medio	Alto	
v59_ampiezza_rec	2001 - 10000 abitanti	50	68	29	147
		34.0%	46.3%	19.7%	100.0%
	10001 - 50000 abitanti	88	85	29	202
		43.6%	42.1%	14.4%	100.0%
	Oltre 50000	96	112	33	241
		39.8%	46.5%	13.7%	100.0%
	Metropoli	32	43	15	90
		35.6%	47.8%	16.7%	100.0%
Totale		266	308	106	680
		39.1%	45.3%	15.6%	100.0%

COMPRESIBILITÀ ISTRUZIONI E PRINCIPALI DEFINIZIONI DEL QUESTIONARIO

Di seguito si riportano le analisi monovariate con lo scopo di illustrare la frequenza del livello di comprensibilità delle principali definizioni delle istruzioni e delle sezioni dei questionari Istat somministrati.

Le istruzioni riportate sulla prima parte del questionario Istat risultano essere abbastanza e del tutto comprensibili dall'80% dei casi, a fronte del 20% che invece le considera per niente o poco comprensibili (tab.73).

Tab.73 Quanto sono comprensibili le istruzioni riportate sulla prima pagina del questionario ISTAT

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Per niente	18	2,4	2,4
	Poco	133	17,7	20,1
	Abbastanza	456	60,6	80,6
	Del tutto	146	19,4	100,0
	Totale(a)	753	100,0	

a Missing: 10,0% (84)

Allo stesso modo, l'81,9% dichiara comprensibili le istruzioni a pagina 2 del questionario (tab.74).

Tab.74 Comprensibilità istruzioni di pag.2

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Per niente	16	2,3	2,3
	Poco	110	15,8	18,1
	Abbastanza	453	65,1	83,2
	Del tutto	117	16,8	100,0
	Totale(a)	696	100,0	

a Missing: 16,8% (141)

L'85,3% degli intervistati ritiene abbastanza o del tutto chiara la definizione di Famiglia presente su tutti e tre i *format* del questionario, a fronte del 14,7% di coloro che sono per niente o poco d'accordo (tab.75).

Tab.75 Ritiene sia chiara la definizione di "Famiglia" riportata nel questionario ISTAT

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Per niente	22	2,9	2,9
	Poco	90	11,8	14,7
	Abbastanza	389	51,1	65,8
	Del tutto	260	34,2	100,0
	Totale(a)	761	100,0	

a Missing: 9,1% (76)

Rispetto alle **istruzioni di pag. 2**, ossia, gli "Esempi di apposizione di codici della lista A" queste risultano nel complesso abbastanza o del tutto comprensibili per il 73,1% degli intervistati rispetto al 26,9% che crede siano per niente o poco chiare (tab.76).

Tab.76 Comprensibilità istruzioni di pag.2 riferite ad "Esempi di apposizione codici lista A"

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Per niente	35	4,8	4,8
	Poco	160	22,1	27,0
	Abbastanza	375	51,9	78,8
	Del tutto	153	21,2	100,0
	Totale(a)	723	100,0	

a Missing: 13,6% (114)

In merito all'atto compilatorio in sé la difficoltà nella compilazione delle liste A e B, in accordo con l'affermazione di comprensibilità percepita delle istruzioni stesse, presenta un'alta percentuale di rispondenti che dichiarano di non aver avuto nessuna (43%) o poca (31,5%) difficoltà alla compilazione effettiva di questa parte di questionario (tab.77).

Tab.77 Difficoltà nel compilare le liste A e B di pag.3

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Nessuna	323	43,8	43,8
	Poca	232	31,5	75,3
	Media	141	19,1	94,4
	Elevata	33	4,5	98,9
	Non le ho compilate	8	1,1	100,0
	Totale(a)	737	100,0	

a Missing: 11,9% (100)

Per quanto riguarda la comprensibilità delle “istruzioni di pagina 5”, pur essendo in questo caso diverse a seconda della versione di questionario, la maggior parte dei rispondenti ritiene tali istruzioni” abbastanza” o “del tutto” comprensibili (l’85,% di tab. 78).

Tab.78 Comprensibilità istruzioni di pag.5

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Per niente	16	2,4	2,4
	Poco	85	12,7	15,1
	Abbastanza	377	56,3	71,3
	Del tutto	192	28,7	100,0
	Totale(a)	670	100,0	

a Missing: 20,0% (167)

La difficoltà nel rispondere alla domanda 1.1, relativa all’indicazione del tipo di alloggio, risulta essere “nessuna” per il 68,6% dei casi e “poca” per il 23,7%. Nel complesso, quindi, anche in questo caso più di metà del campione dichiara di non aver avuto difficoltà nella compilazione di tale domanda (tab.79).

Tab.79 Difficoltà nel rispondere alla domanda 1.1 (Indicare il tipo di alloggio)

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Nessuna	515	68,6	68,6
	Poca	178	23,7	92,3
	Media	43	5,7	98,0
	Elevata	13	1,7	99,7
	Non ho risposto	2	,3	100,0
	Totale(a)	751	100,0	

a Missing: 10,3% (86)

A livello bivariato, notiamo come siano poche le differenze fra la totale comprensione e la difficoltà trovata nel compilare i questionari *medium* e *long*. In definitiva, queste due versioni del questionario si equivalgono nella percezione da parte dell’intervistato, mentre la versione *short* ha una più alta quota di intervistati che comprendono pienamente le istruzioni alla compilazione (tab.80 e tab.81).

Tab.80 Tavola di contingenza Nel complesso quanto sono comprensibili le istruzioni riportate sulla prima pagina del questionario ISTAT * Tipo questionario

		Tipo questionario			Totale
		<i>Short</i>	<i>Medium</i>	<i>Long</i>	
Complessività quanto sono comprensibili le istruzioni riportate sulla prima del questionario ISTAT	Per niente	4 1,4%	7 2,8%	7 3,1%	18 2,4%
	Poco	46 16,4%	48 19,3%	39 17,5%	133 17,7%
	Abbastanza	168 59,8%	152 61,0%	136 61,0%	456 60,6%
	Del tutto	63 22,4%	42 16,9%	41 18,4%	146 19,4%
	Totale(a)	281 100,0%	249 100,0%	223 100,0%	753 100,0%

a Missing: 10,0% (84)

Tab.81 Tavola di contingenza Nel complesso quanto sono comprensibili le istruzioni riportate sulla prima pagina del questionario ISTAT * Tipo questionario

		Tipo questionario			Totale
		Short	Medium	Long	
Complessività quanto sono comprensibili le istruzioni riportate sulla prima del questionario ISTAT	Per niente	4 22,2%	7 38,9%	7 38,9%	18 100,0%
	Poco	46 34,6%	48 36,1%	39 29,3%	133 100,0%
	Abbastanza	168 36,8%	152 33,3%	136 29,8%	456 100,0%
	Del tutto	63 43,2%	42 28,8%	41 28,1%	146 100,0%
	Totale(a)	281 37,3%	249 33,1%	223 29,6%	753 100,0%

a Missing: 10,0% (84)

Rispetto alla comprensione per zone geografiche notiamo come una totale comprensione delle istruzioni (in giallo) sia più frequente per gli intervistati del Nord Italia seguiti da quelli del Centro e quelli del Sud. Andamento inverso ha la modalità “poco”: più frequente al Sud, meno al Centro e meno ancora (meno della metà rispetto al Sud) al Nord. Le quote di intervistati che dichiarano di comprendere “abbastanza” il questionario (in azzurro) non si allontanano dalla media nazionale all’interno delle ripartizioni geografiche (tab.82).

Tab.82 Tavola di contingenza Nel complesso quanto sono comprensibili le istruzioni riportate sulla prima pagina del questionario ISTAT * Zona geografica

		Zona geografica			Totale
		Nord	Centro	Sud e Isole	
Complessività quanto sono comprensibili le istruzioni riportate sulla prima del questionario ISTAT	Per niente	6 2,1%	4 1,6%	6 3,4%	16 2,2%
	Poco	37 12,8%	42 16,9%	47 26,4%	126 17,6%
	Abbastanza	179 61,9%	148 59,7%	107 60,1%	434 60,7%
	Del tutto	67 23,2%	54 21,8%	18 10,1%	139 19,4%
	Totale(a)	289 100,0%	248 100,0%	178 100,0%	715 100,0%

a Missing: 14,6% (122)

Rispetto all'età la comprensione delle istruzioni risulta più alta nelle classi di età al di sotto dei 54 anni, e leggermente inferiore (3 o 4 punti percentuali) nelle ultime due classi di età. Possiamo inoltre rilevare come la più alta quota di casi che dichiarano di non aver compreso affatto le istruzioni sia tra gli intervistati con oltre 65 anni (43%), e la quota più bassa di chi dichiara di aver compreso poco le istruzioni sia tra gli intervistati tra i 35 ed i 44 anni (9,6) (tab.83).

Tab.83 Tavola di contingenza Nel complesso quanto sono comprensibili le istruzioni riportate sulla prima pagina del questionario ISTAT * intervalli di anni di età compiuti

		intervalli di anni di età compiuti					Totale
		24-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	
Complessività quanto sono comprensibili le istruzioni riportate sulla prima del questionario ISTAT	Per niente	1 2,6%	2 1,9%	1 ,6%	0 ,0%	14 4,3%	18 2,4%
	Poco	7 18,4%	10 9,6%	22 14,2%	26 19,8%	68 20,9%	133 17,7%
	Abbastanza	22 57,9%	65 62,5%	98 63,2%	82 62,6%	189 58,2%	456 60,6%
	Del tutto	8 21,1%	27 26,0%	34 21,9%	23 17,6%	54 16,6%	146 19,4%
	Totale(a)	38 100,0%	104 100,0%	155 100,0%	131 100,0%	325 100,0%	753 100,0%

a Missing: 10,0% (84)

Come mostrato in tab. 84, il titolo di studio influisce in maniera significativa sulla comprensione delle istruzioni indicate a pagina 1 alla compilazione del questionario: all'aumentare del primo, aumenta la quota di casi che dichiarano di aver compreso "del tutto" le istruzioni" (in verde, in basso). Il trend speculare è nella quota di coloro i quali non hanno compreso per niente le istruzioni (in verde, in alto).

Rispetto alle due classi centrali, "poco" e "abbastanza", si evidenzia come non vi siano differenze significative fra diplomati e laureati. Per la classe "abbastanza" si aggiungono a questi gli intervistati con titolo di licenza media (tab.84).

Tab.84 Tavola di contingenza Nel complesso quanto sono comprensibili le istruzioni riportate sulla prima pagina del questionario ISTAT * Titolo di studio

		Titolo di studio					Totale
		Nessun titolo di studio	Licenza elementare	Licenza media	Diploma	Laurea e Diploma di Laurea	
Complessività quanto sono comprensibili le istruzioni riportate sulla prima del questionario ISTAT	Per niente	3 15,0%	3 5,0%	1 1,1%	2 1,3%	0 ,0%	9 2,5%
	Poco	6 30,0%	19 31,7%	18 20,7%	21 13,9%	5 13,5%	69 19,4%
	Abbastanza	10 50,0%	31 51,7%	57 65,5%	97 64,2%	23 62,2%	218 61,4%
	Del tutto	1 5,0%	7 11,7%	11 12,6%	31 20,5%	9 24,3%	59 16,6%
	Totale(a)	20 100,0%	60 100,0%	87 100,0%	151 100,0%	37 100,0%	355 100,0%

a Missing: 57,6% (482), comprensivo di tutti i questionari in versione Short

RITIENE SIA CHIARA LA DEFINIZIONE DI "FAMIGLIA" RIPORTATA NEL QUESTIONARIO ISTAT

Per quanto riguarda la definizione di famiglia non si notano scostamenti rilevanti fra i marginali di colonna o di riga e le percentuali nelle celle (tab.85 e tab.86). Questo indica che il *format* non è particolarmente influente sul livello di chiarezza del questionario ed in effetti tale definizione è uguale in tutti e tre i tipi di questionari.

Tab.85 Tavola di contingenza Ritiene sia chiara la definizione di "Famiglia" riportata nel questionario ISTAT (Cosa si intende per famiglia) * Tipo questionario

		Tipo questionario			Totale
		Short	Medium	Long	
Ritiene sia chiara la definizione di "Famiglia" riportata nel questionario ISTAT (Cosa si intende per famiglia)	Per niente	10 3,6%	5 2,0%	7 3,1%	22 2,9%
	Poco	26 9,4%	35 13,7%	29 12,7%	90 11,8%
	Abbastanza	143 51,6%	137 53,5%	109 47,8%	389 51,1%
	Del tutto	98 35,4%	79 30,9%	83 36,4%	260 34,2%
	Totale(a)	277 100,0%	256 100,0%	228 100,0%	761 100,0%

a Missing: 9,1% (76)

Tab.86 Tavola di contingenza Ritiene sia chiara la definizione di "Famiglia" riportata nel questionario ISTAT (Cosa si intende per famiglia) * Tipo questionario

		Tipo questionario			Totale
		Short	Medium	Long	
Ritiene sia chiara la definizione di "Famiglia" riportata nel questionario ISTAT (Cosa si intende per famiglia)	Per niente	10 45,5%	5 22,7%	7 31,8%	22 100,0%
	Poco	26 28,9%	35 38,9%	29 32,2%	90 100,0%
	Abbastanza	143 36,8%	137 35,2%	109 28,0%	389 100,0%
	Del tutto	98 37,7%	79 30,4%	83 31,9%	260 100,0%
	Totale(a)	277 36,4%	256 33,6%	228 30,0%	761 100,0%

a Missing: 9,1% (76)

La quota di individui che comprendono “del tutto” la definizione di Famiglia fornita è di molto superiore al Nord (41,6%) rispetto al Sud Italia (23%, in verde). In modo speculare i rispondenti che risiedono nel sud Italia ritengono la definizione “per niente” chiara più che al Centro e al Nord. Comunque la classe modale per le tre ripartizioni geografiche resta la modalità “abbastanza” (in giallo) (tab.87)

Tab.87 Tavola di contingenza Ritiene sia chiara la definizione di "Famiglia" riportata nel questionario ISTAT (Cosa si intende per famiglia) * Zona geografica

		Zona geografica			Totale
		Nord	Centro	Sud e Isole	
Ritiene sia chiara la definizione di "Famiglia" riportata nel questionario ISTAT (Cosa si intende per famiglia)	Per niente	3 1,0%	8 3,3%	9 4,9%	20 2,8%
	Poco	27 9,2%	17 6,9%	38 20,8%	82 11,4%
	Abbastanza	141 48,1%	137 55,7%	94 51,4%	372 51,5%
	Del tutto	122 41,6%	84 34,1%	42 23,0%	248 34,3%
	Totale(a)	293 100,0%	246 100,0%	183 100,0%	722 100,0%

a Missing: 13,7% (115)

Rispetto alle classi di età, come precedentemente osservato, i 35-54enni dimostrano di avere una comprensione migliore (modalità “del tutto”: 41,7% e 41,3%) rispetto alle altre classi di età, presumibilmente in relazione all’età avanzata da un lato e a una minore esperienza dall’altro (tab.88).

Tab.88 Tavola di contingenza Ritiene sia chiara la definizione di "Famiglia" riportata nel questionario ISTAT (Cosa si intende per famiglia) * intervalli di anni di età compiuti

		intervalli di anni di età compiuti					Totale
		24-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	
Ritiene sia chiara la definizione di "Famiglia" riportata nel questionario ISTAT (Cosa si intende per famiglia)	Per niente	2 5,4%	1 1,0%	3 1,9%	4 3,1%	12 3,6%	22 2,9%
	Poco	5 13,5%	7 6,8%	12 7,5%	14 10,7%	52 15,8%	90 11,8%
	Abbastanza	22 59,5%	52 50,5%	79 49,4%	68 51,9%	168 50,9%	389 51,1%
	Del tutto	8 21,6%	43 41,7%	66 41,3%	45 34,4%	98 29,7%	260 34,2%
	Totale(a)	37 100,0%	103 100,0%	160 100,0%	131 100,0%	330 100,0%	761 100,0%

a Missing: 9,1% (76)

Nella tabella seguente (tab. 89), i valori evidenziati in verde, sopra la media, segnalano una diretta relazione fra la comprensione della definizione di Famiglia fornita ed il titolo di studio in possesso dell’intervistato. Unica eccezione a questa relazione è l’alta quota di intervistati con licenza elementare che dichiarano di aver compreso “abbastanza” la definizione (in azzurro). In ogni caso questa modalità è di molto superiore numericamente alle altre (52,7%): probabilmente possiamo ipotizzare la presenza di meccanismi di desiderabilità sociale tra gli intervistati.

Tab.89 Tavola di contingenza Ritiene sia chiara la definizione di "Famiglia" riportata nel questionario ISTAT (Cosa si intende per famiglia) * Titolo di studio

		Titolo di studio					Totale
		Nessun titolo di studio	Licenza elementare	Licenza media	Diploma	Laurea e Diploma di Laurea	
Ritiene sia chiara la definizione di "Famiglia" riportata nel questionario ISTAT (Cosa si intende per famiglia)	Per niente	4 18,2%	2 3,2%	2 2,3%	2 1,3%	0 0,0%	10 2,7%
	Poco	4 18,2%	10 16,1%	13 14,9%	16 10,4%	1 2,6%	44 12,1%
	Abbastanza	10 45,5%	35 56,5%	41 47,1%	86 55,8%	20 51,3%	192 52,7%
	Del tutto	4 18,2%	15 24,2%	31 35,6%	50 32,5%	18 46,2%	118 32,4%
	Totale(a)	22 100,0%	62 100,0%	87 100,0%	154 100,0%	39 100,0%	364 100,0%

a Missing: 56,5% (473), comprensivo di tutti i questionari in versione *Short*

COMPRESIBILITÀ ISTRUZIONI DI PAGINA 2

La comprensione delle istruzioni di pagina 2 è pressoché identica a quelle di pagina 1, indipendentemente dalla forma dello strumento (tab.90).

Tab.90 Tavola di contingenza Comprensibilità istruzioni di pag.2 * Tipo questionario

		Tipo questionario			Totale
		<i>Short</i>	<i>Medium</i>	<i>Long</i>	
Comprensibilità istruzioni di pag.2	Per niente	7 2,7%	4 1,8%	5 2,4%	16 2,3%
	Poco	39 14,9%	38 17,0%	33 15,6%	110 15,8%
	Abbastanza	169 64,8%	146 65,2%	138 65,4%	453 65,1%
	Del tutto	46 17,6%	36 16,1%	35 16,6%	117 16,8%
Totale	261 100,0%	224 100,0%	211 100,0%	696 100,0%	

Ancora una volta è al Sud che si hanno le maggiori difficoltà di comprensione (tab.91).

Tab.91 Tavola di contingenza Comprensibilità istruzioni di pag.2 * Zona geografica

		Zona geografica			Totale
		Nord	Centro	Sud e Isole	
Comprensibilità istruzioni di pag.2	Per niente	2 0,8%	8 3,5%	5 3,0%	15 2,3%
	Poco	34 12,8%	34 14,7%	35 21,0%	103 15,5%
	Abbastanza	178 67,2%	148 64,1%	108 64,7%	434 65,5%
	Del tutto	51 19,2%	41 17,7%	19 11,4%	111 16,7%
Totale(a)	265 100,0%	231 100,0%	167 100,0%	663 100,0%	

a Missing: 20,8% (164)

Anche se la scarsa comprensione è ancora una volta più frequente tra i più giovani e i più anziani, la tabella sottostante non mette in rilievo nessun trend lineare (tab.91.1).

Tab.91.1 Tavola di contingenza Comprensibilità istruzioni di pag.2 * intervalli di anni di età compiuti

		intervalli di anni di età compiuti					Totale
		24-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	
Comprensibilità istruzioni di pag.2	Per niente	2 5,4%	1 1,1%	3 2,0%	2 1,7%	8 2,7%	16 2,3%
	Poco	6 16,2%	8 8,6%	18 11,9%	22 18,8%	56 18,8%	110 15,8%
	Abbastanza	25 67,6%	63 67,7%	107 70,9%	75 64,1%	183 61,4%	453 65,1%
	Del tutto	4 10,8%	21 22,6%	23 15,2%	18 15,4%	51 17,1%	117 16,8%
	Totale(a)	37 100,0%	93 100,0%	151 100,0%	117 100,0%	298 100,0%	696 100,0%

a Missing: 16,8% (141)

Come si evince dalla tabella sottostante (tab.92), sussiste una relazione diretta fra comprensione e titolo di studio. Si segnala, ancora una volta, la possibilità di un problema di assertività rispetto agli intervistati con licenza elementare.

Tab.92 Tavola di contingenza Comprensibilità istruzioni di pag.2 * Titolo di studio

		Titolo di studio					Totale
		Nessun titolo di studio	Licenza elementare	Licenza media	Diploma	Laurea e Diploma di Laurea	
Comprensibilità istruzioni di pag.2	Per niente	2 11,1%	1 1,8%	1 1,3%	2 1,5%	0 ,0%	6 1,8%
	Poco	6 33,3%	13 23,2%	15 19,0%	16 11,8%	4 11,1%	54 16,6%
	Abbastanza	8 44,4%	32 57,1%	53 67,1%	91 66,9%	26 72,2%	210 64,6%
	Del tutto	2 11,1%	10 17,9%	10 12,7%	27 19,9%	6 16,7%	55 16,9%
	Totale(a)	18 100,0%	56 100,0%	79 100,0%	136 100,0%	36 100,0%	325 100,0%

a Missing: 61,2% (512), comprensivo di tutti i questionari in versione Short

COMPRESIBILITÀ ISTRUZIONI DI PAG.2 RIFERITE AD "ESEMPI DI APPOSIZIONE CODICI LISTA A"

Le percentuali che si riferiscono alla comprensibilità delle istruzioni di pagina 2 sono equidistribuite nella tabella, cioè non si notano significative differenze fra i tre tipi di strumento. L'unica eccezione potrebbe essere costituita da coloro che, "poco d'accordo" con la comprensibilità, hanno la versione *long* del questionario (in verde, prima tabella) (tab.93 e tab.94).

Tab.93 Tavola di contingenza Comprensibilità istruzioni di pag.2 riferite ad "Esempi di apposizione codici lista A" * Tipo questionario

		Tipo questionario			Totale
		Short	Medium	Long	
Comprensibilità istruzioni di pag.2 riferite ad "Esempi di apposizione codici lista A"	Per niente	11	14	10	35
		4,0%	5,9%	4,7%	4,8%
	Poco	64	58	38	160
		23,4%	24,4%	17,9%	22,1%
	Abbastanza	142	116	117	375
	52,0%	48,7%	55,2%	51,9%	
	Del tutto	56	50	47	153
		20,5%	21,0%	22,2%	21,2%
Totale(a)		273	238	212	723
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 13,6% (114)

Tab.94 Tavola di contingenza Comprensibilità istruzioni di pag.2 riferite ad "Esempi di apposizione codici lista A" * Tipo questionario

		Tipo questionario			Totale
		Short	Medium	Long	
Comprensibilità istruzioni di pag.2 riferite ad "Esempi di apposizione codici lista A"	Per niente	11	14	10	35
		31,4%	40,0%	28,6%	100,0%
	Poco	64	58	38	160
		40,0%	36,3%	23,8%	100,0%
	Abbastanza	142	116	117	375
	37,9%	30,9%	31,2%	100,0%	
	Del tutto	56	50	47	153
		36,6%	32,7%	30,7%	100,0%
Totale(a)		273	238	212	723
		37,8%	32,9%	29,3%	100,0%

a Missing: 13,6% (114)

Rispetto al numero dei componenti della famiglia, notiamo esclusivamente una minore comprensione da parte delle famiglie composte da un solo individuo (in verde). Dalla tabella si nota la numerosità della classe "abbastanza", sulla quale si posiziona il 52% del campione (tab.95 e tab.96).

Tab.95 Tavola di contingenza Comprensibilità istruzioni di pag.2 riferite ad "Esempi di apposizione codici lista A" * Totale numero dei componenti della famiglia

		Totale numero dei componenti della famiglia						Totale
		1	2	3	4	5	6	
Comprensibilità istruzioni di pag.2 riferite ad "Esempi di apposizione codici lista A"	Per niente	12	9	3	9	1	0	34
		6,4%	5,3%	2,5%	5,3%	3,0%	,0%	4,9%
	Poco	43	41	25	33	6	2	150
		22,9%	24,1%	21,0%	19,5%	18,2%	22,2%	21,8%
	Abbastanza	105	81	62	86	19	5	358
	55,9%	47,6%	52,1%	50,9%	57,6%	55,6%	52,0%	
	Del tutto	28	39	29	41	7	2	146
		14,9%	22,9%	24,4%	24,3%	21,2%	22,2%	21,2%
Totale(a)		188	170	119	169	33	9	688
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 17,8% (149)

Tab.96 Tavola di contingenza Comprensibilità istruzioni di pag.2 riferite ad "Esempi di apposizione codici lista A" * Numero componenti della famiglia

		Numero componenti della famiglia					Totale
		Uno	Due	Tre	Quattro	Più di quattro	
Comprensibilità istruzioni di pag.2 riferite ad "Esempi di apposizione codici lista A"	Per niente	12	9	3	9	1	34
		6,4%	5,3%	2,5%	5,3%	2,4%	4,9%
	Poco	43	41	25	33	8	150
		22,9%	24,1%	21,0%	19,5%	19,0%	21,8%
	Abbastanza	105	81	62	86	24	358
	55,9%	47,6%	52,1%	50,9%	57,1%	52,0%	
	Del tutto	28	39	29	41	9	146
		14,9%	22,9%	24,4%	24,3%	21,4%	21,2%
Totale(a)		188	170	119	169	42	688
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 17,8% (149)

Come emerge dalla tabella seguente (tab.97), ancora una volta è il Sud ad evidenziare una mancata piena comprensione delle istruzioni presenti nel questionario (in verde). Tuttavia in questo caso si può notare come fra coloro i quali non hanno compreso “per niente” il questionario, la percentuale è più elevata per il Centro Italia (il 6,3%, in giallo) che supera di quasi un punto percentuale il Sud e di quasi tre il Nord.

Tab.97 Tavola di contingenza Comprensibilità istruzioni di pag.2 riferite ad "Esempi di apposizione codici lista A" * Zona geografica

		Zona geografica			Totale
		Nord	Centro	Sud e Isole	
Comprensibilità istruzioni di pag.2 riferite ad "Esempi di apposizione codici lista A"	Per niente	10 3,6%	15 6,3%	9 5,4%	34 4,9%
	Poco	44 15,7%	46 19,2%	60 35,9%	150 21,8%
	Abbastanza	157 55,9%	124 51,7%	77 46,1%	358 52,0%
	Del tutto	70 24,9%	55 22,9%	21 12,6%	146 21,2%
	Totale(a)	281 100,0%	240 100,0%	167 100,0%	688 100,0%

a Missing: 17,8% (149)

A comprendere meno il questionario sono le persone anziane over 65, con valori sopra la media (in giallo) per le modalità “per niente” (6,8%) e “poco” (25,2%). La piena comprensione emerge maggiormente dagli intervistati in età compresa tra i 35 e i 44 anni (tab.98).

Tab.98 Tavola di contingenza Comprensibilità istruzioni di pag.2 riferite ad "Esempi di apposizione codici lista A" * intervalli di anni di età compiuti

		intervalli di anni di età compiuti					Totale
		24-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	
Comprensibilità istruzioni di pag.2 riferite ad "Esempi di apposizione codici lista A"	Per niente	0 ,0%	2 2,0%	7 4,5%	5 4,1%	21 6,8%	35 4,8%
	Poco	12 32,4%	19 19,0%	27 17,5%	24 19,5%	78 25,2%	160 22,1%
	Abbastanza	21 56,8%	47 47,0%	89 57,8%	69 56,1%	149 48,2%	375 51,9%
	Del tutto	4 10,8%	32 32,0%	31 20,1%	25 20,3%	61 19,7%	153 21,2%
	Totale(a)	37 100,0%	100 100,0%	154 100,0%	123 100,0%	309 100,0%	723 100,0%

a Missing: 13,6% (114)

I valori segnalati in verde sono relativi alle percentuali sopra la media (in giallo). Come si può notare c'è una relazione diretta fra il titolo di studio e la piena comprensione delle istruzioni di pagina 2. Non sembra tuttavia esserci grande divario fra la comprensione segnalata dalle persone in possesso di licenza elementare e media, così come la piena comprensione è segnalata in misura molto prossima da diplomati e laureati. L'attrattività della classe “abbastanza” non si rileva per coloro i quali non sono in possesso di nessun titolo di studio (in azzurro segnaliamo la classe modale, “poco”) (tab.99).

Tab.99 Tavola di contingenza Comprensibilità istruzioni di pag.2 riferite ad "Esempi di apposizione codici lista A" * Titolo di studio

		Titolo di studio					Totale
		Nessun titolo di studio	Licenza elementare	Licenza media	Diploma	Laurea e Diploma di Laurea	
Comprensibilità istruzioni di pag.2 riferite ad "Esempi di apposizione codici lista A"	Per niente	4 23,5%	5 8,6%	4 4,9%	2 1,4%	2 5,3%	17 5,0%
	Poco	7 41,2%	17 29,3%	20 24,4%	26 18,2%	7 18,4%	77 22,8%
	Abbastanza	5 29,4%	26 44,8%	41 50,0%	80 55,9%	19 50,0%	171 50,6%
	Del tutto	1 5,9%	10 17,2%	17 20,7%	35 24,5%	10 26,3%	73 21,6%
	Totale(a)	17 100,0%	58 100,0%	82 100,0%	143 100,0%	38 100,0%	338 100,0%

a Missing: 59,6% (99), comprensivo di tutti i questionari in versione *Short*

DIFFICOLTÀ ALLA COMPILAZIONE DELLE LISTE A E B DI PAGINA 3

Per quanto riguarda le difficoltà alla compilazione delle liste A e B di pagina 3, la quota di casi che non hanno trovato alcuna difficoltà nel compilare le liste aumentano passando dalla versione *short* alla *medium* e da questa alla *long* (azzurro). Si può pensare alla diversità dei questionari come ad un diverso termine di confronto, per cui a fronte di un questionario complessivamente più semplice si trova più difficile la compilazione di una sua determinata sezione.

Al contrario, infatti, il numero di intervistati che ha trovato mediamente difficile la compilazione delle liste diminuisce passando dalla versione *short* alla *medium* e da questa alla *long* (verde). In giallo si evidenzia come la quota più alta di intervistati che non hanno compilato le liste sia tra quelli che avevano la versione *short*: come si vede dalla tabella in basso sono il 62,5% del totale di coloro che non le hanno compilate (tab.100 e tab.101).

Tab.100 Tavola di contingenza Difficoltà nel compilare le liste A e B di pag.3 * Tipo questionario

		Tipo questionario			Totale
		<i>Short</i>	<i>Medium</i>	<i>Long</i>	
Difficoltà nel compilare le liste A e B di pag.3	Nessuna	109 39,4%	110 45,6%	104 47,5%	323 43,8%
	Poca	94 33,9%	72 29,9%	66 30,1%	232 31,5%
	Media	57 20,6%	48 19,9%	36 16,4%	141 19,1%
	Elevata	12 4,3%	10 4,1%	11 5,0%	33 4,5%
	Non le ho compilate	5 1,8%	1 ,4%	2 ,9%	8 1,1%
Totale(a)	277 100,0%	241 100,0%	219 100,0%	737 100,0%	

a Missing: 11,9% (100)

Tab.101 Tavola di contingenza Difficoltà nel compilare le liste A e B di pag.3 * Tipo questionario

			Tipo questionario			Totale
			Short	Medium	Long	
Difficoltà nel compilare le liste A e B di pag.3	Nessuna		109	110	104	323
			33,7%	34,1%	32,2%	100,0%
	Poca		94	72	66	232
			40,5%	31,0%	28,4%	100,0%
	Media		57	48	36	141
		40,4%	34,0%	25,5%	100,0%	
	Elevata		12	10	11	33
			36,4%	30,3%	33,3%	100,0%
	Non le ho compilate		5	1	2	8
			62,5%	12,5%	25,0%	100,0%
Totale(a)			277	241	219	737
			37,6%	32,7%	29,7%	100,0%

a Missing: 11,9% (100)

La tabella sottostante mostra come non ci sia relazione tra il numero dei componenti della famiglia e la difficoltà nel compilare le liste (tab.102).

Tab.102 Tavola di contingenza Difficoltà nel compilare le liste A e B di pag.3 * Totale numero dei componenti della famiglia

		Totale numero dei componenti della famiglia						Totale
		1	2	3	4	5	6	
Difficoltà nel compilare le liste A e B di pag.3	Nessuna	92	75	54	77	9	4	311
		47,2%	43,1%	44,6%	44,5%	29,0%	44,4%	44,2%
	Poca	58	51	41	50	16	4	220
		29,7%	29,3%	33,9%	28,9%	51,6%	44,4%	31,3%
	Media	34	39	23	35	4	0	135
	17,4%	22,4%	19,0%	20,2%	12,9%	,0%	19,2%	
	Elevata	8	9	3	8	1	1	30
		4,1%	5,2%	2,5%	4,6%	3,2%	11,1%	4,3%
	Non le ho compilate	3	0	0	3	1	0	7
		1,5%	,0%	,0%	1,7%	3,2%	,0%	1,0%
Totale(a)		195	174	121	173	31	9	703
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 16,0% (134)

Ancora una volta gli intervistati del sud segnalano più di frequente di aver avuto difficoltà (tab.103).

Tab.103 Tavola di contingenza Difficoltà nel compilare le liste A e B di pag.3 * Zona geografica

			Zona geografica			Totale
			Nord	Centro	Sud e Isole	
Difficoltà nel compilare le liste A e B di pag.3	Nessuna		140	106	65	311
			49,0%	43,8%	37,1%	44,2%
	Poca		86	71	63	220
			30,1%	29,3%	36,0%	31,3%
	Media		52	52	31	135
		18,2%	21,5%	17,7%	19,2%	
	Elevata		5	9	16	30
			1,7%	3,7%	9,1%	4,3%
	Non le ho compilate		3	4	0	7
			1,0%	1,7%	,0%	1,0%
Totale(a)			286	242	175	703
			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 16,0% (134)

Tutti gli intervistati che non hanno compilato le liste hanno più di 55 anni, e gli over 65 presentano la quota più alta di persone che hanno trovato difficoltà elevate.

La difficoltà incontrata non è però direttamente proporzionale all'età: la maggior parte degli intervistati che segnala di aver trovato mediamente difficile la compilazione delle liste è giovanissima (in azzurro) (tab.104).

Tab.104 Tavola di contingenza Difficoltà nel compilare le liste A e B di pag.3 * intervalli di anni di età compiuti

		intervalli di anni di età compiuti					Totale
		24-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	
Difficoltà nel compilare le liste A e B di pag.3	Nessuna	16 44,4%	55 54,5%	67 42,1%	51 40,2%	134 42,7%	323 43,8%
	Poca	11 30,6%	30 29,7%	57 35,8%	45 35,4%	89 28,3%	232 31,5%
	Media	8 22,2%	14 13,9%	31 19,5%	22 17,3%	66 21,0%	141 19,1%
	Elevata	1 2,8%	2 2,0%	4 2,5%	5 3,9%	21 6,7%	33 4,5%
	Non le ho compilate	0 ,0%	0 ,0%	0 ,0%	4 3,1%	4 1,3%	8 1,1%
	Totale(a)	36 100,0%	101 100,0%	159 100,0%	127 100,0%	314 100,0%	737 100,0%

a Missing: 11,9% (100)

La difficoltà non risulta strettamente connessa con la scolarizzazione, anche se la quota di intervistati che segnalano una difficoltà elevata decresce sensibilmente al crescere del titolo di studio (in verde). In particolare possiamo segnalare come tra i diplomati e le persone con licenza media vi sia una quota maggiore di intervistati che dichiarano di non aver trovato alcuna difficoltà rispetto a quella dei laureati (tab.105).

Tab.105 Tavola di contingenza Difficoltà nel compilare le liste A e B di pag.3 * Titolo di studio

		Titolo di studio					Totale
		Nessun titolo di studio	Licenza elementare	Licenza media	Diploma	Laurea e Diploma di Laurea	
Difficoltà nel compilare le liste A e B di pag.3	Nessuna	4 23,5%	20 35,1%	48 55,2%	75 51,4%	16 43,2%	163 47,4%
	Poca	5 29,4%	19 33,3%	20 23,0%	45 30,8%	12 32,4%	101 29,4%
	Media	4 23,5%	12 21,1%	13 14,9%	24 16,4%	9 24,3%	62 18,0%
	Elevata	4 23,5%	6 10,5%	4 4,6%	2 1,4%	0 0,0%	16 4,7%
	Non le ho compilate	0 0,0%	0 0,0%	2 2,3%	0 0,0%	0 0,0%	2 0,6%
	Totale(a)	17 100,0%	57 100,0%	87 100,0%	146 100,0%	37 100,0%	344 100,0%

a Missing: 59,6% (493), comprensivo di tutti i questionari in versione *Short*

COMPRESIBILITÀ DELLE ISTRUZIONI DI PAGINA 5

Per quanto riguarda la comprensibilità delle istruzioni di pagina 5, la quota più alta di intervistati che dichiarano di aver compreso del tutto le istruzioni è tra quelli che avevano la versione *long*. Per la versione *medium* risultano sopra la media la percentuale degli intervistati che le hanno trovate abbastanza comprensibili, mentre per la versione *short* si evidenzia una percentuale maggiore di casi che dichiara di aver avuto una poca comprensibilità rispetto alle altre due versioni del questionario.

La cosa da mettere in evidenza è che, come già detto, queste istruzioni differiscono in base al formato del questionario ed è ipotizzabile che la versione *short* presenti una riduzione complessiva al livello informativo delle istruzioni offerte (tab.106).

Tab.106 Tavola di contingenza Comprensibilità istruzioni di pag.5 * Tipo questionario

		Tipo questionario			Totale
		<i>Short</i>	<i>Medium</i>	<i>Long</i>	
Comprensibilità istruzioni di pag.5	Per niente	6 2,5%	5 2,2%	5 2,4%	16 2,4%
	Poco	37 15,4%	30 13,4%	18 8,8%	85 12,7%
	Abbastanza	130 53,9%	135 60,3%	112 54,6%	377 56,3%
	Del tutto	68 28,2%	54 24,1%	70 34,1%	192 28,7%
Totale(a)	241 100,0%	224 100,0%	205 100,0%	670 100,0%	

a Missing: 20,0% (167)

La modalità “abbastanza” rappresenta la classe modale per tutte e tre le ripartizioni geografiche, con piccoli scarti dalla media, ma nonostante ciò il Sud risulta ancora una volta il meno pronto. Infatti, la quota di casi che trova del tutto comprensibili le istruzioni diminuisce passando dal Nord al Centro, e quasi si dimezza passando dal Centro al Sud, mentre la quota di casi che le ha trovate poco comprensibili aumenta passando dal Nord al Centro, e risulta più del doppio passando dal Centro al Sud (tab.107).

Tab.107 Tavola di contingenza Comprensibilità istruzioni di pag.5 * Zona geografica

		Zona geografica			Totale
		Nord	Centro	Sud e Isole	
Comprensibilità istruzioni di pag.5	Per niente	10 3,8%	3 1,4%	3 1,9%	16 2,5%
	Poco	20 7,7%	20 9,2%	37 23,6%	77 12,1%
	Abbastanza	143 54,8%	126 57,8%	89 56,7%	358 56,3%
	Del tutto	88 33,7%	69 31,7%	28 17,8%	185 29,1%
Totale(a)		261 100,0%	218 100,0%	157 100,0%	636 100,0%

a Missing: 24,0% (201)

La comprensione delle istruzioni risulta abbastanza legata all'età. All'aumentare di quest'ultima, infatti, diminuisce la quota degli intervistati che le ha comprese del tutto, nonostante tra i 24-34enni questa quota risulta inferiore a quella dei 35-44enni, a causa del maggior peso assunto in questa fascia di età dalla modalità “abbastanza” (tab.108).

Tab.108 Tavola di contingenza Comprensibilità istruzioni di pag.5 * intervalli di anni di età compiuti

		intervalli di anni di età compiuti					Totale
		24-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	
Comprensibilità di pag.5	Per niente	0 ,0%	2 2,2%	5 3,4%	2 1,8%	7 2,5%	16 2,4%
	Poco	2 5,7%	3 3,3%	13 8,9%	16 14,0%	51 17,9%	85 12,7%
	Abbastanza	21 60,0%	51 56,7%	87 59,6%	64 56,1%	154 54,0%	377 56,3%
	Del tutto	12 34,3%	34 37,8%	41 28,1%	32 28,1%	73 25,6%	192 28,7%
Totale(a)		35 100,0%	90 100,0%	146 100,0%	114 100,0%	285 100,0%	670 100,0%

a Missing: 20,0% (167)

La comprensibilità delle istruzioni risulta connessa con il titolo di studio: la quota di casi che le ha trovate poco comprensibili diminuisce all'aumentare del titolo di studio, mentre la quota che le ha trovate abbastanza comprensibili aumenta.

Ancora una volta però tra i laureati la quota che trova del tutto comprensibili le istruzioni è inferiore a quella dei diplomati e dei casi con licenza media (tab.109).

Tab.109 Tavola di contingenza Comprensibilità istruzioni di pag.5 * Titolo di studio

		Titolo di studio					Totale
		Nessun titolo di studio	Licenza elementare	Licenza media	Diploma	Laurea e Diploma di Laurea	
Comprensibilità istruzioni di pag.5	Per niente	1 5,9%	2 3,6%	1 1,3%	4 2,9%	0 0,0%	8 2,5%
	Poco	6 35,3%	12 21,4%	7 9,1%	8 5,9%	2 5,7%	35 10,9%
	Abbastanza	8 47,1%	28 50,0%	45 58,4%	82 60,3%	23 65,7%	186 57,9%
	Del tutto	2	14	24	42	10	92
		11,8%	25,0%	31,2%	30,9%	28,6%	28,7%
Totale(a)		17 100,0%	56 100,0%	77 100,0%	136 100,0%	35 100,0%	321 100,0%

a Missing: 61,6% (516), comprensivo di tutti i questionari in versione *Short*

GRADO DI FIDUCIA DI CORRETTA COMPILAZIONE DA PARTE DI ALTRI

Il grado di fiducia nella possibilità di una compilazione corretta del questionario Istat, ha due dimensioni: la prima legata prevalentemente alla percezione cognitiva dello strumento nei termini di una sua facilità/semplificata diffusa nel campione intervistato; la seconda è interpretabile a livello motivazionale e riguarda l'interesse più o meno presente da parte dell'intervistato nel compilare correttamente il questionario e di conseguenza nella fiducia che si ripone nei confronti nella giusta compilazione dello strumento da parte di altri.

A livello monovariato, la frequenza di coloro che sono del tutto o abbastanza d'accordo sulla corretta compilazione dello strumento censuario da parti della popolazione è in totale minore della frequenza di coloro che ritengono che il questionario non verrà consegnato compilato correttamente. In totale, quindi, sembrerebbe esserci una leggera sfiducia nella corretta compilazione del questionario da parte di altri.

Tab.110 La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	per niente d'accordo	83	10,5	10,5
	poco d'accordo	359	45,3	55,8
	abbastanza d'accordo	326	41,2	97,0
	del tutto d'accordo	24	3,0	100,0
	Totale(a)	792	100,0	

a Missing: 5,4% (45)

La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato

La versione del questionario compilato non sembra influenzare l'opinione favorevole alla restituzione corretta, da parte di altri dello strumento censuario; Se confrontiamo però le percentuali di colonna si evidenzia una leggera prevalenza dei poco d'accordo tra gli intervistati che hanno compilato la versione *long*, ed in entrambe le tabelle è possibile osservare una quota maggiore di "del tutto d'accordo" tra coloro che hanno compilato la versione *medium* (tab.111 e tab.112).

Tab.111 Tavola di contingenza La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato * Tipo questionario

		Tipo questionario			
		<i>Short</i>	<i>Medium</i>	<i>Long</i>	Totale
La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato	per niente d'accordo	31	27	25	83
		10,7%	10,3%	10,4%	10,5%
	poco d'accordo	129	117	113	359
		44,5%	44,7%	47,1%	45,3%
	abbastanza d'accordo	121	107	98	326
	41,7%	40,8%	40,8%	41,2%	
	del tutto d'accordo	9	11	4	24
		3,1%	4,2%	1,7%	3,0%
Totale(a)		290	262	240	792
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 5,4% (45)

Tab.112 Tavola di contingenza La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato * Tipo questionario

		Tipo questionario			
		<i>Short</i>	<i>Medium</i>	<i>Long</i>	Totale
La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato	per niente d'accordo	31	27	25	83
		37,3%	32,5%	30,1%	100,0%
	poco d'accordo	129	117	113	359
		35,9%	32,6%	31,5%	100,0%
	abbastanza d'accordo	121	107	98	326
	37,1%	32,8%	30,1%	100,0%	
	del tutto d'accordo	9	11	4	24
		37,5%	45,8%	16,7%	100,0%
Totale		290	262	240	792
		36,6%	33,1%	30,3%	100,0%

L'opinione circa la quota di persone che restituirà il questionario compilato correttamente non presenta relazioni con il numero di componenti della famiglia, infatti, le percentuali in tabella variano senza evidenziare relazioni particolari, ma possiamo notare come, mentre nelle famiglie con al massimo tre componenti la maggior parte degli intervistati risulti poco d'accordo, tra quelle con quattro componenti o più la modalità modale sia "abbastanza d'accordo" (tab.113 e tab.114).

Tab.113 Tavola di contingenza La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato * Totale numero dei componenti della famiglia

		Totale numero dei componenti della famiglia						
		1	2	3	4	5	6	Totale
La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato	per niente d'accordo	23	15	12	25	3	0	78
		10,6%	8,1%	9,8%	13,7%	8,8%	,0%	10,4%
	il poco d'accordo	107	86	63	69	10	6	341
		49,1%	46,2%	51,2%	37,9%	29,4%	66,7%	45,3%
	abbastanza d'accordo	82	79	47	80	19	3	310
		37,6%	42,5%	38,2%	44,0%	55,9%	33,3%	41,2%
	del tutto d'accordo	6	6	1	8	2	0	23
		2,8%	3,2%	,8%	4,4%	5,9%	,0%	3,1%
Totale(a)		218	186	123	182	34	9	752
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 10,2% (85)

Tab.114 Tavola di contingenza La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato * Numero componenti della famiglia

		Numero componenti della famiglia					Più di	
		Uno	Due	Tre	Quattro	quattro	di	Totale
La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato	per niente d'accordo	23	15	12	25	3		78
		10,6%	8,1%	9,8%	13,7%	7,0%		10,4%
	il poco d'accordo	107	86	63	69	16		341
		49,1%	46,2%	51,2%	37,9%	37,2%		45,3%
	abbastanza d'accordo	82	79	47	80	22		310
		37,6%	42,5%	38,2%	44,0%	51,2%		41,2%
	del tutto d'accordo	6	6	1	8	2		23
		2,8%	3,2%	,8%	4,4%	4,7%		3,1%
Totale(a)		218	186	123	182	43		752
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%

a Missing: 10,2% (85)

Tra gli intervistati del sud la quota di casi poco d'accordo con l'affermazione "La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato" risulta più alta della media nazionale, mentre la quota di abbastanza d'accordo risulta più bassa. Nel complesso gli intervistati del sud risultano meno fiduciosi e quelli del centro più fiduciosi, mentre gli intervistati del nord sono più vicini alla media nazionale (tab.115).

Tab. 115 Tavola di contingenza La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato * Zona geografica

		Zona geografica			Totale
		Nord	Centro	Sud e Isole	
La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato	per niente d'accordo	28 9,4%	23 8,7%	27 14,2%	78 10,4%
	poco d'accordo	137 45,8%	117 44,5%	87 45,8%	341 45,3%
	abbastanza d'accordo	126 42,1%	113 43,0%	71 37,4%	310 41,2%
	del tutto d'accordo	8 2,7%	10 3,8%	5 2,6%	23 3,1%
	Totale(a)	299 100,0%	263 100,0%	190 100,0%	752 100,0%

a Missing: 10,2% (85)

La relazione tra età e grado di accordo con questa affermazione anche se non nettissima esiste: complessivamente i giovani e gli anziani risultano meno fiduciosi nella possibilità che la maggior parte delle persone restituisca il questionario correttamente compilato, mentre gli intervistati tra i 45 ed i 64 anni risultano leggermente più fiduciosi (tab.116).

Tab.116 Tavola di contingenza La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato * intervalli di anni di età compiuti

		intervalli di anni di età compiuti					Totale
		24-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	
La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato	per niente d'accordo	5 12,2%	11 10,3%	15 9,3%	10 7,4%	42 12,1%	83 10,5%
	poco d'accordo	19 46,3%	56 52,3%	65 40,1%	61 44,9%	158 45,7%	359 45,3%
	abbastanza d'accordo	17 41,5%	38 35,5%	75 46,3%	60 44,1%	136 39,3%	326 41,2%
	del tutto d'accordo	0 0,0%	2 1,9%	7 4,3%	5 3,7%	10 2,9%	24 3,0%
	Totale(a)	41 100,0%	107 100,0%	162 100,0%	136 100,0%	346 100,0%	792 100,0%

a Missing: 5,4% (45)

La relazione tra l'età dell'intervistato ed il suo grado di accordo con l'affermazione "La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato" non risulta molto evidente ma tra gli intervistati senza titolo di studio il 36,4% non è "per nulla d'accordo", mentre tra i laureati questa quota è del 2,6% ed i "del tutto d'accordo" sono il 5,1% (tab.117).

Tab.117 Tavola di contingenza La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato * Titolo di studio

		Titolo di studio					Laurea e Diploma di Laurea	Totale
		Nessun titolo di studio	di Licenza elementare	Licenza media	Diploma			
La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato	per niente d'accordo	8 36,4%	9 13,0%	8 8,4%	19 12,2%	1 2,6%	45 11,8%	
	poco d'accordo	7 31,8%	29 42,0%	42 44,2%	72 46,2%	22 56,4%	172 45,1%	
	abbastanza d'accordo	7 31,8%	28 40,6%	42 44,2%	62 39,7%	14 35,9%	153 40,2%	
	del tutto d'accordo	0 0,0%	3 4,3%	3 3,2%	3 1,9%	2 5,1%	11 2,9%	
	Totale(a)	22 100,0%	69 100,0%	95 100,0%	156 100,0%	39 100,0%	381 100,0%	

a Missing: 54,5% (456), comprensivo di tutti i questionari in versione *Short*

Il grado di accordo con l'affermazione circa la quota di persone che restituirà il questionario compilato correttamente risulta strettamente correlato con il grado di accordo con l'affermazione relativa alla semplicità del questionario (tab.118 e tab.119).

Tab.118 Tavola di contingenza Il questionario Istat è semplice da compilare * La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato

		La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato				Totale
		per niente d'accordo	poco d'accordo	abbastanza d'accordo	del tutto d'accordo	
Il questionario Istat è semplice da compilare	per niente d'accordo	18 2,3%	20 2,5%	5 ,6%	1 ,1%	44 5,6%
	poco d'accordo	29 3,7%	76 9,6%	25 3,2%	1 ,1%	131 16,5%
	abbastanza d'accordo	20 2,5%	205 25,9%	167 21,1%	4 ,5%	396 50,0%
	del tutto d'accordo	16 2,0%	58 7,3%	129 16,3%	18 2,3%	221 27,9%
	Totale	83 10,5%	359 45,3%	326 41,2%	24 3,0%	792 100,0%

Tab.119 Tavola di contingenza Il questionario Istat è semplice da compilare * La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato

		La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato				
		per niente d'accordo	poco d'accordo	abbastanza d'accordo	del tutto d'accordo	Totale
Il questionario Istat è semplice da compilare	per niente d'accordo	18	20	5	1	44
		40,91	45,45	11,36	2,27	100,00
	poco d'accordo	29	76	25	1	131
		22,14	58,02	19,08	0,76	100,00
	abbastanza d'accordo	20	205	167	4	396
	5,05	51,77	42,17	1,01	100,00	
	del tutto d'accordo	16	58	129	18	221
		7,24	26,24	58,37	8,14	100,00
Totale		83	359	326	24	792
		10,48	45,33	41,16	3,03	100,00

PERCEZIONE SOCIALE DEL CENSIMENTO: SCOPI E FINALITÀ PERCEPITE

Scopi del censimento

Riportiamo di seguito la frequenze monovariata degli scopi del censimento in merito alla chiarezza percepita da parte degli intervistati degli scopi del censimento e alla notorietà degli stessi.

Rispetto alla notorietà degli scopi, il 28,9% ritiene che questi non siano chiari del 70,5% che ritiene che invece ritiene lo siano (tab.120).

Tab.120 Gli scopi per cui il Censimento viene realizzato sono noti

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	per niente d'accordo	60	7,5	7,5
	poco d'accordo	175	22,0	29,6
	abbastanza d'accordo	356	44,8	74,3
	del tutto d'accordo	204	25,7	100,0
	Totale(a)	795	100,0	

a Missing: 5,0% (42)

Gli scopi per cui il Censimento viene realizzato sono noti

Rispetto alla chiarezza degli scopi del censimento così come viene percepita, nel complesso il 69,2% degli intervistati si dichiara abbastanza o del tutto d'accordo con l'affermazione relativa a questo aspetto (tab.121).

Tab.121 Gli scopi per cui il Censimento viene realizzato sono chiari

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	per niente d'accordo	58	7,4	7,4
	poco d'accordo	184	23,4	30,7
	abbastanza d'accordo	363	46,1	76,9
	del tutto d'accordo	182	23,1	100,0
	Totale(a)	787	100,0	

a Missing: 6,0% (50)

Gli scopi per cui il Censimento viene realizzato sono chiari

Indice di comprensione delle finalità del Censimento

Presenteremo le distribuzioni di frequenza in merito alle finalità del censimento insieme alla spiegazione della costruzione dell'indice di comprensione delle finalità.

Premesso che le domande rispetto alla comprensione delle finalità non fa riferimento ad una conoscenza effettiva dell'uso sociale del censimento, ma ad un'opinione circa l'utilizzo che ne viene fatto (gli scopi), nelle seguenti pagine sono illustrate le procedure relative alla codifica in un indice della domanda 4 ("I risultati del Censimento vengono utilizzati per...") del questionario Istc. Abbiamo costruito questo indice attribuendo un punteggio in merito alla verità/falsità delle risposte giuste o sbagliate date dagli intervistati alla domanda 4.

Saranno presentate prima le distribuzioni di frequenza, univariate, dei 4 item della domanda e poi verrà illustrata la procedura di costruzione dell'indice sintetico (due procedure porteranno alla costruzione di due indici, uno a tre modalità (basso, medio e alto) e uno a quattro modalità (basso, medio basso, medio alto e alto)). La scelta ricadrà sulla codifica in tre modalità, per i motivi che spiegheremo in seguito, e tale indice sarà incrociato con le variabili di base (bivariate con sesso, età, provenienza geografica e titolo di studio).

Analisi Univariata, distribuzioni di frequenza

Nelle tabelle sottostanti, complessivamente, si evidenzia un prevalente disaccordo per i fini di utilizzo del censimento espressi negli item della domanda 4.

Si ricorda, a tal proposito, che l'unico item con polarità invertita è l'item 3, relativo all'utilizzo del censimento "da parte delle imprese per questioni di marketing". La moda degli item 1 (condizioni di vita dei cittadini) e dell'item 4 (utilizzo da parte dei politici per prendere decisioni) è la modalità "poco d'accordo" mentre per l'item 2 (riferito alle pubbliche amministrazioni) è "abbastanza d'accordo".

Anche per l'item 3 la moda è costituita dalla modalità "abbastanza d'accordo", tuttavia dobbiamo ricordare che questo item è a polarità invertita. Anche la modalità "del tutto d'accordo" per questo item (risposta non vera) è di numerosità consistente (13,19%), prossima alla numerosità delle modalità "per niente d'accordo" degli item 1 e 2 (17,4% e 14,4%). Del tutto particolare è l'item 4 dove una percentuale sensibilmente superiore al 50% si posiziona sulle prime due modalità ("per niente d'accordo" e "poco d'accordo", per un peso complessivo del 66,5%). Tale item potrebbe sottendere una qualche dimensione inerente alla sfiducia nella politica (tab.122, tab.123, tab.124 e tab.125).

Tab.122 I risultati del Censimento vengono utilizzati per migliorare le condizioni di vita dei cittadini

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	per niente d'accordo	138	17.4	17.4
	poco d'accordo	293	37.0	54.4
	abbastanza d'accordo	268	33.8	88.3
	del tutto d'accordo	93	11.7	100.0
	Totale(a)	792	100.0	

a Missing: 5,4% (45)

Tab.123 I risultati del Censimento vengono utilizzati per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	per niente d'accordo	113	14.4	14.4
	poco d'accordo	285	36.4	50.8
	abbastanza d'accordo	302	38.6	89.4
	del tutto d'accordo	83	10.6	100.0
	Totale(a)	783	100.0	

a Missing: 6,5% (54)

Tab.124 I risultati del Censimento vengono utilizzati dalle imprese per questioni di marketing

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	per niente d'accordo	154	19.8	19.8
	poco d'accordo	208	26.8	46.6
	abbastanza d'accordo	306	39.4	86.1
	del tutto d'accordo	108	13.9	100.0
	Totale(a)	776	100.0	

a Missing: 7,3% (61)

Tab.125 I risultati del Censimento vengono utilizzati dai politici per prendere decisioni

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	per niente d'accordo	240	31.0	31.0
	poco d'accordo	275	35.5	66.5
	abbastanza d'accordo	198	25.6	92.1
	del tutto d'accordo	61	7.9	100.0
	Totale(a)	774	100.0	

a Missing: 7,5% (63)

COSTRUZIONE DELL'INDICE DI CONOSCENZA DELLE FINALITÀ

Visto che le modalità dei quattro item della Domanda 4 sono caratterizzate da una sola valutazione negativa (modalità "per niente d'accordo") e tre positive, si è deciso di attribuire alla prima modalità punteggio 0 e alle altre tre rispettivamente punteggio 1, 2 e 3.

Particolare attenzione, ricordiamo, è stata riservata al terzo item (marketing) dove viene attribuito punteggio 0 alla quarta modalità ("del tutto d'accordo"), punteggio uno alla terza ("abbastanza d'accordo"), punteggio 2 alla seconda ("poco d'accordo") e 3 alla prima ("per niente d'accordo").

Il campo di variazione teorico (ed empirico) del nostro indice sarà dunque 0-12: zero verrà totalizzato da coloro i quali avranno segnalato sempre risposte sbagliate, 12 da quelli totalmente consapevoli delle finalità del censimento.

La distribuzione di frequenza dei valori ottenuti dalla somma dei punteggi sui 4 item della domanda 4 è la seguente (tab.126):

Tab.126 v4_indi

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	.00	6	.8	.8
	1.00	21	2.8	3.5
	2.00	37	4.8	8.4
	3.00	83	10.9	19.3
	4.00	111	14.5	33.8
	5.00	141	18.5	52.3
	6.00	105	13.8	66.1
	7.00	124	16.3	82.3
	8.00	63	8.3	90.6
	9.00	56	7.3	97.9
	10.00	9	1.2	99.1
	11.00	6	.8	99.9
	12.00	1	.1	100.0
Totale(a)		763	100.0	

a Missing: 8,8% (74)

Codifica dell'indice in tre modalità

La prima ricodifica è stata effettuata tenendo in considerazione non i quartili della distribuzione di frequenza, ma la logica sottesa alla costruzione del nostro indice.

I valori 0, 1, 2, 3, 4 sono stati codificati nella modalità "bassa". Sono gli individui che rispondono in maniera errata ad almeno tre item su 4 (il punteggio 4 infatti, caso limite, si potrebbe ottenere rispondendo correttamente a un item, dunque ottenendo punteggio 3, totalizzando punteggio 1 su un alto item, e 0 sui restanti due.

I valori 8, 9, 10, 11 e 12 sono stati collocati nella modalità "alta". Il valore soglia 8 infatti corrisponde ad una media di punteggio 2 per ciascun item della domanda 4. Possono essere compresi casi che abbiano risposto correttamente a due item (totalizzando 6 punti (3*2)) e in modo errato ad uno (0 punti) e parzialmente corretto ad un altro (2 punti).

I restanti valori (5,6,7) che sono anche le classi più numerose (cfr. tabella precedente) sono stati inseriti nella modalità "media" del nostro indice.

Si nota immediatamente che un'alta conoscenza delle finalità del censimento è ottenuta solo dal 17,7% della popolazione (tab.127).

Distribuzione di frequenza dell'indice creato e codificato in 3 modalità.

Tab.127 Conoscenze finalità del censimento (3 modalità)

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Bassa	258	30.8	33.8	33.8
	Media	370	44.2	48.5	82.3
	Alta	135	16.1	17.7	100.0
	Totale ^a	763	91.2	100.0	

^a Missing: 8,8% (74)

Codifica dell'indice in quattro modalità

Questa procedura mira alla costruzione dell'indice sempre non tenendo conto della distribuzione percentile (quartile) della monovariata, ma della logica sottesa alla costruzione

- La modalità "bassa" contiene i punteggio 0, 1, 2 dunque individui che non rispondono mai correttamente ad alcun item (punteggio massimo ottenibile in un item è infatti 3).
- La modalità "medio bassa" contiene i punteggi 3,4, 5.
- La modalità "medio alta" contiene i punteggi 6, 7, 8.
- La modalità "alta" i punteggi 9,10, 11, 12

Risulta evidente come la popolazione si divida praticamente a metà. Il 52,3% (nella cumulata) sta nelle prime due modalità, il restante 47,7% nelle ultime due, quindi è poco discriminatorio rispetto alle conoscenze delle finalità dello strumento, anche se possiamo affermare che buone conoscenze ("alta") sono possedute solo dal 9,4% della popolazione di riferimento (tab.128).

Tab.128 Conoscenze finalità del censimento (4 modalità)

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Bassa	64	8.4	8.4
	Medio-bassa	335	43.9	52.3
	Medio-alta	292	38.3	90.6
	Alta	72	9.4	100.0
	Totale ^a	763	100.0	

^a Missing: 8,8% (74)

Per i motivi suddetti si è deciso di effettuare le analisi bivariate con l'indice a tre modalità.

Analisi bivariate

Da queste prime due tabelle si evidenzia come la conoscenza delle finalità del censimento non sia particolarmente correlata con l'età dell'intervistato. L'unico intervistato al di sotto dei 24 anni ha un'alta conoscenza delle finalità del censimento, ma nella classe d'età successiva solo il 15,8 ha le sue stesse conoscenze. Per tutte le classi d'età la maggior parte degli intervistati ha una conoscenza media delle finalità del censimento ma per le classi d'età 25-34 e oltre i 65 la quota di intervistati che ha una bassa conoscenza è quasi ugualmente consistente (tab.129 e tab.130).

Tab.129 Tavola di contingenza Conoscenze finalità del censimento (3 modalità) * classi di età

			classi di età						Totale
			18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	
Conoscenze finalità del censimento (3 modalità)	Bassa		0	15	30	47	44	122	258
			.0%	39.5%	28.8%	29.7%	33.6%	36.9%	33.8%
	Media		0	17	55	83	65	150	370
			.0%	44.7%	52.9%	52.5%	49.6%	45.3%	48.5%
	Alta		1	6	19	28	22	59	135
			100.0%	15.8%	18.3%	17.7%	16.8%	17.8%	17.7%
Totale ^a			1	38	104	158	131	331	763
			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

^a Missing: 8,8% (74)

Tab.130 Tavola di contingenza Conoscenze finalità del censimento (3 modalità) * classi di età

			classi di età						Totale
			18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	
Conoscenze finalità del censimento (3 modalità)	Bassa		0	15	30	47	44	122	258
			.0%	5.8%	11.6%	18.2%	17.1%	47.3%	100.0%
	Media		0	17	55	83	65	150	370
			.0%	4.6%	14.9%	22.4%	17.6%	40.5%	100.0%
	Alta		1	6	19	28	22	59	135
			.7%	4.4%	14.1%	20.7%	16.3%	43.7%	100.0%
Totale ^a			1	38	104	158	131	331	763
			.1%	5.0%	13.6%	20.7%	17.2%	43.4%	100.0%

^a Missing: 8,8% (74)

Pur non essendoci una differenza nella consistenza della quota di intervistati con una bassa conoscenza delle finalità del censimento tra le zone geografiche (prima tabella) una differenza rilevante è riscontrata tra la quota di intervistati con una media conoscenza e quelli con un'alta conoscenza. Infatti al centro Italia si ha una migliore consapevolezza delle finalità del censimento rispetto al Nord e soprattutto al Sud. Nella prima tabella osserviamo come la quota di intervistati del sud con un'alta conoscenza sia la quasi la metà (9,9%) dell'equivalente tra gli intervistati del nord (18,0%) e meno della metà rispetto al centro (23,0%). È sempre il Sud, anche se con distacco minimo, ha una bassa quota di conoscenza: mentre tra nord e centro il distacco fra la quota di casi con conoscenza bassa o media è minima, per il sud il divario è più consistente (tab.131 e tab.132)

Tab.131 Tavola di contingenza Conoscenze finalità del censimento (3 modalità) * Zona geografica

				Zona geografica			Totale
				Nord	Centro	Sud	
Conoscenze finalità del censimento (3 modalità)	Bassa			93	81	70	244
				32.2%	31.6%	38.7%	33.6%
	Media			144	116	93	353
			49.8%	45.3%	51.4%	48.6%	
	Alta			52	59	18	129
			18.0%	23.0%	9.9%	17.8%	
Totale ^a				289	256	181	726
				100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

^a Missing: 13,3% (111)

Tab.132 Tavola di contingenza Conoscenze finalità del censimento (3 modalità) * Zona geografica

				Zona geografica			Totale
				Nord	Centro	Sud	
Conoscenze finalità del censimento (3 modalità)	Bassa			93	81	70	244
				38.1%	33.2%	28.7%	100.0%
	Media			144	116	93	353

		40.8%	32.9%	26.3%	100.0%
	Alta	52	59	18	129
		40.3%	45.7%	14.0%	100.0%
Totale ^a		289	256	181	726
		39.8%	35.3%	24.9%	100.0%

^a Missing: 13,3% (111)

Come ricordato in nota alle tabelle, questi dati sono relativi solo alle versioni *Medium* e *Long* del questionario.

Tra coloro senza titolo di studio la quota di intervistati con un'alta conoscenza delle finalità del censimento è bassissima rispetto a tutti gli altri intervistati con più alto titolo di studio, anche se non esiste una relazione diretta tra titolo di studio e conoscenza delle finalità del censimento. Probabilmente questo tipo di informazione non deriva dall'informazione scolastica ma da informazione reperite tramite giornali, riviste e dunque fa riferimento ad un'area culturale che non è del tutto riconducibile al titolo di studio. Per esempio fra gli individui in possesso di licenza media la quota con un alta conoscenza si più consistente di quella che c'è tra i laureati e i diplomati (tab.133 e tab.134).

Tab. 133 Tavola di contingenza Conoscenze finalità del censimento (3 modalità) * Titolo di studio

		Titolo di studio				Laurea e Diploma di	
		Nessun titolo di studio	Licenza elementare	Licenza media	Diploma	Laurea	Totale
Conoscenze finalità del censimento (3 modalità)	Bassa	8	23	31	55	13	130
		38.1%	35.4%	34.4%	35.9%	33.3%	35.3%
	Media	11	34	31	78	16	170
		52.4%	52.3%	34.4%	51.0%	41.0%	46.2%
	Alta	2	8	28	20	10	68
		9.5%	12.3%	31.1%	13.1%	25.6%	18.5%
Totale ^a		21	65	90	153	39	368
		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

^a Missing: 56,0% (469), è escluso il totale degli intervistati con strumento *Short*

Tab.134 Tavola di contingenza Conoscenze finalità del censimento (3 modalità) * Titolo di studio

		Titolo di studio					Totale
		Nessun titolo di studio	Licenza elementare	Licenza media	Diploma	Laurea e Diploma di Laurea	
Conoscenze finalità del censimento (3 modalità)	Bassa	8	23	31	55	13	130
		6.2%	17.7%	23.8%	42.3%	10.0%	100.0%
	Media	11	34	31	78	16	170
		6.5%	20.0%	18.2%	45.9%	9.4%	100.0%
	Alta	2	8	28	20	10	68
		2.9%	11.8%	41.2%	29.4%	14.7%	100.0%
Totale ^a		21	65	90	153	39	368
		5.7%	17.7%	24.5%	41.6%	10.6%	100.0%

^a Missing: 56,0% (469), è escluso il totale degli intervistati con strumento *Short*

L'INVADENZA DELLE DOMANDE

Il concetto di invadenza è rivolto prevalentemente alla sezione II del questionario Istat, riferita a dati personali richiesti nella sezione fogli individuali. Come dimostra la tabella riportata di seguito, il 44,2% del campione intervistato reputa la sezione II poco invadente ed il 36,3% invece la considera addirittura per niente invadente. Solo il 17,1% la reputa abbastanza invadente ed il 2,4% del tutto invadente. Nel complesso si può affermare che il questionario è considerato poco invadente (tab.135).

Tab.135 Invadenza domande contenute nella Sezione II

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Per niente	271	36,3	36,3
	Poco	330	44,2	80,5
	Abbastanza	128	17,1	97,6
	Del tutto	18	2,4	100,0
	Totale(a)	747	100,0	

a Missing: 10,8% (90)

È stato indagato come la percezione dell' invadenza, da parte dell'intervistato, si distribuisca tra le diverse domande presenti nella sezione II del questionario.

La domanda reputata meno intrusiva, tra quelle esaminate nel questionario Istc-Cnr, è quella inerente il luogo e la data di nascita dei genitori considerata invadente solo dal 10,6% dei soggetti intervistati e del tutto invadente dal 2,3% (tab.136).

Tab. 136 Invadenza Domande 3.4 e 3.5 sul luogo di nascita di madre e padre

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Per niente invadente	130	60,2	60,2
	Poco invadente	58	26,9	87,0
	Abbastanza invadente	23	10,6	97,7
	Del tutto invadente	5	2,3	100,0
	Totale(a)	216	100,0	

a Missing: 5,0% (42)

La domanda reputata più invadente è quella inerente lo stato civile prima dell'ultimo matrimonio (del tutto invadente dal 4,2%) seguita dalla domanda sul mese e l'anno del matrimonio (del tutto invadente per il 2,6% dei rispondenti) (tab.137).

Tab.137 Invadenza Domanda 2.3 sullo "Stato civile prima dell'ultimo matrimonio"

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Per niente invadente	296	43,0	43,0
	Poco invadente	224	32,5	75,5
	Abbastanza invadente	134	19,4	94,9
	Del tutto invadente	35	5,1	100,0
	Totale(a)	689	100,0	

a Missing: 17,7% (148)

La domanda rispetto allo stato civile è abbastanza invadente solo per il 11,8% e del tutto invadente per

il'1,7%. Più della metà del campione intervistato reputa la richiesta di tale informazione come per niente o poco invadente (tab.138).

Tab.138 Invadenza Domanda 2.1 sullo "Stato civile"

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Per niente invadente	384	52,9	52,9
	Poco invadente	244	33,6	86,5
	Abbastanza invadente	86	11,8	98,3
	Del tutto invadente	12	1,7	100,0
	Totale(a)	726	100,0	

a Missing: 13,3% (111)

Anche il mese e l'anno del matrimonio è considerata abbastanza invadente dal 16,2% e del tutto invadente dal 3,2% dei soggetti intervistati. La percentuale sale lievemente e ciò può essere legato all'effetto memoria più che ad una intrusività vera e propria della domanda (tab.139).

Tab.139 Invadenza Domanda 2.2 sullo "Mese e anno del matrimonio"

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Per niente invadente	350	50,1	50,1
	Poco invadente	213	30,5	80,7
	Abbastanza invadente	113	16,2	96,8
	Del tutto invadente	22	3,2	100,0
	Totale(a)	698	100,0	

a Missing: 16,6% (139)

Per quanto concerne la domanda 8.4 anche in questo caso il 76,6% la considera per niente o poco invadente (tab.140).

Tab.140 Invadenza Domanda 8.4 su "Dove si trova il luogo abituale di studio o di lavoro"

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Per niente invadente	190	44,4	44,4
	Poco invadente	138	32,2	76,6
	Abbastanza invadente	80	18,7	95,3
	Del tutto invadente	20	4,7	100,0
	Totale(a)	428	100,0	

a Missing: 12,8% (107)

Se incrociamo il livello di invadenza percepito per le domande della sezione II con il formato del questionario, non si evidenzia una relazione forte tra la versione dello strumento (*short, medium e long*) e la sua presunta intrusività delle domande (tab.141).

Tab.141 Tavola di contingenza Invadenza domande contenute nella Sezione II * Tipo questionario

		Tipo questionario			Totale
		Short	Medium	Long	
Invadenza domande contenute nella Sezione II	Per niente	106 38,3%	73 29,9%	92 40,7%	271 36,3%
	Poco	120 43,3%	128 52,5%	82 36,3%	330 44,2%
	Abbastanza	44 15,9%	35 14,3%	49 21,7%	128 17,1%
	Del tutto	7 2,5%	8 3,3%	3 1,3%	18 2,4%
	Totale(a)	277 100,0%	244 100,0%	226 100,0%	747 100,0%

a Missing: 10,8% (90)

Ad influenzare, invece, la percezione dell'invadenza del questionario sembra essere la zona geografica che è più alta al sud (tab.142). L'età, non ha una relazione netta con l'invadenza percepita (tab.143).

Tab.142 Tavola di contingenza Invadenza domande contenute nella Sezione II * Zona geografica

		Zona geografica			Totale
		Nord	Centro	Sud e Isole	
Invadenza domande contenute nella Sezione II	Per niente	119 41,2%	80 32,9%	58 32,6%	257 36,2%
	Poco	118 40,8%	114 46,9%	78 43,8%	310 43,7%
	Abbastanza	46 15,9%	45 18,5%	36 20,2%	127 17,9%
	Del tutto	6 2,1%	4 1,6%	6 3,4%	16 2,3%
	Totale(a)	289 100,0%	243 100,0%	178 100,0%	710 100,0%

a Missing: 15,2% (127)

Tab. 143 Tavola di contingenza Invadenza domande contenute nella Sezione II * intervalli di anni di età compiuti

		intervalli di anni di età compiuti					Totale
		24-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	
Invadenza domande contenute nella Sezione II	Per niente	15 38,5%	40 39,2%	58 36,5%	42 33,3%	116 36,1%	271 36,3%
	Poco	16 41,0%	41 40,2%	67 42,1%	62 49,2%	144 44,9%	330 44,2%
	Abbastanza	7 17,9%	18 17,6%	29 18,2%	21 16,7%	53 16,5%	128 17,1%
	Del tutto	1 2,6%	3 2,9%	5 3,1%	1 0,8%	8 2,5%	18 2,4%
	Totale(a)	39 100,0%	102 100,0%	159 100,0%	126 100,0%	321 100,0%	747 100,0%

a Missing: 10,8% (90)

Il titolo di studio, invece, influenza in modo chiaro l'invasione percepita: le persone con un basso titolo di studio percepiscono un'invasione molto più marcata rispetto a coloro che hanno un titolo di studio basso (tab.144).

Tab. 144 Tavola di contingenza Invasione domande contenute nella Sezione II * Titolo di studio

		Titolo di studio					Totale
		Nessun titolo di studio	Licenza elementare	Licenza media	Diploma	Laurea e Diploma di Laurea	
Invasione domande contenute nella Sezione II	Per niente	8 38,1%	14 24,1%	30 34,9%	59 39,6%	10 26,3%	121 34,4%
	Poco	5 23,8%	21 36,2%	41 47,7%	69 46,3%	23 60,5%	159 45,2%
	Abbastanza	6 28,6%	22 37,9%	15 17,4%	18 12,1%	4 10,5%	65 18,5%
	Del tutto	2 9,5%	1 1,7%	0 ,0%	3 2,0%	1 2,6%	7 2,0%
	Totale(a)	21 100,0%	58 100,0%	86 100,0%	149 100,0%	38 100,0%	352 100,0%

a Missing: 57,9% (485), comprensivo di tutti i questionari in versione *Short*

ANALISI DEI CLUSTER

Come tecnica di analisi di sintesi si è pensato di effettuare un'analisi dei gruppi con lo scopo di classificare i casi. E di individuare la varianza tra gruppi di soggetti individuati e non tra gruppi di variabili.

Attraverso questa tecnica, quindi, vengono sintetizzate le informazioni presenti sui vettori riga e non i vettori colonna della matrice SPSS, permettendo così di individuare dei profili nel nostro caso di compilatori, rispetto a delle variabili selezionate a tali scopi sintetici.

La mancanza di alcune variabili su una o più delle versioni del questionario ha reso necessaria la realizzazione di più di una *cluster analysis*, in particolare si è deciso di creare una classificazione che tenga conto del titolo di studio, e che coinvolga solo i rispondenti che hanno compilato i questionari *medium* e *long*, ed un'altra che classifichi, invece, tutti i rispondenti, rinunciando, per l'individuazione di tali gruppi, all'informazione inerente il livello di istruzione dei singoli individui.

Nonostante questo accorgimento, il numero dei casi esclusi dalla classificazione dei *cluster* resta elevato in entrambe analisi.

Le variabili su cui è stata basata la classificazione includono sia le caratteristiche strutturali del rispondente che gli indici costruiti circa la conoscenza delle finalità del censimento, la comprensione delle istruzioni e la difficoltà nella compilazione. Naturalmente la classificazione si è basata anche sulla versione del questionario compilata e sulla modalità di compilazione (da solo o con aiuti).

A seguito dell'applicazione esplorativa di una *cluster* gerarchica mirata a massimizzare la varianza inter-gruppi e minimizzare quella intra-gruppo (Wald) si è riflettuto sul numero di gruppi da costruire. Le opzioni suggerite dal dendrogramma, sulla base delle distanze di aggregazione, erano tre o cinque gruppi: si è deciso di procedere alla creazione di cinque gruppi in relazione allo scopo descrittivo, più che sintetico, di questa specifica analisi.

La cluster analysis è stata realizzata utilizzando il metodo delle k-medie (tab.145).

Tab.145 Centri dei cluster finali

	Cluster				
	1	2	3	4	5
Versione del questionario	<i>Short</i>	<i>Long</i>	<i>Medium</i>	<i>Medium</i>	<i>Medium</i>
Classi d'età	55-64	Over 65	35-44	Over 65	35-44
Zona geografica	Centro	Centro	Centro	Centro	Centro
Sesso	Maschile	Maschile	Maschile	Maschile	Maschile
Conoscenze finalità del censimento	Media	Media	Media	Media	Media
Comprensione delle istruzioni	Media	Media	Alta	Media	Media
Difficoltà nella compilazione	Media	Bassa	Bassa	Media	Media
Semplicità del questionario	Del tutto	Abbastanza	Del tutto	Poco	Abbastanza
Avrebbe preferito compilarlo su internet	No	No	Si	No	No

Come si evince dalla tabella sopra, il primo cluster ha centro tra i casi che hanno compilato la versione *short*, il secondo tra quelli che hanno compilato la versione *long*, e gli altri tre tra gli intervistati che hanno avuto la versione *medium* del questionario.

Il centro del cluster riferibile alla versione *short* è tra i 55-64enni, di sesso maschile e del centro Italia, che si dichiarano del tutto d'accordo con l'affermazione circa la semplicità del questionario e che hanno compreso le istruzioni e le finalità del censimento, e trovato difficoltà in misura media.

Il centro del cluster riferibile alla versione *Long*, invece, è tra gli over 65 di sesso maschile e del centro Italia, che si dichiarano abbastanza d'accordo con l'affermazione circa la semplicità del questionario e che hanno compreso le istruzioni e le finalità del censimento, trovando però scarse difficoltà.

I tre cluster riferibili alla versione *medium* si differenziano innanzitutto in base alla percezione della semplicità del questionario; il primo dei due gruppi (il 3 e il 5 cluster) di giovani dai 35 ai 44 anni ha compreso le istruzioni trovando scarse difficoltà di compilazione e dichiarandosi del tutto d'accordo con

l'affermazione circa la semplicità del questionario e avendo una preferenza per la compilazione on line. Il secondo cluster di giovani che hanno compilato la versione *medium* (il cluster 5) invece ha trovato difficoltà medie e ha mediamente compreso le istruzioni, dichiarandosi abbastanza d'accordo con l'affermazione circa la semplicità del questionario e non preferendo la modalità on line. Il cluster degli anziani che hanno compilato la versione *medium* (cluster 4), si differenzia dall'ultimo gruppo descritto solo per il grado di accordo con l'affermazione circa la semplicità del questionario: "poco".

La tabella 146 è riassuntiva della numerosità presente in ogni cluster che risulta abbastanza equidistribuita per ogni singolo gruppo.

Tab.146 Numero di casi in ogni cluster

Cluster	1	88,000
	2	107,000
	3	96,000
	4	101,000
	5	86,000
Validi		478,000
Mancanti		359,000

Cluster (solo *Long* e *Medium*)

Tab.147 Centri dei cluster finali

	Cluster				
	1	2	3	4	5
Tipo questionario	Medum	Medum	Medum	Medum	<i>Long</i>
Classi d'età	45-54	35-44	Over 65	55-64	Over 65
Zona geografica	Centro	Centro	Centro	Centro	Centro
Titolo di studio	Diploma	Diploma	Licenza elementare	Diploma	Licenza elementare
Sesso	Maschile	Maschile	Maschile	Maschile	Maschile
Conoscenza delle finalità del censimento	Media	Media	Bassa	Media	Media
Comprensione delle istruzioni	Media	Alta	Bassa	Media	Media
Difficoltà nella compilazione	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa
Semplicità del questionario	Abbastanza	Del tutto	Poco	Abbastanza	Abbastanza
Avrebbe preferito compilarlo su internet	No	Si	No	No	No

Uno solo dei cinque cluster richiesti alla procedura delle k medie trova il proprio centro tra coloro che hanno compilato il questionario nella versione *long*: si tratta di anziani sopra i 65 anni, del centro Italia e di sesso maschile, con la licenza elementare, che hanno una conoscenza media delle finalità del censimento e hanno trovato mediamente comprensibili le istruzioni, non hanno trovato difficoltà nella compilazione e si dicono abbastanza d'accordo con l'affermazione circa la semplicità del questionario, anche se non preferirebbero compilarlo on line.

Gli altri quattro cluster ottenuti fanno tutti riferimento alla versione *medium*, ma sono differenziati per l'età del rispondente, il suo titolo di studio, la conoscenza delle finalità del censimento, la comprensione delle istruzioni, le difficoltà incontrate nella compilazione, l'accordo circa la semplicità del questionario e la preferenza per una compilazione on line.

Il cluster degli over 65 (il 3) è l'unico ad avere il proprio centro tra i casi con licenza elementare e tra coloro che si dicono poco d'accordo con l'affermazione circa la semplicità del questionario.

Il cluster dei 35-44enni invece è l'unico spostato verso la preferenza per la compilazione on line, con un alta

comprensione delle istruzioni, bassa difficoltà e del tutto d'accordo con l'affermazione circa la semplicità del questionario.

I cluster dei 45-54enni e dei 55-64enni si differenziano tra loro soltanto in base alle difficoltà incontrate nella compilazione, media per il primo, bassa per il secondo.

Anche in questo caso il numero tra gruppi è parimenti equidistribuito (tab.148).

Tab.148 Numero di casi in ogni cluster

Cluster	1	52,000
	2	49,000
	3	33,000
	4	48,000
	5	56,000
Validi		238,000
Mancanti		599,000

RIFLESSIONI SULLE RISULTANZE EMPIRICHE DELLE ANALISI QUANTITATIVE

In questo paragrafo si è cercato di portare in evidenza gli aspetti rilevanti circa le principali dimensioni indagate nel complesso della ricerca. Nello specifico, in riferimento a questa sezione, si è scelto di presentare il complesso di dati utili alla valutazione complessiva dello strumento somministrato emerso dal campione di famiglie intervistate. Tale valutazione è emersa prendendo in esame **due dimensioni**: la prima, legata alla **percezione cognitiva dello strumento censuario** pensato nelle sue tre versioni (*short, medium e long*) rilevata mediante aspetti inerenti alla modalità di compilazione, ai livelli di difficoltà e di comprensibilità dello strumento, nonché al grado di fiducia di un corretto funzionamento del questionario stesso; la seconda, invece, ha fatto riferimento alla **percezione sociale dell'evento censuario** posseduta dal cittadino, che è stata indagata attraverso la conoscenza che hanno i rispondenti degli scopi sottesi alla principale e più complessa indagine svolta in Italia.

Attraverso le analisi presentate si è cercato di offrire considerazioni sia di tipo tecnico cognitivo (percettiva) sia di tipo sociale.

Innanzitutto riportiamo informazioni inerenti l'autocompilazione del questionario che oltre a suggerire quali possibili miglioramenti inserire nello strumento indicano anche per quali rispondenti sarebbe auspicabile un'interazione diretta tra rispondente e ricercatore.

In generale risulta che le **modalità di compilazione avvengono in un'unica volta** per l'87,6% dei rispondenti e che l'effettiva compilazione dello strumento è associata alla lunghezza dello stesso. La versione più breve è quella che fa derivare un numero minore di atti compilatori ed in modo speculare la modalità unica alla compilazione diminuisce con l'aumento della lunghezza dello strumento stesso. Quindi, si può affermare che più è lungo lo strumento, più il compito cognitivo richiesto all'intestatario del foglio di famiglia viene ad essere parcellizzato. Anche l'età è un fattore influente rispetto alla modalità di compilazione, in quanto gli anziani sembra necessitino di una compilazione a più riprese: nel complesso la classe dei 55-64 anni e degli over 65 è al di sopra della media rispetto alla numerosità degli atti compilatori richiesti.

Un dato interessante emerso è che all'aumentare della numerosità degli atti compilatori corrisponde un aumento della numerosità del nucleo familiare. Per questo motivo, si ipotizza che all'interno del nucleo familiare esista la possibilità di una compilazione a "staffetta" che per sua natura implica la frammentarietà della compilazione. In questo modo la comunicazione che si verifica nel corso della compilazione si arricchisce dello scambio tra i diversi compilatori. La modalità compilativa non sembra essere influenzata in modo netto dal titolo di studio del capofamiglia, eppure, se consideriamo nel complesso i titoli sino alla licenza media, all'aumentare del titolo di studio si dimezza la quota di casi che compilano il questionario in più riprese. Considerando nel complesso l'associazione tra classe d'età e modalità compilativa poco netta, è ipotizzabile che ad incidere sulla compilazione del questionario non sia esclusivamente la scolarizzazione di

base, quanto una serie di competenze acquisite nel corso di vita. Si ricorda che ogni qualvolta si parla di titolo di studio dell'intestatario del foglio di famiglia si fa riferimento al presunto compilatore del questionario Istat; per questo motivo, la costruzione dell'indice culturale doveva servire a rendere conto del clima familiare ove la compilazione avveniva. Questo indice però si è rivelato poco esplicativo ai fini dell'analisi, essendo i titoli di studio gli unici indicatori culturali a nostra disposizione e alla luce del fatto che i coniugi presumibilmente si pongono sullo stesso livello di istruzione. Per questo motivo, si è preferito utilizzare il livello d'istruzione del solo intestatario del foglio di famiglia.

La richiesta d'aiuto a portare a compimento la compilazione è presente solo in una piccola parte del campione, poiché il 72% del campione dichiara di aver compilato il questionario "da solo", considerando, a parità di versioni, la prima parte del questionario come quella più difficile. Solo il 13% ha necessitato dell'aiuto di qualcuno per l'intero questionario ed il 6,4% è stato aiutato per una o più domande, rispetto all'1,8% che si è fatto aiutare per più di una sezione. La lunghezza del questionario compilato e la porzione per cui ci si è avvalsi dell'aiuto di qualcuno sono in una relazione diretta. La quota di intervistati che hanno compilato da soli l'intero questionario è più alta tra coloro che avevano la versione *short* diminuisce tra coloro che avevano la versione *medium* o *long*, mentre si sono avvalsi dell'aiuto di qualcuno per l'intera compilazione soprattutto gli intervistati con la versione *long*. Tra gli appartenenti a famiglie con uno o due componenti si riscontra una quota maggiore di intervistati che si sono fatti aiutare per la compilazione dell'intero questionario. La quota di intervistati che ha compilato il questionario da soli risulta più alta al nord e decresce al centro e al sud, mentre coloro che hanno compilato con un qualche aiuto cresce scendendo lungo la penisola, ad eccezione degli aiuti per una o più sezioni che sono più frequenti al nord e meno al centro e al sud. Rispetto all'età, a farsi aiutare nella compilazione del questionario sono soprattutto gli over 65, di cui solo il 64,5% completa il questionario senza aiuti. Da ciò è possibile ipotizzare che per questa fascia d'età è auspicabile pensare ad un aiuto alla compilazione durante la somministrazione.

La quota di intervistati che compila il questionario da solo aumenta al crescere del titolo di studio e sono soprattutto gli intervistati con licenza elementare o con nessun titolo a farsi aiutare per tutta la compilazione. Inoltre sembra che coloro i quali siano abbastanza d'accordo con l'affermazione circa la semplicità del questionario siano quelli che lo compilano a più riprese.

Il **tempo di compilazione** e la lunghezza del questionario sono risultati in strettissima relazione e tale relazione è direttamente proporzionale all'aumentare del numero di domande presenti in ognuna delle tre versioni. Il tempo impiegato nella compilazione è strettamente correlato al tipo di formato del questionario poiché aumenta sensibilmente con l'aumentare della lunghezza: i 15 minuti, in media, richiesti per la versione *short*, diventano 30 per la *medium*, ma nel complesso anche per la *long* il tempo di compilazione si attesta attorno alla classe 15-30. Ovviamente dobbiamo considerare che questa è una percezione complessiva richiesta al compilatore, il quale nel momento in cui ha compilato il questionario presumibilmente non pensava di dover rilevare il tempo impiegato per la compilazione. Come ci si poteva aspettare però se per la versione *short* occorre un tempo minore rispetto alle altre due, tra la *medium* e la *long* il divario temporale non è così ampio.

Complessivamente all'aumentare della durata dell'atto compilatorio, aumenta la lunghezza dello strumento da compilare. Rispetto al questionario *medium*, ad esempio, il tempo di compilazione si allunga rispetto alla versione *short*. Come ci si poteva aspettare, è lo strumento *short* ad aver fatto registrare un minor carico di minuti per l'effettiva compilazione dichiarata dagli intervistati.

Un dato interessante emerso è il divario esistente nei tempi di compilazione tra le famiglie che contano sino a tre componenti e quelle con più di tre: se per le prime, infatti, i tempi di compilazione si attestano per lo più al di sotto dei 15 minuti, per le seconde i tempi sono tra i 15 ed i 30. Anche l'età è risultata essere un fattore influente dello stile di compilazione: coloro i quali compilano il questionario in più di 90 minuti sono tutti soggetti presenti nella classe degli over 65.

Il tempo impiegato per la compilazione in relazione al titolo di studio non evidenzia alcun trend netto, anche se, tra i laureati, non risulta nessun intervistato che dichiara di aver impiegato più di 60 minuti per la compilazione, mentre per tutti gli altri titoli si hanno percentuali simili oltre i 45 minuti.

Rispetto alla possibilità di sostituire la somministrazione face to face con una telematica, dai dati emersi risulta che in generale è più alta la percentuale di coloro i quali non sarebbero disposti ad un'innovazione di

tal genere. La **compilazione online**, infatti, non è preferita né auspicata dal 62,5% dei rispondenti, i quali adducono come motivazione principale a questa non preferenza una loro mancanza di dimestichezza con lo strumento informatico: il 16,7% dichiara di non possedere conoscenze informatiche mentre il 14,1% dichiara di non avere la connessione internet. Anche se dai 35 anni in poi, all'aumentare dell'età, la preferenza per la compilazione online diminuisce, il dato sorprendente è che contrariamente alle aspettative i giovani (24-34), in ipotesi innovatori, non risultano esserlo rispetto a tale possibilità. La quota più alta di intervistati, in aggiunta, che esprime la preferenza nel compilare il questionario online è più alta al Centro Italia e, contrariamente a quanto ipotizzabile, al Sud Italia più che al Nord. Inoltre, la quota di intervistati che avrebbe preferito compilare il questionario online aumenta sensibilmente all'aumentare del titolo di studio: tra coloro i quali non hanno titolo di studio, 1 persona su 50 preferirebbe compilare il questionario online, tra i laureati, oltre la metà, ha questa preferenza.

Sembra interessante ribadire che coloro i quali hanno fatto registrare una predilezione alla compilazione online (14,5%) hanno addotto più frequentemente motivazioni di tipo ecologico. Il 16,8% che non preferisce la compilazione online, invece, adduce come motivazione principale la non dimestichezza con lo strumento informatico. Considerando inoltre il livello di anzianità presente nella popolazione italiana, apportare una simile innovazione potrebbe rappresentare un rischio per l'effettiva riuscita dell'indagine censuaria. Rispetto all'ampiezza del comune di residenza si osserva una quota più alta di casi che avrebbero preferito compilare il questionario online; nei comuni più grandi, probabilmente in ragione della scarsa capillarità della diffusione dell'adsl sul territorio nazionale.

In generale il questionario è considerato semplice dal 77,8% del campione, anche se tale **semplicità percepita** sembra essere in relazione con la lunghezza dello strumento, poiché essa tende a diminuire tra coloro che hanno compilato la versione *medium* e *long* (il 35,2% di coloro che hanno compilato la *short* è d'accordo circa la semplicità di questa versione. Tra gli intervistati che hanno compilato la *long*, il 7,4% non è per niente d'accordo circa la semplicità del questionario, quota che scende al 6,8% tra coloro che hanno compilato la versione *medium* e al 2,7% per coloro che hanno compilato la versione *short*). Complessivamente la percentuale dei totalmente d'accordo circa la semplicità del questionario decresce passando dalla versione *short*, alla *medium* ed alla *long*. Inoltre, gli intervistati che compilano il questionario in più riprese, riconoscono maggiore semplicità. Il grado di percezione della semplicità dello strumento non è in relazione con la numerosità del nucleo familiare: all'aumentare dei componenti non c'è una maggiore semplicità percepita. È vero però che la quota di coloro che sono "abbastanza d'accordo" con la semplicità del questionario aumenta sensibilmente all'aumentare della numerosità della famiglia e quindi, anche se per pochissimi, può sussistere la possibilità di una staffetta alla compilazione. In ultimo, l'età sembra influire sulla percezione della semplicità dello strumento, poiché gli adulti (gli over 45) tendono ad essere d'accordo sulla semplicità dello stesso.

Il grado di fiducia degli intervistati nei confronti di una corretta compilazione dello strumento, così come è emerso dai dati, non sembra essere influenzato dalla versione del questionario compilato ed in questo senso, quindi, non dipende da questioni tecniche inerenti lo strumento censuario. La cosa sorprendente è che le persone concordi con la semplicità del questionario, per la maggior parte, rispondano che sono poco concordi con la restituzione di questo correttamente compilato da parte delle altre persone.

Solo per la versione *medium* si evidenzia una maggiore fiducia nella restituzione corretta del questionario da parte di coloro che sono "abbastanza d'accordo" con la semplicità della sua compilazione. Coerentemente con il senso comune i casi in totale disaccordo o "poco d'accordo" con la semplicità del questionario non prevedono una restituzione corretta del questionario.

I maggiormente pessimisti sulla corretta restituzione sono coloro i quali sono in "poco accordo" con la semplicità del questionario per le versioni *short* e *medium*. Per la versione *long* questo dato è più coerente: coloro i quali sono in totale disaccordo con la semplicità del questionario sono in totale disaccordo anche con una sua corretta restituzione.

Il livello di comprensibilità delle istruzioni risulta alto più tra gli uomini che tra le donne anche se la variabile di genere è poco interpretabile nel campione considerando la netta prevalenza di sesso maschile tra gli intestatari del foglio di famiglia intervistati.

L'indice di comprensione e **l'indice di difficoltà** del questionario hanno rivelato come in rapporto alle classi d'età, i giovanissimi (24-34) e gli anziani (over '65) hanno una più bassa comprensione delle istruzioni,

mentre la classe d'età dei '34-44 ha la più alta percentuale di comprensibilità. In tutte le classi d'età, però, la classe modale è quella riferita ad una comprensione media, anche se questa modalità tende a caratterizzare soprattutto gli intervistati tra i 45 ed i 64 ed i giovanissimi (24-34 anni).

La **comprensione delle istruzioni** è molto legata al titolo di studio dell'intervistato.

In base alla zona geografica, invece, si osserva una variazione notevole delle quote di casi che hanno segnalato una bassa od un'alta comprensione delle istruzioni. Ancora una volta è il sud a registrare un basso livello di comprensione, poiché in modo speculare, i casi che complessivamente hanno compreso poco le istruzioni sono quasi il doppio al centro e più del doppio al nord con una quota piccola (13%) del sud che ha un'alta comprensione delle istruzioni, la metà rispetto al centro e quasi un terzo rispetto al nord.

Anche la **difficoltà incontrata nella compilazione** risulta più alta tra le donne che tra gli uomini anche se la quota di casi che ha incontrato una bassa difficoltà non si differenzia molto in base al sesso. La quota di casi che hanno trovato un'alta difficoltà nella compilazione è più alta tra gli intervistati sopra i 55 anni, mentre tra i 25 ed i 54 anni sostanzialmente la maggior parte dei casi trova mediamente difficile la compilazione. Nel complesso, nonostante la maggiore quota di casi con bassa difficoltà tra i 35-44enni sia rispetto alle classi d'età precedenti che rispetto a quelle successive, si evidenzia una relazione abbastanza chiara tra l'età e le difficoltà incontrate nella compilazione. Fatta eccezione per i laureati, la quota di casi che ha incontrato scarse difficoltà cresce al crescere del titolo di studio, e se tra i nessun titolo e licenza elementare gli intervistati che incontrano alte difficoltà sono al di sopra della media del campione, tra i casi con licenza media e diploma si ha una quota superiore alla media di soggetti che hanno incontrato medie difficoltà. Fanno eccezione a questo trend i laureati, che pur presentando una quota di casi con bassa difficoltà sopra la media, hanno una quota ridotta di casi che fanno riferimento ad una media difficoltà, ed una percentuale alta, rispetto alle attese, di casi che hanno incontrato un'alta difficoltà. Tanto più si scende lungo la penisola tanto più diminuiscono i casi che hanno trovato scarse difficoltà nella compilazione ed aumentano quelli che ne hanno trovato una difficoltà media o alta.

Una scarsa **comprensione delle istruzioni** è più frequente tra gli abitanti di piccoli centri che tra quelli di comuni di ampiezza sopra i 10.000 abitanti, ma la comprensione delle istruzioni non ha mostrato essere in relazione diretta con l'ampiezza del comune. È facile supporre che in questa relazione intervengano altri fattori di natura meno contestuale, come il titolo di studio o la cultura generale del compilatore. Comunque, la più alta quota di casi che incontrano difficoltà nella compilazione è tra i residenti in centri con meno di 10.000 abitanti, mentre la quota più alta di intervistati che hanno trovato una difficoltà bassa è tra i residenti nei comuni tra i 10.000 ed i 50.000 abitanti. Anche in questo caso, però, altri fattori intervengono plausibilmente nella relazione.

Anche la quota di intervistati con un'alta conoscenza delle finalità del censimento è maggiore tra i residenti nelle aree metropolitane, ma tra gli intervistati residenti in comuni di ampiezza non metropolitana non vi sono differenze sensibili nelle percentuali: la conoscenza delle finalità del censimento è per lo più media, anche se tra i non residenti in comuni con più di 50.000 abitanti la quota di intervistati con una bassa conoscenza è leggermente più alta della media del campione. È ipotizzabile che ciò avvenga in ragione della diversa consapevolezza delle necessità informative delle amministrazioni pubbliche che il vivere in aree metropolitane comporta rispetto ad altri centri urbani, meno problematici ad esempio dal punto di vista della gestione dei servizi.

Inoltre, le relazioni tra modalità di compilazione del questionario, semplicità dello strumento e tipo di *format* dello stesso, evidenziamo come i soggetti sono "abbastanza d'accordo" con la semplicità del questionario sia che l'abbiano compilato soli sia che l'abbiano fatto con l'aiuto di qualcuno. Per cui il modo in cui una persona compila il questionario sembra essere più influenzato dalla percezione della semplicità/difficoltà dello strumento che non dallo strumento stesso. Qui notiamo come soprattutto per la versione *Medium*, fra coloro i quali sono totalmente in disaccordo con la semplicità del questionario si sia richiesto l'aiuto nella compilazione; le risultanze empiriche hanno dimostrato anche fra coloro i quali reputino la compilazione semplice, una buona percentuale si sia avvalsa dell'aiuto di qualcuno: 7,8% per la versione *Short*, poco più del 18% per le versioni *Medium* e *Long*. Si sottolinea un trend netto per la versione *Short* del questionario: l'aiuto nella compilazione si rende necessario al crescere dell'età, cosa non evidenziata nettamente dalle altre due forme di questionario. Tuttavia le percentuali sono elevate per l'aiuto richiesto: complessivamente la richiesta di aiuto nella compilazione è stabile fra la versione *Medium*

e quella *Long* (36,6% e 27,2%) mentre è nettamente inferiore per la versione *Short* (14,7%). Ancora in evidenza è il fatto che a richiedere aiuto siano perlopiù gli over 65. Ciò si nota soprattutto in riferimento alla versione *short* del questionario, mentre decrescono (aumentando di riscontro quelle per le altre classi di età) per le versioni *medium* e *long*.

In ultimo alcuni dati riassuntivi inerenti la sezione relativa la **percezione sociale del censimento e l'invadenza sociale percepita**.

Rispetto agli scopi del censimento questi risultano noti e chiari a più della metà della popolazione intervistata (il 70,5% degli abbastanza o del tutto d'accordo circa notorietà e chiarezza scopi del censimento). Ma l'**indice calcolato sulla effettiva conoscenza delle finalità percepite** pure essendo confortante ha rivelato una effettiva conoscenza parziale. Gli indicatori selezionati al fine di comporre l'indice sintetico, infatti rivelano come il 54,4% degli intervistati non consideri possibile la finalità "migliorare le condizioni di vita dei cittadini" (dando la risposta sbagliata) a fronte del 45,5 % di coloro che si dichiarano "abbastanza" o "del tutto d'accordo" con tale obiettivo. Allo stesso modo, anche la finalità reale dell'utilizzo dei risultati del censimento per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni è percepita come possibile dal 49,2% rispetto al 50,8% di coloro i quali sono "poco" o "per niente d'accordo" rispetto a tale possibile funzione. Mentre, la finalità non vera in riferimento all'utilizzo dei risultati censuari per "questioni di marketing" è stata considerata possibile per il 53,3% dei rispondenti a fronte del 46,6% di coloro non d'accordo in merito a tale finalità. L'indice ha rivelato, quindi, anche una diffidenza diffusa nei confronti degli usi a scopi politici dei dati censuari: il 66,5% si ritiene "poco" o "per niente d'accordo" rispetto alla possibilità che i dati censuari possano avere una funzione di intervento politico. Va ribadito che le domande rispetto alla comprensione delle finalità non fanno riferimento ad una conoscenza effettiva dell'uso sociale del censimento ma ad un'opinione circa l'utilizzo che ne viene fatto (gli scopi).

La conoscenza delle finalità del censimento non è particolarmente correlata con l'età dell'intervistato.

Rispetto quindi a quanto emerso dalle risultanze empiriche della ricerca quantitativa, importanza del senso civico e non utilizzo dei dati censuari a scopi di marketing sono i messaggi da dover diffondere in una eventuale campagna pubblicitaria.

Bisogna comunque tener conto che le informazioni di merito richieste agli intervistati in genere vengono percepite come una valutazione delle loro conoscenze culturali e, per questo motivo, possono essere influenzate da un meccanismo inerente la desiderabilità sociale: generalmente le persone quando vengono intervistate percepiscono questo momento quasi come una valutazione di merito e tendono sempre a dare una opinione, anche quando non ne hanno una in proposito, cercando di dimostrare di avere sempre un certo grado di conoscenza e un'opinione propria. Quindi, ad una generica richiesta di conoscenza circa la notorietà dell'evento censuario, non corrisponde, come ci si poteva aspettare, una effettiva conoscenza delle finalità vere per cui il censimento viene svolto. La quota di intervistati con un'alta conoscenza delle finalità del censimento è maggiore tra i residenti nelle aree metropolitane, ma tra gli intervistati residenti in comuni di ampiezza non metropolitana non vi sono differenze sensibili nelle percentuali: la conoscenza delle finalità del censimento è per lo più media, anche se tra i residenti in comuni con più di 50.000 abitanti la quota di intervistati con una bassa conoscenza delle finalità è leggermente più alta della media del campione. Questo probabilmente in ragione della diversa consapevolezza delle necessità informative delle amministrazioni pubbliche che comporta il vivere in un'area metropolitana rispetto ad altri tipi di centri urbani, meno problematici dal punto di vista, ad esempio, della gestione dei servizi. Una scarsa comprensione delle istruzioni è più frequente tra gli abitanti di piccoli centri che tra quelli di comuni di ampiezza sopra i 10.000 abitanti, ma la comprensione delle istruzioni non sembra essere in una relazione diretta con l'ampiezza del comune. Questa relazione potrebbe essere mediata da altre caratteristiche, come il titolo di studio o la cultura personale.

Anche il **livello di invadenza percepita**, è risultato basso per entrambe le sezioni del questionario, è importante ricordare come esso sia stato pensato innanzitutto come un costrutto volto a valutare, in ipotesi, anche la buona/cattiva predisposizione alla compilazione dello strumento. L'invadenza, infatti, è stata indagata prevalentemente in relazione alla sezione II del questionario Istat, riferita a dati personali richiesti nella sezione fogli individuali.

Come dimostrato dai risultati finali: il 44,2% del campione intervistato reputa la sezione II poco invadente ed il 36,3% invece la considera addirittura per niente invadente. Solo il 17,1% la reputa abbastanza

inadente ed il 2,4% del tutto inadente. Nel complesso si può affermare che il questionario è considerato poco inadente. La domanda reputata meno intrusiva è quella inerente il luogo e la data di nascita dei genitori considerata inadente solo dal 10,6% dei soggetti intervistati e del tutto inadente dal 2,3%. La domanda reputata più inadente è quella inerente lo stato civile prima dell'ultimo matrimonio (del tutto inadente dal 4,2%) seguita dalla domanda sul mese e l'anno del matrimonio (del tutto inadente per il 2,6% dei rispondenti). La domanda rispetto allo stato civile sembra abbastanza inadente solo dall'11,8% e del tutto inadente dall'1,7%. Più della metà del campione intervistato concordemente reputano la richiesta di tale informazione come per niente o poco inadente. Anche il mese e l'anno del matrimonio è considerata abbastanza inadente dal 16,2% e del tutto inadente dal 3,2% dei soggetti intervistati. La percentuale sale lievemente e ciò può essere legato all'effetto memoria più che ad un'intrusività vera e propria della domanda. Il livello di inadenza, per concludere, non sembra essere dipeso dal formato del questionario.

L'INDAGINE QUALITATIVA: LE INTERVISTE SEMI-STRUTTURATE

IL PIANO DI ANALISI DEI DATI

Le interviste cognitive sono state condotte con l'intento di rendere espliciti aspetti che normalmente non emergono nel corso dell'interazione, mediata da uno strumento di ricerca, tra il rispondente e il ricercatore. In particolare si puntava ad acquisire informazioni su tre macroaree inerenti: 1) la percezione sociale del Censimento relativamente agli scopi e utilità delle informazioni che consente di acquisire; 2) i rispondenti coinvolti nell'indagine censuaria dell'Istat (partecipazione, modalità di compilazione, obbligatorietà della risposta, percezione del questionario); 3) le proposte di miglioramento dello strumento o della pianificazione del Censimento.

Complessivamente nelle interviste semi-strutturate sono state coinvolte 270 famiglie: 216 famiglie rispondenti (che non hanno ricevuto il questionario postale dell'Istat) e 54 famiglie non rispondenti (che hanno ricevuto il questionario postale Istat e non avevano risposto).

Le interviste semi-strutturate sono state realizzate da rilevatori dell'Istc-Cnr, utilizzando due tracce ideate dai ricercatori dell'Istc-Cnr rivolte la prima alle famiglie che non sono state coinvolte nell'indagine postale (famiglie rispondenti), la seconda alle famiglie non rispondenti (si vedano gli strumenti in allegato).

L'analisi delle interviste semi-strutturate è stata condotta congiuntamente da tre ricercatori dell'Istc-Cnr. L'approccio adottato è quello della *Grounded theory*⁹.

Per promuovere il confronto tra il punto di vista delle famiglie rispondenti e quello delle famiglie non rispondenti e, nello stesso tempo, rendere esplicite le peculiarità delle due situazioni, le informazioni acquisite con le interviste semi-strutturate sono state analizzate separatamente, utilizzando un sistema di categorizzazione sovrapponibile. Nel corso dell'analisi le informazioni raccolte sono state correlate alle domande ed organizzate in un sistema di macroaree, aree, dimensioni e sottodimensioni descritto di seguito.

IL SISTEMA DI CATEGORIZZAZIONE DELLE INTERVISTE SEMI-STRUTTURATE

La macroarea *Percezione sociale del Censimento* include le aree inerenti gli scopi e l'utilità delle informazioni acquisite con il Censimento

La macroarea *Rispondente e indagine Istat* che comprende le aree relative alla partecipazione alla ricerca, all'onere cognitivo richiesto e alle modalità di compilazione.

La macroarea *Proposte* che include le aree inerenti le proposte di miglioramento dello strumento o della pianificazione del Censimento.

MACROAREA PERCEZIONE SOCIALE DEL CENSIMENTO

AREA: SCOPI DEL CENSIMENTO 4 dimensioni (4 dimensioni Non rispondenti)

AREA: UTILITÀ DEL CENSIMENTO:

Per chi è utile, Perché 5 dimensioni (4 dimensioni Non rispondenti)

Per gli altri Sì Perché 4 dimensioni (4 dimensioni Non rispondenti)

Per gli altri No Perché 6 dimensioni (4 dimensioni Non rispondenti)

MACROAREA RISPONDENTE E INDAGINE ISTAT

AREA: PARTECIPAZIONE ALLA RICERCA¹⁰:

⁹ Strauss, A., & Corbin, J. M. (1997). *Grounded theory in practice*. Newcastle, UK, Sage.

¹⁰ . Questa Area include dimensioni diverse per i due sottogruppi di famiglie (rispondenti e non rispondenti) coinvolti nelle interviste semi-strutturate. In particolare per i non rispondenti le dimensioni riguardano: i motivi che hanno influenzato la scelta di

SI Perché 4 dimensioni
NO Perché 6 dimensioni

AREA: OBBLIGATORIETÀ DELLA RISPOSTA

SI influenza Perché 5 dimensioni (4 dimensioni Non rispondenti)
NON influenza Perché 6 dimensioni (3 dimensioni Non rispondenti)

AREA PERCEZIONE DEL QUESTIONARIO:

Difficile 6 dimensioni (4 dimensioni Non rispondenti)
Facile 4 dimensioni (3 dimensioni Non rispondenti)

AREA MODALITA' DI COMPILAZIONE¹¹: Rilevatore SI 3 dimensioni

Rilevatore NO 3 dimensioni
On line
Perché SI 5 dimensioni
Perché NO 3 dimensioni
Altro

6a. EFFETTO DELL'INTERVISTA SULLA MOTIVAZIONE ALLA COMPILAZIONE¹²

SI Perché 3 dimensioni
NO Perché 5 dimensioni

MACROAREA PROPOSTE

AREA QUESTIONARIO

Modificare domande 4 dimensioni (4 dimensioni Non rispondenti)
Eliminare domande 4 dimensioni (4 dimensioni Non rispondenti)
Altro 4 dimensioni (4 dimensioni Non rispondenti)

AREA CENSIMENTO:

Organizzazione del Censimento 7 dimensioni
(6 dimensioni Non rispondenti)

Di seguito sono presentate le macroaree, le aree e le dimensioni emerse nel corso dell'analisi dei dati (in corsivo nella colonna di sinistra), messe in relazione da un lato alle domande delle interviste (in bold), e dall'altro a degli stralci di interviste (in tondo nella colonna di destra). I numeri che compaiono nella colonna di sinistra rappresentano le frequenze assolute e percentuali con cui le diverse categorie emergono dall'analisi effettuata.

Per favorire la lettura delle informazioni raccolte con le interviste semi-strutturate si è deciso di non seguire l'ordine di presentazione delle domande adottato nella traccia dell'intervista, tuttavia il numero che precede ciascuna domanda rappresenta la posizione che il quesito aveva nella traccia dell'intervista stessa. La presentazione delle informazioni acquisite con le interviste semi-strutturate rivolte alle famiglie rispondenti precede l'esposizione delle informazioni fornite dalle famiglie non rispondenti.

non rispondere; gli accorgimenti che avrebbero favorito la compilazione; l'effetto della presenza del rilevatore; l'effetto della compilazione on-line sulla loro partecipazione.

¹¹ . Le informazioni inerenti questa area per i non rispondenti sono state acquisite nell'area della Partecipazione.

¹² . Questa area è presente solo nelle interviste semi-strutturate rivolte ai non rispondenti a cui si chiedeva "A conclusione del nostro incontro le motivazioni che l'hanno spinto a non compilare il questionario sono cambiate? Perché sì? Perché no?"

I RISPONDENTI

MACROAREA PERCEZIONE SOCIALE DEL CENSIMENTO

1. AREA: SCOPI DEL CENSIMENTO

9. Secondo Lei a quale scopo vengono raccolte le informazioni tramite il Censimento?	
<p><i>Fotografare la situazione del paese</i> 47%</p>	<p>Per farsi un'idea chiara sulle condizioni, sul numero degli abitanti, sulle condizioni di lavoro, su chi ha o non ha una casa... per avere un quadro sulle condizioni di vita delle famiglie.</p> <p>Per sapere quante persone ci sono in Italia, conoscere la situazione delle famiglie.</p> <p>Per capire quanti siamo nel nostro Paese e quindi avere una fotografia della popolazione italiana.</p> <p>Avere un quadro generale della situazione anagrafica del paese.</p> <p>Secondo me si raccolgono per aggiornare periodicamente il quadro della popolazione in Italia, per capire come cambia l'Italia sotto diversi punti di vista.</p> <p>Consente di capire un po' la situazione della popolazione, un quadro della realtà. Consente di capire se 20 persone vivono in pochi metri quadrati oppure in 2 in 100 metro quadrati.</p> <p>Dovrebbero dare una fotografia dello stato in cui viviamo, delle persone, sapere, fotografare la società in cui viviamo almeno io penso che questo sia lo scopo che poi è anche interessante leggere sul giornale come siamo messi noi italiani nei confronti di altri io queste cose le seguo, mi interessano.</p>
<p><i>Migliorare le condizioni di vita della popolazione</i> 30%</p>	<p>Per modificare le cose, per avere un quadro della popolazione e fare in modo di modificare il quadro in positivo.</p> <p>Vediamo che da un punto di vista della scuola non abbiamo raggiunto livelli di istruzione molto alti, quindi diranno perché, cosa c'è che non va. Anche il discorso dell'acqua calda e potabile, vuol dire che ci sono zone dove ci sono questi problemi. E allora in questa ottica, i dati raccolti servono per mandare fondi là dove c'è il disagio, ed intervenire su quelle realtà.</p> <p>Queste informazioni possono essere utili per tante cose, anche a livello della salute, della sanità non solo a livello economico.</p> <p>Spero siano raccolte informazioni utili ai cittadini, nel senso di destinatari di politiche in loro favore.</p>
<p><i>Fini statistici-economici</i> 12%</p>	<p>Per indagini statistiche sulla società italiana.</p> <p>Lo scopo credo che coincida con le finalità istituzionali dell'ISTAT: ricerca e studio in materie economiche, sociali, demografiche, ecc.</p> <p>Forse per le indagini sociali ed economiche che l'Istat fa periodicamente.</p> <p>Per finalità di analisi, ricerca e studio sulla condizione socio-economica delle famiglie italiane.</p>
<p><i>Finalità di controllo</i> 9%</p>	<p>Per controllare i cittadini.</p> <p>Per poter individuare chi evade le tasse.</p> <p>Secondo me per avere in un unico fascicolo tutte le informazioni sugli italiani che altrimenti dovrebbero essere reperite da diverse parti e con maggiore dispendio di energie.</p> <p>Al fine di avere una scheda di informazioni, il più completa possibile, su ciascun cittadino.</p> <p>Per il controllo. Per controllare la produzione, il consumo del telefono, di internet, delle macchine.</p>

Non so 7%	
--------------	--

2. AREA: UTILITÀ DEL CENSIMENTO

10. Secondo Lei per chi sono più utili i risultati del Censimento (per i cittadini, per imprese e istituzioni, ...)? Perché?	
<i>Istituzioni</i> 67%	<p>Per guidare nelle scelte i governi, per esempio quando si fanno domande sul tipo di alloggio, sul tipo di riscaldamento e cose del genere...</p> <p>Per le Istituzioni, il Governo dovrebbe sapere quanti siamo in Italia. Soprattutto per lo Stato e le sue istituzioni che in questo mondo hanno un quadro di come si evolve la società italiana di decennio in decennio.</p> <p>Per le istituzioni, per sapere in Italia quanti siamo, come stiamo, le persone occupate e non occupate.</p> <p>Per lo Stato, per meglio gestire ciò che è inerente ai suoi abitanti. Dovrebbe basarsi sui censimenti per fare una serie di cose.</p> <p>Le istituzioni perché prendono quello che gli fa comodo: se uno ha svolto un'ora di lavoro risulta occupato. C'è un uso strumentale dei risultati.</p> <p>Queste informazioni servono allo stato per capire cosa sviluppare e cosa non sviluppare. C'è una logica di mercato.</p> <p>Sicuramente per chi lo progetta non per chi lo compila.</p> <p>All'ISTAT così sopravvive.</p>
<i>Tutti</i> 16%	<p>Per tutti. Ognuno nel rispetto del proprio ruolo e delle proprie competenze sarà chiamato a decidere e operare sulla base del quadro della realtà che emergerà dal Censimento.</p> <p>Ma io spero tutti, Comune, Provincia e Stato che non hanno le idee chiare delle fasce delle persone.</p> <p>Per me sono utili per tutti. Per i cittadini perché devono essere consapevoli del territorio dove vivono. Per chi ci governa per orientare la programmazione degli interventi. Alle imprese serve ad orientare la produzione, insomma ha un'importanza varia.</p>
<i>Cittadini</i> 18%	<p>Per i cittadini sarebbe utile perché potrebbero rendersi conto delle condizioni in cui versa il nostro paese e così via.</p> <p>Per i cittadini per avere informazioni sulla popolazione.</p> <p>Il cittadino è informato, diventa una sua conoscenza una sua cultura, anche quello diventa una crescita una conoscenza quindi è migliore.</p> <p>Per il cittadino lo vedo più come un'informazione, una sua conoscenza, un arricchimento, non è che decide della sua vita e cambia, però uno può essere fiducioso di dire che il limite di vita si è alzato, ho un po' di speranza di essere coinvolto.</p> <p>Se è un cittadino i dati servono per capire anche dove si vive. Se io potrò avere accesso ai dati potrò vedere ad esempio se in Basilicata è aumentata la disoccupazione, è diminuita, c'è più gente o meno gente, ci sono più nascite.</p>
<i>Imprese</i> 9%	<p>Le aziende ad esempio lo potrebbero utilizzare per fare ricerche di mercato.</p> <p>Per le imprese per sapere come tarare le strategie d'intervento.</p> <p>Le imprese possono trovarne benefici, sapere qual è la situazione, che abbiamo di base può essere di aiuto e di guida.</p> <p>Se è un'impresa prende i dati e fa indagini di mercato.</p> <p>Mi auguro che i dati vengano trattati in maniera riservata e non vengano diffusi o messi a disposizione di singoli soggetti privati che potrebbero utilizzarli per finalità commerciali.</p> <p>Le aziende ad esempio lo potrebbero utilizzare per fare ricerche di mercato.</p> <p>Per le imprese per sapere dove e come far sorgere nuove imprese, per</p>

	conoscere il territorio.
<i>Nessuno</i> 2%	Non serve a nessuno sapere se in un posto ci sono x persone, è solo una cosa indicativa. Penso che questo Censimento non interessa a nessuno. Non so, all'anagrafe ci son tutti questi dati utili. Quindi non è utile per la Provincia, lo Stato, i Ministeri perché potrebbero prendere questi dati all'anagrafe.
<i>Non so</i> 6%	
Secondo Lei, la maggior parte delle persone ritiene utile la realizzazione del Censimento? Sì 40% No 51% Non so 9%	
11.1. Perché sì?	
<i>Fotografare la situazione del paese</i> 36%	Serve per rendersi conto delle persone che lavorano, le persone che non lavorano e tante altre piccole cose. Per sapere le tipologie di famiglie che ci sono. Io penso di sì, almeno vediamo quante persone siamo. Altrimenti si dice così genericamente che le persone non hanno un lavoro invece così c'è qualcosa che lo dimostra. Certo per sapere quante persone abitano in Italia.
<i>Senso civico</i> 23%	La maggior parte sì perché se ne riconosce l'utilità per le istituzioni. La maggior parte sì, perché penso che la maggior parte sia dotata di senso civico. Perché se diamo risposte senza reticenze aiutiamo l'ISTAT, e il governo. Penso di sì, ho questa idea, la maggior parte delle persone dovrebbero capire che questa cosa fa anche il bene per noi perché è giusto che si sappia la verità delle cose, io la vedo un po' così! Se c'è uno spirito di collaborazione, di crescita comune, partecipo, lo faccio volentieri e credo che sia utile. Penso di sì, perché abbiamo tutti interesse alla trasparenza (es. un'anagrafe chiara...).
<i>Variabili individuali</i> 14%	La gente oramai va scuola, c'è la scolarizzazione obbligatoria quindi sanno che il Censimento è una cosa che serve. I giovani di adesso lo vedono utile, hanno un'altra mentalità rispetto a gente più adulta. Dipende da quelli se sono interessati o meno. Sapere per cosa viene usato potrebbe dare motivazioni in più, o in meno, per compilarlo.
<i>Migliorare le condizioni di vita della popolazione</i> 7%	Sì, perché queste informazioni per il governo sono importanti per apportare dei cambiamenti. Sì, perché aiuta i cittadini stessi. Le risposte che vengono elaborate servono a fare un quadro della situazione che può essere modificato con interventi pubblici. Perché serve al bene comune.
<i>Non so</i> 25%	
11.2 Perché no?	
<i>Percezione di inutilità sociale</i> 34%	No, penso di no. Perché penso che la gente comune ha tanti problemi di vita quotidiana che il Censimento è l'ultima cosa a cui pensare.

		<p>Secondo me no, perché pensa che non serve a niente. Io lo ritengo inutile perché non ci trovo alcun valore. No no, perché sono dati che vengono fuori dopo due anni e quindi non sono in tempo reale.</p>
<i>Disinformazione Censimento</i> 25%	<i>sul</i>	<p>La maggior parte delle persone ritiene che sia inutile la realizzazione del Censimento perché non hanno capito che cos'è l'ISTAT, il Censimento. Forse le persone non hanno molto chiare le finalità del Censimento e non sanno dire quanto e se sia utile o inutile. Non credo che le persone siano particolarmente consapevoli.</p>
<i>Perdita di tempo/seccatura</i> 17%		<p>Per i cittadini è una perdita di tempo. Vorrei sperare di sì, ma non ne sono molto convinto. Per alcuni è un fastidio. Per il cittadino che lavora, il Censimento è una perdita di tempo. La maggior parte delle persone non lo ritiene utile ma una seccatura.</p>
<i>Diffidenza/privacy</i> 11%		<p>No, non credo, c'è molto egoismo, difesa della privacy. Molti hanno paura di una violazione della privacy. Se le persone non hanno la coscienza a posto non rispondono. Se non sono in regola, se non dichiarano, non risponderanno. Perché fanno fatica a portare in pubblico la propria famiglia e i propri affari. No, perché qualora la gente venisse scoperta non accetterebbe di buon grado.</p>
<i>Sfiducia nelle istituzioni</i> 8%		<p>Le istituzioni devono invece dimostrare a livello europeo, a livello internazionale che l'Italia funziona, ma non funziona niente. I ministri devono essere interessati alle condizioni delle famiglie e invece non sono proprio citate queste cose. No, non serve molto. Anche perché lo stato lo sa che la gente è in difficoltà ma comunque non fa nulla lo stesso. La gente ha sempre meno fiducia in quello che fanno le autorità, perché pensano che ci siano sempre delle fregature e questa è una cosa molto brutta. Questo è il male: la mancanza di fiducia nelle cosiddette istituzioni.</p>
<i>Variabili individuali</i> 5%		<p>Perché c'è una disconoscenza del termine Censimento. Penso che quelli di una certa età non ne hanno conoscenza. Per noi stranieri non è utile.</p>
<i>Non so</i> 13%		

MACROAREA RISPONDENTE E INDAGINE ISTAT

3. AREA: PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE

1. Perché ha deciso di partecipare a questa ricerca?	
<i>Senso civico/fiducia nelle istituzioni</i> 82%	<p>Perché civilmente utile. Mi è sembrato corretto partecipare per rispetto nei suoi confronti e del lavoro che sta facendo. Ho sentito di partecipare a questo esperimento per esprimere la mia opinione. Perché mi è stato richiesto e io ho cercato sempre di essere ligio ai miei doveri. Perché ho dato la disponibilità a farlo e ritengo che sia utile e tutti dovrebbero farlo. È un dovere civico collaborare con le istituzioni. Per dare un aiuto alla ricerca. Perché faccio parte della società.</p>

	L'ISTAT è stata una garanzia. Perché ho fiducia nell'ISTAT.
<i>Contatto del rilevatore</i> 17%	Praticamente me lo avete imposto... non ero proprio contenta di perdere tempo con la compilazione del questionario. Quando ho ricevuto la lettera pensavo fosse una scocciatura e se lei non mi avesse assicurato che la compilazione del questionario e l'intervista avrebbero richiesto poco tempo non penso che avrei mai accettato. Perché mi avete coinvolto voi. Perché mi avete chiamato. Perché sono stato costretto! In che senso? Ah nel senso che me l'avete chiesto.
<i>Diversivo/Curiosità</i> 11%	Sto tutto il giorno sola. È stato un modo per distrarmi un po'. Per me è anche un'esperienza per vedere come fate le interviste. Ma perché no? La risposta è quella lì insomma, non c'è problema, non costa molto e si può fare, c'avevo tempo. Ho deciso di partecipare a questa ricerca semplicemente per curiosità di come era questo discorso del Censimento, per capirlo meglio.
<i>Utilità strumentale per il Censimento</i> 4%	Per facilitarmi in futuro la compilazione di questi moduli. Pensavo che collaborare adesso avrebbe significato non dover rifare il questionario nel 2011. Con la speranza che semplifichi un po' qualcosa, ma sono scettico. Tanto avremmo dovuto farlo il prossimo anno, quindi tanto valeva farlo anche prima.
<i>Non so</i> 1%	
2. Secondo Lei perché le persone potrebbero non compilare il questionario ISTAT?	
<i>Diffidenza nell'utilizzo dati personali</i> 30%	Perché hanno qualcosa da nascondere. Perché avrebbero la sensazione di essere spiati nei propri affari privati e non sanno/capiscono esattamente l'utilizzo che si farà delle informazioni fornite. Non so, magari hanno delle remore, pensano a qualcosa che sia legato ad una vendita. Molti sospetti per la fine che fanno questi dati; oggi c'è una diffidenza spaventosa. Oggi ci sono persone che hanno necessità e voglia di nascondere diverse cose.
<i>Mancanza di motivazione</i> 29%	Ma io penso che la gente è disinteressata a queste cose. Molte persone hanno tante cose a cui pensare che queste ricerche sembrano poco importanti. Per negligenza, perché non sanno cosa devono fare. Mancanza di tempo e interesse. Mancanza di voglia. È un'attività noiosa, una perdita di tempo e chiedono informazioni personali. Pigrizia, menefreghismo. Perché sono pigre e non hanno voglia di impegnarsi in qualcosa di noioso.
<i>Caratteristiche del questionario</i> 24%	Forse perché si tratta di un questionario molto lungo e mediamente complesso. Perché è un po' difficile, oppure perché non tutti hanno questo tempo. Per la sua complessità e per il tempo che uno dovrebbe impiegare. Secondo me per ritagliarsi un po' di tempo, per una cosa del genere, al giorno d'oggi, sembra una stupidata ma anche una mezz'ora ti fa saltare il meccanismo di tutta la giornata.
<i>Variabili individuali</i> 20%	Attualmente io ho partecipato perché sono stato sempre aggiornato, ho letto, sono andato a scuola. Però la maggior parte degli anziani non sono in

		<p>grado di rispondere alle singole domande del questionario dell'ISTAT. Persone anziane incontrano grosse difficoltà, persone più giovani e con un minimo di istruzione non dovrebbero incontrare difficoltà.</p> <p>Diciamo che per compilare il questionario è necessario avere un minimo di titolo di studio e l'età, se no ha problemi nel capire le domande e quindi nel rispondere.</p> <p>Chi non risponderà lo farà forse a causa di difficoltà come la mia (ipovedente) o perché non saprà da chi farsi aiutare.</p> <p>Molti per difficoltà, ad esempio anziani, persone poco istruite, ma anche gli stranieri.</p> <p>Anche per paura di sbagliare, quindi anche un po' per ignoranza.</p>
<i>Disinformazione Censimento</i> 18%	<i>sul</i>	<p>Forse perché sono poco informati sulla rilevazione, perché non conoscono le finalità delle ricerca e quindi conseguentemente attribuiscono poca importanza alla compilazione del questionario.</p> <p>Perché c'è poca informazione secondo me.</p> <p>Scarsa consapevolezza dell'importanza, dell'obbligatorietà e delle sanzioni legate alla mancata compilazione.</p>
<i>Disservizio postale</i> 3%		<p>Qualcuno potrebbe non riceverlo. A quel punto non sarebbe una mancanza di volontà a compilarlo, ma l'impossibilità di farlo.</p> <p>Perché non lo riceveranno mai. Io ad esempio ho ricevuto la lettera qualche giorno fa che faceva riferimento ad un questionario che non ho mai ricevuto.</p> <p>Mancanza delle poste, abbiamo problemi con i postini. Ogni mese ci cambiano postini.</p> <p>Il questionario non è arrivato, solo il sollecito.</p>
<i>Non so</i> 10%		

4. AREA: OBBLIGATORIETA' DELLA RISPOSTA

<p>4. La legge non prevede l'obbligo di risposta per questa ricerca. Nel Censimento che sarà realizzato nel 2011 l'obbligo di risposta è previsto per legge. Pensa che l'obbligatorietà possa influire sulla risposta delle persone?</p> <p>Si 53% No 45% Non so 2%</p>	
4.1 Perché non influenza?	
<i>Privacy</i> 31%	<p>Le domande non sono troppo invasive.</p> <p>Voglio dire che con i sistemi attuali nessuna cosa può essere tenuta segreta, quindi tanto vale rispondere ai questionari.</p> <p>No, non ci sono domande particolari. Se ci fossero state domande sui soldi, o di tipo politico, magari qualcuno avrebbe timore a rispondere, ma così no..</p>
<i>Variabili individuali</i> 20%	<p>Per una persona come mia madre non credo faccia alcuna differenza il fatto che sia obbligatorio o meno. E' una persona anziana con tante piccole e grandi sofferenze, tutto il resto passa in secondo piano.</p> <p>L'obbligatorietà... si spera che ognuno lo faccia... alcune persone avranno bisogno di aiuto e forse con qualcuno bisognerà insistere.</p> <p>L'obbligatorietà influirà positivamente sulle persone appartenenti a certi ceti sociali. Nelle fasce più basse credo che l'obbligo per questo tipo di attività sia del tutto ignorato da persone.</p>
<i>Informazione/interesse</i> 16%	<p>Non credo, perché se la gente è sufficientemente informata risponde a queste cose. Io ritengo che sia importante l'informazione alle persone.</p> <p>L'obbligatorietà può influire su alcune persone, ma relativamente, io ritengo che oramai le persone siano sufficientemente informate sulle cose, oramai la gente va scuola quindi conosce... si informa su come si deve comportare.</p>

	<p>No, nessuno ha paura dell'obbligo. Magari una buona campagna pubblicitaria può aiutare in questa direzione.</p> <p>Io penso che la gente se ha tempo da dedicare compila il questionario altrimenti non lo fa.</p>
<p><i>Senso civico</i> 9%</p>	<p>Siccome la gente ha poca pazienza o non è portata a decifrare alcuni passaggi difficili, se uno è un buon cittadino partecipa, altrimenti gente preferisce evitare.</p> <p>Possono dire di no? Quelli che non ragionano dicono di no. Ma quando vuoi vivere in un paese che ti ha accettato, che ti ha permesso di lavorare, quando la tua vita ormai è qui, io penso che devi rispondere a tutto. È un dovere del cittadino.</p> <p>Non credo, se si fa con lo spirito che queste statistiche possono aiutare le persone stesse, non vedo perché.</p> <p>Non ci credo che si preoccuperanno più di tanto, dicono che non lo hanno ricevuto. Non lo mandano per raccomandata, che costerebbe troppo, quindi. Se uno è disposto a farlo lo fa, anche se è obbligatorio stia tranquilla che molti non lo fanno e i motivi sono più che validi, perché è ammalato, perché è assente, perché è all'estero, se n'è dimenticato...</p>
<p><i>Semplicità del questionario</i> 8%</p>	<p>Penso che essendo questo un questionario fatto in questo modo alla gente non importa più di tanto perché se è una cosa semplice il cittadino lo fa altrimenti non lo fa.</p> <p>La compilazione non è complicata quindi essendo semplice non penso che l'obbligatorietà possa influire.</p> <p>Deve essere obbligatorio dal momento che sia chiaro leggibile e fattibile, altrimenti...</p>
<p><i>Assenza di sanzioni</i> 4%</p>	<p>Non influenza perché non è collegata ad un sistema sanzionatorio.</p> <p>In Italia obblighi e divieti contano fino ad un certo punto.</p> <p>Penso che non cambierà nulla. Se ci sarà una multa potrebbe cambiare qualcosa.</p> <p>Assolutamente no, perché a quanto mi risulta non c'è una sanzione effettiva.</p>
<p><i>Non so</i> 22%</p>	
<p>4.2 In che direzione influenza?</p>	
<p><i>Maggior numero di risposte</i> 44%</p>	<p>Certamente influisce nel senso che tra coloro che non rispondevano qualcuno si deciderà a rispondere.</p> <p>Sì, nel senso che lo si compila solo perché è obbligatorio, altrimenti non lo si farebbe.</p> <p>Penso di sì. Se ciascuno sa dell'obbligatorietà è indotto a fare quanto richiesto.</p> <p>Certamente l'obbligatorietà farà aumentare il numero di questionari compilati e restituiti.</p>
<p><i>Risposte false e/o casuali</i> 36%</p>	<p>Sì, ad es. nel rispondere sulla superficie dell'abitazione, direbbero che è minore del reale per paura di una tassazione.</p> <p>Aumenteranno le falsità. C'è molta gente che non intende mettere in piazza o far conoscere la propria situazione agli altri. In fondo l'ISTAT è lo Stato.</p> <p>Magari uno potrebbe scrivere qualche fesseria volutamente.</p>
<p><i>Aumento del senso civico</i> 25%</p>	<p>Se le persone acquisiscono la consapevolezza che si tratta di un obbligo e che il Censimento ha una utilità per tutti, allora i risultati potrebbero essere positivi.</p> <p>Per me se c'è obbligo di risposta significa che bisogna scrivere la verità, perché l'informazione inserita potrebbe essere controllata.</p>
<p><i>Indisposizione verso la ricerca</i></p>	<p>A me vien voglia di non farlo se mi dicono che è obbligatorio. Dovrebbero</p>

11%	<p>puntare sulla collaborazione, spiegando perché è importante che uno lo faccia e non sull'obbligatorietà che invece indisporre.</p> <p>Se uno si sente obbligato non lo fa volentieri.</p> <p>Obbligare una persona può indisporre; se invece avviene in modo informale penso che la gente non abbia nulla da ridire.</p> <p>Secondo me l'obbligatorietà farà temere di più le cose.</p> <p>Influirebbe sulle persone che non sanno o non riescono a scrivere, li metterebbe in difficoltà.</p>
<i>Percezione di garanzia della tutela della privacy.</i> 5%	<p>Si, perché l'obbligatorietà prevista per legge assicura che sia un procedimento onesto e tutelante la privacy delle persone.</p> <p>Si, perché può far capire che non sia un'indagine fiscale.</p>
Non so 1%	

5 AREA: PERCEZIONE DEL QUESTIONARIO

5. Da quello che ha visto complessivamente come considera la compilazione del questionario ISTAT? Perché?	
Ragioni della difficoltà	
<i>Eccessiva attenzione richiesta</i> 39%	<p>Come tutte le cose bisognerebbe avere un attimo di tempo, leggerlo guardarlo bene dall'inizio alla fine prima di compilarlo e allora poi si capisce di più. Perché infatti all'inizio l'ho fatto tentennando di più, poi alla fine andavo più svelta.</p> <p>Ci vuole un po' di tempo come per tutte le cose, da leggere attentamente.</p>
<i>Elementi poco chiari del questionario</i> 23%	<p>Non molto semplice perché ci sono diciture non chiare, non semplici, ci sono dei momenti un po' contraddittori, non si sa con esattezza come rispondere. Non sono chiare.</p> <p>Non semplicissimo. Credo che si possa fare ancora di meglio per renderlo più facile: per esempio usare un carattere più grande, ridurre le domande a quelle essenziali e usare qualche disegno per le persone magari con una bassa scolarità.</p> <p>È difficile e complicato! Non è spiegato bene, ci sono domande semplici ma sono complicate per il modo in cui sono esposte. Poi la parte dei codici è complicata, bisognerebbe ingrandire il carattere.</p>
<i>Articolazione questionario</i> 20%	<p>Questi instradamenti (fa riferimento ai filtri) non sono di immediata intuizione.</p> <p>È troppo arzigogolato soprattutto sul lavoro, dovrebbe essere più specifico nelle cose, uno deve leggere tutto; mettere in ordine alfabetico allora uno va a leggere e trova subito il suo lavoro. Cioè quello che voglio dire, le difficoltà che si hanno è andare a leggere tra le righe perché non ci sono tutti i casi quindi la gente butta giù a caso.</p> <p>La compilazione mi sembra impegnativa, ma non eccessivamente complessa. Bisogna però calarsi nei panni di anziani e persone con bassa scolarizzazione. Penso che in questi casi la lunghezza e l'artificiosità dei richiami porti a saltare alcune domande e non aiuterà a compilare correttamente.</p> <p>Ci sono delle cose ridondanti.</p>
<i>Variabili individuali</i> 14%	<p>Quello che abbiamo fatto noi è abbastanza semplice. Le domande sono abbastanza semplici. Però per le persone anziane qualsiasi questionario, anche semplice, comporta delle difficoltà. Occorre una collaborazione, un aiuto.</p> <p>Piuttosto impegnativa, per una persona con le mie difficoltà. In generale, non saprei. Chiaramente se riuscissi a leggerlo mi verrebbe più semplice la comprensione e la compilazione.</p>

	Semplice. Per le persone anziane ci potrebbero essere problemi. Per gli stranieri ci sono frasi un po' difficili.
<i>Tempo richiesto</i> 10%	Non semplicissimo, occorre avere tempo per prestare attenzione ai dati richiesti. Tropo lungo, una perdita di tempo. Troppo impegno per chi ha da fare tutto il giorno. Abbastanza semplice, ma molto lungo.
<i>Invasività</i> 8%	Mi sembra piuttosto semplice, ma vengono richieste parecchie/troppe informazioni. Mi chiedo che utilità abbia entrare così approfonditamente nella vita delle persone.
<i>Non so</i> 3%	
Ragioni della semplicità	
<i>Semplicità del questionario</i> 75%	Semplice, abbastanza chiaro come grafica a parte alcuni passaggi. I disegni e gli esempi aiutano. Mi è sembrata piuttosto semplice, lineare e immediato. Semplice, perché sono domande non complicate. Abbastanza accessibile, interpretabile da chiunque, anche senza un particolare livello culturale.
<i>Variabili individuali</i> 12%	Per me è semplice, perché sono abituato alla compilazione dei modelli anche per il tipo di lavoro che io facevo. Abbastanza accessibile, interpretabile da chiunque, anche senza un particolare livello culturale. Semplice, magari legato al grado di cultura di chi risponde.
<i>Tempo richiesto</i> 10%	Se ci si mette con maggiore tranquillità è abbastanza semplice. Non mi sembra molto complicato, è così corto che si fa in un attimo.
<i>Presenza rilevatore</i> 9%	Diciamo per me è stato semplice... diciamo che pure la sua presenza mi ha aiutato. Qui succede questo perché anche emotivamente cioè io sapevo che era una prova e invece se era vero e se stavo da solo forse sarebbe stato anche emotivamente più difficile. Non è stato difficile, ma comunque ci sono delle cose da modificare. Poi con una persona vicino è meglio.
<i>Non so</i> 3%	

AREA: MODALITA' DI COMPILAZIONE – DIMENSIONE: RILEVATORE

6 Per la compilazione del questionario considera indispensabile l'assistenza di un rilevatore? Sì 77% No 23%	
6.1. Perché sì?	
<i>Supporto alla compilazione</i> 61%	Sì, perché il rilevatore conosce bene il questionario e quindi sa cosa deve scrivere la persona; il rilevatore dà una mano, un aiuto alla compilazione. E' ovvio che la compilazione diventa più facile con il rilevatore e conviene che il rilevatore vada a casa delle persone, perché conosce il questionario, sa come intervenire. Sì, ci vuole un po' d'aiuto. Sì, in qualche caso, per interpretare domande non chiare. Per chiarire le cose e per semplificare, per saltare le parti che non sono di competenza dell'interlocutore, perché quando uno capisce che fa parte di una certa categoria è inutile stare lì a leggere tutte queste cose.

<i>Variabili individuali</i> 49%	<p>Sì, potrebbe aiutare a capire qualche domanda. Soprattutto per quelle persone, anziane o che non hanno titoli di studio. Per loro il rilevatore potrebbe essere un aiuto alla compilazione del questionario.</p> <p>Nel caso di anziani, persone a bassa scolarizzazione o extracomunitari sarebbe utile un supporto.</p> <p>Secondo me ci vorrebbe l'aiuto del rilevatore solo per alcune categorie di persone.</p> <p>Si che è indispensabile perché specialmente dove stiamo noi in campagna non tutti sono predisposti a saper leggere e a dare una definizione esatta.</p>
<i>Supporto alla motivazione</i> 11%	<p>Trovo ripetitive queste domande! Comunque, visto che io la pazienza ce l'ho, non ho trovato difficoltà; altri, invece, con poca pazienza, potrebbero averne bisogno.</p> <p>Senz'altro, per aiutare e per aumentare la sveltezza della compilazione.</p> <p>La mancanza di una persona che assista alla compilazione farebbe perdere l'interesse verso il questionario.</p> <p>La presenza di un rilevatore è da ritenersi in questo caso indispensabile, sia per indurre l'intestatario alla compilazione, sia per assisterlo nella spiegazione di ogni domanda.</p>
<i>Non so</i> 5%	
6.2. Perché no?	
<i>Semplicità del questionario</i> 56%	<p>Il questionario è semplice quindi per me non è necessaria la figura di un rilevatore.</p> <p>No, perché è abbastanza chiaro.</p> <p>Non credo sia necessario, basta fare un po' di attenzione.</p>
<i>Condizioni della compilazione senza supporto</i> 13%	<p>No, potrebbero esserci note esplicative più chiare.</p> <p>Se la persona ha volontà di farlo, lo ritiene utile per la situazione dell'Italia, e si predispone a farlo, non dovrebbe avere bisogno di assistenza.</p> <p>Internet potrebbe aiutare con domandine nella compilazione guidata (es. filtri, spiegazione passo dopo passo). E non farebbe ripetere dati già messi.</p> <p>Il rilevatore non è indispensabile se vengono apportate delle piccole modifiche.</p>
<i>Diffidenza/Disagio</i> 10%	<p>Non saprei. È comunque un fastidio in più: dover prendere un appuntamento, essere vincolati alla sua visita.</p> <p>No, in realtà se c'è la guida uno va a vedere la guida. Potrebbe essere utile ma ci sono tante persone che non desiderano persone a casa, bisognerebbe avvertire tutte le persone prima e a breve termine. Per me non è indispensabile. Anzi quando uno se lo deve compilare da solo sceglie il momento in cui operare.</p> <p>Credo che serva soprattutto fare la compilazione in famiglia, senza la presenza di rilevatori che possono mettere a disagio.</p>
<i>Non so</i> 21%	

6 AREA: MODALITA' DI COMPILAZIONE – DIMENSIONE: COMPILAZIONE ON LINE

Avrebbe preferito compilare il questionario on line se ci fosse stata la possibilità?		
Si 37%	No 55%	Altro 8%
3.1 Perché sì?		
<i>Dimestichezza nell'uso del</i>	lo faccio quasi tutto online adesso. E' più comodo perché uso molto internet.	

<i>computer</i> 34%	È molto più semplice compilare le cose online. Io sì, mi sembra una modalità molto snella e poco invasiva. Non so però se tutta la popolazione potrà essere in grado di compilarlo online. Sì, io a lavoro il computer lo uso tantissimo.
<i>Comodità di compilazione</i> 25%	Sì, perché è diretto, ma anche per comodità, per fare presto, per evitare moduli cartacei che vanno e che vengono, e poi c'è il rapporto diretto con l'istituzione. Se ci fosse stata la possibilità sì. Per una questione di praticità e comodità, perché comunque uno può avere il pc anche in macchina e in mezz'ora di buco fare il questionario. Sto tutto il giorno davanti al computer, avrei potuto farlo nei ritagli di tempo della mia attività lavorativa. Sì, per farlo quando ci sarebbe stata la disponibilità di tempo. Sì. La compilazione online sarebbe più rapida e si potrebbe fare contestualmente ad altro, ad es. pausa lavoro.
<i>Minor tempo di compilazione</i> 20%	Sì, perché è molto più veloce compilarlo. Sì, sarebbe stato più sbrigativo. Sì perché guadagni tempo.
<i>Accesso facilitato</i> 13%	On line ci possono essere una serie di indicazioni che possono facilitare la compilazione. Sì, se qualcuno mi aiutava con il computer. Sì, volentieri, magari con un allegato che aiuti è più chiaro e esplicito. Penso, anche perché con l'aiuto dei figli oggi si possa fare anche quello. Sì, però io ho bisogno di una persona che mi aiuti a fare il questionario.
<i>Evitare impatto ambientale</i> 4%	Sì, avremmo consumato meno carta e quindi diminuito notevolmente l'inquinamento. C'è meno spreco di carta.
<i>Non so</i> 13%	
3.2 Perché no?	
<i>Non accessibilità</i> 60%	No, perché non avrei la possibilità di utilizzare internet. Non ho internet non mi piace e non lo voglio. No, non ho il computer. No perché non ne sono capace. No, ho qualche difficoltà con il computer. Ci sono dei luoghi dove neanche c'è la linea. È poco servito qui in campagna. No assolutamente no, perché non sono in grado di comunicare online.
<i>Preferenza forma cartacea</i> 31%	Io sicuramente preferisco la compilazione a mano, per me è molto più semplice della compilazione online. Io preferisco la versione cartacea. Il questionario online, devo comunque stamparlo e leggere al computer mi crea difficoltà.
<i>Diffidenza/privacy</i> 26%	Non lo so. Penso che a mettere tutti i nomi su internet si perdono tante cose; io non voglio collegarmi là sopra, si sentono tante cose. No, mi rifiuto di inviare dati tramite computer. No perché non mi fido delle cose online.
3.3 Altro	
<i>Indifferenza</i> 8%	Mi sembra abbastanza indifferente. Il questionario è molto semplice e veloce [ha compilato la <i>short form</i>] e penso che si perda lo stesso tempo sia a compilarlo online, sia in formato cartaceo. Nessun problema, per me andrebbe bene ugualmente. No, non lo avrei comunque fatto, perché non ho tempo. Indifferente, perché comunque richiede tempo.

	<p>Avrei preferito non compilarlo e basta. Non so come si faccia online e non mi interessa.</p> <p>E' indifferente, il problema non sta nella modalità, ma nella chiarezza delle domande.</p>
--	---

MACROAREA PROPOSTE

7 AREA QUESTIONARIO

7. Considera alcune parti del questionario da modificare? Quali? Perché?	
Nessuna 47	
Sezione II 24%	<p>Fogli individuali</p> <p>Quando si parla della persona 02 ed è la persona 01 che lo compila, formulare la domanda ad esempio "Qual è la sua cittadinanza" potrebbe confondere cioè di chi si sta parlando. Invece bisognerebbe specificare dicendo "qual è la cittadinanza della 02?"</p> <p>Usare colori diversi per le diverse persone in modo da capire più chiaramente che si parli di persone diverse.</p> <p>Quando si compila la parte della persona 02 e 03 ci si confonde perché nel corso della compilazione non si capisce a chi è riferito. Bisognerebbe dire la moglie o il figlio e non solo persona 02 o 03.</p> <p>Ridondanza dati anagrafici</p> <p>Poi la parte anagrafica si ripete. Cioè io l'ho già scritto prima a pag 3 e poi si ripete nella sezione 2.</p> <p>Ridondanza delle informazioni anagrafiche nei fogli individuali rispetto alla lista A.</p> <p>Dalla domanda 1.2 (Sesso) alla 1.4 (Luogo di nascita) presenti nei fogli individuali, perché le informazioni sono ridondanti [FORMA SHORT].</p> <p>Domanda 1.1 persona 01 - Relazione di parentela con l'intestatario del foglio di famiglia</p> <p>Invece di scrivere relazioni di parentela o di convivenza con l'intestatario del foglio di famiglia, che crea confusione scrivere direttamente intestatario del foglio di famiglia.</p> <p>Si potrebbe modificare la dom. 1.1 sez. II a pag.5 (lo spazio bianco crea confusione).</p> <p>Graficamente dovrebbe cambiare il punto 1.1 della sezione II sulla persona 1, in cui c'è uno spazio vuoto che induce all'errore.</p> <p>Questo pezzo bianco dove in effetti mi sono domandata: devo scrivere la mia storia?</p> <p>Domande 2 – Stato civile</p> <p>Un po' più chiara la domanda dello stato civile prima dell'ultimo matrimonio.</p> <p>Domande 3 - Cittadinanza</p> <p>La parte sulla cittadinanza non è chiara.</p> <p>Trovo incomprensibili le indicazioni della domanda 3.1.</p> <p>Domande 5 -Istruzione e formazione</p> <p>Il capo famiglia può avere meno di 15-16 anni...perché? Quella cosa mi ha lasciato un po' perplessa.</p> <p>Va riscritta la batteria di domande 5 del foglio individuale poiché si richiedono informazioni irrilevanti se riferite ad un bambino e perché non si capisce quando bisogna rispondere riferendosi ad un adulto o ad un bambino.</p> <p>La 5.1 riferita al bambino confonde.</p>

	<p>Mettere tra i titoli di studio anche l'opzione dottorato, anche se poi lo dice dopo...si potrebbe anticipare.</p> <p>Io per iniziare farei una domanda semplice tipo "che titolo di studio hai?" e di lì andrei alle altre domande.</p> <p>Domande 6 – Condizione professionale</p> <p>Per quanto riguarda invece le domande in merito al lavoro che si fa, non si prevede la possibilità che un individuo svolga attività di volontariato anche parzialmente retribuita. Il terzo settore, il mondo del no-profit non viene considerato.</p> <p>Manca una domanda che s'interessi della professione svolta e delle motivazioni che l'hanno spinta a scegliere quella professione [FORMA MEDIUM].</p> <p>Le domande sul lavoro (sez. II domande 6) perché una settimana è un lasso di tempo troppo ristretto per considerare la condizione lavorativa di una persona (es. chi fa supplenze a scuola).</p> <p>Fare aperta la domanda dell'attività lavorativa e del settore di attività.</p> <p>Domande 7 - Attività lavorativa [FORMA LONG].</p> <p>Trovandomi nella doppia condizione di pensionato e lavoratore a progetto ho incontrato delle difficoltà nell'individuazione della modalità.</p> <p>Inserire altre categorie dei settori (7.5) per renderle più rappresentative.</p> <p>La sezione 6 e la sezione 7 non hanno senso per me che sono pensionato e lo stesso vale per mia moglie.</p> <p>Parti da rendere più facili (es. domanda 7.4).</p> <p>Con riguardo al filtro della domanda 7.1 [Medium form], utilizzare le frecce (invece che la parentesi), e scrivere, invece che "l'intervista finisce qui" (di istinto avrei chiuso definitivamente il questionario), "passare ai dati della persona 02" (persona 03, ecc.).</p> <p>Domande 7 [FORMA MEDIUM] 8 [FORMA LONG] -Luogo di studio e di lavoro</p> <p>Domanda 7.1: in questo caso il filtro è indicato dalla parentesi e non dalla freccetta come per le domande precedenti.</p> <p>Domanda 8.1: inserire uno spazio tra le due parentesi.</p> <p>Le parti che riguardano il pendolarismo di chi lavora o studia in una città diversa da quella di residenza.</p>
<p><i>Indicazioni generali</i> 19%</p>	<p>Grafica e linguaggio</p> <p>Migliorare la grafica.</p> <p>Modificherei il colore arancione, è poco leggibile [FORMA LONG].</p> <p>Una scrittura più grande e le frecce più grandi e rivolte verso il basso e non verso destra che traggono in inganno e portano ad andare alla pagina successiva.</p> <p>La dimensione del carattere e la semplificazione del linguaggio.</p> <p>Evidenziare il carattere dei filtri.</p> <p>Evitare i filtri nel riquadro tratteggiato che interrompe la domanda.</p> <p>Istruzioni</p> <p>Introdurre dei brevi e distinti cappelli introduttivi per ciascuna sezione.</p> <p>Non è chiaro chi è l'intestatario del foglio famiglia.</p> <p>Io metterei più chiaramente chi è l'intestatario.</p> <p>Invece di dare tutte le alternative di risposta potrebbe scriverle la persona.</p> <p>Va esplicitato chiaramente cosa si intende per dimora abituale e se le persone che per motivi di studio o lavoro vivono fuori dal paese di residenza vanno inseriti nella lista.</p> <p>Forse la parte iniziale delle istruzioni potrebbe essere snellita.</p> <p>Separare per ciascuna sezione le istruzioni relative.</p>

	<p>Dovrebbe essere più chiara la presentazione (pag.1) e meno fitta graficamente.</p> <p>A pag. 1 la spiegazione delle liste A e B rinvia a pag.3 e non è chiaro quale pag. 3 si deve guardare (quella della guida alla compilazione o quella del questionario?).</p>
<p><i>Pagine apposizione codici</i> 18%</p>	<p>Indicare più semplicemente se si è moglie, marito, figlio, ecc.</p> <p>La parte iniziale sui codici è da modificare: sarebbe meglio non usare codici numerici che confondono, ma etichette “madre” e “padre” o crocette.</p> <p>Anziché inserire i codici per ogni persona, bisognerebbe specificare accanto ad ogni persona l’età, il lavoro e tutto il resto senza compilare poi successivamente i fogli individuali.</p> <p>La lista A va modificata, a meno che la compilazione non sia supportata da un rilevatore che ti spiega e ti aiuta a compilare i campi.</p> <p>La parte dei codici è un po’ complicata. Poi se sono coniugato e lo scrivo prima che lo sono con la persona 02, perché lo devo ripetere dopo?</p> <p>La parte relativa ai codici perché gli esempi apportati non sono chiari.</p> <p>La parte relativa ai codici che crea un po’ di confusione. Il carattere degli esempi deve essere più grande.</p> <p>Semplificare la parte relativa ai codici; stampare l'esempio dell'apposizione dei codici, con la stessa grafica della lista che va compilata effettivamente.</p>
<p><i>Sezione I</i> 6%</p>	<p>Il punto 1.3 non è chiaro. [Riportare le informazioni della famiglia coabitante]</p> <p>Domande 2 – Notizie sull’abitazione [FORMA MEDIUM]; Proprietà e struttura dell’abitazione [FORMA LONG].</p> <p>La domanda 2.2 non chiarisce cosa s’intende per “vani accessori”. [FORMA LONG].</p> <p>Nella domanda 2.3 non c’è differenza tra l’opzione 3 e 4. Cioè secondo me non c’è differenza tra “la maggior parte” o “alcune parti”. Eliminerai quindi questa differenza. [FORMA MEDIUM].</p> <p>Cambiare la grafica di quelle domande (dom. 2.4 – Indicare se l’abitazione dispone di una cucina) che porta a saltare la risposta. [FORMA LONG].</p> <p>Quando si chiede la superficie semplificare chiedendo i metri quadri calpestabili. [FORMA MEDIUM E LONG].</p> <p>Domande 4 [FORMA LONG]-Impianto di climatizzazione</p> <p>Cambiare l’intestazione della sezione 4 (impianto di climatizzazione): dà l’idea che si stia parlando di impianti d’aria condizionata (chi non ce l’ha potrebbe saltare la sezione).</p> <p>Ci sono alcune parti da semplificare, la domanda per esempio sugli impianti di riscaldamento. Mi è sembrata un po’ complicata, io avrei messo per ogni tipo di impianto come modalità di risposta “Si” e “No” al posto di quella griglia complicata con il tipo di combustibile.</p>
<p>8. Considera alcune parti del questionario superflue o comunque da eliminare? Quali? Perché?</p>	
<p><i>Nessuna</i> 76%</p>	
<p><i>Sezione II</i> 14%</p>	<p>Fogli individuali</p> <p>Senza fogli individuali... sarebbe stato più semplice, perché le quattro informazioni sull’età, sulla data di nascita, sugli spostamenti per il lavoro (la parte del foglio individuale) secondo me sono una ripetizione.</p> <p>Il discorso dei filtri con riferimento all’intestatario.</p> <p>Ridondanza dati anagrafici</p> <p>Eliminare la ridondanza delle informazioni anagrafiche di coloro che dimorano nell’abitazione.</p>

	<p>Come già detto, evitare di chiedere due volte i dati.</p> <p>Ripetizioni, l'anno di nascita anche perché si fa specifico riferimento alla prima parte quindi sono dati già indicati.</p> <p>Domande 2 – Stato civile</p> <p>Data matrimonio, difficilmente ricordabile da un membro qualsiasi della famiglia che si trova a compilare il questionario.</p> <p>Per i bambini piccoli le domande relative allo stato civile potrebbero non esserci.</p> <p>Sì, il discorso dello stato civile prima dell'ultimo matrimonio, diventa...io lo tirerei via, se uno è sposato non ha importanza com'era prima.</p> <p>Se uno è divorziato inutile chiedere l'anno del matrimonio.</p> <p>Domande 3 – Cittadinanza</p> <p>Quelle di padre e madre, che magari sono morti da tanto.</p> <p>Domande 4 - Dimora precedente</p> <p>Qualche cosa sì, tipo la domanda sull'ultima dimora mi sembra una cosa inutile, se uno abita in una dimora attualmente sta là, non vedo perché chiedere dove abitava prima, mi sembra inutile. Se il Censimento è una rilevazione che deve contare il numero di abitanti e di persone non vedo la pertinenza della domanda sull'ultima dimora.</p>
<i>Domande invasive</i> 7%	<p>Domande quali l'indirizzo del luogo di lavoro, l'orario di uscita da casa, tempo impiegato per andare a lavoro mi sembrano troppo invadenti.</p> <p>Tutte le parti relative all'alloggio non capisce che utilità abbiano. Sembrano invasive, più che altro perché non si capisce lo scopo.</p> <p>La sfera personale o familiare, in particolare le domande 2.2 e 2.3 sul matrimonio per la privacy delle persone.</p> <p>Forse la data del matrimonio dei vedovi.</p> <p>Non capisco bene il discorso del luogo di lavoro, a che ora e quanto ci si impiega, "a che ora esci?" Lo percepisco molto invadente.</p> <p>Per esempio chiedere le ore lavorative di quando lavoravo anni fa è inutile.</p> <p>Forse l'indirizzo del lavoro potrebbe essere eliminato.</p> <p>Domande sugli orari di uscita da casa o dal lavoro; titolo di studio.</p>
<i>Pagine apposizione codici</i> 2%	<p>Questa parte non serve, non capisco i codici, gli esempi...</p> <p>Le pagine 2 e 3 le eliminerei. Credo che siano state inserite per evidenziare i legami di parentela presenti all'interno della famiglia (considerando soprattutto il fatto che ormai le famiglie non sono più quelle tradizionali: padre, madre, figli di entrambi). Ciononostante ci sarà un altro modo per risalire a queste informazioni.</p>
<i>Indicazioni generali</i> 1%	<p>Le parti relative ai figli, secondo me quello che è importante sono le parti relative all'intestataro del foglio di famiglia e alla moglie.</p> <p>Da eliminare le domande molto lunghe, semplificarle.</p>
13. Vuol proporre altri suggerimenti per migliorare il questionario?	
<i>Approfondimento di contenuti</i> 28%	<p>Lavoro</p> <p>Per la disoccupazione c'è un po' poco.</p> <p>Inserire delle domande sui posti di lavoro.</p> <p>Sì, io penso che dovrebbe essere inserita qualche domanda sul lavoro soprattutto per i giovani. Per vedere quanti giovani sono disoccupati.</p> <p>Per i pensionati non è richiesto niente.</p> <p>Vorrei altre domande sulla vita professionale delle persone per analizzare le motivazioni della scelta lavorative.</p> <p>Avrei fatto delle domande sulle condizioni lavorative di chi fa i turni, sul precariato. Cioè domande sul lavoro per censire tipologie di lavoro. Chiedere se fanno il telelavoro cioè se lavora da casa: "lavoro nel mio alloggio" è</p>

	<p>diverso dal telelavoro perché io lavoro a casa per un'azienda. Potrebbero tornare utili informazioni sulle mansioni dei singoli componenti della famiglia [FORMA <i>SHORT</i>].</p> <p>Stranieri Analizzare i flussi migratori all'interno dell'Italia. Soprattutto per gli stranieri considerare la presenza di altri titoli di studi.</p> <p>Servizi Conoscenza dei servizi, dell'occupazione, dell'assistenza. Bisogna inserire delle domande per sapere a livello nazionale se i cittadini che vivono in un determinato territorio, sono soddisfatti di come sono organizzati i servizi pubblici. Notizie su trasporti pubblici e modalità di spostamenti [FORMA <i>SHORT</i>].</p> <p>Qualità di vita È necessario vedere le condizioni delle famiglie, se hanno bisogno di aiuto, se hanno bisogno di lavoro, di tante cose. Magari entrare nelle specifiche condizioni in cui vive la gente: studiare anche la qualità di vita della gente. Se la casa è di proprietà o meno [FORMA <i>SHORT</i>]. Aggiungere dati sul tempo libero.</p> <p>Reddito Come mai ci sono 15 milioni di italiani con un reddito inferiore a 10 mila euro? L'ISTAT deve sapere come mai. Fare domande su "quanto guadagna". Inserire qualcosa di più per vedere il tenore di vita (aspetto economico).</p> <p>Disabilità Inserire qualche domanda se in casa ci sono invalidi.</p> <p>Aspettative/soddisfazione Sondare di più le aspettative della popolazione. Lo Stato mi chiede una serie di cose, ma non mi chiede da quanto tempo cerco il lavoro e non lo trovo, quali sono i motivi che mi hanno portato a lasciare o perdere il lavoro. Questo dà il senso vero del Censimento.</p> <p>Impatto ambientale Si potrebbero aggiungere informazioni sul tipo di energia utilizzata, per capire quanto la popolazione sia sensibile alle tematiche ambientali [FORMA <i>MEDIUM</i>].</p> <p>Preferenze sessuali Le tendenze sessuali, potrebbe essere una parte presentata come facoltativa.</p>
<p><i>Semplificazione questionario</i> 15%</p>	<p><i>forma</i></p> <p>Scrivere il questionario nelle varie lingue straniere più diffuse in Italia. Linguaggio e termini più semplici. Usare un linguaggio più accessibile a tutti. Cercare di sforzarsi di semplificare il più possibile. Ridurre il numero di domande. Semplificarlo il più possibile, scrivere il meno possibile, sintetizzare il più possibile, perché se c'è tanto da leggere non lo leggono. Dovrebbe essere meno voluminoso. Eliminare le informazioni ridondanti. Lasciare solo i singoli fogli individuali. Superflue per me sono quelle domande che rilevano se una famiglia lavora, chi lavora, se ci sono 10 macchine, 10 televisori. L'importante è sapere soltanto il numero di persone e i componenti del nucleo familiare. Trovo inutile chiedere i metri quadrati o il tipo di riscaldamento.</p>

	<p>Secondo me le domande dovrebbero essere dicotomiche (sì/no). Rendere più leggibile il questionario con delle domande più mirate e più semplici. Potrebbe avere meno domande specifiche, tipo “a che ora esce di casa per andare a lavoro”.</p>
<p><i>Grafica</i> 7%</p>	<p>Una grafica più distesa (meno concentrata). Mettere tutto in orizzontale o in verticale, cioè scegliere una forma che consenta di seguire una linea nella compilazione. Colori diversi per le diverse persone. Migliorare le indicazioni relative alle domande da saltare, poco visibili. Evidenziare il carattere dei filtri. Utilizzare immagini e usare un carattere più grande. Sono presenti troppe alternative di risposta. Non mettere tante opzioni da crociare, ma lasciare una riga e far scrivere alla persona (domanda aperta).</p>
<p><i>Codici</i> 6%</p>	<p>I codici non sono comprensibili. Va semplificata la parte iniziale sui codici e sulle definizioni. Abolire la parte sui codici, anche perché posta all’inizio scoraggia le persone e le induce a dare risposte casuali pur di sbrigarsi presto. Con riguardo ai codici bisogna spiegare in modo semplice, per esempio scrivere “indicare con i codici i rapporti di parentela tra i componenti del nucleo abitativo”. Migliorare la grafica per gli esempi relativi ai codici.</p>
<p><i>Non so</i> 61%</p>	

8 AREA: CENSIMENTO

<p>12. Le vengono in mente eventuali indicazioni o proposte per poter organizzare più efficacemente la rilevazione?</p>	
<p><i>Presenza del rilevatore</i> 14%</p>	<p>Io penso che bisogna evitare di fare una rilevazione tramite posta, inviando il questionario a casa delle famiglie. Io penso che sia opportuno mandare un operatore sul posto. Devo dire che se non c’eri tu io avrei detto va beh lo faccio domani, dopodomani ecc. Il rilevatore su appuntamento sarebbe più efficace. Se il Censimento avverrà con le stesse modalità di 10 anni fa, la presenza del rilevatore secondo me è fondamentale. Prevedere per alcune fasce “a rischio” (anziani, bassa scolarizzazione, extracomunitari) la presenza del rilevatore che li aiuti a compilare. Nel caso si dovessero riutilizzare i rilevatori, consiglio di suddividerli a seconda del proprio quartiere di appartenenza. In certe zone “critiche” è difficile avere un riscontro da parte della popolazione. Se invece una persona è “conosciuta” nella zona è tutto molto più facile. Dico questo sulla base dell’esperienza concreta avuta 10 anni fa. Suggerirei la presenza e l’aiuto dei rilevatori soprattutto in alcune parti della città, quelle particolarmente degradate. Dopo però, che avete mandati via 2000 questionari, ne sono tornati 1000 li andate a cercare o no? Perché secondo me tanti non lo consegneranno. Certo il rilevatore è utile perché può snellire mentre su internet me lo devo leggere tutto. L’unica maniera è che il rilevatore faccia direttamente la rilevazione sul</p>

	<p>posto, non lasciandoci il formulario e andando a riprenderlo dopo perché nel 2001 e si è risolto poco. Aggiungerei che se il rilevatore quando non trova nessuno in mancanza di campanello, cassetta postale, questo lo comunichi al comune di competenza che fa ulteriore controllo.</p>
<p><i>Supporto alla compilazione</i> 10%</p>	<p>Istituire dei centri dove le persone possono andare per farsi aiutare oppure sfruttare i caf ad esempio.</p> <p>Sarebbe utile un punto dove si va collettivamente per essere aiutati nella compilazione (al comune, circoli di quartiere).</p> <p>Dato che è obbligatorio deve avvenire come per le votazioni, cioè io vado in un luogo fisso e specifico e vado a compilarlo. Magari ci possono essere anche delle persone lì per aiutare la compilazione soprattutto per gli anziani. Anche un riferimento mail (non solo telefonico) per contattare il rilevatore. Prevedere un numero verde per aiutare nella compilazione.</p> <p>È importante mandare la lettera con il numero di telefono, così uno chiama e si informa.</p> <p>A titolo di circoscrizione potrebbero fare una conferenza per dare indicazioni su come compilarlo (tipo giornata formativa sulla modalità di compilazione). Forse un premio finale può essere un'idea.</p> <p>È opportuna l'obbligatorietà.</p> <p>Migliorare l'accesso agli extracomunitari che potrebbero darci informazioni utili.</p>
<p><i>Potenziare la modalità di compilazione online</i> 9%</p>	<p>Se si punta sulla modalità di compilazione on line ci potrebbero essere maggiori riscontri.</p> <p>On line chi ha la possibilità potrebbe partecipare un po' più volentieri.</p> <p>L'inserimento on line sarebbe buono perché molti che dicono di non avere tempo magari si mettono davanti al computer e lo compilano.</p> <p>Se si riesce a compilare attraverso il computer è meglio, anche per evitare l'onere del personale.</p> <p>L'aspetto dell'on line è molto apprezzabile perché altrimenti diventa difficile raggiungere tutta la popolazione.</p> <p>Con internet va più veloce la raccolta dei dati.</p> <p>Internet è sicuramente un passo in più, soprattutto per i giovani.</p>
<p><i>Differenziazione delle modalità di compilazione/restituzione</i> 6%</p>	<p>Se arriva per posta a casa credo che sia il metodo migliore, se poi si può rispondere anche per internet è un'opzione in più. Io farei posta, fax e computer.</p> <p>Per la campagna direi di farlo più semplice possibile. Invece per la città, dove il livello culturale è più alto, allora più complesso va meglio.</p> <p>Per noi on line andrebbe meglio, poi magari per le persone anziane è più complicato.</p> <p>On line perché è una forma che ora si usa. Però per una parte della popolazione il rilevatore per le persone più anziane.</p> <p>Unire l'on line e il rilevatore.</p> <p>Suggerirei l'uso di rilevatori per le fasce d'età più alte e poi farei la compilazione on line, al fine di abbattere alcuni costi (rilevatori e carta stampata).</p> <p>Anche se forse si potrebbe dare la possibilità di scegliere fra il cartaceo e la compilazione on line. La prima soprattutto per le persone con basso titolo di studio.</p>
<p><i>Campagna di pubblicizzazione</i> 4%</p>	<p>Occorre un'ottima campagna di comunicazione, che inizi molto prima dell'invio dei questionari.</p> <p>Sensibilizzare la popolazione. Aumentare la conoscenza degli scopi del Censimento per motivare maggiormente la popolazione. Quando si arriverà</p>

	<p>al momento della rilevazione utilizzare i mass media per preparare la popolazione a quest'evento, sia per spiegarne l'importanza che per dare informazioni sulla modalità della compilazione, per quanto possibile.</p> <p>Ovviamente sarà pubblicizzato a livello di televisione e giornali, in modo che quando ci sarà un rilevatore uno possa riconoscerlo, fidarsi più facilmente.</p> <p>Si potrebbe fare qualche corso/iniziativa nelle scuole per coinvolgere i ragazzi.</p> <p>È necessaria la comunicazione, io vorrei che ci fosse una giornalista che spiegasse a menadito, in modo ordinato il Censimento, con un fac-simile.</p> <p>Bisognerebbe pensare a delle azioni di sensibilizzazione del Censimento, magari attraverso la rete internet.</p> <p>Le campagne ad esempio sono inutili. Sono soldi buttati, io li investirei più nella diffusione di dati. Farei più interventi mirati, presso i luoghi di lavoro, negli enti pubblici, farei girare una circolare oppure per e-mail. Le campagne di promozione vanno fatte nelle sedi idonee per avere efficacia.</p> <p>Pubblicizzarlo in modo chiaro, dicendo lo scopo, che è obbligatorio ed è una cosa ufficiale e indicare anche una scadenza.</p>
<p><i>Collaborazione con altri enti per la raccolta dei dati</i> 4%</p>	<p>Alcuni dati possono essere presi direttamente da altri enti.</p> <p>Il cittadino oggi è bombardato da chi chiede informazioni su di lui, allora, se vi fosse un interscambio di notizie con gli enti locali, la cosa potrebbe semplificare di molto il questionario. Si potrebbe giungere ad un modello di questionario semplificato attraverso il confronto tra enti locali che hanno già informazioni sui cittadini. Anche per evitare false dichiarazioni.</p> <p>Hanno tutti i dati in mano, a me mi fanno ride, bastava mettere in moto un computer e vedevano tutti 'sti dati.</p> <p>Per esempio tramite l'ufficio anagrafe del comune non si rilevano questi dati?</p>
<p><i>Utilizzo dei dati</i> 4%</p>	<p>Abbiamo dichiarato qua che non c'è lavoro, non c'è futuro, abbiamo figli di 30 anni in casa e ci dicono che sono bamboccioni, poi ci fanno compilare questa cosa, spero che serva perché chi è disoccupato soffre.</p> <p>Eliminassero proprio il Censimento oppure suggerisco di utilizzare in maniera più concreta i dati che vengono riportati, nel senso che si riesca a migliorare lo stato delle cose e a dare delle risposte alle cose che escono fuori dal Censimento.</p> <p>Sarebbe bello se ciascun cittadino che ha riempito il questionario potesse ricevere un libricino con i risultati del Censimento.</p> <p>Mi piacerebbe sapere esattamente perché viene fatto, perché alla fine si compila questo questionario ma noi non sappiamo bene a che cosa servirà questo questionario dell'ISTAT.</p> <p>L'unica cosa è, se fosse possibile, pubblicare i risultati in tempi più brevi perché a volte capita che nel frattempo la situazione è cambiata di molto.</p> <p>Il Censimento viene fatto ogni dieci anni ? E' un arco di tempo troppo ampio, la società oggi cambia in fretta, dovrebbero farlo ogni 5 anni.</p> <p>No, la parte sulla casa mi sembrava più complessa (nei passati censimenti). Magari indagare di più per capire se le case sono adeguate alla salute o cadono a pezzi e se ci sono giusti spazi per la famiglia.</p>
<p><i>Non so</i> 56%</p>	

I NON RISPONDENTI

MACROAREA PERCEZIONE SOCIALE DEL CENSIMENTO

1 AREA: SCOPI DEL CENSIMENTO

9. Secondo Lei a quale scopo vengono raccolte le informazioni tramite il Censimento?	
<i>Fotografare la situazione del paese</i> 59%	Per capire a che punto è la popolazione da un punto di vista sia di cultura che di benessere. Per valutare la situazione generale della popolazione. Soprattutto a fini cognitivi per avere una panoramica più completa. Per sapere quanti siamo noi italiani, come viviamo. Per vedere il movimento della popolazione, come si sviluppa, le usanze. Per vedere la crescita o la diminuzione della popolazione. Per conoscere lo stato delle famiglie.
<i>Fini statistici-economici</i> 14%	Spero per rilevare le condizioni di vita dei cittadini nel 2011 e metterli in paragone con i dati della scorsa rilevazione, come un classico studio di sociologia. Per fare delle statistiche, per capire un po' com'è la situazione. Per capire la situazione economica e finanziaria della popolazione. Viene adoperato per la tassazione, per sapere di più... Immagino per finalità di ricerca socio-economica sulle famiglie italiane.
<i>Finalità di controllo dei cittadini</i> 13%	Per avere più sotto controllo la popolazione, e l'obbligatorietà mi dà proprio il senso del controllo e della minaccia. Lo scopo principale è quello di verificare chi lavora, chi non lavora. Quanti siamo, se ci sono delle separazioni in corso; quanti numeri di macchine si hanno Penso per verificare la presenza di extracomunitari...
<i>Migliorare le condizioni di vita della popolazione</i> 7%	Per capire e vedere se tutti hanno quello che necessitano (es. Campi rom). Secondo me per sapere come risolvere meglio i problemi della popolazione. Per orientare l'agenda delle priorità politiche dei nostri governanti. Sicuramente avrà uno scopo di pubblica utilità, altrimenti non verrebbe fatto da un ente pubblico quale l'Istat.
<i>Non so</i> 11%	

2 AREA: UTILITA' DEL CENSIMENTO

10. Secondo Lei per chi sono più utili i risultati del Censimento (per i cittadini, per imprese e istituzioni, ...)? Perché?	
<i>Istituzioni</i> 63%	Per le istituzioni e per la popolazione, per il conteggio di quanti stranieri ci sono, quanti italiani, quanti bambini, le nascite. Penso che dovrebbero essere utili per le istituzioni perché così si rendono conto della popolazione che c'è. Anche per amministrarci meglio, per prendere accorgimenti. Per quelli che devono fare le politiche sociali, ma anche per tutto il resto, anche per le politiche del trasporto a scuola. Per lo Stato, per sapere quante pensioni pagare e per regolare le spese per la cittadinanza. Magari per le istituzioni, per sapere la situazione degli italiani: le tasse, i morti, i vivi, ecc. Da lì scoprire il falso invalido e cose simili.
<i>Tutti</i> 21%	Nel momento in cui io mi interesso di sapere quanti siamo qua, quanti lavorano là, comunque è un'informazione che può tornare utile a tutti.

	Per tutti, a me, per esempio, interessa perché seguo la politica e per capire. Ad es. per sapere quanti immigrati ci sono, da quanto tempo vivono in Italia, anche per dar loro cittadinanza. Dovrebbero essere utili per tutti... per suscitare riflessioni sulle situazioni rilevate e dare possibilità diverse.
<i>Imprese</i> 7%	Per le imprese, per forme di pubblicità, marketing.
<i>Cittadini</i> 4%	Per i cittadini che sono i destinatari delle scelte politiche.
<i>Non so</i> 7%	
11. Secondo Lei, la maggior parte delle persone ritiene utile la realizzazione del Censimento? Sì 46% No 48% Non so 6%	
11.1. Perché sì?	
<i>Fotografare la situazione del paese</i> 31%	Penso di sì. Perché è importante sapere quante persone ci sono sul territorio. Per vedere i viventi, chi è scritto all'anagrafe e per scoprire i falsi invalidi e gli immigrati. Secondo me sì, nel senso che sono cose che un cittadino deve sapere.
<i>Migliorare le condizioni di vita della popolazione</i> 15%	Penso di sì, perché il Censimento ti dovrebbe dare le informazioni sulla gente che vive in un paese, la gente che va via e poi si potrebbero prendere dei provvedimenti. Potrebbe essere... quindi far affezionare, far capire che è stato mandato proprio a te, perché sappiamo che ci sei e che vogliamo conoscere la tua situazione e migliorarla e non tanto per farci i fatti tuoi.
<i>Variabili individuali</i> 12%	Beh, anche in questo caso, dipende dalla loro istruzione. Non lo so... penso di sì, io rispondo per me e penso che questo possa valere anche per gli altri, almeno per noi giovani è così. Per una persona anziana è diverso.
<i>Senso civico</i> 8%	Io credo che sia anche interesse delle persone fare in modo che le istituzioni abbiano una situazione conoscitiva più completa. Le persone oneste lo ritengono utile mentre gli altri no perché va a sfavore dei loro interessi. Forse il fatto di dover rispondere favorisce il senso di appartenenza come quando si è chiamati alle elezioni e quindi se fosse interpretata in questo modo, come l'affermazione della tua esistenza in questa nazione.
<i>Non so</i> 42%	
11.2 Secondo Lei, la maggior parte delle persone non ritiene utile la realizzazione del Censimento? Perché no?	
<i>Disinformazione</i> 41%	Tanti pensano che sia una scocciatura perché non gli è stato spiegato chiaramente perché si fa. Secondo me no, perché forse non ne capisce bene la finalità e a cosa posso servire. Magari pensa che serve per vedere se mi stai dicendo le cose giuste o se stai frodando, pagando una tassa rifiuti, ecc. La maggior parte delle persone non legge e non si interessa per cui non riesce a capire per cosa potrebbe essere utile. Tanti pensano che sia una scocciatura perché non gli è stato spiegato chiaramente perché si fa.
<i>Perdita di tempo</i> 30%	Molti pensano che sia una cosa inutile per perdere tempo e spendere soldi. Qualcuno pensa che sia utile e qualcuno pensa che sia una perdita di tempo.

	Quelli che lo considerano inutile pensano che forse tutte le informazioni raccolte non vengono prese in seria considerazione.
<i>Percezione di inutilità sociale</i> 22%	Purtroppo secondo me no, perché non si rendono conto dell'importanza che hanno questi studi perché trovo che ci sia una caduta degli interessi dei cittadini da parte di loro stessi (che non sia l'affitto, ecc). Penso di no perché è talmente noioso compilarlo e poi se è diventato obbligatorio per legge significa che le persone non lo compilavano quindi ci davano poco peso. No perché alle persone non interessa più di tanto il numero delle persone in Italia. Queste cose potrebbero interessare solo ad una parte della popolazione, poi ad altre invece no, penso ad una persona anziana. Purtroppo secondo me no, perché non si rendono conto dell'importanza che hanno questi studi.
<i>Sfiducia nelle istituzioni</i> 4%	Non lo so se le informazioni vengono utilizzate per qualcosa di buono per risolvere i problemi. Comunque le persone secondo me non lo considerano utile. E poi io non credo ai dati dell'Istat.
<i>Non so</i> 19%	

MACROAREA RISPONDENTE E INDAGINE ISTAT

3. AREA: PARTECIPAZIONE ALLA RICERCA

1. Quali motivi hanno influenzato la Sua scelta di non rispondere al questionario ISTAT?	
<i>Motivi personali contingenti</i> 73%	Per negligenza e dimenticanza. Non ho avuto tempo. Perché ho perso il questionario. Non mi interessava, mi chiedevo a che serve, tanto sanno tutto. Ho avuto impegni familiari.
<i>Caratteristiche del questionario</i> 16%	Mi è sembrato enorme ma non saprei dirle se è facile o meno. Per la complessità, il fatto che non fosse di immediata leggibilità anche visiva. Comunque prevalentemente l'effetto grafico mi ha spaventato. Noi siamo separati legalmente, risultiamo separati. Non l'ho compilato per la difficoltà... le situazioni del questionario non erano identificative del mio stato. È difficilissimo. Io non lo faccio perché non lo so fare.
<i>Modalità organizzative</i> 14%	Mancata risposta nel momento in cui ho contattato il numero verde per avere altre informazioni. Pensavo fosse il Censimento, quindi che avrei avuto tempo fino al 2011. Non avevo capito per quale motivo mi è stato spedito a casa il questionario, non avevo chiare le finalità della ricerca. Quindi ho preso il questionario e l'ho conservato senza dargli molta importanza. Perché non l'ho ricevuto.
<i>Variabili individuali</i> 5%	Perché ero in difficoltà... per la mia età e speravo che venisse una persona per aiutarmi come le altre volte... per farlo corretto. Per motivi di tempo (ho una bambina piccola) e perché per gli stranieri è difficile... poi se si legge bene...ma è difficile per gli stranieri. Non capisco le domande che ci sono. Come faccio a dare delle risposte se io non capisco quello che c'è scritto. Io ho la licenza elementare e non conosco certi termini che sono presenti sul questionario.
<i>Sfiducia nelle istituzioni</i> 4%	Questa è una forma di controllo e io non mi fido. Purtroppo viviamo in un periodo in cui le persone, e le famiglie in generale, vivono un malessere e una disaffezione completa nei confronti di tutto ciò

	che proviene da soggetti politici o istituzionali.
<i>Non so</i> 4%	
2. Quali accorgimenti avrebbero potuto favorire la compilazione del questionario?	
<i>Modalità organizzative</i> 39%	<p>Se avessero imposto una scadenza o se avessero previsto un rilevatore che su appuntamento andasse a ritirare/aiutare a compilare il questionario.</p> <p>Non so che tipo di accorgimenti prendere, sicuramente se ci fosse stato qualcuno, come voi adesso, avrei potuto chiedere delle informazioni sul questionario.</p> <p>La pubblicità, dire che stavano facendo questo Censimento e questa ricerca.</p> <p>Forse spiegare meglio a cosa serve, forse dare degli stimoli in più per incuriosirci e quindi “perché ce lo chiedete?”, “a cosa serve?”. Evidentemente non ci ha colpito nessuna informazione che c’era.</p> <p>Non saprei, probabilmente la voglia di sapere che tutto funzioni.</p> <p>Un concorso a premi?</p> <p>Nulla di particolare... pensavo che fosse obbligatorio...</p>
<i>Caratteristiche del questionario</i> 20%	<p>Un questionario più semplice e con meno domande. Ci sono troppe domande! Vogliono sapere troppo.</p> <p>Non mi puoi fare scrivere tre volte la data di nascita.</p> <p>La complessità, il fatto che non fosse di immediata leggibilità anche visiva. Quando ci sono molte opzioni diventano maggiori anche i dubbi. Comunque prevalentemente l’effetto grafico mi ha spaventato [FORMA <i>SHORT</i>].</p> <p>Il questionario e la guida dovrebbero essere fusi insieme, nessuno legge mai i libretti delle istruzioni.</p> <p>Il carattere più grande delle domande del questionario.</p> <p>Maggiore snellezza. Una grafica meno fitta.</p> <p>Se il questionario fosse stato scritto in maniera elementare penso che non avrei incontrato tante difficoltà.</p>
<i>Non so</i> 43%	
3. Pensa che avrebbe compilato il questionario in presenza di un rilevatore?	
Sì 75% No 14% Altro 9% Non so 2%	
3.1. Perché sì?	
<i>Supporto alla compilazione</i> 67%	<p>Si perché comunque se c’era una persona che poteva rispondere alle mie perplessità avrei sicuramente risposto.</p> <p>Sì, si fa prima e si evita di sbagliare.</p> <p>Voglio dire che un rilevatore mi avrebbe fornito tutte le informazioni necessarie a capire lo scopo della rilevazione, le finalità, il soggetto che l’ha organizzata.</p>
<i>Supporto alla motivazione</i> 24%	<p>Si perché da più importanza alla cosa. Ti fa capire che è una cosa importante e che ha un’utilità.</p> <p>Sì, mi avrebbe dato più sicurezza.</p> <p>Magari con un rilevatore non avrei smarrito il questionario.</p>
<i>Caratteristiche del rilevatore</i> 14%	<p>Certo, ma se il rilevatore è una persona di fiducia, voglio dire se è chiaro il suo compito, chi lo manda nelle case delle persone.</p> <p>Sì, basta che mi dimostra che è un rilevatore.</p>
<i>Variabili individuali</i> 10%	<p>Alle persone anziane sicuramente, è più comodo. I giovani non lo so.</p> <p>Avendo io una certa età, una persona che viene a casa sarebbe stata sicuramente più competente e mi avrebbe spiegato le domande. Penso che sarebbe stato tutto molto più facile.</p>

Non so 24%	
3.2. Perché no?	
Semplicità del questionario 63%	No, no. No, non era difficile! No, non penso che sia difficile (lo avrebbe compilato anche da sola). Dipende da come viene impostato il questionario.
Diffidenza/Disagio 25%	Forse no. Non sapevi chi è, chi non è. Mi avrebbe messo in imbarazzo come mi ha messo in imbarazzo il fatto che lei è dovuta venire.
Non so 13%	
3.3. Altro	
Indifferenza 9%	No, perché se mi andava di farlo lo avrei fatto anche senza... quindi non penso che se fosse venuto un rilevatore a casa io lo avrei fatto. Sarebbe stata la stessa cosa, se avessi trovato un po' di tempo lo avrei fatto, se non avessi trovato il tempo, pure con la presenza di un rilevatore le cose non sarebbero cambiate.
4. Pensa che avrebbe compilato il questionario se fosse stata disponibile una versione on line?	
Sì 29% No 64% Altro 7%	
4.1 Perché sì?	
Dimestichezza nell'uso del computer 53%	Sì, perché mi piace tanto il computer... sto imparando ad usarlo. Sì perché ci passo un sacco di tempo e ormai faccio tutto in internet. Io penso che sarebbe utile farlo in tutti e due i modi e potrebbe essere anche più incentivante.
Comodità di compilazione 27%	Perché sarebbe stato più comodo. Certo, sarebbe stato meglio perché uso sempre il pc e mi è più comodo Sì, l'avrei anche fatto online perché è più comodo
Minor tempo di compilazione 13%	Sì, perché è più veloce.
Non so 20%	
4.2 Perché no?	
Non accessibilità 69%	Noi non lo utilizziamo. Io online sono negato. Adesso non si vede più il contatto umano ... sì, è uno strumento buono, ma disumanizza. No perché con il computer io guardo certe cose e basta, con il computer non vado molto d'accordo. Non lo so usare e non ho neanche il computer. No perché non sono capace. Sinceramente non ho internet a casa e non so se da solo ci riuscirei.
Preferenza forma cartacea 17%	Preferisco la carta. Preferisco il cartaceo. Non ho particolari simpatie per il computer. Quindi non credo.
Diffidenza/privacy 3%	No. Così mi sento più sicuro durante la compilazione.
Non so 11%	
4.3 Altro	
Indifferenza 7%	

4 AREA: OBBLIGATORIETA' DELLA RISPOSTA

5. La legge non prevede l'obbligo di risposta per questa ricerca. Nel Censimento che sarà realizzato nel 2011 l'obbligo di risposta è previsto per legge. Pensa che l'obbligatorietà possa influire sulla risposta delle persone?	
Si 68% No 25% Non so 7%	
5.1 Perché non influenza?	
<i>Variabili individuali</i> 36%	No anche perché può darsi che uno si sbaglia o che non si senta di compilarlo. Anche se obbligatorio, se non viene un rilevatore ad assistere la compilazione, la gente potrebbe non farlo ugualmente. Se il questionario è obbligatorio le persone sono costrette a rivolgersi a qualcuno... specialmente qua a Tricarico, sono tutte persone anziane, sono persone che hanno fatto le scuole elementari. Benché l'obbligatorietà possa rappresentare un buon deterrente per gran parte delle persone, credo che da sola non sia sufficiente. Le persone devono sentirsi motivate a partecipare, devono percepirne la concreta utilità.
<i>Privacy</i> 14%	Secondo me no. Dipende dal carattere generale, alcune notizie secondo me... lo fanno per sapere quello che ho io come reddito ecc. e uno dice io questo non te lo dico, quest'altro evito di dirtelo. No, le domande non sono troppo invasive. Dà fastidio comunque perché non si capisce che risultati dà. No non cambia. Io sono a favore di queste indagini perché la gente deve essere controllata! Comunque secondo me l'obbligatorietà non influirà sulle risposte delle persone perché se non hanno nulla da nascondere comunque rispondono. Chi non lo vuole è perché non vuole far vedere gli imbrogli che fa. Se uno non ha niente da nascondere. Però a brindisi ci sono un sacco di persone che vogliono nascondere delle cose. Per esempio il metraggio della casa. Non mi influenza nella risposta, anche perché sono domande normali su dove vivi, il titolo di studio etc.
<i>Senso civico</i> 7%	Io penso di no... uno che non ha questioni di malattia, questioni più gravi ha il dovere di rispondere al di là dell'obbligatorietà e risponde volentieri.
<i>Non so</i> 43%	
5.2 In che direzione influenza?	
<i>Aumento del senso civico</i> 34%	Adesso è a campione, quindi c'è stato qualcuno che non ha voluto rispondere. Al Censimento devono partecipare tutti. Spero di sì, spero che le parole obbligatorietà e legge portino le persone a fare il loro dovere. Sì, per un senso civico si risponde. Se è d'obbligo, dà più il senso del dovere di farlo.
<i>Maggior numero di risposte</i> 29%	Indubbiamente perché arrivano tante di quelle cose che uno non sa se prendere in considerazione che alla fine si cestina tutto quindi l'obbligatorietà farebbe in modo...sì perché darebbe più autorevolezza alla carta che uno riceve perché altrimenti, ci sono anche delle carte che vengono spedite che non servono a nulla e allora alla fine uno non sa a cosa dare importanza, per cui sicuramente Generalmente l'obbligo spinge la gente a comportarsi di conseguenza. Quando una cosa è facoltativa, allora uno trascurava.
<i>Risposte false e/o casuali</i> 26%	Penso che possa influire perché se è per legge allora sei obbligato, in questo caso è solo il senso civico che ti obbliga moralmente. Però l'obbligatorietà

	<p>probabilmente produce risposte non veritiere più che il senso civico.</p> <p>Se uno è obbligato dovrebbe rispondere la verità, ma non è detto perché potrebbero anche rispondere falsamente, magari perché non si fidano del rilevatore, dei questionari; io penso che l'obbligatorietà incide minimamente, l'importante è creare un rapporto di fiducia con le persone.</p>
<i>Indisposizione verso la ricerca</i> 8%	<p>Penso di sì. Però ho letto la lettera e fa riferimento a degli articoli di legge e in alcuni punti sembra una minaccia e secondo me le persone si devono sentire liberi di scegliere. Quindi secondo me l'obbligo di risposta per alcuni aspetti potrebbe indisporre le persone.</p>
<i>Non so</i> 3%	

5. AREA: PERCEZIONE DEL QUESTIONARIO

6. Da quello che ha visto complessivamente come considera la compilazione del questionario ISTAT? Perché?	
6.1. Ragioni della semplicità	
<i>Semplicità del questionario</i> 62%	<p>Facile, perché ci sono domande chiare e risposte che non richiedono calcoli algebrici.</p> <p>Comunque è abbastanza breve e se uno è solo ma lo compila con molta calma è facile.</p> <p>Lo trovo piuttosto semplice e con informazioni abbastanza essenziali.</p>
<i>Presenza rilevatore</i> 38%	<p>Semplice solo quando si ha finito. Ho fatto degli errori ed ho saltato delle parti e serve qualcuno che corregga.</p> <p>È stato facile solo perché c'era lei che mi ha aiutato. Da sola avrei fatto troppi errori. Probabilmente avrei evitato di compilare il questionario per paura di fare errori.</p> <p>Se uno legge con attenzione non è troppo complicato ma con chi osserva ci vuole la metà del tempo.</p>
6.2. Ragioni della difficoltà	
<i>Eccessiva attenzione richiesta</i> 40%	<p>Leggendolo con calma non è difficile, al primo impatto sembra molto compilato. Certo ti devi mettere seduto e leggerlo bene.</p> <p>Abbastanza semplice, le domande sono poste bene. Ci vuole solo un po' di attenzione.</p> <p>Se uno legge con attenzione non è troppo complicato.</p> <p>Non è impegnativa... è abbastanza semplice. Basta leggere le indicazioni e rispondere, magari se non si comprendono al momento basta leggerle una seconda volta, risulta chiaro quello che la domanda chiede e si passa alla compilazione... uno ci arriva poi.</p>
<i>Articolazione del questionario</i> 32%	<p>Per esempio "luogo di studio o di lavoro" è difficile capire che anche per il bambino bisogna rispondere a questa domanda e che soprattutto la cosa del bambino sia messa insieme a quella del lavoro dell'adulto. Secondo me bisognerebbe fare più filtri, più specifici.</p> <p>Un pochetto lungo, più che altro per il fatto dei titoli di studio, esci in macchina, per quante ore?</p> <p>Lungo, senz'altro difficile non saprei dirlo perché non ho avuto modo di vederlo.</p> <p>La compilazione poi alla fine non è molto complessa però le numerose opzioni confondono e quindi ho trovato delle difficoltà.</p> <p>È impegnativo, è molto lungo e per chi ha più di due componenti altro che mezz'ora.</p>
<i>Variabili individuali</i>	È difficile e faticoso soprattutto per me che comunque non ho una cultura.

20%	Alla mia età è duro da capirlo, è difficile per le persone anziane...si potrebbe fare una versione semplificata per i pensionati soli.
<i>Elementi poco chiari del questionario</i> 16%	Per me è faticoso perché è scritto troppo piccolo. Qua bisogna leggere il questionario, non basta sfogliarlo. Ma io non vedo, non riesco a leggere, è scritto troppo piccolo. Per me questo questionario è difficilissimo. Io non posso proprio farlo...io non so proprio cosa scrivere, è scritto in maniera troppo difficile per me. Una volta capito si va; ma i primi punti sono un po' difficoltosi. Non è difficile, ma si notano poco le note rosse/arancioni: consiglio di scriverle più grandi e in nero.
<i>Non so</i> 8%	

6a. AREA EFFETTO DELL'INTERVISTA SULLA MOTIVAZIONE ALLA COMPILAZIONE

14. A conclusione del nostro incontro le motivazioni che L'hanno spinta a non compilare il questionario sono cambiate?	
Sì 21% No 52% Non so 27%	
14.1. Perché sì?	
<i>Presenza del rilevatore</i> 62%	I motivi personali, che permangono, non mi hanno permesso di compilare il questionario. Certo, la presenza del rilevatore me lo ha permesso. Io non l'ho fatto perché volevo dare informazioni corrette. Ora che l'ho fatto insieme a lei, dico di esser contenta di averlo fatto. Sì, con una persona accanto la compilazione è stata facile. Sì certo, con lei ho trovato la motivazione! No, per la pigrizia ci vuole di più, però poi con la lettera di sollecito e con la sua telefonata ci ho ripensato. La presenza del rilevatore mi ha motivato a compilare il questionario. È tutto più facile se si presenta qualcuno e si fanno due chiacchiere.
<i>Istruzioni</i> 8%	Dopo che l'ho fatto, ora dico che ho fatto la figura del cretino! In questa versione [FORMA SHORT] va bene, è comprensibile e non ci vuole niente. A livello informativo anche va bene. Ora c'è solo questa cosa dei codici, ma se io avessi letto le istruzioni non avrei avuto problemi. È semplicissimo.
<i>"Pubblicizzazione"</i> 8%	E sì perché pensavo fosse tipo una bufala. Non è stata data importanza anche perché non c'è stato un riscontro sui mezzi di comunicazione, in televisione dire che si sta facendo un Censimento e per che cosa!
<i>Non so</i> 15%	
14.2. Perché no?	
<i>Difficoltà nella compilazione</i> 29%	Il motivo perché lo consideravo difficile e comunque lo considero difficile. Se tra un mese mi arriva comunque non saprei compilarlo perché avrò già dimenticato tutto. L'avevo più o meno compilato, ma volevo una conferma, non volevo spedirlo compilato parzialmente. No, avrei avuto bisogno di una persona che la aiutasse. No non sono cambiate, ho avuto un piccolo aiuto e soprattutto un po' di tempo per poter rispondere al questionario. No, nel senso che non ho compilato prima il questionario perché mi mancavano informazioni importanti.
<i>Smarrimento/problemi postali</i> 21%	Non ho ricevuto il questionario. No perché non è dipeso da me la non compilazione... il motivo è stato lo

	smarrimento, altrimenti lo avrei compilato già prima.
<i>Dimenticanza/negligenza</i> 14%	Perché mi ero proprio dimenticata, se no l'avrei compilato. La mancata compilazione non è stata intenzionale. Mi era uscito di mente. E no ho fatto quell'errore lì è stato quello lì E quindi se dovesse tornare indietro correggerebbe e compilerebbe... Ma sì adesso che me l'ha detto... ma per non far la figura ho detto, chissà in quanti non compileranno magari non se ne accorgono neanche, invece si vede che han tenuto nota di tutti gli indirizzi di tutte le persone, e va beh avete del tempo da perdere.
<i>Motivi personali</i> 7%	È come le ho detto prima: non è che non ho voluto compilarlo. È solo che ero in ospedale e quando sono tornato a casa continuavo a dimenticarmene. Ma come le ho detto prima, non abbiamo compilato il questionario perché eravamo tutti con la mente altrove. Ma oggi ho voluto chiamare anche per mettere le cose a posto con l'ISTAT così non mi infastidiscono più. No, nel senso che non ho compilato prima il questionario per motivi personali che ora si sono risolti. Io non l'ho compilato perché mi sono trovata nella impossibilità materiale di compilarlo, altrimenti non ci sarebbero stati problemi.
<i>Mancanza di tempo</i> 7%	Rimangono tali, non ho avuto tempo e basta. No, perché non è un discorso di volontà, ma di tempo. No, io devo essere sincera non ho avuto il tempo nemmeno di guardarlo, anzi fino a quando non avete chiamato l'altro giorno non sapevo neanche che era arrivato.
<i>Non so</i> 25%	

MACROAREA PROPOSTE

7 AREA: QUESTIONARIO – DIMENSIONE MODIFICARE/ELIMINARE DOMANDE

7. Considera alcune parti del questionario da modificare? Quali? Perché?	
<i>Nessuna</i> 48%	
<i>Indicazioni generali</i> 32%	Grafica e linguaggio Prima di ogni cosa deve essere semplificato, più semplice il linguaggio e meno domande. Direi che andrebbero organizzate meglio le pagine. Ci sono scritte troppe cose, in un carattere troppo piccolo. Penso che nel complesso dovrebbe essere più leggibile. Lo trovo molto confusionario e denso di troppe cose scritte. Forse a prima vista le pagine sembrano troppo dense di scrittura e colori e creano confusione. Il carattere dei filtri deve essere più grande, e di diverso colore (difficoltà per un daltonico a leggere bene il colore rosso). Si potrebbero specificare meglio le domande, fare vedere bene di chi si parla (persona 01,..). Dovrebbe essere più breve, meno dati ripetitivi.
<i>Pagine apposizione codici</i> 20%	Sintetizzare, modificare la parte dei codici, inserire il caso, come esempio, delle persone che vivono solo con la madre o con il padre. Spiegare bene la lista B e che non c'è un foglio individuale per chi viene inserito in quella lista.

	La parte iniziale dei codici è incomprensibile.
<i>Sezione II</i> 18%	<p>Fogli individuali</p> <p>Mi sono confuso nel passaggio da pag. 4 a pag. 5. dalle domande sull'abitazione alle domande sulla persona 1.</p> <p>Ridondanza dati anagrafici</p> <p>Non ripetere i dati anagrafici.</p> <p>Domanda 1.1 persona 01 - Relazione di parentela con l'intestatario del foglio di famiglia</p> <p>Lo spazio bianco bisognerebbe eliminarlo.</p> <p>La dicitura "relazione di parentela con l'intestatario" confonde e poi lo spazio bianco.</p> <p>La parte bianca dopo la 1.1. Evitare vuoti nelle pagine che spingano le persone a tralasciare alcune domande.</p> <p>Domande 5 -Istruzione e formazione</p> <p>La 5.1 di pagina 8 confonde.</p> <p>Domande 7 - Attività lavorativa [FORMA LONG]</p> <p>Lasciare come domanda aperta l'attività lavorativa.</p> <p>Leggersi tutte le opzioni per trovare il lavoro è troppo difficile.</p> <p>Forse la parte sul lavoro, ad es. se uno lavora dopo la pensione...</p>
<i>Sezione I</i> 4%	<p>Nella domanda 1.1 di pagina 4 bisognerebbe mettere le opzioni a e b sotto e non accanto perché confonde.</p> <p>Dati più descrittivi sull'abitazione [FORMA MEDIUM].</p>
8. Considera alcune parti del questionario superflue o comunque da eliminare? Quali? Perché?	
<i>Nessuna</i> 73%	
<i>Domande invasive</i> 11%	<p>Le domande relative ai propri genitori (cittadinanza).</p> <p>Si eliminerei il tempo che impiego per andare a lavorare oppure se vanno con la macchina o con l'auto. Entrano troppo nelle cose personali delle persone.</p> <p>Alcune domande siano un po' invadenti: le abitudini di vita ad es.</p> <p>La superficie dell'appartamento magari qualcuno non vuole dirlo.</p> <p>Data di matrimonio dei genitori.</p>
<i>Sezione II</i> 9%	<p>Ridondanza dati anagrafici</p> <p>I dati anagrafici vengono chiesti due volte ed è inutile.</p> <p>Informazioni ripetute sui fogli individuali, già date nella pagina 3.</p> <p>Eliminare la ridondanza delle informazioni anagrafiche nei singoli fogli individuali.</p> <p>Beh ci sono delle cose che si ripetono sempre, quando uno te lo dice una volta che sono nato quel giorno lì, basta chiuso.</p> <p>Mi sembra inutile perché sono dati già in possesso dell'anagrafe.</p>
<i>Indicazioni generali</i> 7%	<p>Non saprei, non sono in grado di dire se ci siano parti superflue, ma mi sento di suggerire l'eliminazione dei rimandi, l'invito a saltare alcune domande ecc.</p> <p>Le parti che si ripetono.</p> <p>Eliminare la parte sui "figli" per non far confusione.</p>
<i>Pagine apposizione codici</i> 2%	Annullare i codici e scrivere direttamente il grado di parentela.
13. Vuol proporre altri suggerimenti per migliorare il questionario?	
<i>Semplificazione questionario</i> 34%	<p><i>forma</i></p> <p>Utilizzare un questionario semplice.</p> <p>Usare un linguaggio più semplice o tradurlo nelle diverse lingue.</p> <p>Fare spiegazioni più semplici (si riferisce alla guida alla compilazione), semplificare il linguaggio (es. chiamare l'intestatario "capo famiglia").</p>

	<p>Ripeto andrebbe semplificato, anziché 4/5 fogli basterebbe 1 foglio, al massimo 2. Basterebbe una pagina, ce ne vanno cose in una pagina! In questo questionario invece le cose si ripetono.</p> <p>Quella parte dei minuti delle ore. Bastava, secondo me, dire che mezzo prendi perché se prendi la metro o prendi un treno forse ci metti di più che se prendi la macchina, forse nelle grandi città è differente.</p> <p>diminuire la quantità di testo, evitare i rimandi presenti in tante domande.</p>
<p><i>Approfondimento di contenuti</i> 11%</p>	<p>Lavoro Forse il lavoro... con la crisi che c'è. Andrebbe inserita qualche domanda sul lavoro, perché penso che sia giusto che si sappia come la gente sta vivendo in questo momento [FORMA SHORT]. Magari chiedere qualcosa sulla pensione [FORMA MEDIUM].</p> <p>Servizi La macchina forse, non c'è nessuna informazione per dire, quante automobili ci sono, e poi quando dice da dove si reca... ma non chiede come! [FORMA MEDIUM]</p> <p>Aspettative/soddisfazione I rapporti con le Istituzioni. Analizzare se esistono riscontri immediati fra cittadini e Istituzioni: se esistono mancanze di soddisfazione da parte degli utenti rispetto all'operato delle Istituzioni.</p>
<p><i>Grafica</i> 7%</p>	<p>Scrivere più grande (specialmente per le persone anziane). Migliorare la visibilità di ciò che è scritto nei fogli. Migliorare la grafica.</p>
<p><i>Codici</i> 4%</p>	<p>No, a parte le indicazioni che ho dato e cioè che la parte iniziale dei codici è poco chiara e anche la prima scheda a chi si rivolge. Andrebbe semplificata la parte riguardante i codici.</p>
<p><i>Non so</i> 66%</p>	

8 AREA: PROPOSTE – ORGANIZZAZIONE DEL CENSIMENTO

<p>12. Le vengono in mente eventuali indicazioni o proposte per poter organizzare più efficacemente la rilevazione?</p>	
<p><i>Campagna pubblicitazione/Sensibilizzazione</i> 14%</p>	<p><i>di</i> Sicuramente cercare di far capire il perché, devo essere incuriosita bisogna dire "serve per questo e quindi aiutami perché mi serve la tua collaborazione". Si quello che ho detto, motivare il senso del Censimento e dire a cosa porta. Spiegare bene che cos'è il Censimento e a che cosa serve perché io ho un po' le idee confuse. Magari si potrebbero specificare le finalità del Censimento. Pubblicizzare la rilevazione attraverso i mezzi di comunicazione. Sensibilizzare un discorso civile e politico, informare bene socialmente.</p>
<p><i>Differenziazione delle modalità di compilazione/restituzione</i> 14%</p>	<p>L'attuale modalità è semplice[con il rilevatore], ma anche per posta non sarebbe male. Col metodo cartaceo o anche on line. Sì, bisognerebbe non rivolgersi a persone anziane. Perché gli anziani non sono proprio interessate alle indagini e alle ricerche che fa l'Istat. Sì, prevedere la compilazione on line.</p>
<p><i>Utilizzo dei dati</i> 4%</p>	<p>Sarebbe necessario fare un altro tipo di Censimento che dovrebbe servire ad aiutare le persone. Forse dovrebbe essere usato il questionario dalle società per la selezione dei dipendenti. Per aiutare a trovare un posto di lavoro.</p>

<i>Supporto alla compilazione</i> 2%	Un numero verde così se qualcuno ha dei dubbi può chiamare.
<i>Collaborazione con altri enti</i> 2%	Insomma adesso c'hanno i computer, c'han tutto possono sapere ogni cosa, interferire in ogni cosa. Cosa vengono a chiedere tutte queste domande.
<i>Presenza del rilevatore</i> 2%	Va bene se viene il rilevatore per aiutare nella compilazione, soprattutto per gli anziani. Mettere a disposizione dei cittadini un rilevatore. Sì, una persona viene da me mi legge le domande e io rispondo. Una persona con tanto di certificazione ovviamente. Sicuramente è meglio che venga lei piuttosto che mandarmi a casa un questionario, perché a parte che non ho capito l'importanza non lo avrei compilato correttamente. Come ho detto prima, non sono in grado di dare suggerimenti. L'altra volta, però, il Comune mise a disposizione dei rilevatori che andavano porta per porta. Magari si dovrebbe fare lo stesso anche questa volta.

RIFLESSIONI SULLE RISULTANZE EMPIRICHE DELLE ANALISI QUALITATIVE

I RISPONDENTI

LA PERCEZIONE SOCIALE DEL CENSIMENTO: GLI SCOPI E L'UTILITÀ

Quando si chiede alle famiglie intervistate di esplicitare le finalità del Censimento della popolazione lo scopo citato più frequentemente riguarda la possibilità di costruire una rappresentazione accurata dello stato del Paese (47%) rispetto alla condizione demografica, alle condizioni di lavoro degli italiani, alle condizioni di vita delle famiglie, in particolare rispetto alla loro situazione patrimoniale ed abitativa. Questo tipo di informazioni è acquisito per comprendere le trasformazioni che si verificano in Italia, ma consentono anche di fare confronti con altre nazioni e di migliorare le condizioni di vita della popolazione rispetto alla scolarizzazione, alla distribuzione delle risorse economiche, agli interventi in ambito sanitario. È stato evidenziato dalle persone intervistate che gli scopi statistico-economici del Censimento sono in accordo con le finalità istituzionali dell'ISTAT che a loro avviso si occupa della ricerca e studio in materie economiche, sociali, demografiche.

Gli scopi riferiti dalle persone intervistate sono abbastanza in accordo con quelli propri del Censimento. Fanno eccezione due dimensioni poco frequenti tuttavia piuttosto interessanti perché possono influenzare negativamente la partecipazione delle famiglie all'evento censuario. La prima riguarda l'attribuzione al Censimento di una finalità errata di controllo (9%), la seconda invece rivela la non conoscenza degli scopi del Censimento (7%).

Coerentemente con gli scopi individuati, le persone intervistate ritengono che il Censimento sia utile soprattutto alle istituzioni (67%), ma anche alla collettività in genere e in particolare per i cittadini (18%). Questa dimensione include i punti di vista più positivi sull'utilità del Censimento che si ritiene contribuire alla crescita culturale dei cittadini e al miglioramento della loro stessa cittadinanza. L'indagine censuaria è utile ai cittadini anche perché consente loro di capire dove vivono.

Anche rispetto all'utilità del Censimento le persone intervistate hanno espresso delle concezioni di cui occorre tenere conto se si intende promuovere la partecipazione delle famiglie all'indagine censuaria. Si tratta della preoccupazione che le informazioni acquisite con il Censimento siano utili a soggetti privati (9%) che potrebbero genericamente trarre vantaggio dalla conoscenza della situazione del Paese oppure potrebbero utilizzare quella conoscenza fare delle indagini di mercato. Alcune persone, inoltre, affermano che le informazioni acquisite possano essere utilizzate in modo strumentale dalle istituzioni. La mancanza di utilità del questionario è la dimensione meno frequente (2%) ed è motivata essenzialmente con l'esistenza, presso le anagrafi, dei dati che vengono richiesti ai cittadini.

Per ridurre l'effetto della desiderabilità sociale, alle persone intervistate si è chiesto di assumere il punto di vista delle "altre persone" rispetto all'utilità del censimento. In questo caso quella che prevale è la percezione dell'inutilità (51%) rispetto all'utilità (40%) e al non sapere cosa ne pensano le altre persone (9%).

L'inutilità percepita dalle altre persone è prodotta da ragioni diverse: la lontananza del Censimento dai problemi quotidiani della gente comune e il ritardo con cui le informazioni raccolte vengono divulgate (34%); la mancata conoscenza dei compiti dell'Istat o delle finalità del Censimento (25%); il vissuto dell'indagine censuaria come una perdita di tempo (17%); la preoccupazione per la violazione della privacy e la presenza di persone che non sono "in regola" e non vogliono essere scoperte (11%); la mancanza di fiducia nella possibilità che le istituzioni utilizzino realmente le conoscenze acquisite con il Censimento per governare più efficacemente il Paese (8%). Questa percezione, secondo i rispondenti (5%), è maggiormente diffusa tra gli anziani e gli stranieri.

Tra le ragioni citate dai rispondenti per motivare l'utilità del Censimento percepita dalle altre persone appaiono più interessanti le risposte di chi associa l'utilità percepita dalle altre persone alle loro caratteristiche personali (14%), i giovani e le persone più scolarizzate sarebbero più interessati all'indagine censuaria, o al senso civico (23%). In questo caso i rispondenti pensano che, se c'è uno spirito di collaborazione, e rispondono senza mentire o senza reticenze il Censimento è utile al governo del Paese.

LA RELAZIONE TRA RISPONDENTE E RICERCATORI ISTAT: LA PARTECIPAZIONE ALLA RICERCA, L'OBLIGATORietà DELLA RISPOSTA, LA PERCEZIONE DEL QUESTIONARIO, LE MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Le persone **hanno deciso di partecipare** all'indagine dell'Istat e Istat-Cnr soprattutto per senso civico (82%), perché il rilevatore ha chiesto loro di partecipare, per curiosità o distrarsi, per acquisire informazioni sulla compilazione dei moduli che saranno utilizzati per il censimento.

Per indagare le ragioni della mancata partecipazione ai rispondenti è stato chiesto di assumere il punto di vista di "**altre persone**". Queste ragioni sono ricondotte molto frequente al rispondente e solo in parte alle caratteristiche del questionario Istat o al disservizio postale. Nel primo gruppo si colloca prima di tutto la diffidenza nell'utilizzo dei dati personali (30%), perché si ha qualcosa da nascondere o perché non si conosce esattamente l'utilizzo che si farà delle informazioni fornite; la mancanza di motivazione legata al disinteresse, alla negligenza, alla mancanza di tempo; alle caratteristiche personali dei potenziali rispondenti che sono ostacolati da un basso livello di scolarizzazione, dalla nazionalità e dall'età; alla poca informazione sul Censimento e quindi alla scarsa consapevolezza dell'importanza, dell'obbligatorietà e delle sanzioni legate alla mancata compilazione.

Per il Censimento è previsto l'**obbligo della risposta**, la maggior parte delle persone intervistate (53%) pensa che questa condizione può influire sulle risposte delle famiglie che saranno coinvolte nell'indagine censuaria, ma non è individuato un effetto univoco poiché persone diverse associano a questa condizione effetti contrastanti. Da un lato l'obbligatorietà può spingere le persone meno motivate a compilare il questionario Istat e a fornire dati corretti anche per timore di un controllo. Nello stesso tempo l'obbligatorietà sembra offrire maggiori garanzie di rispetto della privacy dei rispondenti (5%). Dall'altro c'è chi evidenzia che l'obbligatorietà può produrre un effetto negativo sulla partecipazione delle famiglie, determinando un aumento delle risposte mendaci (36%) o mal disporre nei confronti dell'indagine censuaria (11%).

Secondo il 45% delle persone intervistate l'obbligatorietà non influenzerà la partecipazione delle famiglie all'indagine censuaria poiché non è necessario obbligare le famiglie; perché non può promuovere il coinvolgimento delle persone in difficoltà, come ad esempio gli anziani (20%) o di chi ha uno scarso senso civico (9%); perché l'informazione (16%) o la semplicità del questionario Istat (8%) possono essere molto più efficaci nel motivare le famiglie perché non è chiaro quale sanzione verrà attribuita ai non rispondenti (4%).

Dall'indagine quantitativa emerge che la maggior parte delle persone coinvolte ritiene che il questionario che sarà utilizzato per il 15° Censimento è **semplice**. La semplicità percepita è associata soprattutto alle caratteristiche dello strumento che è facile, lineare e immediato e le domande che lo compongono non sono complicate (75%). La disponibilità di tempo o la presenza di un rilevatore influenzano la semplicità percepita perché mettono i rispondenti nelle migliori condizioni per svolgere il compito richiesto. Anche le caratteristiche dei rispondenti, ad esempio il loro livello culturale, incidono sulla percezione della semplicità del questionario.

Nell'argomentare la **difficoltà percepita** i rispondenti non esplicitano soltanto le ragioni della difficoltà, ma ne descrivono anche le conseguenze: quelle citate più frequentemente sono l'attenzione e il tempo richiesto dalla compilazione. La valutazione negativa è connessa essenzialmente alle caratteristiche dello strumento, in particolare, alle sue articolazioni e al sistema di filtri, alla poca chiarezza delle formulazioni adottate ed alle piccole dimensioni dei caratteri utilizzati, all'invasività delle domande. Solo il 14% delle risposte si focalizza sulla difficoltà che potrebbero incontrare gli anziani o gli stranieri nella compilazione del questionario Istat.

La maggior parte delle persone intervistate (77%) ritiene **indispensabile** la presenza di **un rilevatore**, soprattutto per promuovere la partecipazione delle persone anziane, di quelle che hanno una bassa scolarizzazione e degli stranieri. Il rilevatore conosce bene il questionario e può supportare la compilazione, facilitando l'interpretazione delle domande non chiare o semplificandole, la sua presenza, inoltre, è considerata vincolante e quindi sostiene la motivazione dei rispondenti.

La semplicità del questionario, la diffidenza verso le persone estranee e il disagio prodotto dal dovere concordare un appuntamento sono le motivazioni di chi non ritiene indispensabile la presenza del rilevatore. Alcuni rispondenti, infine, hanno evidenziato che la presenza di note esplicative più chiare e una compilazione on line guidata potrebbero rendere inutile il supporto offerto dal rilevatore.

I rispondenti che avrebbero preferito la **compilazione on line** hanno dimestichezza nell'uso del computer e considerano questa modalità più vantaggiosa perché consente un rapporto diretto con l'istituzione e di ottimizzare i tempi; è più veloce e permette di ridurre l'impatto ambientale. Una parte dei rispondenti sottolinea l'importanza di un accesso facilitato, ad esempio di indicazioni o la presenza di un aiuto, per promuovere l'affermarsi di questa modalità di compilazione. Chi è favorevole alla compilazione on line (complessivamente 37%) non esprime un rifiuto netto per la compilazione cartacea. I rispondenti che preferiscono la compilazione cartacea (complessivamente 55%), invece, esprimono un rifiuto netto per la compilazione on line. Le ragioni di questo rifiuto sono connesse alla mancanza di accesso ad internet o di un computer, alla mancanza di dimestichezza nell'uso del computer, alla preferenza per la forma cartacea, alla diffidenza rispetto alla possibilità di immettere i propri dati in un sistema informatico. C'è poi chi si dichiara indifferente alla modalità di compilazione perché comunque richiede tempo, perché avrebbe preferito non compilarlo, o perché ritiene che il problema non sia nella modalità, ma nella chiarezza delle domande.

I NON RISPONDENTI

Le informazioni acquisite dal gruppo dei non rispondenti attraverso le interviste semi-strutturate verranno presentate focalizzandosi soprattutto sulle differenze rispetto al gruppo dei rispondenti con l'obiettivo di arricchire, attraverso l'integrazione, la comprensione del punto di vista delle persone coinvolte nell'indagine Istat – Istat-Cnr.

Prima di analizzare le informazioni che seguono occorre evidenziare che l'essere un "non rispondente" ossia l'essere stati contattati dall'Istat e dei rilevatori Istat-Cnr nonostante l'aver mostrato scarso interesse per l'indagine, può avere influenzato sia lo stile di risposta che il contenuto delle risposte formulate dai non rispondenti.

LA PERCEZIONE SOCIALE DEL CENSIMENTO: GLI SCOPI E L'UTILITÀ

Per quanto riguarda gli **scopi** del Censimento, nei rispondenti prevale l'attenzione per la finalità relativa al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione (30% verso 7%) mentre nei non rispondenti è più diffusa e più forte l'idea del controllo. Le finalità statuto-economiche nei rispondenti sono ricondotte alla conoscenza della condizioni socio-economiche di vita delle famiglie italiane, anche per migliorare la tassazione; per i non rispondenti invece questo scopo è ricondotto alla mission dell'Istat (è un suo scopo).

Rispetto alle **utilità** entrambi i gruppi ritengono che i destinatari principali del Censimento siano le istituzioni tuttavia nel caso dei rispondenti sono più frequenti e argomentate le risposte che indicano che le istituzioni possano utilizzare queste conoscenze per operare delle scelte migliori o per comprendere come evolve la società; anche nei non rispondenti c'è questa visione, ma è associata soprattutto alla possibilità di acquisire una conoscenza quantitativa e all'individuazione delle persone che frodano lo Stato. La differenza più grande relativamente alla utilità percepita riguarda i cittadini in quanto destinatari del Censimento citati molto più frequentemente dai rispondenti (18% verso 4%). Nel primo caso si pensa che la conoscenza prodotta attraverso il Censimento possa arricchire la cultura dei cittadini, aiutarli a capire le caratteristiche del contesto di vita e a sviluppare una cittadinanza consapevole. Per i non rispondenti l'argomentazione è molto modesta e riguarda i cittadini in quanto destinatari di scelte politiche e quindi pensati come soggetti passivi.

Quando si parla dell'**utilità** del Censimento per **altre persone** prima di tutto occorre sottolineare che il "Non so" nei non rispondenti (42%) ha una frequenza molto più alta rispetto a quella dei rispondenti (25%). Questi ultimi, molto più frequentemente dei non rispondenti, parlano del miglioramento delle condizioni di vita (15% verso 7%) dell'utilità per il bene comune e soprattutto fanno riferimento al senso civico (23% verso 8%).

Per quanto riguarda le ragioni dell'**inutilità** percepita dalle **altre persone** i rispondenti offrono una migliore argomentazione (6 dimensioni rispetto alle 4 dimensioni dei non rispondenti). I non rispondenti, infatti, non esprimono una preoccupazione per la privacy e non prendono in esame il ruolo dell'età e della nazionalità. Le altre dimensioni sono comuni ad entrambi i gruppi e le differenze riguardano le frequenza con cui compaiono. Per i non rispondenti la ragione citata con maggiore frequenza è la disinformazione (41% verso 25%) soprattutto rispetto agli scopi del Censimento, la perdita di tempo (30% verso 17%), la sfiducia verso le istituzioni. Questa dimensione è più frequente nei rispondenti (8% rispetto ai non rispondenti 4%) e, inoltre, differisce nel contenuto specifico: i rispondenti parlano della sfiducia nell'uso delle informazioni per cambiare lo stato delle cose, nei non rispondenti la sfiducia è relativa alla qualità dei dati prodotti dall'Istat.

LA RELAZIONE TRA RISPONDENTE E RICERCATORI: LA PARTECIPAZIONE ALLA RICERCA, L'OBBLIGATORietà DELLA RISPOSTA, LA PERCEZIONE DEL QUESTIONARIO, LE MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Perché i non rispondenti hanno **deciso di non partecipare**? Per motivi personali contingenti (ad esempio mancanza di interesse o di tempo, negligenza 73%); a causa delle caratteristiche del questionario (descritto come enorme, complesso, di non immediata leggibilità, con un aspetto che spaventa, difficile); per caratteristiche individuali (età, nazionalità, livello di scolarizzazione); per sfiducia nelle istituzioni, a causa di difficoltà organizzative (relative alla ricezione del questionario, alla difficoltà nel contattare il numero verde, alla poca chiarezza nei documenti inviati sulle finalità della ricerca).

Cosa avrebbe potuto **favorire la compilazione**? I non rispondenti si focalizzano sulle modalità organizzative (39%) e sulle caratteristiche del questionario (20%). Nel prima dimensione si collocano suggerimenti inerenti la presenza di un rilevatore; la proposta più originale di dare una scadenza per la restituzione dei questionari; l'importanza della pubblicizzazione dell'iniziativa e di una rappresentazione stimolante e motivante della ricerca. Avrebbe sostenuto la loro partecipazione anche un questionario più semplice, con meno domande (*Vogliono sapere troppo*), meno ridondante, di immediata leggibilità visiva, con meno opzioni che fa venire meno dubbi, scritto con un carattere più grande, con una grafica meno fitta. Relativamente al questionario Istat occorre sottolineare che i non rispondenti esprimono ed argomentano un punto di vista molto più negativo rispetto ai rispondenti.

La maggior parte dei non rispondenti (68% verso il 53% dei rispondenti) pensa che l'**obbligatorietà** possa influire sulla partecipazione delle persone perché produce un aumento del senso civico, inteso come "fare il proprio dovere" (non rispondenti 34%, rispondenti 25%) e aumenta il numero dei partecipanti (non rispondenti 29%, rispondenti 34%) perché conferisce maggiore autorevolezza al questionario. Solo il 25% dei non rispondenti (rispetto 45% dei rispondenti) ritiene che l'obbligatorietà non influenzi la partecipazione delle persone perché non consente di superare gli ostacoli prodotti da un basso livello di scolarizzazione o dall'età, ma anche perché solo l'obbligatorietà non basta, per partecipare le persone devono essere motivate e percepire l'utilità del loro coinvolgimento (non rispondenti 36%, rispondenti 20%). L'obbligatorietà non è sempre uno strumento efficace di promozione della partecipazione perché le persone si sentono controllate e non desiderano fornire informazioni sulla loro situazione economica, oppure hanno "cose da nascondere" (non rispondenti 14%, rispondenti 31%).

Per quanto riguarda la **semplicità/difficoltà percepita del questionario** è interessante notare che tra i non rispondenti è più diffusa la percezione della semplicità del questionario rispetto ai rispondenti (62% non rispondenti, 75% rispondenti). Anche il ruolo del rilevatore contribuisce maggiormente alla percezione positiva del questionario nel primo gruppo (non rispondenti 38%, 9% rispondenti).

La valutazione negativa del questionario sembra prodotta dalla sua articolazione (non rispondenti 32%, 20% rispondenti), dall'attenzione richiesta (40% dimensione presente solo per i non rispondenti), dalla poca chiarezza (non rispondenti 16%, rispondenti 23%) e dall'età delle persone coinvolte (non rispondenti 20%, 14% rispondenti).

La maggior parte dei non rispondenti (75%) afferma che in presenza di un **rilevatore** avrebbe compilato il questionario. Ci sono delle differenze rispetto ai rispondenti relativamente alle ricadute della presenza del rilevatore sulla motivazione delle persone (non rispondenti 24%, rispondenti 11%), e rispetto all'importanza delle variabili individuali, citate più molto più frequentemente dai rispondenti (49% verso 10%), sottolineando la centralità della motivazione per la partecipazione dei non rispondenti. Alcuni non rispondenti affermano che la presenza del rilevatore non avrebbe influito sulla loro partecipazione perché il questionario era semplice (14%), ma anche per diffidenza verso il rilevatore. Quest'ultimo aspetto è citato più frequentemente dai non rispondenti (25%) rispetto ai rispondenti (10%).

I non rispondenti, rispetto ai rispondenti sono meno interessati alla **compilazione on line** (29% rispetto al 37%) anche se dichiarano una maggiore dimestichezza nell'uso del computer (53% rispetto al 34%), una minore preferenza per la forma cartacea (17% verso 31%) e una minore preoccupazione per la privacy relativamente alla comunicazione telematica dei loro dati.

PROPOSTE DI CAMBIAMENTO

Nel paragrafo che segue sono state inserite le proposte di cambiamento formulate sia dai rispondenti che non rispondenti evidenziando gli aspetti su cui i punti di vista dei due attori differiscono.

IL QUESTIONARIO

Parlando del cambiamento del questionario Istat, la dimensione più frequente è quella che include i punti di vista di chi non ritiene necessario modificarlo (47% rispondenti, 48% non rispondenti).

I rispondenti che invece pensano che sia utile modificarlo focalizzano la loro attenzione:

sulla Sezione II (24%), proponendo di chiarire meglio quando ci si riferisce a persone diverse (utilizzare colori diversi per persone diverse, indicare il tipo di relazione e non il codice), segnalando una ridondanza di informazioni anagrafiche, chiedendo di migliorare la comprensibilità di alcune domande e dei percorsi di compilazione e di tenere conto della specificità dei bambini;

sulle pagine di apposizione dei codici (18%), chiedendo di utilizzare delle etichette al posto dei codici, di inserire degli esempi più efficaci o di prevedere la presenza di un rilevatore;

sulla Sezione I (6%) proponendo di chiarire il fraseggio, di semplificare alcune domande e risposte, di cambiare la grafica di alcune domande.

Alcuni rispondenti hanno formulato delle **indicazioni generali** (19%) che, essenzialmente, riguardano aspetti grafici, la dimensione del carattere utilizzato, l'orientamento delle frecce, la presenza di istruzioni introduttive per ogni Sezione.

I non rispondenti formulano più frequentemente dei rispondenti delle indicazioni generali (32%) inerenti la semplificazione del questionario, raggiungibile essenzialmente attraverso la drastica riduzione del numero delle domande, la semplificazione del linguaggio e il miglioramento della grafica adottata. Le loro proposte di cambiare aspetti specifici del questionario sono invece in accordo con quelle proposte dai rispondenti.

Parlando delle **parti superflue del questionario Istat**, la dimensione più frequente è quella che include i punti di vista di chi non ritiene eliminare nessuna parte del questionario stesso (76%).

Secondo gli altri rispondenti si dovrebbe evitare la ridondanza di informazioni e in particolare si potrebbero eliminare: nella Sezione II i fogli individuali, perché sono una ripetizione; la data di matrimonio, difficile da ricordare; le domande sullo stato civile dei bambini, sullo stato civile prima dell'ultimo matrimonio, sulla dimora precedente e sulla cittadinanza dei genitori perché non hanno importanza (14%); le domande invasive (7%) come ad esempio l'indirizzo del luogo di lavoro, l'orario di uscita da casa, tempo impiegato per andare a lavoro, la data del matrimonio dei vedovi; le pagine di apposizione dei codici (2%) perché non sono chiare.

Quando si chiede ai rispondenti come si potrebbe **migliorare il questionario Istat** questi propongono di: approfondire alcuni temi e di particolarmente rilevanti in questo momento storico (28%), come ad esempio la condizione lavorativa, per avere informazioni sulla disoccupazione giovanile e sul precariato, per analizzare le motivazioni delle scelte lavorative, i flussi migratori in Italia, i servizi pubblici, la qualità di vita delle persone, la disabilità; sintetizzare e semplificare il questionario (15%), riducendo il numero di domande e adottando un linguaggio più accessibile; di intervenire sulla grafica (7%), scegliendo una strategia (solo orizzontale o solo verticale) per guidare la compilazione, adottando colori diversi per persone diverse, evidenziando il carattere dei filtri, riducendo le opzioni di risposta, semplificando o eliminando la parte relativa alla apposizione dei codici (6%).

In generale i suggerimenti per migliorare il questionario esplicitati dai rispondenti si orientano non sull'approfondimento dei contenuti (11% non rispondenti 28% rispondenti), ma piuttosto sulla semplificazione dello strumento (34% non rispondenti 15% rispondenti).

Le proposte di cambiamento di aspetti specifici del questionario dei non rispondenti, invece, sono in accordo con quelle dei rispondenti.

IL CENSIMENTO

Quando si chiede ai rispondenti come si potrebbe migliorare l'organizzazione del Censimento la risposta più frequente riguarda la presenza del rilevatore (14%) che, anche in questo caso, è ritenuto essenziale per sostenere la partecipazione degli extracomunitari, delle persone anziane, ma anche di quelle che hanno una scarsa scolarizzazione e dei non rispondenti. Per facilitare il contatto tra le famiglie e il rilevatore questo che dovrebbe essere una persona conosciuta nel territorio.

Le altre risposte riguardano: l'adozione di forme diverse di supporto alla compilazione (10%) come ad esempio dei centri dove le persone possono essere aiutati nella compilazione; la presenza di un numero verde; l'organizzazione di incontri per dare indicazioni per la compilazione; il conferimento di premi; il potenziamento della compilazione on line (9%), che promuove la partecipazione delle famiglie perché consente di ottimizzare i tempi, facilita la raccolta dei dati ed è particolarmente adatta ai giovani; l'adozione contemporanea di modalità diverse di compilazione e restituzione (6%); la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione (4%) che inizi prima dell'invio dei questionari, che aumenti la conoscenza degli scopi del questionario, riduca la diffidenza nei confronti dei rilevatori; la collaborazione con altri enti (4%), per condividere le informazioni che ogni ente ha sui cittadini e semplificare il questionario Istat; la restituzione dei dati e il loro utilizzo dei dati per migliorare lo stato del paese (4%).

Il confronto tra rispondenti e non rispondenti relativamente alle proposte di cambiamento dell'organizzazione del Censimento mette in evidenza che le differenze non riguardano il tipo di suggerimenti, ma piuttosto l'importanza che viene attribuita a ciascuno di essi. Infatti, le proposte di cambiamento ideate dai non rispondenti riguardano la campagna di sensibilizzazione (14% rispetto al 4% dei rispondenti) la differenziazione delle modalità di compilazione (14% rispetto al 6% dei rispondenti) il

supporto alla compilazione (2% rispetto al 10% dei rispondenti), la presenza del rilevatore (2% rispetto al 14% dei rispondenti). La campagna di sensibilizzazione, infine dovrebbe avere il compito di far capire alle persone che è necessaria proprio la loro collaborazione e di esplicitare il senso del censimento.

L'INDAGINE QUALITATIVA: LE INTERVISTE COGNITIVE

Di seguito sono riportati i risultati dell'analisi qualitativa delle griglie di osservazione utilizzate per la registrazione dei dati raccolti tramite le interviste cognitive rivolte alle persone che hanno compilato i questionari di famiglia ISTAT.

L'analisi delle interviste cognitive è stata realizzata tenendo conto delle osservazioni raccolte in merito alle diverse sezioni e alle diverse domande del questionario ISTAT.

Le diverse osservazioni sono state sistematizzate e sintetizzate per individuare le principali criticità dello strumento a partire da reazioni, difficoltà, errori e suggerimenti dei partecipanti all'indagine, emersi nel corso della compilazione e riferiti alle istruzioni presenti nelle prime due pagine del questionario ISTAT e ad ogni domanda di ciascuna sezione (le domande sono riportate nell'ordine in cui compaiono nella forma *LONG*. Tra parentesi è indicata la/e forma/e del questionario in cui la domanda è presente). In corsivo sono riportati i testi estratti dalle griglie di osservazione per esemplificare i contenuti dell'analisi. Per ciascuna domanda sono state descritte tutte le difficoltà rilevate almeno una volta. Per le parti del questionario più problematiche (ad esempio istruzioni, apposizioni di codici) è stato riportato un più alto numero di osservazioni e quindi la restituzione delle informazioni si presenta più articolata.

Sono state infine individuate e descritte le principali strategie di compilazione adottate dai rispondenti trasversali alle diverse domande e alle tre forme dello strumento considerate nell'indagine.

Nella maggior parte dei casi è stato intervistato l'intestatario del foglio di famiglia. Ha compilato un'altra persona nei casi in cui il suddetto intestatario era impossibilitato a svolgere l'intervista per ragioni di tempo o per difficoltà personali dovuti a un basso livello culturale, a difficoltà linguistiche o di salute.

ISTRUZIONI

La strategia compilativa generalmente seguita è stata quella di iniziare la compilazione dopo aver sfogliato le istruzioni e di ritornarvi nel momento in cui non era chiaro quali fossero le informazioni richieste e dove andassero inserite.

PAGINA 1

Le persone hanno fornito indicazioni circa le definizioni presenti nel questionario. In particolare la definizione di Famiglia, di Dimora abituale e di Persone temporaneamente presenti.

Per quanto riguarda **la definizione di Famiglia** è stato sottolineato che si tratta di una definizione complessa e articolata che sembra differire dalla rappresentazione di senso comune della famiglia: la famiglia costituita da due persone legate dal vincolo matrimoniale, e da eventuali figli.

Gli intervistati rimangono colpiti dal fatto che la famiglia possa essere costituita anche da una sola persona. "Trova la definizione di famiglia un po' confusa poiché in un primo momento trova scritto 'un insieme di persone' e in seguito 'anche da una sola persona'".

La definizione di famiglia presente nel questionario ISTAT viene considerata "moderna" perché sembra concepire il nucleo familiare come famiglia allargata.

Alcuni intervistati hanno stentato a riconoscersi nella definizione riportata dal questionario. "Dice che lei vive con la sorella e che ovviamente si considerano una famiglia, ma era convinta che per famiglia si intendessero due persone legate da vincolo di matrimonio". "Non appena legge 'un insieme di persone...' pensa che l'Istat si sia sbagliato visto che lei vive da sola". "La definizione di famiglia è chiara. Che significa però più famiglie? La famiglia è una... ah si ci sono i figli sposati". "Dice che il marito è morto, la figlia si è sposata e quindi la sua famiglia è quella di sua figlia". "Il concetto di famiglia è chiaro ma potrebbero sorgere dei problemi per i gay conviventi".

Secondo alcuni intervistati confonde il termine "vincoli affettivi" perché gli amici non fanno parte della famiglia pur essendo legati ai membri della famiglia da questo tipo di vincoli. Anche il termine "affinità" non viene interpretato in modo chiaro.

Il termine Dimora abituale non viene considerato sinonimo di residenza. Infatti secondo alcune persone definire i membri della famiglia coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune è ridondante. *“Le persone che hanno dimora abituale sono le persone che abitualmente stanno in un posto ma non è necessariamente sinonimo di residenza”.* *“La dimora abituale è l’abitazione in cui si trascorre la propria vita”.* *“Per persone che hanno dimora abituale si intendono le persone che abitano sempre nello stesso luogo”.* In ogni caso il termine risulta ai rispondenti di non immediata comprensione, tale da richiedere ulteriori chiarimenti ai rilevatori.

Le persone temporaneamente/occasionalmente presenti nell’alloggio vengono identificate con coloro che sono presenti nell’alloggio per periodi di tempo limitati come parenti e amici in visita o saltuariamente come i figli studenti o lavoratori fuori sede, al di là che abbiano la residenza nell’alloggio. *“Le persone che non hanno dimora abituale può essere il figlio che magari viene solo per il fine settimana oppure che lavora fuori e viene lì solo per alcuni giorni”.* *“Le persone che non hanno dimora abituale sono ad esempio i figli grandi che studiano fuori che però fanno parte di quella famiglia”.*

Tra gli esempi di persone temporaneamente presenti vengono riportati anche badanti e colf, e i nonni che accudiscono i nipoti *“ma che non abitano lì”.*

Infine per individuare le persone che non hanno dimora abituale nell’alloggio si fa riferimento al tempo passato nell’abitazione. Per cui chi risiede nell’alloggio ma è spesso fuori per motivi di lavoro si percepisce come persona temporaneamente presente e allo stesso tempo chi non ha la residenza presso l’abitazione ma solo il domicilio (ad esempio è affittuario) identifica quella come la propria dimora abituale.

In conclusione sia il concetto di Dimora abituale che di Persone temporaneamente/occasionalmente presenti è percepito in modo ambiguo.

Si suggerisce di definire la Dimora abituale più esplicitamente e di utilizzare la definizione di Persone temporaneamente/occasionalmente presenti riportata nel questionario ISTAT per il 14° Censimento della popolazione.

PAGINA 2

Le persone fanno fatica a capire come funziona il sistema di apposizione di codici e leggono più volte le istruzioni prima di iniziare la compilazione. Chi salta le istruzioni o le legge parzialmente si trova costretto a ritornarvi contestualmente all’assegnazione dei codici (soprattutto sugli esempi). Alcune persone vorrebbero fare ricorso alla guida alla compilazione non trovando, però, informazioni più esaurienti.

La lettura delle istruzioni non garantisce comunque una corretta comprensione del sistema di apposizione dei codici.

Innanzitutto le persone hanno segnalato il formato troppo piccolo del carattere in cui sono state scritte le istruzioni, il fondo grigio che appesantisce la lettura, il linguaggio usato percepito come troppo *“burocratico”* e *“tecnico”*. In particolare l’indicazione rispetto alla Lista B che si trova in fondo alla pagina viene notata difficilmente.

Una delle principali difficoltà sta nel comprendere perché si assegna alle persone un codice diverso da quello che poi sarà indicato in tabella *“Se mia moglie è codice 02, perché poi si indica codice 01[come coniuge/convivente]?”.*

Alcune persone si sono chieste come interpretare lo stato di *“coniuge o convivente”* nel caso di coppie omosessuali.

Alcuni intervistati hanno pensato che lo schema non fosse riportato solo a scopo esemplificativo e vi hanno apposto i codici relativi al proprio nucleo familiare; altri hanno creduto di dover segnare l’esempio riguardante la propria situazione familiare. Una volta riconosciuto l’errore hanno spiegato che la lettura delle istruzioni era stata effettivamente troppo frettolosa.

In ogni caso **la prima cosa che fanno le persone è provare a riconoscersi negli esempi ed è sugli esempi che si soffermano di più.** Gli esempi, almeno inizialmente, vengono letti tenendo conto della sequenza orizzontale da sinistra a destra, e non in senso verticale. *“Mi sembra una ridondanza perché c’è il codice della persona e il codice numerico... no faccio confusione. I codici della persona sono chiari però non è banale... cioè si incrociano le relazioni... ma non mi sembra immediato.”*

Allo stesso tempo un’ulteriore elemento di confusione è dato dal fatto che una stessa persona può assumere contemporaneamente più ruoli. *“Mia moglie è coniuge e madre e quindi che faccio?”*

Sembrano essere state d'aiuto in questo senso domande rivolte dal rilevatore per andare avanti con la compilazione: *“La persona con il codice 01 è l'intestatario del foglio di famiglia. Con chi vive? Chi è il/la coniuge?”*

Inoltre non è così chiaro per gli intervistati la figura dell'intestatario del foglio di famiglia e cosa si intenda per altre persone conviventi. Al riguardo sono state richieste delucidazioni ai rilevatori.

È stato sollevato il dubbio rispetto al termine “dimora abituale” e c'è chi ha pensato di inserire il genero, residente in un altro alloggio, perché parte della famiglia o di escludere i figli studenti fuori sede.

Inoltre per la tendenza a leggere e a rispondere in senso orizzontale la maggiore difficoltà riguarda la modalità di risposta incrociata.

Alla luce di queste osservazioni sarebbe utile dare più spazio possibile agli esempi, sia aggiungendone altri (iniziare con l'esempio di una famiglia di 2 componenti potrebbe aiutare la lettura degli esempi successivi), sia aumentando il font in cui gli stessi esempi sono presentati, in modo da renderli graficamente simili alla tabella di apposizione dei codici in cui le persone inseriranno i propri dati.

APPOSIZIONE DEI CODICI: LISTA A E LISTA B

Pagina 3

Le persone incontrano difficoltà di diversa natura nell'attribuzione dei codici in relazione alla parentela e nella compilazione delle Liste A e B. Spesso i campi codice non vengono riempiti. Alcuni intervistati non compilano i campi codice di proposito sostenendo che non sono di loro competenza e che probabilmente si tratta di un'area riservata all'ISTAT.

È stato addirittura suggerito di rivedere la modalità di inserimento dei rapporti di parentela tra i componenti del nucleo familiare, optando per una modalità descrittiva e meno “artificiosa”.

Generalmente gli intervistati privilegiano un'interpretazione dei codici con riferimento al ruolo dei diversi componenti della famiglia, attribuendo 01 sotto alla voce codice padre, 02 sotto alla voce codice madre e 03 sotto alla voce codice coniuge/conviventi per indicare però i figli. In altri casi il codice 03 non viene apposto perché non esiste la voce codice figlio. In pratica la tabella di apposizione dei codici viene letta in senso unicamente orizzontale, da sinistra a destra, almeno inizialmente, per cui viene a mancare l'informazione incrociata.

Si è visto che il codice posto a sinistra del nome viene notato dalle persone solo in un secondo momento. Per questo c'è chi inserisce il proprio nominativo anche se non corrisponde all'intestatario del foglio di famiglia.

La maggior parte delle persone non legge la nota nel riquadro che spiega ulteriormente l'assegnazione dei codici. Questo fa sì che non ci sia chiarezza rispetto alle persone da inserire nella Lista A piuttosto che nella Lista B. Alcuni intervistati si sono posti il problema di come poter indicare i legami di parentela tra le persone riportate nella Lista A e quelle riportate nella Lista B.

Un altro tipo di confusione nasce dal fatto che una persona può assumere contemporaneamente più ruoli ed essere allo stesso tempo coniuge, padre/madre e figlio/a. Ad esempio gli intervistati si sono chiesti se il codice padre si riferisce all'intestatario del foglio di famiglia o al genitore dell'intestatario.

Difficilmente viene notato l'asterisco che rimanda all'indicazione del comune o dello stato straniero di nascita e raramente viene inserita la data di compilazione.

A volte per l'attribuzione dei codici le persone appongono una crocetta anziché un numero e non è immediatamente chiaro se i codici vadano inseriti per una sola persona o per tutte.

A volte neanche l'interpretazione del campo codice “coniuge/convivente” è di immediata comprensione: in una famiglia formata da madre e figlia, la madre ha inserito il codice della figlia sotto la casella convivente perché la considera tale.

Alcune persone leggendo i rimandi alle Notizie individuali (sezione II) hanno saltato l'intera sezione I.

Si è riproposto il problema di identificare le persone temporaneamente presenti nell'alloggio sui cui sorgono dubbi. Ad esempio vengono indicati nella Lista A i figli studenti residenti nell'alloggio ma che vivono fuori per la maggior parte dell'anno.

Le istruzioni non sono state considerate completamente sufficienti per cui le persone hanno cercato ulteriori informazioni nella guida alla compilazione.

L'indicazione del numero verde per la richiesta di fogli aggiuntivi è stata interpretata anche come l'indicazione di un numero a cui rivolgersi per avere chiarimenti e aiuto nella compilazione.

Per una corretta apposizione dei codici riveste molta importanza la comprensione del meccanismo di assegnazione attraverso l'esempio simile alla propria condizione.

Ha trovato minore difficoltà chi per prima cosa ha inserito i componenti del nucleo familiare e le relative informazioni anagrafiche e poi ha apposto i codici, come indicato nelle istruzioni. Non hanno avuto problemi coloro i quali appartengono a una famiglia monocomponente.

Gli intervistati hanno suggerito di aumentare sia il font del carattere in cui vengono richieste le informazioni e sia lo spazio per scriverle.

SEZIONE I

Pagina 4 – istruzioni

Si suggerisce di dividere le istruzioni contenute nel box, riportando quelle riferite alla Sezione I e alla Sezione II in corrispondenza dell'inizio delle relative sezioni.

Domanda 1.1. (s, m, l)

La veste grafica della domanda caratterizzata dalla presenza di frecce e riquadri può renderne complicata la lettura e ostacolare la comprensione dei filtri. Rispetto al funzionamento dei filtri le persone hanno chiesto chiarimenti al rilevatore.

Gli intervistati spesso saltano l'alternativa 1 "Abitazione" e vanno direttamente al riquadro con le scelte a e b. La freccia sembra porti a rispondere direttamente alla specifica.

In altri casi non viene crociata nessuna delle modalità sia perché chi compila non si accorge di dover inserire informazioni nel riquadro, sia perché non trova chiarissime le differenze tra le modalità a e b, poiché non comprende le espressioni "almeno una persona" ("*Noi siamo in tre! Non in uno!*"; "*Ma qui siamo in 2, io e mia moglie!*") che sembra riferito unicamente a famiglie monocomponenti e "dimorante abitualmente", sia perché sfugge il senso di specificazione della domanda.

Generalmente le persone non fanno caso alle diverse alternative di risposta e si fermano alla prima modalità in cui si riconoscono. In altri casi viene fornita più di una risposta (ad esempio 1a e 2c), proprio perché non risulta sempre chiara l'organizzazione grafica della domanda e le relazioni tra le due modalità di risposte e le relative specifiche.

Chi compila ha difficoltà a notare il filtro "andare alla domanda 1.2". Secondo gli intervistati bisognerebbe evidenziarlo maggiormente. In particolare per la forma *SHORT* c'è chi si è confuso e ha seguito il filtro compilando la domanda 1.2 della Sezione II posta nella pagina accanto anziché quella della Sezione I posta subito dopo.

Succede, inoltre, che venga seguito il filtro relativo all'ultima alternativa di risposta "andare alla domanda 1.4".

La grafica della domanda (linea tratteggiata in corrispondenza dei due punti) suggerisce di scrivere a penna il tipo di alloggio in cui vive. Anche lo spazio vuoto sotto alla modalità "Abitazione" confonde.

Domanda 1.2. (s, m, l)

Il filtro "andare alla domanda 1.4" non sempre viene preso in considerazione, per cui le persone passano alla domanda 1.3 in riferimento alla quale non sanno cosa riportare.

Spesso invece di leggere "una o più famiglie" le persone leggono "una o più persone" e si confondono ulteriormente.

Nella versione *SHORT* l'indicazione "andare a alla domanda 1.4" viene interpretata nel senso di andare alla domanda 1.4 di pagina 5 (Sezione II). Forse sarebbe il caso, se possibile, di specificare la sezione a cui le domande fanno riferimento.

Il termine alloggio in alcuni casi viene interpretato come condominio anziché come appartamento.

Domanda 1.3. (s, m, l)

Gli intervistati la maggior parte delle volte non leggono il filtro contenuto nella domanda precedente e compilano automaticamente le domande successive senza riflettere.

Questo accade nel caso della domanda 1.3: solo in pochi casi le persone saltano questa domanda perché hanno compreso il filtro (nessuno ha risposto alla domanda perché riguardava la propria condizione).

Nel momento in cui il filtro della domanda precedente non viene letto, i casi che si presentano sono i seguenti:

gli intervistati forniscono una risposta non dovuta riportando i dati riferiti alla propria famiglia (cognome e nome dell'intestatario) e solo successivamente si accorgono che la domanda precedente indicava di saltare la domanda 1.3;

gli intervistati si impegnano per rispondere alla domanda ma non capiscono quali informazioni devono inserire e ricorrono alla guida alla compilazione. In questo caso, finché non si accorge del filtro, chi compila si sente frustrato dall'incapacità di svolgere il compito, esprimendo giudizi negativi sulla formulazione della domanda e sullo strumento di rilevazione;

gli intervistati pur non leggendo il filtro capiscono che la domanda è riferita alle famiglie che coabitano o comunque non ci perdono troppo tempo e passano oltre.

Domanda 1.4. (m, l)

Questa domanda, che non è presente nella forma *SHORT*, in diversi casi viene saltata poiché, trovandosi alla fine della pagina e occupando una sola riga, non è molto visibile.

Chi risponde, soprattutto se straniero, trova qualche difficoltà rispetto ai termini utilizzati.

In prima battuta la parola "titolo" sembra richiamare, nella mente di alcuni intervistati, il titolo di studio.

Gli intervistati hanno bisogno di esempi per chiarirsi la differenza tra "proprietà totale" e "proprietà parziale", ricorrendo alla guida alla compilazione che, però, è reputata complicata. In diversi casi le persone, in riferimento a questa domanda, hanno chiesto delucidazioni e/o conferme ai rilevatori.

Rispetto alla voce "Altro titolo" non tutti coloro interessati da questa modalità leggono il contenuto della parentesi. Qualcuno ha commentato, invece, che occorrerebbero altri esempi e che l'"ecc." riportato dentro la parentesi è troppo "sbrigativo".

Domanda 2.1 (m, l)

La domanda 2.1 nella forma *LONG* è posta a pag. 6. La reazione delle persone di fronte alle pagg. 6 e 7 del questionario *LONG* trovandosi di fronte a una grossa quantità di domande e alternative è di disorientamento e di scoraggiamento.

La domanda 2.1 richiede alcuni chiarimenti per capire come rispondervi, per cui le persone si sono rivolte al rilevatore o alla guida alla compilazione.

L'espressione "persona fisica" genera confusione perché la modalità 1 è al singolare (sebbene in parentesi sia riportata la comproprietà) e magari i proprietari sono entrambi i coniugi "persona fisica, cioè, io e mio marito, perché siamo entrambi proprietari". Oppure ci si sofferma sul termine "mi pare giusto, perché ci può essere anche una persona giuridica".

Le persone che pensano di non ritrovarsi nelle alternative segnano la casella "Altro". Oppure compilano in modo errato, ad esempio rispondendo "Comune" perché l'abitazione si trova in quel Comune.

Qualcuno ha pensato che la risposta alla domanda richiedesse la cancellazione delle modalità in parentesi non corrispondenti al proprio caso: in alcuni casi le parentesi possono generare confusione.

Domanda 2.2 (l)

Quello che succede è che, in alcuni casi, viene indicato il numero complessivo delle stanze sia perché le distinzioni presentate nelle istruzioni alla domanda creano qualche confusione, sia perché ci si ferma a leggere solo la parte della domanda in grassetto. In particolare una difficoltà è creata dalle definizioni di "pertinenza" e "vano accessorio". Tali termini sono percepiti come troppo tecnici e per addetti ai lavori. Ci si attiene agli esempi forniti per calcolare il numero delle proprie stanze. C'è stato chi si è chiesto se tra le stanze doveva essere annoverato lo studio e tra i vani accessori l'ingresso.

"Ho uno stanzino che ha la finestra ma se metto un letto poi non ci si muove più. Comunque lo includo perché ha le caratteristiche di una stanza"

"I vani accessori dovrebbero essere gli stanzini"

"Per vani accessori si intendono le dispense"

“I vani accessori sono gli sgabuzzini”

“Il vano accessorio è l'ingresso e le pertinenze i balconi e i terrazzi”.

Domanda 2.3 (I)

Le persone non si rendono conto che la risposta è dovuta nonostante compaia l'opzione 0 e saltano la domanda se nella propria abitazione non sono presenti stanze adibite ad uso professionale.

Accade anche che non venga letta l'indicazione in parentesi e venga diminuito il numero di stanze, indicato nella domanda precedente, delle stanze adibite ad uso professionale.

Domanda 2.4 (I)

Il principale elemento di confusione riguarda il fatto che si richiede di fornire più risposte nell'ambito di una stessa domanda.

La maggior parte degli intervistati non guarda l'indicazione in arancione per cui non risponde a tutti e tre gli item.

Le persone si aspettano una modalità di risposta dicotomica (SI/NO) per tutti e tre le modalità e non comprendono immediatamente la richiesta di fornire una quantificazione del tipo di stanza indicata.

Chi compila non fa caso alle diverse alternative di risposta. Si ferma alla prima modalità (in cui si riconosce) e salta le altre due (che richiedono comunque una risposta).

Un altro errore compiuto dai compilatori è quello di rispondere soltanto alla prima modalità (la cucina) senza considerare la possibilità di rispondere NO alle altre due (cucinino, angolo cottura) *“Ma che senso ha barrare tutte le alternative? Lo dico all'inizio che ho la cucina!”*. In pratica le persone tendono a barrare unicamente la modalità di risposta che riguarda la propria situazione abitativa.

Spesso le altre modalità di risposta non vengono notate per una questione grafica (ad esempio le caselle da barrare sono distanti dalle modalità di risposta a cui si riferiscono).

Definire la cucina come locale con caratteristiche di stanza confonde i rispondenti perché nella definizione di stanza riportata nella domanda 2.2 si parla della collocazione del letto *“Ma non è che in cucina ci metto il letto e quindi non ha le caratteristiche di stanza!”*; *“La parola caratteristica confonde perché le caratteristiche della cucina sono il forno le sedie la cucina per cucinare... Forse bisognerebbe indicare i metri quadri che possono differenziare la cucina dal cucinino”*; *“Non ha le caratteristiche di stanza perché è piccola”*. Da questo discende la confusione per gli intervistati della differenza tra “cucina” e “cucinino” relativa alle caratteristiche di “stanza” della prima rispetto al secondo.

Domanda 1.4 (s) 2.2. (m) 2.5 (I)

In questa domanda si ripropone una difficoltà segnalata già nella domanda 2.2 (L) relativamente alla comprensione del significato di “vani accessori” e “pertinenze”. Sono stati definiti “vano accessorio” lo sgabuzzino o il disimpegno della cucina e tra le “pertinenze” la lavanderia collocata sul terrazzo. *“I vani accessori forse sono i terrazzi o le cantine”*; *“I vani accessori sono ad esempio quando i bagni sono divisi in due luoghi diversi da una parte la tazza e dall'altra la doccia o la vasca, quindi una stanza con gli accessori del bagno”*; *“I vani accessori sono i bagni e la cucina! Oppure soffitte e garage”*; *“I vani accessori possono essere ad esempio le stanze adibite agli hobby”*; I termini sono percepiti come molto tecnici e difficilmente distinguibili.

Nella forma *SHORT* la domanda è posizionata alla fine della pagina, per cui accade che le persone non la vedano saltandone la compilazione.

Il più delle volte le persone rispondono dando una stima approssimativa della metratura, non sempre hanno chiaro quello che va escluso dal conteggio e tendenzialmente si fornisce la misura complessiva della superficie dell'abitazione.

In alcuni casi non conoscendo il dato preciso si preferisce non rispondere *“Non ne sono sicura; poi per il Censimento andrò a prendere le carte”*; *“Questa deve essere semplificata dicendo, come le agenzie, di indicare i metri quadri calpestabili!”*

In altri casi la domanda viene percepita come intrusiva e “inopportuna”. Le persone si agitano, si stizziscono, si chiedono chi e perché potrebbe avere interesse a conoscere la metratura della propria casa. E così c'è chi si rifiuta di rispondere.

Domanda 3.1 (I)

La domanda risulta essere abbastanza chiara. La difficoltà a scegliere tra le alternative sta nel fatto che non sempre si conosce con chiarezza se l'acqua è potabile e da quale fonte proviene. *“Noi abbiamo i cassoni dell'acqua... però non è un pozzo”*.

Quando non si conosce l'alternativa corretta si preferisce non rispondere piuttosto che rispondere a caso.

Domanda 3.2 (I)

“Ma per forza! Ti pare che uno non ha l'acqua calda?”

“La casa dispone di acqua calda e di altre cose ma perché ho fatto tanti interventi. Prima la casa non aveva nulla.”

Domanda 3.3 (I)

Anche in questa domanda un problema è dato dal filtro. Molti non lo vedono e seguono la freccia solo dopo l'indicazione del rilevatore. C'è chi procede nella compilazione non dovuta della domanda 3.4. Inoltre non è sempre chiaro perché la domanda 3.4 vada saltata. Infatti in alcuni casi, pur leggendo il filtro, viene compilata ugualmente la domanda 3.4 perché sembra fornire informazioni utili sulla modalità di riscaldamento dell'acqua.

Rispetto al contenuto della domanda non per tutti è un'informazione di cui si è a conoscenza.

Domanda 3.4 (I)

Non si riscontrano particolari criticità per questa domanda.

In diversi casi però la compilazione è non dovuta perché non ha funzionato il filtro della domanda precedente.

Domanda 3.5 (I)

L'unica difficoltà rintracciata per questa domanda è dover riportare complessivamente il numero di impianti doccia e vasche da bagno. Ad esempio nel caso di un'abitazione con un impianto doccia e due vasche da bagno è stata barrata sia la casella 1 sia la casella 2 per indicare le due tipologie di sanitari separatamente.

Domanda 3.6 (I)

Non si riscontrano particolari criticità per questa domanda.

Da una risposta in particolare si evince che le persone tendono a non notare la dicitura in arancione *“se più di 3 specificare il numero”* perché la persona intervistata chiede al rilevatore *“Sono più di 3 che devo fare?”*.

Domanda 4.1 (I)

Il problema principale è il titolo del paragrafo 4 *“Impianto di climatizzazione”* che viene interpretato diversamente da un impianto di riscaldamento. Le persone leggendo *“Impianto di climatizzazione”* pensano di dover rispondere in merito alla presenza di un condizionatore. Chi non possiede un impianto d'aria condizionata tende a saltare l'intera sezione 4. Oppure risponde alla domanda 4.1 facendo riferimento a questo e non all'impianto di riscaldamento.

La freccia sembra rimandare alla domanda 4.3 a prescindere dalla risposta SI/NO.

Domanda 4.2 (I)

La maggiore difficoltà per questa domanda riguarda la modalità di risposta incrociata, anche solo per l'inquadramento grafico delle caselle da barrare. Per questo vengono chieste delucidazioni ai rilevatori per compilare in maniera appropriata.

Inoltre pur comprendendo il meccanismo di compilazione non si hanno a disposizione tutte le informazioni richieste, per cui si conosce il tipo di impianto ma non si è sicuri del combustibile.

Accade che non venga considerata la possibilità di fornire più risposte, perché non viene letta l'indicazione in arancione, e che di conseguenza venga indicato soltanto l'impianto di riscaldamento principale.

È stata incontrata difficoltà nel rispondere nel caso di un'abitazione che dispone di due impianti autonomi: uno a metano e uno elettrico. In tal caso la persona non ha trovato il modo di indicare la presenza di impianti dello stesso tipo alimentati da combustibili diversi.

C'è chi ha sottolineato di aver già fornito l'informazione sul tipo di combustibile utilizzato per il riscaldamento (riferimento alla domanda 3.4), considerando ridondante il dato richiesto.

Inoltre le informazioni contenute nella domanda sono molto tecniche e non tutti sanno distinguere ad esempio tra GPL e metano.

Domanda 2.3 (m)

Non è molto chiara la differenza tra le opzioni 3 e 4, cioè apparecchi che riscaldano "la maggior parte dell'abitazione" "alcune parti". Siccome le due opzioni sono molto simili, per facilitare la lettura è stato suggerito di evidenziare in grassetto l'aspetto per cui si differenziano (intera abitazione; alcune parti dell'abitazione).

Domanda 4.3 (l)

Non si tratta di una domanda con particolare problematiche. Sono d'aiuto gli esempi.

Domanda 4.4 (l)

Non si tratta di una domanda con particolare problematiche.

Domanda 5.1 (l)

Non si tratta di una domanda con particolare problematiche.

Domanda 5.2 (l)

Non si tratta di una domanda con particolare problematiche. Sono d'aiuto gli esempi.

Le persone che hanno risposto a questa domanda si sono però dimostrate un poco reticenti nel fornire le informazioni richieste temendo che, dietro la ricerca, ci fossero finalità di controllo fiscale. Le categorie sembrano confondere: non è chiaro se il quesito richiede delle informazioni sul numero di auto che possono essere disposte in garage o sul numero di garage/box posseduti.

Domanda 6.1 (l)

Non si tratta di una domanda con particolare problematiche. Le modalità di risposta sembrano confondere. Si suggerisce di dividere la domanda in merito alla linea telefonica fissa e al possesso di telefoni cellulari.

Domanda 6.2 (l)

Trovandosi alla fine della pagina la domanda può essere saltata, passando alla pagina successiva. Le persone più anziane hanno difficoltà a comprendere il significato delle risposte. In alcuni casi il rispondente si sofferma sulla prima modalità di risposta e non legge le diverse alternative per cui non risponde alla domanda se non possiede nessuna connessione omettendo di leggere l'opzione "no, non c'è connessione ad internet".

SEZIONE II

Domanda 1.1 (s, m, l)

Innanzitutto non si comprende immediatamente che si tratta di una nuova sezione. Sarebbe utile inserire un breve cappello introduttivo della sezione in cui si indica che devono essere inseriti i dati delle persone iscritte nella lista A (dove del resto si trovano i rimandi ai fogli individuali).

Diverse persone consultano la guida alla compilazione per rispondere a questa domanda.

Fondamentalmente per la persona 01 **non è chiaro se bisogna fornire una risposta oppure se la risposta è preimpostata** ("La persona è stupita in quanto già vi è la croce sulla casella relativa all'intestatario") e si ritiene che la domanda abbia poco senso "Perché chiede la relazione di parentela se sono io l'intestatario?"; "Relazione di parentela con se stesso?". Inoltre ad alcune persone non è chiaro cosa si intenda per intestatario del foglio di famiglia.

Lo spazio bianco subito dopo la domanda 1.1 della persona 01 confonde l'intervistato (sia esso l'intestatario o chiunque altro). Molti chiedono al rilevatore se è necessario scrivere qualcosa (*"Si chiede se scrivere il nome a penna nello spazio bianco"*). Lo spazio bianco suggerisce ad alcuni intervistati di dover compilare a mano una lista di tutti i componenti della famiglia. Inizialmente non è chiaro che si debba far riferimento ad un solo familiare per volta e nella domanda 1.1 del foglio individuale persona 02 vengono segnati i diversi componenti della famiglia.

Le persone una volta sollecitate a leggere attentamente la domanda e l'intestazione del foglio (persona 01) comprendono che le informazioni richieste sono riferite all'intestatario. Secondo gli intervistati sarebbe utile esplicitare che il foglio individuale 01 si riferisce ai dati dell'intestatario del foglio di famiglia.

Confonde **l'espressione "relazione di parentela"**; d esempio in alcuni casi la domanda 1.1 è stata interpretata come riguardante solo le famiglie con più componenti, in quanto vengono richieste delle informazioni sulla relazione di parentela o convivenza tra più persone. Oppure in un primo momento la domanda viene interpretata come *"Che tipo di relazione intercorre tra compilatore e intestatario del foglio di famiglia?"*.

Andrebbe evidenziato ulteriormente il passaggio da un foglio individuale all'altro.

Per quanto riguarda **i fogli individuali successivi** (persona 02, persona 03, ecc.) la domanda 1.1 confonde a causa dei codici. Chi compila spesso torna alle pagine 2 e 3 del questionario per segnare la risposta giusta. Poiché in corrispondenza della persona 01, il codice indicato è 01, le persone segnano il codice 02 in corrispondenza della persona 02, il codice 03 in corrispondenza della persona 03, ecc.: le alternative della risposta si confondono con i codici di persona.

Anche le diverse modalità di risposta confondono (ad esempio le modalità 05 "Figlio/a del solo intestatario" o 06 "Figlio/a del solo coniuge convivente" *"Il figlio di una persona vedova deve essere segnato con il codice 04 'Figlio/a dell'intestatario e del coniuge convivente' o 05 'Figlio/a del solo intestatario'?"*)

Un altro problema sorge con **il termine "convivente"**. Ad esempio in alcuni casi per i figli è stato riportato il codice 03 convivente perché *"vivono con me"* e anche *"il mio coniuge convive con me"*. Ad esempio modalità di risposta come 04 "Figlio/a dell'intestatario e del coniuge/convivente" destano qualche perplessità rispetto al termine in questione e alcune persone cancellano "convivente" in quanto la relazione esistente tra i genitori non è di convivenza, essendo sposati.

Ci sono poi casi anomali, ad esempio di persone separate in casa, per cui non è così semplice considerare il legame di convivenza/parentela al di là del vincolo affettivo che si è rotto. In particolare in un caso l'intervistato non si è riconosciuto nella definizione di "famiglia" ammettendo che la condivisione dell'abitazione con la sua ex moglie ed i suoi figli è *"una scelta forzata"*. Secondo questa persona la relazione con l'ex moglie non è prevista dalle modalità di risposta, nemmeno dalla 17 "Altra persona convivente senza legami di parentela".

La compilazione della domanda è più veloce e corretta man mano che si va avanti con i fogli individuali.

Alcune persone compilano le domande 1.2, 1.3 e 1.4 dopo aver compilato la parte sulla cittadinanza perché leggono il questionario in sequenza orizzontale.

Domanda 1.2 (s, m, l)

Spesso gli intervistati passano direttamente alla domanda 2.1 senza accorgersi delle domande sottostanti lo spazio bianco (foglio individuale persona 01) o perché non gli è chiaro a quale componente della famiglia si riferiscono le informazioni richieste. La grafica del questionario può portare a saltare le domande dalla 1.2 alla 1.4 per andare direttamente alla 2.1, perché **le persone tendono a leggere il questionario in sequenza orizzontale piuttosto che verticale**.

Ancora gli intervistati considerano **ridondanti le informazioni sui dati anagrafici** già richieste in precedenza. Le persone si domandano perché bisogna riscrivere i dati anagrafici *"Un'altra volta i dati anagrafici? Ma abbiamo già risposto!"*; *"Si ripetono queste domande"*; *"Qui devo riscrivere tutto!"*. Così alcune persone non compilano perché hanno già fornito le stesse informazioni.

Inoltre non si comprende immediatamente a chi si riferiscono i dati che si devono inserire *"Crede di dover indicare il sesso di chi compila"*.

Domanda 1.3 (s, m, l)

Valgono per questa domanda le osservazioni riportate per la domanda precedente.

Inoltre alcune persone tornano a pag. 3 per controllare la data di nascita dei propri familiari. Per cui chi non è riuscito a recuperare il dato per la compilazione della lista A salta la domanda.

C'è stato anche chi si è rifiutato di fornire le proprie generalità per questioni di privacy.

Domanda 1.4 (s, m, l)

Le persone tendono a rispondere alla modalità 1 "In questo comune" e a scrivere il nome dello stesso in corrispondenza della modalità 2 fornendo una doppia risposta. Il filtro trae in inganno perché orienta l'attenzione sulle caselle per specificare il comune e la provincia di nascita non accorgendosi che avendo risposto la modalità 1 non occorre riportare il nome del comune.

In altri casi chi ha risposto la modalità 2 "In un altro comune italiano" non ha scritto il nome del comune di nascita.

A volte la modalità 3 "All'estero" viene interpretata come "Specificare se l'intestatario è stato all'estero".

Anche per questa domanda le persone tendono a controllare le informazioni già fornite nella lista A e anche per questa domanda sorgono problemi di privacy.

Sempre per via della sequenza di lettura orizzontale alcune persone passano direttamente dalla domanda 1.4 alla domanda 3.2 (nella *LONG* e nella *MEDIUM*).

Possono sorgere dei dubbi rispetto allo Stato estero di nascita a causa dei cambiamenti geopolitici intervenuti negli anni ("Io sono nata in uno Stato che ora è un altro Stato. Sono nata in Etiopia che oggi è Eritrea. Quindi secondo me bisognerebbe considerare anche questo").

Domanda 2.1 (s, m, l)

Alcune persone dichiarano che tra le modalità di risposta non è contemplata la propria situazione familiare, ad esempio soffermandosi sul fatto che non è presente il termine "convivente" (mentre è presente lo stato "separato di fatto") tra le possibili scelte oppure che il proprio convivente è in attesa di sentenza di divorzio. Ancora poiché si parla di matrimonio alcune persone hanno ritenuto non rispondere nel caso il foglio individuale riguardi un bambino ("*visto che la figlia ha 8 anni salta la parte 2*"). Non è sempre facile per le persone recuperare le informazioni che riguardano i propri familiari "*Non sa se il figlio è separato di fatto o legalmente*".

Alcuni intervistati, stranieri e con un livello culturale medio-basso, non conoscono il significato di celibe, stato civile, coniugato. Suggestiscono di indicare "non sposato/a" anziché celibe/nubile. Per sciogliere le perplessità in questi casi le persone hanno consultato la guida.

Il filtro in alcuni casi non viene considerato. C'è chi ha confuso "andare al punto 3" con "andare al punto 2.3".

La scritta in alto a destra di pag. 5 del formato *SHORT* ("segue sezione II") può confondere gli intervistati pensando che si debba passare alla persona 02.

Domanda 2.2 (s, m, l)

Le osservazioni riportate dalle persone riguardano la questione della privacy e la ridondanza delle informazioni richieste (alcune persone sottolineano che è inutile inserire due volte la data di matrimonio, se le persone 01 e 02 sono coniugate).

La nota "*nel caso sia stato contratto più di un matrimonio*" può confondere: c'è chi ritiene di non dover rispondere alla domanda perché riguardante solo coloro che hanno contratto più di un matrimonio.

Viene sottolineata l'intrusività della domanda (chi è divorziato o vedovo si sente a disagio ad indicare la data del matrimonio e in alcuni casi dichiara di non ricordare l'informazione; oppure ci si sente imbarazzati a dover indicare la data del matrimonio del proprio convivente). Non è facile per i *proxy respondent* recuperare la risposta che riguarda i propri familiari.

Domanda 2.3 (s, m, l)

Il termine “ultimo matrimonio” può confondere. Alcune persone consultano la guida per capire se nonostante il proprio status di divorziati devono comunque compilare il campo.

Questa domanda fa nascere un po’ di perplessità. Ad esempio si pensa che la domanda riguardi unicamente le persone separate “*Io ho fatto solo un matrimonio quindi non mi riguarda*”. Oppure la domanda viene interpretata come “*Qual è il suo stato civile attuale?*”.

Domanda 3.1 (s, m, l)

Nella forma *MEDIUM* accade che dalla domanda 2.1 si passi direttamente alla compilazione della domanda 4.1 collocata all’inizio della pagina successiva, sempre per via della lettura del questionario in sequenza orizzontale. Per questo le domande della sezione 3 possono essere saltate.

La specifica della domanda confonde poiché viene interpretata come una domanda rivolta a chi ha doppia cittadinanza. Del resto chi ha effettivamente doppia cittadinanza pure trova difficoltà a rispondere, non comprendendo che deve barrare solo la casella 1 “Italiana”. Alcuni intervistati, con livello culturale medio basso, non conoscono il termine “apolide”, sebbene sia spiegato il significato tra parentesi.

Secondo alcuni suggerimenti l’indicazione tra parentesi dovrebbe essere la seguente “*Chi non ha un’altra cittadinanza deve barrare solo Italiana*”. Non sempre gli stranieri specificano lo stato estero di cittadinanza. Oppure non gli è chiaro se devono scrivere il nome dello stato (es. Inghilterra) o la cittadinanza (inglese).

Anche l’informazione sulla cittadinanza può essere difficile da recuperare per i *proxy respondent*.

Domanda 3.2 (m, l)

Le principali difficoltà riferite a questa domanda che è espressa in due varianti simili nelle forme *MEDIUM* e *LONG* riguardano la corretta comprensione del funzionamento dei filtri. In particolare il filtro “andare al punto 4” confonde perché il rispondente non capisce nell’immediato se deve rispondere ad una domanda o ad una categoria. Andrebbe specificato “andare alla domanda 4.1”.

Domanda 3.3 (m, l)

Vengono sollevati dubbi rispetto a cambiamenti intervenuti a livello geopolitico “*È incerta su quale risposta dare: Cecoslovacchia o Repubblica Slovacca*”.

In alcuni casi non viene letta l’indicazione sulla specifica dello stato estero di cittadinanza precedente. Oppure non si ritiene opportuno rispondere perché l’informazione richiesta è stata fornita nella domanda precedente.

Domanda 3.4 – 3.5 (l)

C’è da premettere che, a questo punto del questionario forma *LONG*, la mole di domande e la grafica molto fitta tende a scoraggiare i compilatori (paragrafi 4, 5, 6, 7).

Rispetto alla specifica domanda un primo dubbio sollevato è quello se si devono riportare i nomi dei propri genitori e/o suoceri e in alcuni casi i nomi vengono indicati.

A seconda della persona a cui si riferisce il foglio individuale si può incontrare qualche difficoltà nell’interpretazione della domanda “*Sua madre di chi? Lo sto compilando io!*”. Non è subito chiaro, ad esempio, che si fa riferimento ai propri suoceri se si compila il foglio individuale del coniuge.

C’è chi trova la domanda ridondante perché si è già fatta menzione della nazionalità dei propri genitori nel foglio individuale dedicato.

La domanda risulta particolarmente indisponente e invasiva per coloro i cui genitori sono deceduti, che in alcuni casi scelgono di non rispondere.

La domanda viene anche interpretata come unicamente riservata a cittadini stranieri per via del riferimento “all’estero”.

Ancora anziché indicare lo stato estero di nascita viene indicato il comune di nascita della persona a cui si fa riferimento.

Domanda 4.1(l)

Non è chiaro per alcuni il significato di “dimora precedente”. Molte volte non vengono seguiti i filtri per cui, ad esempio, non viene specificata la residenza estera oppure non viene notato il filtro “andare alla domanda 4.4” o ancora si segue la freccia e si passa direttamente alla domanda 5.4.

Domanda 4.2 (l)

Si cercano esempi nella guida alla compilazione.

Vengono sollevati dubbi rispetto a cambiamenti intervenuti a livello geopolitico “Io ho avuto residenza in uno stato che non esiste più. E quindi che scrivo? Bisogna considerare anche questo”.

Domanda 4.3 (l)

In alcuni casi viene indicato il numero degli anni di residenza in Italia, invece che l'anno di trasferimento.

Domanda 4.1 (m) 4.4 (l)

La domanda viene interpretata come rivolta alle famiglie che un anno fa dimoravano abitualmente in un'abitazione diversa da quella attuale per cui chi non ha effettuato nessun cambiamento di dimora negli ultimi anni non inserisce nessuna informazione.

Confondono le indicazioni e i filtri, ad esempio l'indicazione “per chi ha 1 anno o più” in quanto non è chiaro agli intervistati se ci si riferisca all'età o al tempo di “dimora” nell'alloggio “*In un primo momento, spiega il compilatore, avevo interpretato la domanda come se fosse rivolta a coloro che hanno dimora nell'alloggio da meno di 1 anno*”.

Alcuni interpretano la risposta 2 (in questo comune) come specifica della risposta 1 (in questo alloggio) e rispondono ad entrambe le opzioni oppure specificano il nome del comune anche se non riferito all'opzione 3.

Un'altra difficoltà riguarda il riferimento alla data del 25 ottobre 2008. Alcune persone erano indecise se indicare tutte le residenze precedenti all'estero non comprendendo che la domanda si riferiva solo alla data indicata.

C'è chi ha fatto riferimento alle modalità di risposta della domanda 1.4 (la specifica di comune e provincia per il luogo di nascita) e inserisce gli stessi dati come comune e provincia all'opzione 3 della domanda.

Manca la richiesta di specificare lo stato estero nella forma *LONG*.

Domanda 5.1 (l)

Molti si confondono, non leggono i filtri e le indicazioni e decidono quindi di saltare l'intero paragrafo 5 credendo che non li riguardi perché interamente riferito a chi ha meno di 6 anni e non frequenta la scuola elementare e passano erroneamente alla domanda 5.6 della pagina successiva. Oppure pensano che la domanda si riferisca ai propri figli e compilano usando i dati di questi ultimi nonostante il foglio individuale sia riferito alla madre o al padre.

Questo tipo di incomprensione può inficiare le risposte a tutte le domande del paragrafo 5 “Istruzione e formazione”.

Il filtro iniziale sembra funzionare per i fogli individuali dei figli piccoli.

Anche leggendo la guida alla compilazione non si chiarisce per chi deve essere compilata la domanda.

“Chi deve compilare questa parte?”; “Comunque io non ho figli e quindi non devo rispondere e non posso rispondere neanche per i figli di mio marito perché sono più grandi”; “Ma quindi abbiamo finito la parte individuale? E allora come fa l'intestatario ad avere meno di sei anni?”; “Scusa ma se questo è il mio foglio individuale perché inserite: Chi ha meno di 6 anni?”; “Se è riferito all'intestatario del foglio di famiglia, come può avere meno di 1 anno?”.

Domanda 5.2 (l)

La 5.2 è una specifica della 5.1. Confonde l'indicazione iniziale “per chi ha meno di 6 anni” per cui chi compila risponde come se dovesse riferirsi al proprio figlio a prescindere dalla corrispondenza con il foglio individuale. C'è chi suggerisce di eliminare i filtri con riferimento all'età contenute nel foglio individuale 01, perché risulta improbabile trovare un intestatario del foglio di famiglia che ha meno di 6 anni.

In altri casi gli intervistati non si accorgono del rimando alla domanda 8.1 e proseguono nella compilazione dei paragrafi successivi sebbene non li riguardano.

Domanda 5.3 (l)

L'indicazione "per chi ha 6 anni o più ..." in alcuni casi non viene notata o comunque crea dei dubbi. Gli intervistati anche per questa domanda come per quella precedente, capiscono che è riferita ai figli piccoli "Ma cosa si dovrebbe credere? Di certo l'intestatario non può avere meno di 6 anni!"; "Questa la devo saltare? È sempre per bambini?". Ancora la domanda viene interpretata come riguardante coloro che frequentano la scuola elementare.

I rispondenti si confondono e saltano la domanda ritenendo di aver risposto correttamente alle domande 5.1 e 5.2 e passano alla 5.4. Oppure vi ritornano dopo aver risposto alla domanda 5.4.

C'è chi ha suggerito che questa domanda non dovrebbe riguardare i pensionati "Trova ridicola la domanda visto che lei ha 85 anni".

Domanda 5.4 (l) 5.1 (m)

La domanda 5.4 non risulta particolarmente difficile, anche se l'indicazione iniziale posta sopra la domanda 5.3 continua a sollevare qualche perplessità.

La principale criticità di questa domanda riguarda i filtri. Molti non vedono le parentesi e le frecce relative ai filtri "Non legge il filtro e passa alla domanda 5.6 anziché alla 5.7". Facendo un altro esempio la parentesi graffa trae in inganno perché dà l'idea di dover scegliere un'alternativa tra le prime 3 (forma *MEDIUM*).

A questo si sommano la grafica fitta e il carattere piccolo con cui sono scritte le modalità nonché il fatto che le modalità siano molteplici per cui le persone fanno fatica a rintracciare immediatamente l'opzione corrispondente alla propria situazione e a quella dei propri familiari, specialmente per quanto riguarda la forma *LONG* (che contempla un numero maggiore di opzioni), per chi ha un livello d'istruzione medio-basso ("Ma non c'è la quinta elementare?", non comprendendo il significato di licenza elementare) e per chi è *proxy respondent*.

È stata consultata la guida alla compilazione per comprendere come indicare il titolo di studio.

Sorgono dubbi in chi ha un titolo estero non riconosciuto in Italia.

È stata segnalata l'assenza dell'opzione "Dottorato".

C'è chi ha interpretato la domanda come riferita al titolo di studio più alto conseguito nell'ambito dell'intera famiglia.

Ha trovato un po' di difficoltà a collocarsi chi frequenta (o ha frequentato) un corso di studi senza conseguimento del titolo.

Alcuni intervistati confondono le modalità 05 e 12 (forma *LONG*) perché contengono entrambe il riferimento al Conservatorio "Non posso rispondere a più di una domanda ma io ho sia il conservatorio che la laurea. E qual è il titolo più alto tra questi due?"; "Il conservatorio viene scritto due volte Perché? E poi non capisco l'opzione 5 in quanto il conservatorio dopo 2 o 3 anni non rilascia il diploma". Consultando la guida alla compilazione i dubbi sul conservatorio vengono sciolti.

Ancora nella forma *MEDIUM* creano un po' di confusione, perché simili, le opzioni 05 e 06 rispettivamente "Diploma di scuola secondaria superiore di durata 2-3 anni"; "Diploma di scuola secondaria superiore di durata 4-5 anni".

Sempre nella forma *MEDIUM* non viene immediatamente interpretata come filtro la frase "per chi ha 15 anni o più...".

Infine qualcuno si è chiesto "Ma come fa a rispondere uno che non sa leggere?" e qualcun altro invece che crociare una scelta, ha scritto il numero degli anni di frequenza nella casella corrispondente.

Domanda 5.5 (l)

In questa domanda il rischio è non accorgersi che è riferita solo a chi ha risposto secondo le modalità 06, 07 o 08, per cui una delle opzioni della domanda 5.5 può essere barrata erroneamente anche se riguarda altre modalità.

Domanda 5.6 (l)

L'istruzione "per chi ha barrato le caselle tra la 05 e la 16 alla domanda 5.4" genera perplessità e accade che le domande ad essa successive vengano saltate fino al paragrafo 6 "Condizione professionale".

È stato rilevato, in più di un caso, che, a questo punto del questionario *LONG*, si ha una diminuzione della capacità attentiva dei rispondenti che li porta a saltare il paragrafo 5 "Istruzione e formazione" a partire dalla domanda 5.6.

Le persone incontrano difficoltà nel rispondere alla domanda 5.6 che chiede di specificare il titolo di studio più elevato conseguito perché non sono sicure della dicitura corretta soprattutto se compilano per altri componenti della famiglia. Ad alcuni sembra che venga richiesta un'informazione ridondante avendo già compilato la domanda 5.4.

Domanda 5.2 (m) 5.7 (l)

Non tutti gli intervistati sono sicuri della risposta che danno a questa domanda perché non comprendono bene cosa sia un corso di formazione professionale regionale, non sanno se i corsi frequentati rientrano tra quelli per cui è richiesta l'informazione ("*Mio marito ha fatto un corso da parrucchiere*") o non possiedono l'informazione richiesta per altri componenti della famiglia.

Altre criticità riguardano l'aspetto grafico, ossia i filtri e l'opzione "NO" visivamente poco evidente.

C'è chi ha saltato la domanda perché crede che non sia necessario avendo risposto alla domanda precedente sul titolo di studio più elevato conseguito o perché considera poco importante la risposta in quanto ha seguito dei corsi quando era molto giovane.

Domanda 5.3 (m) 5.8 (l)

Relativamente ai contenuti della domanda alcuni rispondenti hanno segnalato di aver seguito vari corsi professionali e non sanno a quale riferirsi per fornire le risposte "*Ma per chi ha fatto più corsi, che devo mettere? Devo specificare il tipo di corso?*". Inoltre la domanda non rileva il numero di qualifiche professionali conseguite.

In alcuni casi la domanda viene saltata perché non si tiene conto del filtro in corrispondenza dell'opzione "SI" passando direttamente alla domanda 5.4, oppure perché si è in dubbio sulla modalità riferita al proprio caso.

L'opzione "NO" della domanda 5.2 si può confondere con l'opzione 2 della 5.3 perché stanno sulla stessa riga.

Domanda 5.9 (l)

Rispetto a questa domanda viene poco notato il filtro "andare alla domanda 5.11" in corrispondenza del "NO" e c'è la tendenza a non dare una risposta se negativa.

Domanda 5.10 (l)

Sono poche le persone interessate da questa domanda. Le persone straniere hanno chiesto chiarimenti rispetto alla traduzione della domanda. Una difficoltà si è ravvisata in merito al contenuto, cioè le persone non sono sicure di dare una risposta corretta rispetto agli anni necessari, dall'ingresso nel sistema scolastico, per conseguire il titolo nello stato estero.

Domanda 5.11 (l)

Nella maggior parte dei casi, per effetto della domanda precedente, in un primo momento la domanda 5.11 viene interpretata come "*Ha frequentato un corso di formazione/aggiornamento professionale?*" quindi dopo opportuna rilettura si capisce che il quesito si riferisce ai corsi frequentati attualmente.

Domanda 5.4 (m) 5.12 (l)

Molti intervistati saltano la domanda, perché non comprendono alcuni termini in essa contenuti (ad esempio non sanno cosa si intenda per titolo AFAM e in alcuni casi per titolo post-laurea oppure non sono sicuri del titolo posseduto da altri componenti della famiglia) o perché non leggono il filtro "per chi ha

barrato le caselle...). Le indicazioni sulla guida alla compilazione della domanda 5.12 (5.4) non sono ritenute sufficienti e c'è chi ricorre ad internet per cercare informazioni più esaurienti, in particolare sui titoli AFAM (in realtà la guida alla compilazione dà spiegazioni in merito con riferimento alla domanda 5.1 L - 5.4 M, però si potrebbe indicare già nel questionario a cosa corrisponde l'acronimo).

Anche per questa domanda, come per la domanda 5.9, c'è la tendenza a non dare una risposta se negativa (perché magari non si è laureati).

Domanda 6.1 (m, l)

Comportano qualche difficoltà alla compilazione le indicazioni poste prima della paragrafo "Condizione professionale": "Tutte le persone di 15 anni o più rispondono dal punto 6 ...". Le persone si confondono perché non sono sicure di poter rispondere. Oppure danno risposte non dovute perché non leggono il filtro (cioè danno risposte anche per persone al di sotto di 15 anni). Allo stesso modo la definizione di lavoro riportata desta delle perplessità rispetto ad alcune categorie come pensionati, casalinghe, volontari e anche lavoratori in nero che non si ritrovano o non sanno bene come collocarsi "*Ma come!! Si considera un lavoro anche quello non pagato?*"; "*Se sono pensionato, è ovvio che non lavoro*"; "*Io lavoro come volontaria in un ospedale ma non lo considero come un lavoro. Lo faccio saltuariamente*". Ad esempio c'è chi, pur essendo pensionato, ha una collaborazione professionale.

Un'altra difficoltà si incontra rispetto al riferimento temporale "*Di che anno?*". Ancora si sottolinea che almeno un'ora di lavoro è troppo poco per stabilire chi è occupato.

Non sempre vengono presi in considerazione i filtri che rimandano al punto 7, costituendo ulteriore motivo di confusione.

Domanda 6.2 (m, l)

La domanda è stata interpretata anche come "Era assente dal suo lavoro?". Anche per questa domanda, come per la 6.1, si pone il problema per chi è pensionato o casalinga. Non si comprende l'utilità di questa domanda per cui sorgono delle perplessità "*È diverso se uno sta a casa perché è in ferie o perché è in cassa integrazione*".

Alcune volte si segue la freccia che rimanda al punto 7 anche se si è risposto "NO".

Può succedere che risponda alla domanda anche chi avrebbe dovuto saltarla per via del filtro contenuto nella domanda precedente.

Domanda 6.3 (m, l)

In alcuni casi si salta la domanda pensando che il filtro contenuto in quella precedente si riferisca ad entrambe le modalità di risposta ("SI"; "NO"); altre volte si salta la domanda pensando che non riguardi la propria situazione "*Dice di avere un lavoro da dipendente e di non essere pertanto la destinataria della domanda*" o quella dei propri familiari "*Non sa dire se la figlia sta cercando un lavoro alle dipendenze*".

Anche per questa domanda, come per quelle precedenti, si pone il problema per chi è pensionato o casalinga. Qualcuno ha avanzato il suggerimento di una domanda sul motivo del perché si è alla ricerca di un lavoro.

Può succedere che risponda alla domanda anche chi avrebbe dovuto saltarla per via del filtro contenuto nella domanda precedente.

Domanda 6.4 (l, m)

Le reazioni a questa domanda riguardano il suo contenuto: i rispondenti non ritengono opportuno sottoporre il quesito alle persone anziane ("*Se vabbé, ora a 80 anni si mette a cercare lavoro!*" "*Ma a quest'età?!?*").

Domanda 6.5 (l)

Molti rispondono alla domanda senza leggere il filtro che la precede. Sorgono dei dubbi rispetto al termine coadiuvante familiare "*Coadiuvante familiare significa attività in proprio e che si lavora con i familiari?*".

In alcuni casi la domanda viene interpretata come *“Ha mai svolto un'attività retribuitiva come coadiuvante familiare?”* cioè non si tiene in considerazione *“oppure come coadiuvante familiare”*) e si suppone che la domanda sia riservata a coloro che hanno svolto un'attività lavorativa come coadiuvante familiare. C'è chi si è posto il problema se dover rispondere o meno alla domanda perché ha lavorato all'estero.

Domanda 7.1 (I)

Rispetto alle indicazioni che precedono la domanda 7.1 confonde il riferimento *“rispondere alle domande 7.1-7.6”*: sarebbe meglio, secondo gli intervistati, eliminare il trattino, ad esempio attraverso la dicitura *“rispondere dalla domanda 7.1 alla 7.6”*. Confonde anche la frase *“svolge/svolgeva”* perché le persone non sanno se riferirsi al lavoro attuale o a quelli svolti in passato.

Non per tutti è chiara la differenza tra tempo pieno e part time *“lo lavoro 5 ore al giorno. Non è 8 ore ma per me è tempo pieno”*.

Domanda 7.2 (I)

Non è sempre di immediata comprensione il termine *“lavoro alle dipendenze”*. Per questo alcuni rispondenti hanno consultato la guida alla compilazione per trovare tale definizione. La confusione è stata generata rispetto alla possibilità di segnare più di una risposta: ad esempio la collaborazione coordinata e continuativa a volte è stata considerata come lavoro alle dipendenze.

Dal punto di vista grafico, la distanza tra le opzioni 1 e 2 dà idea che la domanda 7.2 si concluda rispondendo alla prima opzione. Oppure i rispondenti hanno interpretato le caselle dalla 2 in poi come opzioni discendenti dalla prima.

Per alcune persone è stato più difficile individuare la modalità più adeguata al proprio caso. Ad esempio il caso di un rispondente titolare di una ditta in cui lavora da solo: inizialmente pensa di dover segnare *“imprenditore”* poi riflettendo anche attraverso la consultazione della guida alla compilazione, decide di segnare *“lavoratore in proprio”*.

Domanda 7.3 (I)

La domanda può non essere considerata come specifica della domanda 7.2 ma come domanda autonoma sul tipo di contratto, per cui è accaduto che siano state fornite più risposte: una sul tipo di contratto (a tempo determinato o indeterminato) e una sul tipo di lavoro (ad esempio imprenditore). Inoltre la grafica della domanda può confondere e, in alcuni casi interrompe la compilazione della domanda precedente. In altri casi la domanda viene saltata, sebbene risposta dovuta, perché la persone non si accorgono del rimando o addirittura interpretano la domanda 7.3 come una domanda autonoma che continua alla pagina successiva.

Domanda 7.4 (I)

A questo punto del questionario le persone sono abbastanza snervate dal dover considerare un gran numero di informazioni nonostante siano già abbastanza affaticate dalle domande precedenti.

Sia per questo che a causa della grafica fitta che contraddistingue le domande 7.4 e 7.5, generalmente gli intervistati non si fermano a leggere tutte le alternative, rispondendo così alla modalità sbagliata: ad esempio una persona risponde *“operaio non qualificato”* anziché *“operaio qualificato”* perché legge frettolosamente saltando alcune opzioni.

Alcuni non si riconoscono in nessuna delle alternative e non capiscono il criterio di accorpamento delle categorie. Un grosso aiuto, in tal senso, è dato dagli esempi riportati in parentesi. Per altri casi gli stessi esempi sono fuorvianti perché chi non ritrova indicata la propria attività lavorativa decide di non rispondere o di aggiungerla a penna o di scegliere la modalità che, a proprio parere, si avvicina di più alla realtà lavorativa considerata. A questo proposito c'è chi ha suggerito di aumentare ulteriormente il numero delle attività lavorative in parentesi.

Ancora dei rispondenti hanno letto le domande 7.4 e 7.5 in direzione verticale come un'unica domanda (graficamente la domanda 7.5 è poco evidente tra le diverse modalità di risposta) saltando le colonne a destra.

In particolare hanno trovato difficoltà a collocarsi un “dipendente comunale”, un “assistente alla comunicazione”, una “scenografa-costumista”, un “contabile del settore turistico”, un “quadro della pubblica istruzione”, appartenenti all’“area sanitaria”, un’“insegnante della scuola materna” e chi ha pensato di doversi collocare in più di una categoria *“Però sono anche un medico, perché io sono un colonnello medico”*.

Domanda 7.5 (l)

La difficoltà della maggior parte degli intervistati è riconoscere il proprio settore di attività economica tra quelli presentati, decidendo in alcuni casi di non rispondere. Gli esempi, come per il caso della domanda 7.4, sono considerati in taluni casi insufficienti. Come per la domanda precedente è accaduto che le persone abbiano aggiunto a penna il settore economico a cui ritenevano si potesse ricondurre la propria situazione o quella di altri componenti della famiglia (ad esempio “settore alimentare dolciario”).

In altri casi gli intervistati sono in dubbio se dare più risposte: ad esempio il lavoro di docente e ricercatore all’Università rientrerebbe sia nell’attività scientifica che nell’istruzione/formazione.

Domanda 7.6 (l)

Alcuni intervistati non sanno cosa rispondere poiché hanno orari flessibili oppure svolgono due tipi di attività lavorativa per cui non sanno se riferirsi all’una o all’altra o ad entrambe. C’è chi su questo punto ha consultato la guida alla compilazione che però non dà delucidazioni al riguardo.

Un altro dubbio che si pongono gli intervistati è se vanno indicate le ore giornaliere o settimanali, sebbene la domanda sia chiara su questo punto.

Esiste una difficoltà relativamente a questa domanda nel momento in cui si compila il foglio individuale di un altro componente delle famiglia.

La frase “lavora/lavorava” confonde perché le persone non sanno se riferirsi al lavoro attuale o a quelli svolti in passato.

Un altro dubbio riguarda l’indicazione delle ore effettivamente lavorate o quelle previste dal contratto *“solo le ore di lezione o anche quelle di programmazione?”*.

La guida alla compilazione può fare chiarezza su quest’ultimo punto.

Domanda 7.7 (l)

La domanda, che non prevede la possibilità di dare più risposte, può creare qualche difficoltà a chi, pur essendo “ritirato dal lavoro”, continua a svolgere un’attività lavorativa, oppure, pur essendo occupato, risulta percettore di reddito da capitale.

Ci sono stati intervistati che non si sono ritrovati nelle categorie indicate e non hanno risposto perché non erano sicuri di come interpretare “in altra condizione” o perché non si sono accorti di quest’ultima opzione. Alcuni intervistati preferirebbero sostituire il termine “ritirato dal lavoro” con il termine “pensionato”.

Questa domanda svolge anche una funzione di controllo su alcune domande precedenti: c’è chi ha risposto “NO” alle domande 6.3 e 6.4 sull’eventuale ricerca di un lavoro e poi nella domanda 7.7 si è definito “disoccupato alla ricerca di nuova occupazione”.

Ad alcune persone non è chiaro il riferimento temporale.

Domanda 7.8 (l)

Molte delle persone che rispondono a questa domanda in realtà non considerano il filtro e rispondono ugualmente come se si trattasse di una domanda autonoma, a prescindere dal fatto di aver segnato già un’altra opzione.

È stata richiesta la possibilità di specificare il numero di pensioni percepite.

Domanda 7.1 (m) 8.1 (l)

Una prima criticità legata a questa domanda può riguardare i filtri. In alcuni casi gli intervistati non si accorgono che la risposta fornita rimanda alla domanda 8.2.

La scritta “Il questionario termina qui” confonde. Alcuni suggeriscono di cambiarla con “Passare alla persona successiva”. Altri non notano questo filtro e vanno avanti nella compilazione. Altri ancora credono

che la compilazione del questionario si concluda con la domanda 7.1 a prescindere dalle risposte fornite. Un suggerimento proveniente dai rispondenti è quello di inserire più spazio tra la prima parentesi graffe e la seconda per evidenziare meglio quali domande sono interessate dai filtri.

C'è chi non si riconosce in nessuna delle categorie, ad esempio chi svolge un lavoro su turnazione e non si reca a lavoro giornalmente *"Qui non sono considerati i turnisti e quindi questo giornalmente confonde"*. Gli stessi studenti ci pensano un po' prima di rispondere perché le lezioni che seguono non sono distribuite giornalmente. Oppure se si tratta di studenti lavoratori, si chiedono se poter segnare due risposte. Un altro caso è quello di persone in congedo dal lavoro per un periodo di tempo limitato (ad esempio astensione obbligatoria per maternità). Ancora c'è chi lavora nel proprio alloggio ma allo stesso tempo incontra i clienti per cui è indeciso se segnare l'opzione 4 o 5. Di solito la scelta, in questi casi, viene effettuata in base al tempo dedicato a lavorare a casa piuttosto che fuori. Altro caso è quello di coloro che lavorano regolarmente ma in sedi diverse (ad esempio scolastiche o ambulatoriali).

Infine c'è chi vorrebbe aggiungere una voce riferita ad attività di volontariato e al settore no profit.

L'opzione 6 indispetta un po' gli intervistati per la connotazione negativa che assume riferendosi a situazioni di inattività. Inoltre viene notata poco perché in fondo alla pagina. Alcune persone suggeriscono di inserire le opzioni *"No, perché sono in pensione"*, *"No, perché sono casalinga"*.

Domanda 7.2 (m) 8.2 (l)

La domanda non presenta particolari difficoltà. Alcuni intervistati si sono chiesti in quali situazioni una persona potrebbe non partire dal proprio alloggio di dimora abituale per recarsi al luogo di studio o di lavoro.

Domanda 7.3 (m) 8.3 (l)

Il principale problema di questa domanda è legata al filtro. In alcuni casi pur rispondendo *"Sì"* le persone leggono il filtro come la conclusione del questionario.

Alcuni intervistati chiedono informazioni sullo scopo della domanda *"A volte sì a volte no; non capisco il senso di questa domanda; perché chiedono questa cosa?"*.

Altri ritengono sia opportuno proseguire la compilazione specificando l'indirizzo del luogo di studio o di lavoro.

Domanda 7.4 (m) 8.4 (l)

Ci sono delle difficoltà a recuperare l'informazione sull'indirizzo del luogo di studio o di lavoro sia quando si tratta di rispondere per altri componenti della famiglia che per la propria situazione.

Un'altra difficoltà riguarda chi non ha una sede di lavoro fissa, per cui viene inserito uno degli indirizzi presso cui si svolge la propria attività.

In altri casi gli intervistati sono restii a rispondere perché ritengono la domanda piuttosto intrusiva *"Ci sono certe cose che non si possono dire, non posso inserire la via del mio lavoro"*; *"A quale scopo vogliono l'indirizzo? Mah questa non la capisco proprio!"*.

La specifica in parentesi sugli studenti-lavoratori fa sì che alcuni intervistati, leggendo frettolosamente, pensino che la domanda è rivolta solo a questa categoria di persone.

In altri casi viene segnata l'alternativa 1 *"in questo comune"* e poi viene specificato il nome del comune e della provincia nel campo riferito all'alternativa 2.

Rispetto all'alternativa 2 c'è chi non specifica il nome del comune e della provincia perché già indicati in precedenza.

Infine delle persone sentono l'esigenza di aggiungere informazioni per iscritto ad esempio che si cambia il luogo di lavoro ogni anno oppure l'indirizzo del luogo dove si svolge attività di volontariato.

Domanda 8.5 (l)

Alcuni intervistati trovano la domanda invadente. Altri trovano la domanda difficile poiché non hanno orari fissi e quindi si trovano costretti ad indicare una sorta di orario medio oppure preferiscono non rispondere *"Ma io ho sempre orari diversi! Comunque inserisco un orario simbolico"*.

Domanda 8.6 (I)

Riguardo a questa domanda non ci sono particolari difficoltà. Gli intervistati chiedono informazioni sullo scopo della domanda.

Domanda 8.7 (I)

In alcuni casi sono state date più risposte perché le persone non utilizzano sempre lo stesso mezzo per recarsi al luogo abituale di studio o di lavoro oppure perché, interpretando male la domanda, hanno indicato tutti i mezzi di trasporto utilizzati.

Si suggerisce di considerare tra le modalità l'auto aziendale e di specificare meglio le modalità 07 e 08, cioè cosa si intende per auto privata come conducente e come passeggero.

RIFLESSIONI SULLE RISULTANZE EMPIRICHE: PRINCIPALI STRATEGIE DI COMPILAZIONE

Si ravvisa una **tendenza a leggere orizzontalmente le domande** che comporta un cambiamento della sequenza prevista annullando, in certi casi, il funzionamento dei filtri.

Un'altra tendenza è quella di **non rispondere piuttosto che rispondere in modo casuale**, perché le persone temono di commettere errori per i quali possono incorrere in sanzioni.

Per quanto riguarda i **filtri** (le indicazioni che precedono le domande o le frecce e le parentesi che rimandano a domande successive) in molti casi non vengono presi in considerazione soprattutto perché sembrano essere poco evidenti dal punto di vista grafico. I partecipanti all'indagine a questo proposito hanno suggerito di adottare un carattere maiuscolo per tutti i tipi di filtro, di aumentarlo e di evidenziarli usando il grassetto. Si è verificato anche il caso di persone affette da daltonismo che non riescono a leggere i filtri perché a colori.

Tante volte una strategia adottata è quella di ricorrere ai filtri solo quando non si è sicuri di dover rispondere a una certa domanda.

È stato fatto notare che mentre generalmente per i rimandi a domande successive si utilizzano le frecce, in alcuni casi l'indicazione è preceduta da parentesi graffe (ad esempio dom. 5.4 forma *LONG*): questo può rappresentare un elemento di confusione per i rispondenti.

Si consiglia di indicare nell'introduzione che il compilatore troverà dei filtri alle domande, resi attraverso delle frecce o delle parentesi.

Rispetto alla **guida alla compilazione** è emerso un suggerimento sulla possibilità di riportare foglio per foglio la sezione a cui si fa riferimento, perché in alcuni casi le persone si sono trovate a consultare la spiegazione delle domande nella sezione sbagliata, confondendosi ulteriormente.

Generalmente la guida alla compilazione non è stata consultata tranne che per alcune specifiche domande per cui i rispondenti hanno incontrato maggiore difficoltà di interpretazione.

Ci sono problemi relativamente ai **proxy respondent**: chi compila il questionario è portato a rispondere alle domande come se fossero rivolte a sé *"Perché dice 'Lei' se non è di me che parla?"*; *"Utilizzare la terza persona confonde se a compilare il questionario non è direttamente la persona a farlo"*.

Rispetto al fatto di rispondere per altri componenti della famiglia sono stati sollevati anche problemi di tutela della privacy.

Per alcuni argomenti, inoltre, è più difficile rispondere in vece di altri componenti della famiglia, come per l'istruzione e l'attività lavorativa per i quali non si hanno a disposizione tutte le informazioni richieste in forma corretta.

In diversi casi è stato rilevato come dopo la compilazione del foglio individuale per la persona 01, per i fogli individuali successivi si siano incontrate meno difficoltà perché alcuni tipi di problemi erano già stati risolti. In altri casi sono stati ripetuti gli stessi tipi di errori in tutti i fogli individuali.

In alcuni casi la **modalità di correzione** delle domande indicata (annerire la casella relativa all'errore e segnare con una crocetta la casella relativa al proprio caso) non viene rispettata perché non sono state lette o comprese le istruzioni al riguardo. Tra i rispondenti hanno incontrato maggiori difficoltà nella compilazione del questionario le persone anziane, le persone con livello culturale basso e quelle di nazionalità straniera (difficoltà di tipo linguistico).

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE: UNA LETTURA TRIANGOLATA DELLA RELAZIONE TRA I RICERCATORI DELL'ISTAT E I RISPONDENTI

Si presenta di seguito una lettura integrata quali-quantitativa delle principali informazioni ottenute mediante le interviste semi-strutturate e il questionario postale.

LA PERCEZIONE SOCIALE DEL CENSIMENTO

L'analisi quantitativa ha mostrato il 70,5% delle persone che hanno compilato il questionario postale ritengono che gli **scopi** del Censimento sono *noti*. Il 69,2% dei rispondenti afferma che gli scopi del Censimento sono chiari. In realtà sembrerebbe che la conoscenza posseduta dai rispondenti sia meno soddisfacente di quanto si potrebbe ipotizzare da queste prime analisi. Per quanto riguarda le singole finalità i rispondenti sono d'accordo nel ritenere che il Censimento è realizzato per: questioni di marketing (53,3%); garantire il funzionamento delle pubbliche amministrazioni (49,2%); migliorare le condizioni di vita dei cittadini (45,5%); promuovere l'assunzione di decisioni da parte dei politici (33,5%). È importante mettere in luce che l'accordo dei rispondenti si focalizza su una falsa finalità del Censimento.

L'inadeguata conoscenza degli scopi reali del Censimento è confermata anche dall'*indice di conoscenza delle finalità del Censimento* indica che più della metà degli intervistati (52,3%) riporta una conoscenza bassa o medio bassa. Questo indice non è influenzato dall'*età* dei rispondenti, né dal *titolo di studio*, ma da variabili di tipo contestuali come la *zona geografica* di residenza. Queste informazioni sembrano indicare che la comprensione degli scopi del Censimento è legata da un lato alla consapevolezza che la complessità del proprio contesto di vita non può essere conosciuta direttamente, ma è necessario realizzare strumenti e iniziative finalizzati all'acquisizione di conoscenze; dall'altro alla migliore conoscenza del funzionamento delle istituzioni.

Nell'analisi qualitativa è emerso, coerentemente che quando si chiede alle famiglie intervistate di esplicitare le finalità del Censimento della popolazione lo scopo citato più frequentemente riguarda la possibilità di costruire una rappresentazione accurata dello stato del Paese (47%). Secondo i rispondenti questo tipo di informazioni è acquisito per comprendere le trasformazioni che si verificano in Italia e per fare confronti con altre nazioni. Un altro importante obiettivo dell'evento censuario è il miglioramento le condizioni di vita della popolazione (30%). È stato evidenziato dalle persone intervistate che gli scopi statistico-economici (12%) sono in accordo con le finalità istituzionali.

Ci sono delle differenze nel punto di vista dei rispondenti e dei non rispondenti per quanto riguarda l'indicazione degli scopi del Censimento: nei primi è più presente la finalità relativa al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione (30% verso 7%), nei secondi è più diffusa e più forte l'idea del controllo (13% verso). Gli scopi riferiti dalle persone intervistate sono essenzialmente in accordo con quelli propri del Censimento. Fanno eccezione tuttavia due dimensioni poco frequenti ed allo stesso tempo piuttosto interessanti perché possono influenzare negativamente la partecipazione delle famiglie all'evento censuario. La prima riguarda l'attribuzione al Censimento di una finalità errata di controllo (9% nei rispondenti, 13% nei non rispondenti), la seconda invece rivela la non conoscenza degli scopi del Censimento (il 7% nei rispondenti e l'11% nei non rispondenti dichiara di non conoscere gli scopi dell'indagine censuaria; a questi andrebbero aggiunti tutti coloro che le attribuiscono finalità errate).

Se l'indagine quantitativa ha dimostrato come nell'accertamento della conoscenza degli scopi del Censimento ci sia una forte sfiducia verso le istituzioni, questo punto di vista sembra presente soprattutto tra i non rispondenti raggiunti mediante l'indagine qualitativa.

Infatti, rispetto all'**utilità** rispondenti e non rispondenti ritengono che i destinatari principali del Censimento siano le istituzioni; tuttavia nel caso dei rispondenti sono più frequenti e argomentate le risposte che indicano che le istituzioni possano utilizzare queste conoscenze per operare delle scelte migliori o per comprendere come evolve la società; anche nei non rispondenti c'è questa visione, ma è affiancata alla possibilità di acquisire una conoscenza quantitativa e all'individuazione delle persone che frodano lo Stato. La differenza più grande relativamente alla utilità percepita riguarda i cittadini in quanto destinatari del Censimento citati molto più frequentemente dai rispondenti (18% verso 4%). Nel primo caso si pensa che la conoscenza prodotta attraverso il Censimento possa arricchire la cultura dei cittadini, aiutarli a capire le caratteristiche del contesto di vita e a sviluppare una cittadinanza consapevole. Per i non rispondenti l'argomentazione è molto modesta e riguarda i cittadini in quanto destinatari di scelte politiche e quindi pensati come soggetti passivi.

Quando si parla dell'**utilità** del Censimento per "**altre persone**", con l'intento di aggirare la desiderabilità sociale, i rispondenti, molto più frequentemente dei non rispondenti, parlano del miglioramento delle condizioni di vita (15% verso 7%) dell'utilità per il bene comune e soprattutto fanno riferimento al senso civico (23% verso 8%).

Un aspetto che occorre sottolineare quando si parla delle "**altre persone**" è che l'inutilità (48 % per i non rispondenti, 51% per i rispondenti) tende a prevalere sull'utilità (46% per i non rispondenti, 40% per i rispondenti). Per quanto riguarda le ragioni dell'**inutilità** percepita dalle "**altre persone**" i rispondenti offrono una migliore argomentazione. Le differenze tra i due gruppi riguardano anche la frequenza con cui compaiono le diverse categorie. Per i non rispondenti la ragione citata con maggiore frequenza è la disinformazione (41% verso 25%) soprattutto rispetto agli scopi del Censimento, la perdita di tempo (30% verso 17%), la sfiducia verso le istituzioni.

Sembrerebbero emergere anche delle differenze nello stile della risposta molto più articolato, ottimista, propositivo nei rispondenti e più pessimista, più centrato su una visione personale dell'interesse o dell'utilità, associato ad una scarsa consapevolezza dell'essere parte di un contesto complessivo all'interno del quale si è chiamati a partecipare attivamente. I non rispondenti anche quando parlano della possibilità di costruire una fotografia del paese di fatto la associano alla possibilità di esercitare un controllo sulla popolazione.

RISPONDENTE E INDAGINE ISTAT

Il *tipo di compilazione*, ossia il fatto che la compilazione avvenga in una o più riprese, il ricorso all'*aiuto di un'altra persona* per la compilazione di una parte o di tutto il questionario Istat, la richiesta di indicare quale parte del questionario è stata *più difficile da compilare* e il *tempo* impiegato per la compilazione sono gli indicatori adottati per indagare la complessità/difficoltà dei questionari predisposti dall'Istat per il 15° Censimento.

TIPO DI COMPILAZIONE (ATTI COMPILATORI)

L'analisi dei dati acquisiti con il questionario postale dell'Istc-Cnr ha messo in evidenza che complessivamente la maggior parte delle persone (87,6%) ha compilato il questionario Istat in un solo atto compilatorio. Ulteriori informazioni derivano dalle analisi bivariate, che hanno evidenziato l'esistenza di un insieme di fattori che incidono sul tipo di compilazione: forma del questionario, del numero dei componenti della famiglia; dell'età dei rispondenti, livello di scolarizzazione.

COMPILAZIONE AUTONOMA: L'AIUTO DI UN'ALTRA PERSONA

Il 78,2% delle persone coinvolte nell'indagine postale hanno compilato da sole il questionario Istat mentre il 21,8% ha usufruito dell'*aiuto di un'altra persona* per compilare una parte (8,2%) o tutto il questionario (13,6%). È interessante notare che tra le persone che hanno compilato autonomamente il questionario le parti ritenute *più difficili* sono in primo luogo le istruzioni, in particolare le liste A e B (32,7%), seguite dalla Sezione I (15,6%) e dalla Sezione II (13,7%). Passando dalla forma *short* alla *long* aumenta la percentuale di rispondenti che ricorrono all'aiuto di un'altra persona per la compilazione (9,9% per la *short*, 13,5% per la *medium* e 18,1% per la *long*) e parallelamente diminuisce la percentuale di rispondenti che compilano in modo autonomo. Tra gli appartenenti a famiglie con 1 o 2 componenti si riscontra una quota maggiore di intervistati (rispettivamente il 19,3% e il 18,3%) che si sono fatti aiutare per la compilazione dell'intero questionario, confermando che i rispondenti non incontrano le maggiori difficoltà nella compilazione dei fogli individuali e suggerendo che le famiglie che non hanno compilato autonomamente il questionario siano formate da anziani.

Anche per questo specifico aspetto la variabile contestuale zona geografica influenza la modalità di compilazione: la quota di rispondenti che ha compilato il questionario da solo è più alta al Nord (83,2%) e decresce al Centro (78,5%) e al Sud (71,4%). Anche l'età sembra avere un'influenza sulla modalità di compilazione: la percentuale minore di coloro che compilano il questionario da soli è rappresentata dagli over 65enni (64,5% rispetto al 92,7% dei 45-54enni) che costituiscono anche il gruppo più numeroso delle persone che compilano l'intero questionario con l'aiuto di un'altra persona (23,2% rispetto all'1,9% dei 34-45enni).

TEMPO DI COMPILAZIONE

Il 47,7% afferma di avere impiegato dai 5 ai 15 minuti per la compilazione del questionario, il 31% riferisce un intervallo di 16-30 minuti. Il tempo impiegato per la compilazione del questionario è strettamente correlato al tipo di questionario, al numero dei componenti familiari e all'età.

Il tempo si conferma come un fattore rilevante per l'evento censuario: le persone coinvolte nelle interviste semi-strutturate hanno evidenziato come la disponibilità o meno possa determinare la scelta di non partecipare all'indagine.

Durante le interviste semi-strutturate alle persone non sono state rivolte delle domande specifiche rispetto agli *item* indagati con questionario postale perché il compito che hanno svolto i rispondenti e i non rispondenti è molto più complesso di quello che sarà svolto da chi prenderà parte all'indagine censuaria.

DIFFICOLTÀ/SEMPLICITÀ PERCEPITA

La maggior parte dei rispondenti (77,8%) ritiene che il questionario Istat sia semplice da compilare.

La percezione della semplicità dello strumento è inversamente proporzionale alla lunghezza dello stesso: è semplice per il 35,2% di chi ha compilato la versione *short*, per il 26% di chi ha utilizzato la versione *medium* e per il 20,2% di chi ha utilizzato la versione *long*. Questi dati suggeriscono che la percezione di semplicità dello strumento nei rispondenti è influenzata dalle dimensioni del questionario, così come emerge anche dalle interviste semi-strutturate rivolte ai non rispondenti.

Rispetto all'età le persone che hanno mostrato maggior difficoltà sono gli over 55enni.

È emersa una relazione tra il grado di accordo sulla semplicità del questionario e il titolo di studio dei rispondenti: chi ha un titolo di studio più alto è maggiormente d'accordo sulla semplicità del questionario.

La modalità di compilazione del questionario è in relazione con la semplicità/difficoltà percepita del questionario: è d'accordo sulla semplicità l'83,6% di chi lo compila da solo.

Il tipo di questionario non sembra influenzare la relazione tra il giudizio sulla semplicità del questionario e il ricorso o meno per l'aiuto di qualcuno per la sua compilazione.

Ancora una volta il dato contestuale sembra avere un'incidenza. La quota maggiore di casi che incontrano alta difficoltà nella compilazione è tra i residenti nei piccoli centri (fino a 10.000 abitanti); le persone che vivono nei centri che hanno tra i 10.001-50.000 abitanti riportano invece le minori difficoltà.

La semplicità/difficoltà incontrata nella compilazione non influenza in modo chiaro il giudizio sulla capacità delle "altre persone" di compilare correttamente il questionario: sia le persone che ritengono che il questionario sia semplice da compilare, sia chi non è d'accordo mostrano scarsa fiducia nella capacità degli altri di compilarlo correttamente.

Ulteriori e più approfondite informazioni sulla semplicità/difficoltà percepita del questionario Istat derivano dall'analisi delle interviste semi-strutturate poiché nell'argomentare le loro risposte relativamente alla **difficoltà percepita** del questionario i rispondenti la riconducono essenzialmente alle caratteristiche dello strumento, in particolare, alle sue articolazioni e al sistema di filtri (20%), alla poca chiarezza delle formulazioni adottate ed alle piccole dimensioni dei caratteri utilizzati (23%), all'invasività delle domande (8%). Solo il 14% delle risposte si focalizza sulle caratteristiche dei potenziali rispondenti ossia sulle difficoltà che potrebbero incontrare gli anziani o gli stranieri.

Solo i non rispondenti associano la difficoltà dello strumento all'eccessiva attenzione richiesta e alla mancanza di tempo (40%).

Anche la **semplicità percepita** è associata soprattutto alle caratteristiche dello strumento che è facile, lineare e immediato e le domande che lo compongono non sono complicate. Anche le caratteristiche dei rispondenti, ad esempio il loro livello culturale, incidono sulla percezione della semplicità del questionario. La disponibilità di tempo o la presenza di un rilevatore (9%) influenzano la semplicità percepita perché mettono i rispondenti nelle migliori condizioni per svolgere il compito richiesto.

Come era nelle attese tra i rispondenti è più diffusa la percezione della semplicità del questionario rispetto ai non rispondenti (62% non rispondenti, 75% rispondenti).

COMPRESIBILITÀ

Con il questionario ideato dai ricercatori dell'Istc-Cnr è stata studiata la comprensibilità delle istruzioni date al rispondente, della Sezione I e della Sezione II.

In generale la maggior parte dei rispondenti ritengono che le istruzioni di **pagina 1** (80% dei rispondenti), di **pagina 2** (81,9% dei rispondenti) e di **pagina 5** (85% rispondenti) abbastanza o del tutto comprensibili.

Nel prendere atto di questo dato occorre tenere conto del meccanismo della desiderabilità sociale che tende a valorizzare le informazioni richieste in merito alle competenze dell'intervistato.

La comprensibilità delle informazioni sembra essere influenzata dall'età e da variabili di contesto. La forma del questionario non incide, anche se chi compila la forma *short* dichiara una migliore comprensione.

L'**indice di comprensione delle istruzioni** ha messo in evidenza che la comprensione delle istruzioni è influenzata dall'età anche in modo polarizzato: i giovanissimi (25-34 anni) gli anziani (over 65) si collocano entrambi su un basso livello di comprensione.

DEFINIZIONE DI FAMIGLIA

Con l'obiettivo di approfondire l'analisi dei tre questionari Istat è stata studiata la comprensione di alcuni concetti chiave come ad esempio la definizione di "famiglia" presente nelle istruzioni di pagina 1 che risulta "abbastanza" o "del tutto chiara" per l'85,3% dei rispondenti.

Per quanto riguarda il concetto di famiglia, nel corso delle interviste cognitive, è stato sottolineato che si tratta di una definizione complessa e articolata che sembra differire dalla rappresentazione di senso

comune della famiglia: la famiglia costituita da due persone legate dal vincolo matrimoniale, e da eventuali figli. Gli intervistato rimangono colpiti sia dal fatto che la famiglia possa essere costituita anche da una sola persona, sia dal fatto che si possa concepire il nucleo familiare come famiglia allargata.

COMPILAZIONE ON LINE E RUOLO DEL RILEVATORE

La maggior parte dei rispondenti 65,2% non sono disponibili a compilare il questionario Istat on line soprattutto per mancanza di conoscenze informatiche (16,7%) o della connessione ad internet (14,1%).

Dai 35 anni in poi la preferenza per la compilazione on line diminuisce, ma contrariamente alle aspettative non è altissima tra i 24-35enni.

La quota più alta di intervistati che avrebbero preferito compilare il questionario on line risiede al Centro e al Sud più che al Nord.

Il titolo di studio influenza la disponibilità a compilare on line il questionario Istat poiché tra i laureati oltre la metà esprime questa preferenza.

Tra le ragioni della **preferenza per la compilazione on line** il 14,5% dei rispondenti adduce motivazioni di tipo ecologico, il 4,4% esplicita ragioni inerenti il risparmio di tempo, il 3,2% fa riferimento alla disponibilità di un accesso ad internet, infine il 2,6% lo farebbe per il piacere di usare il computer.

Fra quelli che preferiscono la versione cartacea del questionario, il 16,8% dei rispondenti adduce motivazioni legate alla non dimestichezza con il computer mentre il 16,4% al non disponibilità di una connessione ad internet.

Tra le persone che vivono nei comuni più grandi c'è una percentuale più alta di persone che avrebbe preferito compilare il questionario on line.

La **compilazione on line** è stata indagata anche nel corso delle interviste semi-strutturate. Oltre a confermare le ragioni rilevate con il questionario quantitativo per motivare la compilazione on line i rispondenti alle interviste parlano anche del vantaggio derivante da un rapporto diretto con l'istituzione. Una parte dei rispondenti sottolinea l'importanza di indicazioni o la presenza di un aiuto, per promuovere l'affermarsi di questa modalità di compilazione. Chi è favorevole alla compilazione on line non esprime un rifiuto netto per la compilazione cartacea. I rispondenti che preferiscono la compilazione cartacea, invece, esprimono un rifiuto netto per la compilazione on line. Tra le ragioni di questo rifiuto occorre citare la diffidenza rispetto alla possibilità di immettere i propri dati in un sistema informatico. C'è anche chi si dichiara indifferente alla modalità di compilazione perché comunque richiede tempo, perché avrebbe preferito non compilarlo, o perché ritiene che il problema non sia nella modalità, ma nella chiarezza delle domande. I non rispondenti, rispetto ai rispondenti sono meno interessati alla compilazione on line anche se dichiarano una maggiore dimestichezza nell'uso del computer, una minore preferenza per la forma cartacea e una minore preoccupazione per la privacy. Questo ci indica che la modalità di compilazione può sostenere la motivazione a partecipare all'indagine censuaria, ma non la determina.

Per completare i risultati inerenti le modalità di compilazione del questionario Istat è stato indagato nelle interviste semi-strutturate il **ruolo del rilevatore**. La maggior parte delle persone intervistate (77%) ritiene indispensabile la presenza di un rilevatore, soprattutto per promuovere la partecipazione delle persone anziane, di quelle che hanno una bassa scolarizzazione e degli stranieri. Questo dato sembra essere motivato principalmente dall'abitudine alle passate modalità di somministrazione del Censimento, come è testimoniato dalla compilazione autonoma dichiarata dalle famiglie coinvolte nell'indagine pilota. La presenza del rilevatore è importante perché non solo riduce l'onere cognitivo del rispondente, ma può anche sostenerne la motivazione.

Chi non ritiene indispensabile la presenza del rilevatore argomenta questo punto di vista chiamando in causa la semplicità del questionario, la diffidenza verso le persone estranee e il disagio prodotto dal dovere concordare un appuntamento. Alcuni rispondenti, infine, hanno evidenziato che la presenza di note esplicative più chiare e una compilazione on line guidata potrebbero rendere inutile il supporto offerto dal rilevatore.

La maggior parte dei non rispondenti (75%) afferma che in presenza di un rilevatore avrebbe compilato il questionario.

INVADENZA PERCEPITA

Un'attenzione specifica non può non essere attribuita ad alcuni concetti come quello di invadenza, obbligatorietà e privacy.

L'invadenza è stata indagata esplicitamente nel questionario quantitativo soprattutto relativamente alla Sezione II del questionario Istat, quella riferita ai dati personali. Nel complesso il questionario è considerato poco invadente dall'80,5% dei rispondenti. L'invadenza si distribuisce diversamente tra le diverse domande presenti nella Sezione II del questionario: la domanda più invadente risulta essere quella relativa allo stato civile prima dell'ultimo matrimonio seguita da quella inerente il luogo abituale di studio o di lavoro, al mese e anno del matrimonio. La domanda meno invadente tra quelle indagate, invece, risulta quella circa il luogo e la data di nascita dei genitori. Le interviste semi-strutturate confermano sostanzialmente queste informazioni, ma mettono in luce anche l'invadenza delle domande riferite all'alloggio sia perché non ne comprendono lo scopo sia perché le associano alla loro situazione patrimoniale e quindi alla tassazione del loro reddito.

Non c'è associazione tra il tipo di questionario e l'invadenza percepita indicando che questa non è influenzata dalla numerosità delle domande e quindi dalla quantità di informazioni richieste, ma dall'ambito a cui le domande si riferiscono. La zona geografica influenza la percezione dell'invadenza che è percepita maggiormente nel Sud rispetto al Nord e al Centro, anche il titolo di studio incide sull'invadenza percepita: le persone con un basso titolo di studio percepiscono una maggiore invadenza rispetto a chi ha un titolo di studio alto. L'effetto della zona geografica e del titolo di studio sono in accordo con l'importanza del ruolo della dimensione culturale nell'invadenza percepita.

Al tema dell'invadenza non era stato riservato nessun item specifico nelle interviste semi strutturate tuttavia in momenti diversi delle interviste è emersa la centralità di questo tema, soprattutto quando i rispondenti non riferiscono direttamente il loro punto di vista, ma parlano del punto di vista delle "altre persone". Ad esempio i rispondenti affermano che altre persone potrebbero non partecipare alla ricerca a causa della diffidenza nell'utilizzo dei dati personali: il timore riguarda sia il rischio di essere spiati sia il fatto che il censimento potrebbe essere legato a delle attività di mercato. Non a caso tra le finalità considerate vere nell'indagine pilota è emerso che più della metà del campione ritiene possibile che il Censimento venga svolto con obiettivi di tipo commerciale, legati al marketing e alle imprese. Secondo le "altre persone" la partecipazione al censimento potrebbe essere influenzata anche dalla per paura di essere controllati (in questo caso il controllo può riguardare aspetti inerenti lo stile di vita, ma soprattutto chi ha "qualcosa da nascondere"). La scarsa competenza informatica, quindi ancora una volta una caratteristica di tipo culturale, sembra alla base della paura di violazione della privacy che alcuni rispondenti associano alla compilazione on line. Anche la disinformazione, soprattutto sugli scopi del Censimento, produce un aumento dell'invadenza percepita.

L'obbligatorietà esercita un effetto complesso, ad esempio secondo alcune persone offre maggiori garanzie di tutela dalla privacy, secondo altri al contrario intensifica l'invadenza percepita dai rispondenti fino

produrre delle risposte mendaci o la scelta di non partecipare alla ricerca e, in ultima analisi, non ha nessun effetto su chi non ha nulla “da nascondere”.

RACCOMANDAZIONI CONCLUSIVE

Complessivamente l'indicazione più importante che emerge dallo studio delle **finalità del Censimento** con strumenti qualitativi e quantitativi riguarda la **centralità della comunicazione** ossia la realizzazione di una adeguata **campagna di informazione/sensibilizzazione** che permetta da un lato una migliore comprensione degli scopi reali del Censimento da parte dei cittadini e dall'altro ne sostenga la motivazione a partecipare all'indagine stessa. Occorre tenere presente che l'indagine quantitativa ha messo in luce che le persone ritengono di conoscere con chiarezza gli scopi del censimento anche se poi le analisi successive mostrano che non è sempre così. Questo significa che la campagna dovrebbe far cambiare il loro punto di vista rispetto alle specifiche finalità del Censimento, che non è una sorta di indagine di mercato e non ha finalità di controllo della popolazione e non mira a individuare casi di frode. Questo è un obiettivo complesso perché la campagna di sensibilizzazione non solo dovrà rivolgersi a chi non conosce davvero gli scopi dell'evento censuario, ma dovrà raggiungere anche chi ha delle conoscenze errate ed aiutarli a cambiare le proprie rappresentazioni.

Le interviste semi-strutturate hanno permesso di evidenziare gli aspetti che possono sostenere o indebolire la **motivazione dei rispondenti**. Si tratta della presunta lontananza del Censimento dai problemi quotidiani della gente comune, del ritardo con cui le informazioni raccolte vengono divulgate; del vissuto dell'indagine censuaria come una perdita di tempo, della preoccupazione per la violazione della *privacy*, della mancanza di fiducia nella possibilità che le istituzioni utilizzino realmente le conoscenze acquisite con il Censimento per governare più efficacemente il Paese.

Anche di questi aspetti dovrebbe tenere conto una campagna di sensibilizzazione.

Alcuni rispondenti associano gli scopi del Censimento alla loro crescita culturale e allo sviluppo di una cittadinanza attiva. Alcuni non rispondenti invece hanno messo in luce l'importanza di spiegare alle persone che per la realizzazione del Censimento è necessario di conoscere "proprio" il "loro specifico punto di vista". Queste chiavi di lettura potrebbero essere utilizzate per presentare il Censimento nell'ambito della campagna di informazione e sensibilizzazione.

Nell'organizzazione dell'evento censuario, **essendo un evento di comunicazione, si dovrebbe tener conto di alcuni concetti** come quello di **invadenza, obbligatorietà e privacy**. Una prima osservazione che occorre tenere presente è che negli ultimi anni la diffusione della comunicazione telematica ha prodotto sia una maggiore condivisione delle informazioni sia una maggiore consapevolezza e sensibilità per il rispetto della *privacy*. Domande che nel precedente Censimento non avrebbero suscitato reazioni di disagio nei rispondenti possono essere vissute oggi come un tentativo di violazione della *privacy*.

L'invadenza è stata indagata esplicitamente nel questionario quantitativo ideato dai ricercatori dell'Istc-Cnr soprattutto relativamente alla Sezione II del questionario Istat, quella riferita ai dati personali ed è emerso che nel complesso il questionario è considerato poco invadente: l'80,5% dei rispondenti infatti lo considera poco o per niente invadente. Non c'è associazione tra il tipo di questionario e invadenza percepita indicando che questa non è influenzata dalla numerosità delle domande e quindi dalla quantità di informazioni richieste, ma dall'ambito a cui le domande si riferiscono. La zona geografica, invece, sembra influenzare la percezione dell'invadenza che è percepita maggiormente nel Sud rispetto al Nord e al Centro, anche il titolo di studio sembra influenzare l'invadenza percepita: le persone con un basso titolo di studio percepiscono una maggiore invadenza rispetto a chi ha un titolo di studio alto. L'effetto della zona geografica e del titolo di studio sono in accordo con l'importanza del ruolo della dimensione culturale nell'invadenza percepita.

L'invadenza non era uno specifico *item* delle interviste semi-strutturate tuttavia in momenti diversi è emersa la centralità di questo tema, soprattutto quando i rispondenti non riferiscono direttamente il loro punto di vista, ma parlano del punto di vista delle "altre persone".

L'obbligatorietà esercita un effetto complesso, ad esempio secondo alcune persone offre maggiori garanzie di tutela dalla *privacy*, secondo altri al contrario intensifica l'invadenza percepita dai rispondenti fino produrre delle risposte mendaci o la scelta di non partecipare alla ricerca e, in ultima analisi, non ha nessun effetto su chi non ha nulla "da nascondere".

Da quanto detto per promuovere la partecipazione attiva delle famiglie italiane al prossimo evento censuario è opportuno promuovere il senso civico dei cittadini piuttosto che fare leva sull'obbligatorietà della risposta correndo il rischio di ottenere un aumento dell'invasione percepita che si associa ad una partecipazione dovuta in quanto obbligata.

Il questionario quantitativo e le interviste semi-strutturate hanno evidenziato i gruppi di persone che mostrano le maggiori **difficoltà** nella compilazione dello strumento. Sicuramente gli anziani fanno parte di questo gruppo, ma occorre tenere conto del fatto che la mancanza di motivazione può costituire un ostacolo difficile da superare quanto le difficoltà di tipo cognitivo. E', ad esempio, il caso del gruppo dei giovanissimi che, si avvicinano agli anziani rispetto alla *comprensibilità*. Si dovrebbe tenere presente che la comprensione di alcune parti delle istruzioni del questionario Istat è più alta nelle persone che hanno meno di 55 anni indicando che è bene prestare attenzione non solo agli over 65enni. Un altro gruppo a cui prestare attenzione sono le persone che vivono nei piccoli centri (fino a 10.000 abitanti) che rivelano una minore comprensione delle istruzioni, una minore conoscenza degli scopi del Censimento e dichiarano una alta difficoltà di compilazione.

Ponendo a confronto il punto di vista delle persone coinvolte nelle interviste semi-strutturate (sia il gruppo dei rispondenti che dei non rispondenti) sembrano emergere due diverse **strategie, legate alla comunicazione, per promuovere la partecipazione delle famiglie all'evento censuario**. Quella dei rispondenti che punta a garantire la partecipazione delle persone che potrebbero incontrare maggiori difficoltà come gli anziani e gli stranieri, valorizzando la **presenza del rilevatore** o comunque sottolineando la centralità del sostegno alla compilazione, puntando sull'obbligatorietà della risposta per quanto riguarda il **rafforzamento della motivazione** dei potenziali non rispondenti; e che pensa di avvicinare il Censimento alle famiglie chiedendo loro informazioni su aspetti rilevanti della loro vita come ad esempio il lavoro, la presenza di stranieri, lo stato dei servizi o la qualità di vita. Quella dei non rispondenti, invece, sembra centrata sul rafforzamento della motivazione dei potenziali rispondenti attraverso la realizzazione di una adeguata campagna di sensibilizzazione (far capire che serve proprio la "loro" partecipazione) e informazione degli scopi del questionario (dissipando la preoccupazione rispetto al controllo), ma facendo leva anche sul senso del dovere, chiamato in causa dall'obbligatorietà della risposta; sulla forte semplificazione dello strumento di rilevazione, sulla messa a disposizione di modalità diverse di rilevazione dei dati per tenere conto delle diverse competenze e difficoltà dei potenziali rispondenti (ad esempio mancanza di tempo, intrusività).

Un aspetto di cui si dovrebbe tenere conto è il fatto che la difficoltà percepita è legata al primo impatto con il questionario ed è influenzata dalle dimensioni dello strumento e da aspetti grafici come la dimensione del carattere e la densità del testo scritto. Alcuni non rispondenti non hanno compilato lo strumento perché al primo impatto è sembrato loro "enorme", ma quando poi hanno deciso di farlo si sono resi conto che il compito loro richiesto era in realtà era facile.

Le persone che hanno partecipato alle interviste semi-strutturate hanno più volte sottolineato il ruolo del tempo in quanto ostacolo alla partecipazione. La mancanza di tempo, inoltre, incide sulla difficoltà da loro percepita.

Attraverso la triangolazione sono emersi informazioni interessanti anche riguardo ai questionari predisposti dall'Istat per il Censimento. Innanzitutto sono **state identificate le parti del questionario** che le persone coinvolte nella ricerca condotta dall'Istc-Cnr ritengono **più difficili**.

Delle informazioni puntuali sulle proposte di cambiamento dei questionari predisposti dall'Istat sono presentate, inoltre, sia nelle interviste semi-strutturate, sia nelle interviste cognitive.

L'indagine realizzata dall'Istc-Cnr ha evidenziato l'esistenza di una relazione tra la percezione della semplicità della compilazione e la modalità di compilazione del questionario: chi lo compila da solo è maggiormente d'accordo sulla sua semplicità (30,8%) rispetto a chi lo compila con l'aiuto di qualcuno (17,9%). La scelta di cimentarsi nella compilazione autonoma del questionario Istat è legata al pensarsi "all'altezza del compito" ma anche, come mette in luce un intervistato, alla tranquillità emotiva.

La maggior parte delle persone intervistate pensa che la disponibilità di un rilevatore possa sostenere efficacemente la partecipazione delle famiglie all'indagine censuaria, soprattutto delle persone anziane, con basso livello di scolarizzazione o straniere. Inoltre, la maggior parte dei non rispondenti (75%) afferma che in presenza di un rilevatore avrebbe compilato il questionario, perché il rilevatore non solo offre un aiuto cognitivo, ma sostiene anche la motivazione dei potenziali rispondenti perché li coinvolge in prima persona.

La presenza del rilevatore non è però l'unica risorsa che dovrebbe essere messa a disposizione delle famiglie durante il Censimento: diversi rispondenti, infatti, suggeriscono di **diversificare le modalità di compilazione**, inserendo anche la compilazione on line che tra l'altro potrebbe prevedere anche una sorta di "compilazione guidata"; di realizzare a livello municipale degli incontri di presentazione del questionario Istat; di individuare nel territorio dei centri dove i rispondenti possono recarsi ed essere aiutati nella compilazione.

La diversificazione delle modalità di compilazione risulta importante anche perché la presenza del rilevatore non è vissuta in modo positivo da tutte le persone che sono state coinvolte nelle interviste semi-strutturate. In alcuni casi (come è testimoniato anche dalle difficoltà che hanno incontrato i rilevatori dell'Istc-Cnr nell'aver accesso alle persone da coinvolgere nelle interviste semi-strutturate) le persone hanno espresso diffidenza verso il rilevatore oppure hanno parlato dell'ulteriore difficoltà prodotta dal dover concordare un appuntamento.

ALLEGATI

ALLEGATO N°1

TRACCIA DI INTERVISTA SEMI-STRUTTURATA AI RISPONDENTI

Somministrata a 215 casi empirici

L'intervista è rivolta solo alla persona che compila il questionario.

Adesso le porrò alcune domande. Per noi è molto importante conoscere alcune sue impressioni e opinioni riguardo al censimento e al questionario predisposto dall'Istat. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Le informazioni che ci darà saranno utili a migliorare l'organizzazione del censimento e saranno trattate in maniera aggregata.

MOTIVAZIONE ALLA COMPILAZIONE

1. Perché ha deciso di partecipare a questa ricerca?
2. Secondo Lei perché le persone potrebbero non compilare il questionario ISTAT?
3. Avrebbe preferito compilare il questionario on line se ci fosse stata la possibilità? Perché?
4. La legge non prevede l'obbligo di risposta per questa ricerca. Nel Censimento che sarà realizzato nel 2011 l'obbligo di risposta è previsto per legge. Pensa che l'obbligatorietà possa influire sulla risposta delle persone? In che direzione?

ONERE COGNITIVO

5. Da quello che ha visto complessivamente come considera la compilazione del questionario ISTAT (semplice/difficile, impegnativa e faticosa, ...)? Perché?
6. Per la compilazione del questionario considera indispensabile l'assistenza di un rilevatore? Perché? In cosa potrebbe essere utile?
7. Considera alcune parti del questionario da modificare? Quali? Perché?
8. Considera alcune parti del questionario superflue o comunque da eliminare? Quali? Perché?

PERCEZIONE DELL'UTILITÀ/INUTILITÀ DEL CENSIMENTO

9. Secondo Lei a quale scopo vengono raccolte le informazioni tramite il Censimento?
10. Secondo Lei per chi sono più utili i risultati del censimento (per i cittadini, per imprese e istituzioni, ...)? Perché?
11. Secondo Lei, la maggior parte delle persone ritiene utile la realizzazione del Censimento? Perché?

ASPETTI ORGANIZZATIVI E SUGGERIMENTI

12. Le vengono in mente eventuali indicazioni o proposte per poter organizzare più efficacemente la rilevazione?
13. Vuol proporre dei suggerimenti per migliorare il questionario?
14. Ci sono altri aspetti di cui non abbiamo parlato e che reputa importante riportare?

ALLEGATO N°2

TRACCIA DI INTERVISTA AI NON RISPONDENTI

Somministrata a 51 casi empirici

Questa intervista deve essere effettuata prima dell'eventuale compilazione del questionario.

Le porrò adesso alcune domande. Questo perché è molto importante per noi conoscere alcune sue impressioni e opinioni riguardo al censimento. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Le informazioni che ci darà saranno utili a migliorare l'organizzazione del censimento e saranno trattate in maniera aggregata.

MOTIVAZIONE ALLA COMPILAZIONE

1. Quali motivi hanno influenzato la Sua scelta di non rispondere al questionario?
2. Quali accorgimenti avrebbero potuto favorire la compilazione del questionario?
3. Pensa che avrebbe compilato il questionario in presenza di un rilevatore?
Perché?
4. Pensa che avrebbe compilato il questionario se fosse stata disponibile una versione on line? Perché?
5. La legge non prevede l'obbligo di risposta per la ricerca del CNR. Nel Censimento che sarà realizzato nel 2011 l'obbligo di risposta è previsto per legge. Pensa che l'obbligatorietà possa influire sulla risposta delle persone? In che direzione?

ONERE COGNITIVO

Adesso sfogliamo insieme il questionario. Se vuole possiamo provare a compilarlo.

6. Da quello che ha visto complessivamente come considera la compilazione del questionario ISTAT (semplice/difficile, impegnativa e faticosa, ...)? Perché?
7. Considera alcune parti del questionario da modificare? Quali? Perché?
8. Considera alcune parti del questionario superflue o comunque da eliminare? Quali? Perché?

PERCEZIONE DELL'UTILITÀ/INUTILITÀ DEL CENSIMENTO

9. Secondo Lei a quale scopo vengono raccolte le informazioni tramite il Censimento?

10. Secondo Lei per chi sono più utili i risultati del censimento (per i cittadini, per imprese e istituzioni, ...)? Perché?

11. Secondo Lei, la maggior parte delle persone ritiene utile la realizzazione del Censimento? Perché?

ASPETTI ORGANIZZATIVI E SUGGERIMENTI

12. Le vengono in mente eventuali indicazioni o proposte per poter organizzare più efficacemente la rilevazione?

13. Vuol dare dei suggerimenti per migliorare il questionario?

14. Ci sono altri aspetti di cui non abbiamo parlato e che reputa importante riportare?

EFFETTO DELL'INTERVISTA SULLA MOTIVAZIONE ALLA COMPILAZIONE

15. A conclusione del nostro incontro le motivazioni che L'hanno spinta a non compilare il questionario sono cambiate? (Da porre solo se la persona ha compilato il questionario)

ALLEGATO N°3

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE - VERSIONE LONG FORM

L'obiettivo dell'osservazione è acquisire informazioni il più dettagliate possibili sul processo di compilazione del questionario ISTAT e sull'interazione delle persone con lo strumento.

Solo una persona deve compilare il questionario.

Nelle famiglie "straniere" con un componente italiano dovrebbe compilare la persona che non ha la cittadinanza italiana. Se la compilazione risulta particolarmente difficoltosa la persona potrà essere sostenuta da un altro componente della famiglia o coinquilino.

Il rilevatore siederà accanto alla persona registrando quello che accade durante la compilazione in riferimento alle diverse domande del questionario.

Ci deve essere interazione in modo che le difficoltà che emergono possano essere approfondite volta per volta. In questo senso si tratta di un'osservazione partecipata e, in parte, di una intervista cognitiva¹³. A tale proposito si inviterà la persona a verbalizzare le proprie strategie di risposta in modo da esplicitare il più possibile il processo di compilazione. Se la persona è in difficoltà nella compilazione il rilevatore deve aiutarla per comprendere il tipo di difficoltà e andare avanti. Le osservazioni sul contesto¹⁴ vanno annotate a fine intervista nella griglia predisposta a parte, all'insaputa dell'intervistato. Anche il tempo impiegato per la compilazione di ogni sezione e del questionario complessivo va cronometrato, preferibilmente all'insaputa dell'intervistato, a meno che non si espliciti il fatto che non saranno esaminate in alcun modo le sue capacità cognitive.

Occorre audioregistrare l'osservazione.

Nella griglia sono indicate le istruzioni e le domande e tra parentesi alcuni elementi specifici su cui porre particolare attenzione perché potrebbero rivelarsi problematici.

Negli spazi appositi vanno annotate le osservazioni circa: eventuali REAZIONI dei rispondenti alle istruzioni, alle domande, a specifici elementi o ad aspetti generali (ad esempio reazioni alla mancanza di anonimato a pag. 3 del questionario); eventuali DOMANDE che il rispondente pone all'osservatore per avere chiarezza su alcuni aspetti dell'istruzione, domanda, sezione o compilazione in generale; eventuali DIFFICOLTÀ manifestate dal rispondente relativamente ad aspetti specifici e/o generali; ALTRI TIPI DI OSSERVAZIONI (ad esempio il rispondente dà dei suggerimenti oppure risponde in modo contraddittorio o non corretto secondo le istruzioni, ecc.).

SE NELLA COMPILAZIONE LA PERSONA SALTA DELLE PARTI o RISPONDE IN MODO NON CORRETTAO bisogna chiedere PERCHÉ (non è stata compresa la domanda, non si hanno a disposizione le informazioni richieste, ecc.). A fine sessione le annotazioni vanno registrate nella griglia in formato elettronico.

¹³ L'intervista cognitiva pospone la fase d'intervista: dapprima il rispondente completa il questionario, poi analizza ogni domanda, descrivendo che cosa ha capito e i processi mentali che lo hanno portato alla risposta.

¹⁴ È preferibile intervistare le persone nella propria abitazione.

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE				
MODALITÀ DI COMPILAZIONE				
Legge le istruzioni prima di iniziare la compilazione?				
Legge tutte le domande prima della compilazione?				
ISTRUZIONI				
Pagine ed elementi specifici	Reazioni	Domande	Difficoltà	Altri tipi di osservazioni (suggerimenti, contraddizioni emerse, errori di compilazione)
Pag.1				
Definizione di FAMIGLIA: È chiara?				
Definizioni LISTA A: è chiaro cosa si intende per DIMORA ABITUALE? Riportare degli esempi				
Definizioni LISTA B: PERSONE TEMPORANEAMENTE PRESENTI Riportare degli esempi				
ISTRUZIONI				
Pagine ed elementi specifici	Reazioni	Domande	Difficoltà	Altri tipi di osservazioni (suggerimenti, contraddizioni emerse, errori di compilazione)
Pag. 2				

ESEMPI DI APPOSIZIONE CODICI LISTA				
Tempo impiegato a leggere le istruzioni				
Indicare la presenza, la natura (perché è stata interrotta la compilazione?) e la durata di eventuali interruzioni				
PRIMA DI INIZIARE LA COMPILAZIONE SI CHIEDERÀ ALLA PERSONA SE LE ISTRUZIONI LE SONO SEMBRATE CHIARE				
Pag. 3				
Pag. 4				
<i>SEZIONE I</i>				
Pagine ed elementi specifici	Reazioni	Domande	Difficoltà	Altri tipi di osservazioni (suggerimenti, contraddizioni emerse, errori di compilazione)
Domanda 1.1 (Attenzione alla comprensibilità delle alternative)				

<i>Domanda 1.2</i>				
<i>Domanda 1.3</i>				
<i>Domanda 1.4</i>				
<i>Domanda 2.1 (Attenzione alla comprensibilità delle alternative)</i>				
<i>Domanda 2.2 (Attenzione alla comprensibilità di PERTINENZA E VANO ACCESSORIO)</i>				
<i>SEZIONE I</i>				
<i>Pagine ed elementi specifici</i>	<i>Reazioni</i>	<i>Domande</i>	<i>Difficoltà</i>	<i>Altri tipi di osservazioni (suggerimenti, contraddizioni emerse, errori di compilazione)</i>
<i>Domanda 2.3</i>				
<i>Domanda 2.4</i>				

<i>Domanda 2.5</i>				
<i>Domanda 3.1 (Attenzione alla comprensibilità delle alternative)</i>				
<i>Domanda 3.2</i>				
<i>Domanda 3.3</i>				
<i>Domanda 3.4</i>				
<i>SEZIONE I</i>				
<i>Pagine ed elementi specifici</i>	<i>Reazioni</i>	<i>Domande</i>	<i>Difficoltà</i>	<i>Altri tipi di osservazioni (suggerimenti, contraddizioni emerse, errori di compilazione)</i>
<i>Domanda 3.5</i>				
<i>Domanda 3.6</i>				

<i>Domanda 4.1</i>				
<i>Domanda 4.2 (Attenzione alla comprensibilità delle alternative)</i>				
<i>Domanda 4.3 (Attenzione alla comprensibilità di IMPIANTO A ENERGIA RINNOVABILE)</i>				
<i>Domanda 4.4</i>				
<i>Domanda 5.1</i>				
<i>SEZIONE I</i>				
<i>Pagine ed elementi specifici</i>	<i>Reazioni</i>	<i>Domande</i>	<i>Difficoltà</i>	<i>Altri tipi di osservazioni (suggerimenti, contraddizioni emerse, errori di compilazione)</i>
<i>Domanda 5.2</i>				
<i>Domanda 6.1</i>				

<i>Domanda 6.2</i>				
<i>Domanda 6.3 (Attenzione alla comprensibilità delle alternative)</i>				
<i>Tempo impiegato a compilare la sezione 1</i>				
<i>Indicare la presenza, la natura (perché è stata interrotta la compilazione?) e la durata di eventuali interruzioni</i>				
<i>SEZIONE II – Persona 1</i>				
<i>Pagine ed elementi specifici</i>	<i>Reazioni</i>	<i>Domande</i>	<i>Difficoltà</i>	<i>Altri tipi di osservazioni (suggerimenti, contraddizioni emerse, errori di compilazione)</i>
<i>Domanda 1.1</i>				
<i>Domanda 1.2</i>				
<i>Domanda 1.3</i>				
<i>Domanda 1.4</i>				

<i>Domanda 2.1 (Attenzione alle reazioni rispetto all'intrusività)</i>				
<i>Domanda 2.2 (Attenzione alle reazioni rispetto all'intrusività)</i>				
<i>Domanda 2.3 (Attenzione alle reazioni rispetto all'intrusività)</i>				
<i>SEZIONE II – Persona 1</i>				
<i>Pagine ed elementi specifici</i>	<i>Reazioni</i>	<i>Domande</i>	<i>Difficoltà</i>	<i>Altri tipi di osservazioni (suggerimenti, contraddizioni emerse, errori di compilazione)</i>
<i>Domanda 3.1</i>				
<i>Domanda 3.2</i>				
<i>Domanda 3.3</i>				
<i>Domanda 3.4 (Attenzione alle reazioni rispetto all'intrusività)</i>				

<i>Domanda 3.5 (Attenzione alle reazioni rispetto all'intrusività)</i>				
<i>Domanda 4.1</i>				
<i>Domanda 4.2</i>				
<i>SEZIONE II – Persona 1</i>				
<i>Pagine ed elementi specifici</i>	<i>Reazioni</i>	<i>Domande</i>	<i>Difficoltà</i>	<i>Altri tipi di osservazioni (suggerimenti, contraddizioni emerse, errori di compilazione)</i>
<i>Domanda 4.3</i>				
<i>Domanda 4.4</i>				
<i>Domanda 5.1</i>				
<i>Domanda 5.2</i>				

<i>Domanda 5.3</i>				
<i>Domanda 5.4 (Attenzione alla comprensibilità delle alternative)</i>				
<i>Domanda 5.5</i>				
<i>SEZIONE II – Persona 1</i>				
<i>Pagine ed elementi specifici</i>	<i>Reazioni</i>	<i>Domande</i>	<i>Difficoltà</i>	<i>Altri tipi di osservazioni (suggerimenti, contraddizioni emerse, errori di compilazione)</i>
<i>Domanda 5.6</i>				
<i>Domanda 5.7</i>				
<i>Domanda 5.8</i>				
<i>Domanda 5.9</i>				

<i>Domanda 5.10</i>				
<i>Domanda 5.11</i>				
<i>Domanda 5.12</i>				
<i>SEZIONE II – Persona 1</i>				
<i>Pagine ed elementi specifici</i>	<i>Reazioni</i>	<i>Domande</i>	<i>Difficoltà</i>	<i>Altri tipi di osservazioni (suggerimenti, contraddizioni emerse, errori di compilazione)</i>
<i>Domanda 6.1 (Attenzione alla comprensibilità di COADIUVANTE FAMILIARE)</i>				
<i>Domanda 6.2</i>				
<i>Domanda 6.3</i>				
<i>Domanda 6.4</i>				

Domanda 6.5				
Domanda 7.1 (Attenzione alla comprensibilità delle alternative e SE SI DÀ PIÙ DI UNA RISPOSTA)				
Domanda 7.2				
<i>SEZIONE II – Persona 1</i>				
Pagine ed elementi specifici	Reazioni	Domande	Difficoltà	Altri tipi di osservazioni (suggerimenti, contraddizioni emerse, errori di compilazione)
Domanda 7.3				
Domanda 7.4 (Attenzione alla comprensibilità delle alternative)				
Domanda 7.5 (Attenzione alla comprensibilità delle alternative)				
Domanda 7.6				

<i>Domanda 7.7 (Attenzione alla comprensibilità delle alternative)</i>				
<i>Domanda 7.8</i>				
<i>Domanda 8.1</i>				
<i>SEZIONE II – Persona 1</i>				
<i>Pagine ed elementi specifici</i>	<i>Reazioni</i>	<i>Domande</i>	<i>Difficoltà</i>	<i>Altri tipi di osservazioni (suggerimenti, contraddizioni emerse, errori di compilazione)</i>
<i>Domanda 8.2</i>				
<i>Domanda 8.3</i>				
<i>Domanda 8.4 (Attenzione alle reazioni rispetto all'intrusività)</i>				
<i>Domanda 8.5 (Attenzione se trova difficoltà a risalire al mercoledì precedente)</i>				

<i>Domanda 8.6</i>				
<i>Domanda 8.7</i>				
<i>Domanda 9.1 (Attenzione alla comprensibilità delle istruzioni)</i>				
<i>SEZIONE II – Persona 1</i>				
<i>Pagine ed elementi specifici</i>	<i>Reazioni</i>	<i>Domande</i>	<i>Difficoltà</i>	<i>Altri tipi di osservazioni (suggerimenti, contraddizioni emerse, errori di compilazione)</i>
<i>Domanda 9.2 (Attenzione alla comprensibilità delle istruzioni)</i>				
<i>Domanda 9.3 (Attenzione alla comprensibilità delle istruzioni)</i>				
<i>Tempo impiegato a compilare la sezione 2 (per la prima persona)</i>				
<i>Indicare la presenza, la natura (perché è stata interrotta la compilazione?) e la durata di eventuali interruzioni</i>				

<p><i>ALTRE OSSERVAZIONI E IMPRESSIONI</i></p> <p><i>Ad esempio: come è stato accolto il questionario? La persona è apparsa reticente e/o diffidente verso il censimento? Verso il rilevatore?</i></p> <p><i>Ha espresso giudizi sul questionario e/o sul censimento?</i></p>	
---	--

<i>DESCRIZIONE DEL CONTESTO</i>						
<i>Dove si svolge l'osservazione? (a casa, al bar, in cucina, ...)</i>	<i>L'ambiente è confortevole?(descrivere brevemente la stanza/locale in cui si svolge la compilazione)</i>	<i>Sono presenti rumori ? (descrivere se esterni o interni all'ambiente)</i>	<i>Sono presenti altre persone nell'ambiente in cui avviene la compilazione?</i>	<i>Ci sono distrazioni? Ci sono interruzioni durante la compilazione? (se presenti descrivere di che genere, se continue,..) Ci sono altri elementi di disturbo?</i>	<i>Osservazioni sull'intervistato</i>	<i>Altre osservazioni</i>

ALLEGATO N°4
QUESTIONARIO POSTALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**QUESTIONARIO PER LO STUDIO DELLA PERCEZIONE DEL CENSIMENTO DELLA
POPOLAZIONE**

A cura dei ricercatori dell'*Evaluation Research Group*
Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - CNR

Versione *LONG FORM*

Desideriamo ringraziarLa per la disponibilità che ha dato nel partecipare a questa ricerca.

L'ISTAT, in collaborazione con l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR, ha avviato una ricerca per comprendere:

- 1) quali difficoltà le persone possono incontrare nella compilazione del questionario per il Censimento della popolazione che sarà realizzato nel 2011;
- 2) cosa pensano le persone del Censimento della popolazione.

Le informazioni che Lei ci fornirà ci consentiranno sicuramente di migliorare il questionario e l'organizzazione del Censimento.

Tutte le risposte fornite sono protette dalla legge sulla tutela della riservatezza (d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003).

Grazie per la collaborazione e buona compilazione

I ricercatori del CNR

PER COMPILARE IL QUESTIONARIO:

- *Alle domande che seguono dovrà rispondere chi ha compilato il questionario ISTAT*
- *Le chiediamo di compilare il presente questionario subito dopo il questionario ISTAT*

A QUESTO PUNTO LA INVITIAMO A RIPRENDERE IL QUESTIONARIO ISTAT CHE HA COMPILATO E DI RIPERCORRERLO SECONDO LE INDICAZIONI CHE TROVERÀ DI SEGUITO

PERCEZIONE COMPLESSIVA DEL QUESTIONARIO ISTAT E DEL CENSIMENTO

1. Ha compilato il questionario ISTAT:

1. in un'unica volta 2. in più riprese

2. Complessivamente, quanto tempo ha impiegato a compilare il questionario ISTAT?
_____ (indicare quanti minuti)

3. Indichi il Suo grado d'accordo con le seguenti affermazioni in merito alla natura del questionario e del Censimento:

3.1 "Il questionario ISTAT è semplice da compilare"

per niente d'accordo poco d'accordo abbastanza d'accordo del tutto d'accordo

3.2 "Gli scopi per cui il Censimento viene realizzato sono noti"

per niente d'accordo poco d'accordo abbastanza d'accordo del tutto d'accordo

3.3 "Gli scopi per cui il Censimento viene realizzato sono chiari"

per niente d'accordo poco d'accordo abbastanza d'accordo del tutto d'accordo

3.4 "La maggior parte delle persone che riceverà il questionario ISTAT lo restituirà correttamente compilato"

per niente d'accordo poco d'accordo abbastanza d'accordo del tutto d'accordo

4. Indichi il Suo grado d'accordo con le seguenti affermazioni in merito all'utilizzo dei dati raccolti attraverso il Censimento:

4.1 "I risultati del Censimento vengono utilizzati per migliorare le condizioni di vita dei cittadini"

per niente d'accordo poco d'accordo abbastanza d'accordo del tutto d'accordo

4.2 "I risultati del Censimento vengono utilizzati per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni"

per niente d'accordo poco d'accordo abbastanza d'accordo del tutto d'accordo

4.3 "I risultati del Censimento vengono utilizzati dalle imprese per questioni di marketing"

per niente d'accordo poco d'accordo abbastanza d'accordo del tutto d'accordo

4.4 "I risultati del Censimento vengono utilizzati dai politici per prendere decisioni"

per niente d'accordo poco d'accordo abbastanza d'accordo del tutto d'accordo

5. Se è POCO o PER NIENTE d'accordo con l'affermazione 3.1 "Il questionario ISTAT è semplice da compilare", può indicare perché? (sceglia 1 sola risposta)

1. Sono richieste troppe informazioni
2. Sono richieste informazioni difficili da recuperare
3. Sono richieste informazioni troppo personali
4. Le stesse informazioni sono richieste più volte
5. La formulazione delle istruzioni e delle domande non è abbastanza chiara per via dei termini utilizzati
6. La forma delle istruzioni e delle domande non è abbastanza chiara
7. Il carattere con cui è scritto il questionario ISTAT ha un formato che rende difficoltosa la lettura delle istruzioni e delle domande
8. La disposizione delle domande e delle istruzioni rende difficoltosa la compilazione
9. Quando è necessario saltare da una domanda all'altra si perde il filo della compilazione

10. Altro □

Specificare _____

6. Se è POCO o PER NIENTE d'accordo con l'affermazione 3.4 "La maggior parte delle persone che riceverà il questionario ISTAT lo restituirà correttamente compilato", può indicare perché? (sceglia 1 sola risposta)

1. *Per come è predisposto, il questionario ISTAT è difficile da compilare*
2. *Perché la compilazione del questionario richiede troppo tempo*
3. *Perché non ha interesse per il Censimento*
4. *Altro*

Specificare

7. Ha compilato il questionario ISTAT:

1. da solo
2. con l'aiuto di qualcuno per: una o più domande una o più sezioni l'intero questionario

8. SE HA COMPILATO IL QUESTIONARIO CON L'AIUTO DI QUALCUNO può specificare per quale/i domanda/e e per quale/i sezione/i ha chiesto aiuto? (Prima parte "LISTA A e LISTA B"; Sezione I "Notizie su famiglia e alloggio"; Sezione II "Foglio individuale")

9. SE HA COMPILATO IL QUESTIONARIO ISTAT DA SOLO quale ritiene sia la parte più difficile da compilare? (ordini le alternative inserendo un numero da 1 più difficile a 3 meno difficile)

Prima parte : LISTA A e LISTA B (pag.3)

Sezione I "Notizie su famiglia e alloggio"

Sezione II "Foglio individuale"

10. Se ci sono delle domande che secondo Lei possono creare particolari difficoltà perché formulate in modo poco chiaro può indicare il NUMERO DELLA DOMANDA e la SEZIONE CORRISPONDENTE (ad esempio domanda 2.1 sezione I)?

11. Se ci sono delle domande che secondo Lei possono creare particolari difficoltà perché particolarmente invadenti può indicare il NUMERO DELLA DOMANDA e la SEZIONE CORRISPONDENTE (ad esempio domanda 2.1 sezione I)?

12. Avrebbe preferito compilare il questionario on line? SI NO

13. Se la risposta alla domanda precedente è SI, può indicare perché preferirebbe compilare il questionario on line? (sceglia 1 sola risposta)

1. *Mi piace usare il computer*
2. *Ho molta dimestichezza con il computer*
3. *Impiegherei meno tempo*
4. *È un modo per risparmiare carta per diminuire l'impatto ambientale*
5. *Avendo a disposizione una postazione internet potrei compilare il questionario nel momento a me più congeniale (in viaggio, dall'ufficio, ecc.)*
6. *Altro*

Specificare

14. Se la risposta alla domanda precedente è NO, può indicare perché? (sceglia 1 sola risposta)

1. *Non ho accesso a internet*
2. *Non mi piace usare il computer*
3. *Impiegherei più tempo*
4. *Non ho dimestichezza/Non so usare il computer*
5. *Altro*

Specificare

ISTRUZIONI DEL QUESTIONARIO ISTAT

15. Secondo Lei, complessivamente quanto sono comprensibili le istruzioni riportate sulla prima pagina del questionario ISTAT?

per niente poco abbastanza del tutto

16. Ritiene sia chiara la definizione di "FAMIGLIA" riportata nel questionario ISTAT ("Cosa si intende per famiglia")?

per niente poco abbastanza del tutto

17. Se pensa che la definizione di "FAMIGLIA" sia POCO o PER NIENTE chiara, può indicare il motivo principale? (sceglia 1 sola risposta)

1. *Ci sono troppe informazioni ed è difficile capire quali sono quelle adeguate al proprio caso*
2. *La formulazione della definizione non è abbastanza chiara per via dei termini utilizzati*
3. *La forma in cui è espressa la definizione non è abbastanza chiara*
4. *Altro*

Specificare

18. Secondo le istruzioni del questionario, chi ha "DIMORA ABITUALE" in un alloggio? (sono possibili più risposte)

1. *Chi passa le notti nell'alloggio*
2. *Chi passa la maggior parte dell'anno nell'alloggio*
3. *Chi passa la maggior parte del tempo quotidiano nell'alloggio*
4. *Chi è residente nell'alloggio*
5. *Altro*

Specificare

19. Secondo le istruzioni del questionario chi si può considerare "PERSONA TEMPORANEAMENTE O OCCASIONALMENTE PRESENTE"? (sono possibili più risposte)

1. *Chi è presente casualmente nell'alloggio al momento della rilevazione*
2. *Chi è presente nell'alloggio solo per brevi periodi dell'anno (in visita a parenti/amici, per turismo/vacanza, trattamenti medici di breve durata, viaggi di lavoro occasionali) anche se non presente al momento della rilevazione*
3. *Chi è presente nell'alloggio solo per alcuni periodi dell'anno (studente fuori sede, pendolari settimanali, per amministrare i propri beni) anche se non presente al momento della rilevazione*
4. *Chi non ha residenza nell'alloggio*
5. *Altro*

Specificare _____

20. Secondo Lei, complessivamente quanto sono comprensibili le istruzioni di pag. 2? per niente poco abbastanza del tutto

21. In particolare, sono comprensibili le istruzioni di pag. 2 riferite ad "ESEMPI DI APPOSIZIONE CODICI LISTA A"?

per niente poco abbastanza del tutto

22. Se pensa che le istruzioni di pag. 2 siano complessivamente POCO o PER NIENTE comprensibili, può indicare il motivo principale? (sceglia 1 sola risposta)

1. *Ci sono troppe informazioni ed è difficile capire quali sono quelle adeguate al proprio caso*
 2. *La formulazione delle istruzioni non è abbastanza chiara per via dei termini utilizzati*
 3. *La forma delle istruzioni non è abbastanza chiara*
 4. *Le istruzioni cercano di spiegare un compito difficile*
 5. *Gli esempi sono presentati in una forma grafica diversa dalle liste vere e proprie*
 6. *Altro* *Specificare*
-

23. Ha incontrato difficoltà nel compilare le liste A e B di pag. 3?

nessuna *poca* *media* *elevata* *non le ho compilate*

24. Se nel compilare le liste A e B di pag. 3 ha incontrato MEDIA o ELEVATA difficoltà o non l'ha compilata, può indicare il motivo principale? (sceglia 1 sola risposta)

1. *Sono richieste troppe informazioni*
 2. *La formulazione delle istruzioni non è abbastanza chiara per via dei termini utilizzati*
 3. *La forma delle istruzioni non è abbastanza chiara*
 4. *È difficile tenere a mente tutte le informazioni richieste*
 5. *Altro* *Specificare*
-

25. Secondo Lei, complessivamente, quanto sono comprensibili le istruzioni di pag. 5?
per niente poco abbastanza del tutto

SEZIONE I DEL QUESTIONARIO ISTAT "NOTIZIE SU ALLOGGIO E FAMIGLIA"

26. Ha incontrato difficoltà nel rispondere alla domanda **1.1** "Indicare il tipo di alloggio"?

nessuna *poca* *media* *elevata* *non ho risposto*

27. Se nel rispondere alla domanda **1.1** ha incontrato MEDIA o ELEVATA difficoltà o non ha risposto può indicare il motivo principale? (sceglia 1 sola risposta)

1. *Sono richieste informazioni difficili da recuperare*
 2. *Ci sono troppe alternative di risposta ed è difficile capire quali sono quelle adeguate al proprio caso*
 3. *Non è presente il caso che mi riguarda*
 4. *Le alternative di risposta o la domanda non sono abbastanza chiare per via dei termini utilizzati*
 5. *La forma delle alternative di risposta o della domanda non è abbastanza chiara*
 6. *La presentazione grafica delle alternative di risposta o della domanda genera confusione*
 7. *Altro* *Specificare*
-

28. Ha incontrato difficoltà nel rispondere alla domanda **2.1** "Indicare il proprietario dell'abitazione"?

nessuna *poca* *media* *elevata* *non ho risposto*

29. Se nel rispondere alla domanda **2.1** ha incontrato MEDIA o ELEVATA difficoltà o non ha risposto può indicare il motivo principale? (sceglia 1 sola risposta)

1. Sono richieste informazioni difficili da recuperare
 2. Ci sono troppe alternative di risposta ed è difficile capire quali sono quelle adeguate al proprio caso
 3. Non è presente il caso che mi riguarda
 4. Le alternative di risposta o la domanda non sono abbastanza chiare per via dei termini utilizzati
 5. La forma delle alternative di risposta o della domanda non è abbastanza chiara
 6. La presentazione grafica delle alternative di risposta o della domanda genera confusione
 7. Altro Specificare
-

30. Secondo le istruzioni del questionario in un'abitazione cosa si intende per "VANO ACCESSORIO" (istruzioni domanda **2.2**)? (sono possibili più risposte)

1. Ripostiglio
 2. Veranda
 3. Soffitta
 4. Cantina
 5. Box auto
 6. Altro Specificare
-

31. Secondo le istruzioni del questionario in un'abitazione cosa si intende per "PERTINENZA" (istruzioni domanda **2.2**)? (sono possibili più risposte)

1. Ripostiglio
 2. Veranda
 3. Soffitta
 4. Cantina
 5. Box auto
 6. Altro Specificare
-

32. Tra le alternative della domanda **3.1** "L'abitazione dispone al suo interno di acqua?" è presente il caso che La riguarda? SI NO

33. Ha incontrato difficoltà nel rispondere alla domanda **4.2** "Indicare l'impianto di riscaldamento dell'abitazione"?

nessuna poca media elevata non ho risposto

34. Se nel rispondere alla domanda **4.2** ha incontrato MEDIA o ELEVATA difficoltà o non ha risposto può indicare il motivo principale? (sceglia 1 sola risposta)

1. Sono richieste informazioni difficili da recuperare
2. Ci sono troppe alternative di risposta ed è difficile capire quali sono quelle adeguate al proprio caso
3. Non è presente il caso che mi riguarda
4. Le alternative di risposta o la domanda non sono abbastanza chiare per via dei termini utilizzati
5. La forma delle alternative di risposta o della domanda non è abbastanza chiara
6. La presentazione grafica delle alternative di risposta o della domanda genera confusione

7. Altro

Specificare

35. Ha incontrato difficoltà nel rispondere alla domanda **6.2** "Indicare i tipi di connessione a internet"?

nessuna poca media elevata non ho risposto

36. Se nel rispondere alla domanda **6.2** ha incontrato MEDIA o ELEVATA difficoltà o non ha risposto può indicare il motivo principale? (sceglia 1 sola risposta)

1. Sono richieste informazioni difficili da recuperare

2. Ci sono troppe alternative di risposta ed è difficile capire quali sono quelle adeguate al proprio caso

3. Non è presente il caso che mi riguarda

4. Le alternative di risposta o la domanda non sono abbastanza chiare per via dei termini utilizzati

5. La forma delle alternative di risposta o della domanda non è abbastanza chiara

6. La presentazione grafica delle alternative di risposta o della domanda genera confusione

7. Altro

Specificare

SEZIONE II DEL QUESTIONARIO ISTAT "FOGLIO INDIVIDUALE"

37. Secondo lei, complessivamente, quanto possono essere considerate invadenti le domande contenute nella Sezione II ?

per niente poco abbastanza del tutto

38. In particolare quanto ritiene invadenti le seguenti domande della sezione II ?

38.1. Domanda **2.1** sullo "Stato civile"

per niente invadente poco invadente abbastanza invadente del tutto invadente

38.2. Domanda **2.2** della sezione su "Mese e anno del matrimonio"

per niente invadente poco invadente abbastanza invadente del tutto invadente

38.3. Domanda **2.3** su "Stato civile prima dell'ultimo matrimonio"

per niente invadente poco invadente abbastanza invadente del tutto invadente

38.4. Domande **3.4** e **3.5** sul luogo di nascita di madre e padre

per niente invadente poco invadente abbastanza invadente del tutto invadente

38.5. Domanda **8.4** "Dove si trova il luogo abituale di studio o di lavoro?"

per niente invadente poco invadente abbastanza invadente del tutto invadente

39. Ha incontrato difficoltà nel rispondere alla domanda **5.4** della sezione II "Qual è il titolo più elevato che ha conseguito tra quelli elencati"

nessuna poca media elevata non ho risposto

40. Se nel rispondere alla domanda **5.4** ha incontrato MEDIA o ELEVATA difficoltà o non ha risposto può indicare il motivo principale? (sceglia 1 sola risposta)

1. Sono richieste informazioni difficili da recuperare

2. *Ci sono troppe alternative di risposta ed è difficile capire quali sono quelle adeguate al proprio caso*
 3. *Non è presente il caso che mi riguarda*
 4. *Le alternative di risposta o la domanda non sono abbastanza chiare per via dei termini utilizzati*
 5. *La forma delle alternative di risposta o della domanda non è abbastanza chiara*
 6. *La presentazione grafica delle alternative di risposta o della domanda genera confusione*
 7. *Altro* *Specificare*
-

41. Ha incontrato difficoltà nel rispondere alla domanda **5.12** della sezione II "Ha conseguito titoli di studio post-laurea o post-AFAM?"
nessuna *poca* *media* *elevata* *non ho risposto*

42. Se nel rispondere alla domanda **5.12** ha incontrato MEDIA o ELEVATA difficoltà o non ha risposto può indicare il motivo principale? (sceglia 1 sola risposta)
1. *Sono richieste informazioni difficili da recuperare*
 2. *Ci sono troppe alternative di risposta ed è difficile capire quali sono quelle adeguate al proprio caso*
 3. *Non è presente il caso che mi riguarda*
 4. *Le alternative di risposta o la domanda non sono abbastanza chiare per via dei termini utilizzati*
 5. *La forma delle alternative di risposta o della domanda non è abbastanza chiara*
 6. *La presentazione grafica delle alternative di risposta o della domanda genera confusione*
 7. *Altro* *Specificare*
-

43. Per chi ha risposto alla domanda **6.5**: Secondo le istruzioni del questionario chi è un "COADIUVANTE FAMILIARE"? (sono possibili più risposte)

1. *Casalingo/a*
 2. *Domestico/COLF*
 3. *Chi svolge abitualmente un lavoro non remunerato presso la ditta di un familiare*
 4. *Chi svolge lavoro remunerato presso l'azienda di famiglia*
 5. *Altro* *Specificare*
-

44. Ha incontrato difficoltà nel rispondere alla domanda **7.4** della Sezione II "In che cosa consiste (consisteva) la sua attività lavorativa?"
nessuna *poca* *media* *elevata* *non ho risposto*

45. Se nel rispondere alla domanda **7.4** ha incontrato MEDIA o ELEVATA difficoltà o non ha risposto può indicare il motivo principale? (sceglia 1 sola risposta)
1. *Sono richieste informazioni difficili da recuperare*
 2. *Ci sono troppe alternative di risposta ed è difficile capire quali sono quelle adeguate al proprio caso*
 3. *Non è presente il caso che mi riguarda*
 4. *Le alternative di risposta o la domanda non sono abbastanza chiare per via dei termini utilizzati*
 5. *La forma delle alternative di risposta o della domanda non è abbastanza chiara*

6. *La presentazione grafica delle alternative di risposta o della domanda genera confusione*

7. *Altro*

Specificare

46. Potrebbe riferire di seguito qual è l'attività lavorativa che svolge o ha svolto?

47. Ha incontrato difficoltà nel rispondere alla domanda **7.5** della Sezione II "Qual è il settore di attività economica dello stabilimento, ecc. di cui è (era) titolare"?

nessuna *poca* *media* *elevata* *non ho risposto*

48. Se nel rispondere alla domanda **7.5** ha incontrato MEDIA o ELEVATA difficoltà o non ha risposto può indicare il motivo principale? (scelga 1 sola risposta)

1. *Sono richieste informazioni difficili da recuperare*

2. *Ci sono troppe alternative di risposta ed è difficile capire quali sono quelle adeguate al proprio caso*

3. *Non è presente il caso che mi riguarda*

4. *Le alternative di risposta o la domanda non sono abbastanza chiare per via dei termini utilizzati*

5. *La forma delle alternative di risposta o della domanda non è abbastanza chiara*

6. *La presentazione grafica delle alternative di risposta o della domanda genera confusione*

7. *Altro*

Specificare

49. Quanta difficoltà ha incontrato nel ricordare a che ora è uscito di casa per recarsi al luogo abituale di studio e di lavoro il mercoledì ultimo scorso (domanda **8.5** della Sezione II)?

nessuna *poca* *elevata* *non ricordo a che ora*

50. Note e suggerimenti per il miglioramento del questionario e del Censimento

ALLEGATO N°5

PIANI DI CAMPIONAMENTO INTERVISTE SEMI-STRUTTURATE

PIANO TEORICO DI RILEVAZIONE

Ipotesi di campione per 216 osservazioni e interviste con famiglie sostitutive (216 X 3 X 2=1296 famiglie).

NORD							
	Meno 20.000 abitanti Trezzano sul Naviglio (MI)		da 20.000 a 150.000 abitanti Rovereto (TN)		Più di 150.000 abitanti Parma (PR)		Tot
	Italiani	Stranieri	Italiani	Stranieri	Italiani	Stranieri	
Monocomponente	24	24	24	24	24	24	144
2-3 componenti	24	24	24	24	24	24	144
Oltre 3 componenti	24	24	24	24	24	24	144
Tot	72	72	72	72	72	72	432

CENTRO							
	Meno 20.000 abitanti Passignano sul Trasimeno (PG)		da 20.000 a 150.000 abitanti Latina (LT)		Più di 150.000 abitanti Roma (RM)		Tot
	Italiani	Stranieri	Italiani	Stranieri	Italiani	Stranieri	
Monocomponente	24	24	24	24	24	24	144
2-3 componenti	24	24	24	24	24	24	144
Oltre 3 componenti	24	24	24	24	24	24	144
Tot	72	72	72	72	72	72	432

SUD							
	Meno 20.000 abitanti Tricarico (MT)		da 20.000 a 150.000 abitanti Brindisi (BR)		Più di 150.000 abitanti Palermo (PA)		Tot
	Italiani	Stranieri	Italiani	Stranieri	Italiani	Stranieri	
Monocomponente	24	24	24	24	24	24	144
2-3 componenti	24	24	24	24	24	24	144
Oltre 3 componenti	24	24	24	24	24	24	144
Tot	72	72	72	72	72	72	432

CAMPIONE EMPIRICO RISPONDENTI

Interviste semi-strutturate

NORD				
	Meno 20.000 abitanti Trezzano sul Naviglio (MI)	da 20.000 a 150.000 abitanti Rovereto (TN)	Più di 150.000 abitanti Parma (PR)	Tot
	<i>short / medium / long</i>	<i>short / medium / long</i>	<i>short / medium / long</i>	
Monocomponente	8	8	8	24
2-3 componenti	8	8	8	24
Oltre 3 componenti	8	8	8	24
Tot	24*	24*	24*	72

CENTRO				
	Meno 20.000 abitanti Passignano sul Trasimeno (PG)	da 20.000 a 150.000 abitanti Latina (LT)	Più di 150.000 abitanti Roma (RM)	Tot
	<i>short / medium / long</i>	<i>short / medium / long</i>	<i>short / medium / long</i>	
Monocomponente	8	8	8	24
2-3 componenti	8	8	8	24
Oltre 3 componenti	8	8	8	24
Tot	24*	24*	24*	72

SUD				
	Meno 20.000 abitanti Tricarico (MT)	da 20.000 a 150.000 abitanti Brindisi (BR)	Più di 150.000 abitanti Palermo (PA)	Tot
	<i>short / medium / long</i>	<i>short / medium / long</i>	<i>short / medium / long</i>	
Monocomponente	8	8	8	24
2-3 componenti	8	8	8	24
Oltre 3 componenti	8	8	8	24
Tot	24*	24*	24*	72

Sono state effettuate 215 interviste semi-strutturate / osservazioni a famiglie che non avevano ricevuto il questionario ISTAT – CNR (Rispondenti).

Per promuovere il contatto dei rilevatori con le famiglie, l'Istat ha estratto un secondo campione di 5739 nominativi.

Nel campione empirico per ogni ripartizione geografica, dei 24 questionari 8 erano in forma *short*, 8 in forma *medium* e 8 in forma *long*.

CAMPIONE EMPIRICO NON RISPONDENTI

Interviste semi-strutturate e osservazioni

NORD				
	Meno 20.000 abitanti Trezzano sul Naviglio (MI)	da 20.000 a 150.000 abitanti Rovereto (TN)	Più di 150.000 abitanti Parma (PR)	Tot
	<i>short / medium / long</i>	<i>short / medium / long</i>	<i>short / medium / long</i>	
Monocomponente	2	2	2	6
2-3 componenti	2	2	2	6
Oltre 3 componenti	2	2	2	6
Tot	6*	6*	6*	18

CENTRO				
	Meno 20.000 abitanti Passignano sul Trasimeno (PG)	da 20.000 a 150.000 abitanti Latina (LT)	Più di 150.000 abitanti Roma (RM)	Tot
	<i>short / medium / long</i>	<i>short / medium / long</i>	<i>short / medium / long</i>	
Monocomponente	2	2	2	6
2-3 componenti	2	2	2	6
Oltre 3 componenti	2	2	2	6
Tot	6*	6*	6*	18

SUD				
	Meno 20.000 abitanti Tricarico (MT)	da 20.000 a 150.000 abitanti Brindisi (BR)	Più di 150.000 abitanti Palermo (PA)	Tot
	<i>short / medium / long</i>	<i>short / medium / long</i>	<i>short / medium / long</i>	
Monocomponente	2	2	2	6
2-3 componenti	2	2	2	6
Oltre 3 componenti	2	2	2	6
Tot	6*	6*	6*	18

Sono state realizzate 56 interviste semi-strutturate / osservazioni a altrettante famiglie estratte dal campione di non rispondenti al questionario postale.

*E' stato chiesto preventivamente all'intervistato se avesse con sé il questionario postale in modo da verificarne la versione. Se l'intervistato non era in possesso del questionario, dei 6 questionari sono stati somministrati 2 in forma *short*, 2 in forma *medium* e 2 in forma *long*.

ALLEGATO N°6

IPOSTESI DI CAMPIONAMENTO QUESTIONARIO POSTALE

(1620X2=3240 famiglie che hanno ricevuto il questionario ISTAT + quello CNR)

Variabili: ripartizione geografica, ampiezza demografica, numero di componenti familiari *format* del questionario

NORD										
	Meno 20.000 abitanti Trezzano sul Naviglio (MI)			da 20.000 a 150.000 abitanti Rovereto (TN)			Più di 150.000 abitanti Parma (PR)			Tot
	<i>short</i>	<i>medium</i>	<i>long</i>	<i>short</i>	<i>medium</i>	<i>long</i>	<i>short</i>	<i>medium</i>	<i>long</i>	
Monocomponente	40	40	40	40	40	40	40	40	40	360
2-3 componenti	40	40	40	40	40	40	40	40	40	360
Oltre 3 componenti	40	40	40	40	40	40	40	40	40	360
Tot	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1080

CENTRO										
	Meno 20.000 abitanti Passignano sul Trasimeno (PG)			da 20.000 a 150.000 abitanti Latina (LT)			Più di 150.000 abitanti Roma (RM)			Tot
	<i>short</i>	<i>medium</i>	<i>long</i>	<i>short</i>	<i>medium</i>	<i>long</i>	<i>short</i>	<i>medium</i>	<i>long</i>	
Monocomponente	40	40	40	40	40	40	40	40	40	360
2-3 componenti	40	40	40	40	40	40	40	40	40	360
Oltre 3 componenti	40	40	40	40	40	40	40	40	40	360
Tot	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1080

SUD										
	Meno 20.000 abitanti Tricarico (MT)			da 20.000 a 150.000 abitanti Brindisi (BR)			Più di 150.000 abitanti Palermo (PA)			Tot
	<i>short</i>	<i>medium</i>	<i>long</i>	<i>short</i>	<i>medium</i>	<i>long</i>	<i>short</i>	<i>medium</i>	<i>long</i>	
Monocomponente	40	40	40	40	40	40	40	40	40	360
2-3 componenti	40	40	40	40	40	40	40	40	40	360
Oltre 3 componenti	40	40	40	40	40	40	40	40	40	360
Tot	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1080

Delle 3240 famiglie che hanno ricevuto il questionario postale, 837 l'hanno compilato e restituito.

* Tra i non rispondenti sono state selezionate 54 famiglie a cui sottoporre l'intervista ed eventualmente l'osservazione.

APPENDICE

MONOVARIATE TOTALI

Tipo questionario

		Frequenza	Percentuale
Validi	<i>Short</i>	302	36,1
	<i>Medium</i>	277	33,1
	<i>Long</i>	258	30,8
	Totale	837	100,0

Volte in cui è stato compilato il questionario Istat

		Frequenza	Percentuale valida
Validi	In un'unica volta	692	87,6
	In più riprese	98	12,4
	Totale(a)	790	100,0

a Missing: 5,6% (47)

Il questionario Istat è semplice da compilare

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	per niente d'accordo	44	5,5	5,5
	poco d'accordo	133	16,6	22,2
	abbastanza d'accordo	399	49,9	72,1
	del tutto d'accordo	223	27,9	100,0
	Totale(a)	799	100,0	

a Missing 4,5% (38)

Gli scopi per cui il Censimento viene realizzato sono noti

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	per niente d'accordo	60	7,5	7,5
	poco d'accordo	175	22,0	29,6
	abbastanza d'accordo	356	44,8	74,3
	del tutto d'accordo	204	25,7	100,0
	Totale(a)	795	100,0	

a Missing: 5,0% (42)

Gli scopi per cui il Censimento viene realizzato sono chiari

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	per niente d'accordo	58	7,4	7,4
	poco d'accordo	184	23,4	30,7
	abbastanza d'accordo	363	46,1	76,9
	del tutto d'accordo	182	23,1	100,0
	Totale(a)	787	100,0	

a Missing: 6,0% (50)

La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	per niente d'accordo	83	10,5	10,5
	poco d'accordo	359	45,3	55,8
	abbastanza d'accordo	326	41,2	97,0
	del tutto d'accordo	24	3,0	100,0
	Totale(a)	792	100,0	

a Missing: 5,4% (45)

I risultati del Censimento vengono utilizzati per migliorare le condizioni di vita dei cittadini

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	per niente d'accordo	138	17,4	17,4
	poco d'accordo	293	37,0	54,4
	abbastanza d'accordo	268	33,8	88,3
	del tutto d'accordo	93	11,7	100,0
	Totale(a)	792	100,0	

a Missing: 5,4% (45)

I risultati del Censimento vengono utilizzati per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	per niente d'accordo	113	14,4	14,4
	poco d'accordo	285	36,4	50,8
	abbastanza d'accordo	302	38,6	89,4
	del tutto d'accordo	83	10,6	100,0
	Totale(a)	783	100,0	

a Missing: 6,5% (54)

I risultati del Censimento vengono utilizzati dalle imprese per questioni di marketing

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	per niente d'accordo	154	19,8	19,8
	poco d'accordo	208	26,8	46,6
	abbastanza d'accordo	306	39,4	86,1
	del tutto d'accordo	108	13,9	100,0
	Totale(a)	776	100,0	

a Missing: 7,3% (61)

I risultati del Censimento vengono utilizzati dai politici per prendere decisioni

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	per niente d'accordo	240	31,0	31,0
	poco d'accordo	275	35,5	66,5
	abbastanza d'accordo	198	25,6	92,1
	del tutto d'accordo	61	7,9	100,0
	Totale(a)	774	100,0	

a Missing: 7,5% (63)

Modalità di compilazione del questionario Istat

		Frequenza	Percentuale valida
Validi	da solo	622	78,2
	con l'aiuto di qualcuno per una o più domande	51	6,4
	con l'aiuto di qualcuno per una o più sezioni	14	1,8
	con l'aiuto di qualcuno per l'intero questionario	108	13,6
	Totale(a)	795	100,0

a Missing: 5,0% (42)

Se ha compilato il questionario DA SOLO, qual è la parte più difficile (primo posto)

		Frequenza	Percentuale valida
Validi	Prima parte: Lista A e Lista B (pag.3)	73	17,8
	Sezione I "Notizie su famiglia e alloggio"	40	9,8
	Sezione II "Foglio individuale"	43	10,5
	Prima parte più difficile	134	32,7
	Sezione I più difficile	64	15,6
	Sezione II più difficile	56	13,7
	Totale(a)	410	100,0

a Missing: 51,0% (427) di cui Mancata risposta non dovuta: 16,8% (141); Mancata risposta dovuta 34,2% (286)

Se ha compilato il questionario DA SOLO, qual è la parte diù difficile (secondo posto)

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Prima parte: Lista A e Lista B (pag.3)	25	16,0	16,0
	Sezione I "Notizie su famiglia e alloggio"	79	50,6	66,7
	Sezione II "Foglio individuale"	52	33,3	100,0
	Totale(a)	156	100,0	

a Missing: 81,4% (681) di cui Mancata risposta non dovuta: 17,2% (144); Mancata risposta dovuta 64,2% (537)

Se ha compilato il questionario DA SOLO, qual è la parte diù difficile (terzo posto)

		Frequenza	Percentuale valida
Validi	Prima parte: Lista A e Lista B (pag.3)	57	28,9
	Sezione I "Notizie su famiglia e alloggio"	39	19,8
	Sezione II "Foglio individuale"	65	33,0
	Tutte e tre meno difficili	36	18,3
	Totale(a)	197	100,0

a Missing: 76,5% (640) di cui Mancata risposta non dovuta: 17,3% (145); Mancata risposta dovuta 59,1% (495)

Avrebbe preferito compilare il questionario on line

		Frequenza	Percentuale valida
Validi	Sì	228	29,5
	No	546	70,5
	Totale(a)	774	100,0

a Missing 7,5% (63)

Se SI alla v12, perché preferirebbe compilare il questionario on line?

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida
Validi	Mi piace usare il computer	14	1,7	6,1
	Ho molta dimistichezza con il computer	8	1,0	3,5
	Impiegherei meno tempo	31	3,7	13,5
	Risparmiare carta per diminuire l'impatto ambientale	117	14,0	51,1
	Avendo a disposizione internet compilare questionario	27	3,2	11,8
	Altro	11	1,3	4,8
	14	3	,4	1,3
	15	2	,2	,9
	34	4	,5	1,7
	45	3	,4	1,3
	124	1	,1	,4
	134	1	,1	,4
	234	1	,1	,4
	345	1	,1	,4
	346	1	,1	,4
	456	1	,1	,4
	1234	1	,1	,4
	12345	1	,1	,4
	Totale	229	27,4	100,0
	Mancanti	Mancata risposta non dovuta	542	64,8
Mancata risposta dovuta		66	7,9	
Totale		608	72,6	
Totale		837	100,0	

Se NO alla v12, indicare il perché?

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida
Validi	Non ho accesso ad internet	118	14,1	22,0
	Non mi piace usare il computer	79	9,4	14,7
	Impiegherei più tempo	91	10,9	16,9
	Non ho dimestichezza/Non so usare il computer	140	16,7	26,1
	Altro	83	9,9	15,5
	12	2	,2	,4
	14	10	1,2	1,9
	15	3	,4	,6
	16	1	,1	,2
	24	1	,1	,2
	34	4	,5	,7
	45	1	,1	,2
	124	1	,1	,2
	125	1	,1	,2
	126	1	,1	,2
	345	1	,1	,2
	Totale	537	64,2	100,0
Mancanti	Mancata risposta non dovuta	227	27,1	
	Mancata risposta dovuta	73	8,7	
	Totale	300	35,8	
Totale	837	100,0		

Complessività quanto sono comprensibili le istruzioni riportate sulla prima del questionario ISTAT

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Per niente	18	2,4	2,4
	Poco	133	17,7	20,1
	Abbastanza	456	60,6	80,6
	Del tutto	146	19,4	100,0
	Totale(a)	753	100,0	

a Missing: 10,0% (84)

Ritiene sia chiara la definizione di "Famiglia" riportata nel questionario ISTAT (Cosa si intende per famiglia)

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Per niente	22	2,9	2,9
	Poco	90	11,8	14,7
	Abbastanza	389	51,1	65,8
	Del tutto	260	34,2	100,0
	Totale(a)	761	100,0	

a Missing: 9,1% (76)

Se v16 Definizione di Famiglia POCO o PER NIENTE CHIARA, indicare il motivo principale

		Frequenza	Percentuale valida
Validi	Troppe informazioni è difficile capire quali più adeguate	51	38,0
	Formulazione definizione non chiara per termini utilizzati	26	20,2
	La forma della definizione non è abbastanza chiara	40	31,0
	Altro	14	10,8
	Totale(a)	131	100,0

a Missing: 84,3% (706), di cui Mancata risposta non dovuta 73,0% (611), Mancata disposta dovuta 11,4% (95)

Secondo le istruzioni del questionario, chi ha "DIMORA ABITUALE" in alloggio (possibili più risposte)

		Frequenza	Percentuale valida
Validi	Chi passa le notti nell'alloggio	35	4,7
	Chi passa la maggior parte dell'anno nell'alloggio	135	18,2
	Chi passa la maggior parte tempo quotidiano nell'alloggio	44	5,9
	Chi è residente nell'alloggio	359	48,5
	Altro	18	2,4
	12	5	,7
	13	5	,7
	14	12	1,6
	23	8	1,1
	24	74	10,0
	34	17	2,3
	45	2	,3
	123	3	,4
	124	9	1,2
	125	1	,1
	234	8	1,1
	1234	5	,7
Totale(a)	740	100,0	

a Missing: 11,6% (97)

Secondo le istruzioni del questionario, chi considerare "PERSONA TEMPORANEAMENTE O OCCASIONALMENTE PRESENTE"

		Frequenza	Percentuale valida
Validi	Chi presente casualmente in alloggio al momento rilevazione	82	11,6
	Chi presente in alloggio x brevi periodi anche se non presen	178	25,1
	Chi presente in alloggio per alcuni periodi	126	17,8
	Chi non ha residenza nell'alloggio	145	20,5
	Altro	14	2,0
	12	15	2,1
	13	6	,8
	14	7	1,0
	15	1	,1
	23	71	10,0
	24	25	3,5
	34	15	2,1
	35	2	,3
	45	1	,1
	123	5	,7
	124	2	,3
	134	3	,4
	234	9	1,3
	1234	2	,3
	Totale(a)	709	100,0

a Missing: 15,3% (128)

Comprensibilità istruzioni di pag.2

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Per niente	16	2,3	2,3
	Poco	110	15,8	18,1
	Abbastanza	453	65,1	83,2
	Del tutto	117	16,8	100,0
	Totale(a)	696	100,0	

a Missing: 16,8% (141)

Comprensibilità istruzioni di pag.2 riferite ad "Esempi di apposizione codici lista A"

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Per niente	35	4,8	4,8
	Poco	160	22,1	27,0
	Abbastanza	375	51,9	78,8
	Del tutto	153	21,2	100,0
	Totale(a)	723	100,0	

a Missing: 13,6% (114)

Se pensa che istruzioni di pag.2 siano POCO o PER NIENTE comprensibili, indichi il motivo

		Frequenza	Percentuale valida
Validi	Ci sono troppe informazioni difficile capire adeguate a se	66	33,5
	Formulazione istruzioni non chiara per termini utilizzati	33	16,8
	forma istruzioni non chiara	72	36,5
	Istruzioni cercano di spiegare un compito difficile	9	4,6
	gli esempi sono presentati in una forma grafica diversa dalle liste vere e proprie	6	3,0
	Altro	11	5,6
	Totale(a)	197	100,0

a Missing: 76,5% (640) di cui Mancata risposta non dovuta: 60,7% (508); Mancata risposta dovuta 15,8% (132)

Difficoltà nel compilare le liste A e B di pag.3

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Nessuna	323	43,8	43,8
	Poca	232	31,5	75,3
	Media	141	19,1	94,4
	Elevata	33	4,5	98,9
	Non le ho compilate	8	1,1	100,0
	Totale(a)	737	100,0	

a Missing: 11,9% (100)

Se nella compilazione liste A e B di pag.3 ha incontrato MEDIA o ELEVATA difficoltà o non l'ha compilata, indichi motivo principale

		Frequenza	Percentuale valida
Validi	Sono richieste troppe informazioni	25	13,9
	Formulazione istruzioni non chiara per termini utilizzati	44	24,4
	Forma istruzioni non chiara	75	41,7
	Difficile tenere a mente tutte le informazioni richieste	17	9,4
	Altro	19	10,6
	Totale(a)	180	100,0

a Missing: 78,5% (657) di cui Mancata risposta non dovuta: 62,8% (526); Mancata risposta dovuta 15,7% (131)

Comprensibilità istruzioni di pag.5

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Per niente	16	2,4	2,4
	Poco	85	12,7	15,1
	Abbastanza	377	56,3	71,3
	Del tutto	192	28,7	100,0
	Totale(a)	670	100,0	
a Missing: 20,0% (167)				

Difficoltà nel rispondere alla domanda 1.1 (Indicare il tipo di alloggio)

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Nessuna	515	68,6	68,6
	Poca	178	23,7	92,3
	Media	43	5,7	98,0
	Elevata	13	1,7	99,7
	Non ho risposto	2	,3	100,0
	Totale(a)	751	100,0	
a Missing: 10,3% (86)				

Se domanda 1.1 MEDIA o ELEVATA difficoltà o non ha risposto, indichi il motivo principale

		Frequenza	Percentuale valida
Validi	Sono richieste informazioni difficili da recuperare	12	23,1
	Troppe alternative di risposte e difficile capire adeguate	8	15,4
	Non presente caso che riguarda	6	11,5
	Alternative di risposta o domanda non chiare per termini	5	9,6
	Forma alternative di risposta o domanda non chiara	13	25,0
	Grafica alternative di risposta o domanda confonde	6	11,5
	Altro	2	3,8
	Totale(a)	52	100,0
a Missing: 93,8% (785) di cui Mancata risposta non dovuta: 81,8% (685); Mancata risposta dovuta 11,9% (100)			

Difficoltà nel rispondere alla domanda 2.1 "Indicare il proprietario dell'abitazione"

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Nessuna	389	82,2	82,2
	Poca	63	13,3	95,6
	Media	17	3,6	99,2
	Elevata	4	,8	100,0
	Totale(a)	473	100,0	
a Missing 43,5% (364)				

Se nel rispondere alla domanda 2.1 ha incontrato MEDIA o ELEVATA difficoltà o non ha risposto, indichi il motivo principale

		Frequenza	Percentuale valida
Validi	Sono richieste informazioni difficili da recuperare	6	28,6
	Troppe alternative di risposte e difficile capire adeguate	5	23,8
	Non presente caso che riguarda	5	23,8
	Alternative di risposta o domanda non chiare per termini	2	9,5
	Forma alternative di risposta o domanda non chiara	3	14,3
	Totale(a)	21	100,0

a Missing: 97,5% (816)

Secondo le istruzioni del questionario, cosa si intende per "VANO ACCESSORIO" in un'abitazione (possibili più risposte)

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Ripostiglio	263	36,2	36,2
	Veranda	25	3,4	39,7
	Soffitta	9	1,2	40,9
	Cantina	18	2,5	43,4
	Box auto	16	2,2	45,6
	Altro	24	3,3	48,9
	12	122	16,8	65,7
	13	17	2,3	68,0
	14	16	2,2	70,2
	15	3	,4	70,7
	16	28	3,9	74,5
	23	5	,7	75,2
	24	2	,3	75,5
	25	1	,1	75,6
	26	1	,1	75,8
	34	7	1,0	76,7
	35	2	,3	77,0
	45	20	2,8	79,8
	123	15	2,1	81,8
	124	3	,4	82,2
	125	1	,1	82,4
	126	5	,7	83,1
	134	19	2,6	85,7
	135	1	,1	85,8
	136	1	,1	86,0
	145	6	,8	86,8
	234	2	,3	87,1
	236	1	,1	87,2
	245	4	,6	87,7
	345	28	3,9	91,6
	1234	4	,6	92,1
	1235	2	,3	92,4
	1236	1	,1	92,6
1245	1	,1	92,7	
1345	17	2,3	95,0	
2345	11	1,5	96,6	
2346	1	,1	96,7	
3456	1	,1	96,8	
12345	19	2,6	99,4	
123456	4	,6	100,0	
Totale(a)	726	100,0		

a Missing: 13,3% (111)

Secondo le istruzioni del questionario, cosa si intende per "PERTINENZA" in un'abitazione (possibili più risposte)

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Ripostiglio	13	1,8	1,8
	Veranda	26	3,7	5,5
	Soffitta	16	2,3	7,8
	Cantina	22	3,1	10,9
	Box auto	78	11,0	21,9
	Altro	24	3,4	25,2
	12	6	,8	26,1
	13	4	,6	26,7
	14	4	,6	27,2
	24	3	,4	27,6
	25	3	,4	28,1
	26	1	,1	28,2
	34	24	3,4	31,6
	35	7	1,0	32,6
	5	97	13,7	46,3
	46	2	,3	46,5
	56	1	,1	46,7
	123	2	,3	47,0
	124	1	,1	47,1
	134	3	,4	47,5
	135	1	,1	47,7
	145	3	,4	48,1
	234	2	,3	48,4
	245	5	,7	49,1
	256	1	,1	49,2
	345	283	39,9	89,1
	346	2	,3	89,4
	1234	1	,1	89,6
	1235	1	,1	89,7
	1345	6	,8	90,6
2345	29	4,1	94,6	
3456	25	3,5	98,2	
12345	8	1,1	99,3	
13456	2	,3	99,6	
23456	2	,3	99,9	
123456	1	,1	100,0	
Totale(a)	709	100,0		
a	Missing		15,3%	(128)

Tra le alternative della domanda 3.1 "L'abitazione dispone al suo interno di acqua" è presente il caso che la riguarda

		Frequenza	Percentuale valida
Validi	Sì	182	88,3
	No	24	11,7
	Totale(a)	206	100,0

a Missing: 6,2% (52)

Difficoltà nel rispondere alla domanda 4.2 (Indicare l'impianto di riscaldamento dell'abitazione)

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Nessuna	171	78,1	78,1
	Poca	29	13,2	91,3
	Media	16	7,3	98,6
	Elevata	2	,9	99,5
	Non ho risposto	1	,5	100,0
	Totale(a)	219	100,0	

a Missing: 4,7% (39)

Se nel rispondere alla domanda 4.2 ha incontrato MEDIA o ELEVATA difficoltà o non ha risposto, indichi il motivo principale

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Sono richieste informazioni difficili da recuperare	3	15,8	15,8
	Troppe alternative di risposte e difficile capire adeguate	6	31,6	47,4
	Non presente caso che riguarda	1	5,3	52,6
	Alternative di risposta o domanda non chiare per termini	1	5,3	57,9
	Forma alternative di risposta o domanda non chiara	5	26,3	84,2
	Grafica alternative di risposta o domanda confonde	2	10,5	94,7
	Altro	1	5,3	100,0
	Totale(a)	19	100,0	

a

Difficoltà nel rispondere alla domanda 6.2 (Indicare i tipi di connessione ad internet)

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Nessuna	170	79,8	79,8
	Poca	22	10,3	90,1
	Media	9	4,2	94,4
	Elevata	4	1,9	96,2
	Non ho risposto	8	3,8	100,0
	Totale(a)	213	100,0	

a Missing: 5,4% (45)

Se nel rispondere alla domanda 6.2 ha incontrato MEDIA o ELEVATA difficoltà o non ha risposto, indichi il motivo principale

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida
Validi	Sono richieste informazioni difficili da recuperare	5	,6	26,3
	Troppe alternative di risposte e difficile capire adeguate	2	,2	10,5
	Non presente caso che riguarda Alternative di risposta o domanda non chiare per termini	3	,4	15,8
	Forma alternative di risposta o domanda non chiara	5	,6	26,3
	Grafica alternative di risposta o domanda confonde	1	,1	5,3
	Altro	1	,1	5,3
	Totale	2	,2	10,5
		19	2,3	100,0
Mancanti	Mancata risposta non dovuta	190	22,7	
	Mancata risposta dovuta	49	5,9	
	Mancante di sistema	579	69,2	
	Totale	818	97,7	
Totale	837	100,0		

Invadenza domande contenute nella Sezione II

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Per niente	271	36,3	36,3
	Poco	330	44,2	80,5
	Abbastanza	128	17,1	97,6
	Del tutto	18	2,4	100,0
	Totale(a)	747	100,0	

a Missing: 10,8% (90)

Invadenza Domanda 2.1 sullo "Stato civile"

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Per niente invalidente	384	52,9	52,9
	Poco invalidente	244	33,6	86,5
	Abbastanza invalidente	86	11,8	98,3
	Del tutto invalidente	12	1,7	100,0
	Totale(a)	726	100,0	
a Missing: 13,3% (111)				

Invadenza Domanda 2.2 sullo "Mese e anno del matrimonio"

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Per niente invalidente	350	50,1	50,1
	Poco invalidente	213	30,5	80,7
	Abbastanza invalidente	113	16,2	96,8
	Del tutto invalidente	22	3,2	100,0
	Totale(a)	698	100,0	
a Missing: 16,6% (139)				

Invadenza Domanda 2.3 sullo "Stato civile prima dell'ultimo matrimonio"

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Per niente invalidente	296	43,0	43,0
	Poco invalidente	224	32,5	75,5
	Abbastanza invalidente	134	19,4	94,9
	Del tutto invalidente	35	5,1	100,0
	Totale(a)	689	100,0	
a Missing: 17,7% (148)				

Invadenza Domande 3.4 e 3.5 sul luogo di nascita di madre e padre

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Per niente invalidente	130	60,2	60,2
	Poco invalidente	58	26,9	87,0
	Abbastanza invalidente	23	10,6	97,7
	Del tutto invalidente	5	2,3	100,0
	Totale(a)	216	100,0	
a Missing: 5,0% (42)				

Invadenza Domanda 8.4 su "Dove si trova il luogo abituale di studio o di lavoro"

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Per niente invalidente	190	44,4	44,4
	Poco invalidente	138	32,2	76,6
	Abbastanza invalidente	80	18,7	95,3
	Del tutto invalidente	20	4,7	100,0
	Totale(a)	428	100,0	
a Missing: 12,8% (107)				

Difficoltà nel rispondere alla domanda 5.4 della sezione II (Indicare qual è il titolo più elevato che ha conseguito tra quelli elencati)

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Nessuna	338	73,2	73,2
	Poca	93	20,1	93,3
	Media	15	3,2	96,5
	Elevata	12	2,6	99,1
	Non ho risposto	4	,9	100,0
	Totale(a)	462	100,0	

a Missing: 8,7% (73)

Se nel rispondere alla domanda 5.4 ha incontrato MEDIA o ELEVATA difficoltà o non ha risposto, indichi il motivo principale

		Frequenza	Percentuale valida
Validi	Sono richieste informazioni difficili da recuperare	6	16,7
	Troppe alternative di risposte e difficile capire adeguate	10	27,8
	Non presente caso che riguarda	8	22,2
	Alternative di risposta o domanda non chiare per termini	4	11,1
	Forma alternative di risposta o domanda non chiara	3	8,3
	Altro	5	13,9
	Totale(a)	36	100,0

a Missing: 95,7% (801), di cui Mancata risposta non dovuta 49,6% (415); Mancata risposta dovuta 10,0% (84); Mancante di sistema 36,1% (302)

Difficoltà nel rispondere alla domanda 5.12 della sezione II (Indicare ha conseguito titoli di studio post-laurea o post-AFAM)

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Nessuna	246	62,9	62,9
	Poca	47	12,0	74,9
	Media	11	2,8	77,7
	Elevata	15	3,8	81,6
	Non ho risposto	72	18,4	100,0
	Totale(a)	391	100,0	

a Missing: 17,2% (144)

Se nel rispondere alla domanda 5.12 ha incontrato MEDIA o ELEVATA difficoltà o non ha risposto, indichi il motivo principale

		Frequenza	Percentuale valida
Validi	Sono richieste informazioni difficili da recuperare	3	7,5
	Troppe alternative di risposte e difficile capire adeguate	4	10,0
	Non presente caso che riguarda	22	55,0
	Alternative di risposta o domanda non chiare per termini	4	10,0
	Forma alternative di risposta o domanda non chiara	4	10,0
	Altro	3	7,5
	Totale(a)	40	100,0

a Missing: 95,2% (797), di cui Mancata risposta non dovuta 38,9% (326); Mancata risposta dovuta 20,2% (169); Mancante di sistema 36,1% (302)

Per chi ha risposto alla domanda 6.5, Secondo le istruzioni del questionario chi è un COADIUVANTE FAMILIARE (possibili più risposte)

		Frequenza	Percentuale valida
Validi	Casalingo/a	7	7,5
	Domestico/COLF	43	46,2
	Chi svolge lavoro non remunerato presso ditta familiare	17	18,3
	Chi svolge lavoro remunerato presso l'azienda di famiglia	6	6,5
	Altro	5	5,4
	12	5	5,4
	24	4	4,3
	34	4	4,3
	125	1	1,1
	134	1	1,1
	Totale(a)	93	100,0

a Missing: 88,9% (744), di cui Mancata risposta non dovuta 7,5% (63); Mancata risposta dovuta 12,2% (102); Mancante di sistema 69,2% (579)

Difficoltà nel rispondere alla domanda 7.4 della sezione II (Indicare in che cosa consiste o consisteva la sua attività lavorativa)

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Nessuna	107	52,5	52,5
	Poca	48	23,5	76,0
	Media	22	10,8	86,8
	Elevata	14	6,9	93,6
	Non ho risposto	13	6,4	100,0
	Totale(a)	204	100,0	

a Missing: 6,5% (54)

Difficoltà nel rispondere alla domanda 7.5 della sezione II (Indicare qual è il settore di attività economica dello stabilimento , ecc, di cui è o era titolare)

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Nessuna	86	44,6	44,6
	Poca	39	20,2	64,8
	Media	33	17,1	81,9
	Elevata	8	4,1	86,0
	Non ho risposto	27	14,0	100,0
	Totale(a)	193	100,0	

a Missing: 7,8% (65)

Se nel rispondere alla domanda 7.5 ha incontrato MEDIA o ELEVATA difficoltà o non ha risposto, indichi il motivo principale

		Frequenza	Percentuale valida
Validi	Sono richieste informazioni difficili da recuperare	3	6,8
	Troppe alternative di risposte e difficile capire adeguate	11	25,0
	Non presente caso che riguarda	14	31,8
	Alternative di risposta o domanda non chiare per termini	3	6,8
	Forma alternative di risposta o domanda non chiara	4	9,1
	Grafica alternative di risposta o domanda confonde	1	2,3
	Altro	8	18,2
	Totale	44	100,0

Quanta difficoltà ha incontrato nel ricordare a che ora è uscito di casa per recarsi al luogo abituale di studio o lavoro il mercoledì ultimo scorso (domanda 8.5 della Sezione II)

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Nessuna	115	70,1	70,1
	Poca	37	22,6	92,7
	Elevata	6	3,7	96,3
	Non ricordo a che ora	6	3,7	100,0
	Totale(a)	164	100,0	

a Missing:11,5% (96)

Stato civile

		Frequenza	Percentuale valida
Validi	celibe/nubile	141	17,9
	coniugato/a	461	58,7
	separato/a di fatto	15	1,9
	separato/a legalmente	24	3,1
	divorziato/a	28	3,6
	vedovo/a	117	14,9
	Totale(a)	786	100,0

a Missing: 6,1% (51)

Cittadinanza

		Frequenza	Percentuale valida
Validi	italiana	759	98,1
	straniera	15	1,9
	Totale(a)	774	100,0

a Missing: 7,5% (63)

Condizione professionale

		Frequenza	Percentuale valida
Validi	occupato	115	50,9
	disoccupato/a alla ricerca di nuova occupazione	3	1,3
	in cerca di prima occupazione	1	,4
	casalingo/a	13	5,8
	ritirato/a dal lavoro	82	36,3
	Percettore/percettrice di reddito da capitale	2	,9
	inabile al lavoro	5	2,2
	in altra condizione	5	2,2
	Totale(a)	226	100,0

a Missing: 73,0% (611)

Comune di residenza

		Frequenza	Percentuale valida
Validi	Trezzano sul naviglio	114	14,4
	Rovereto	120	15,2
	Parma	78	9,8
	Passignano sul Trasimeno	97	12,2
	Roma	102	12,9
	Latina	70	8,8
	Brindisi	63	8,0
	Tricarico	91	11,5
	Palermo	57	7,2
	Totale(a)	792	100,0

a Missing: 5,4% (792)

Totale numero dei componenti della famiglia

		Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	1	234	29,5	29,5
	2	199	25,1	54,7
	3	127	16,0	70,7
	4	187	23,6	94,3
	5	35	4,4	98,7
	6	10	1,3	100,0
	Totale(a)	792	100,0	

a Missing 5,4% (45)

BIVARIATE CON INDICE DI COMPrensIONE DELLE ISTRUZIONI ED INDICE DI DIFFICOLTÀ

Tavola di contingenza indice di comprensione (3 modalità) * Sesso

		Sesso		Totale
		maschio	femmina	
indice di comprensione (3 modalità)	Basso	67	28	95
		17.8%	21.2%	18.7%
	Medio	195	74	269
		51.7%	56.1%	52.8%
	Alto	115	30	145
		30.5%	22.7%	28.5%
Totale	377	132	509	
		100.0%	100.0%	100.0%

Tavola di contingenza indice di comprensione (3 modalità) * classi di età

		classi di età						Totale
		18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	
indice di comprensione (3 modalità)	Basso	0	8	8	19	18	61	114
		.0%	25.0%	10.5%	15.0%	18.0%	25.6%	19.9%
	Medio	1	17	36	73	57	116	300
		100.0%	53.1%	47.4%	57.5%	57.0%	48.7%	52.3%
	Alto	0	7	32	35	25	61	160
		.0%	21.9%	42.1%	27.6%	25.0%	25.6%	27.9%
Totale	1	32	76	127	100	238	574	
		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Tavola di contingenza indice di comprensione (3 modalità) * Titolo di studio

		Titolo di studio					Totale
		Nessun titolo di studio	di Licenza elementare	Licenza media	Diploma	Laurea e Diploma di Laurea	
indice di comprensione (3 modalità)	Basso	8	14	14	16	2	54
		57.1%	28.6%	22.2%	14.2%	6.1%	19.9%
	Medio	5	25	30	64	21	145
		35.7%	51.0%	47.6%	56.6%	63.6%	53.3%
	Alto	1	10	19	33	10	73
		7.1%	20.4%	30.2%	29.2%	30.3%	26.8%
Totale		14	49	63	113	33	272
		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Tavola di contingenza indice di comprensione (3 modalità) * Zona geografica

		Zona geografica			Totale
		Nord	Centro	Sud e Isole	
indice di comprensione (3 modalità)	Basso	30	32	43	105
		13.6%	17.0%	31.4%	19.2%
	Medio	112	100	75	287
		50.7%	53.2%	54.7%	52.6%
	Alto	79	56	19	154
		35.7%	29.8%	13.9%	28.2%
Totale		221	188	137	546
		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Tavola di contingenza indice di difficoltà (3 modalità) * Sesso

		Sesso		Totale
		maschio	femmina	
indice di difficoltà (3 modalità)	Basso	185	63	248
		39.1%	38.9%	39.1%
	Medio	220	70	290
		46.5%	43.2%	45.7%
	Alto	68	29	97
		14.4%	17.9%	15.3%
Totale		473	162	635
		100.0%	100.0%	100.0%

Tavola di contingenza indice di difficoltà (3 modalità) * classi di età

		classi di età						Totale
		18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	
indice di difficoltà (3 modalità)	Basso	1	13	45	54	47	117	277
		100.0%	38.2%	45.9%	34.4%	38.5%	38.7%	38.8%
	Medio	0	17	44	83	52	129	325
		.0%	50.0%	44.9%	52.9%	42.6%	42.7%	45.5%
	Alto	0	4	9	20	23	56	112
		.0%	11.8%	9.2%	12.7%	18.9%	18.5%	15.7%
Totale		1	34	98	157	122	302	714
		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Tavola di contingenza indice di difficoltà (3 modalità) * Titolo di studio

		Titolo di studio					Totale	
		Nessun titolo di studio	Licenza elementare	Licenza media	Diploma	Laurea e Diploma di Laurea	Nessun titolo di studio	di
indice di difficoltà (3 modalità)	Basso	4	18	38	66	16	142	
		23.5%	32.7%	45.2%	45.5%	44.4%	42.1%	
	Medio	7	21	35	70	14	147	
		41.2%	38.2%	41.7%	48.3%	38.9%	43.6%	
	Alto	6	16	11	9	6	48	
		35.3%	29.1%	13.1%	6.2%	16.7%	14.2%	
Totale		17	55	84	145	36	337	
		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

Tavola di contingenza indice di difficoltà (3 modalità) * Zona geografica

		Zona geografica			Totale
		Nord	Centro	Sud e Isole	
indice di difficoltà (3 modalità)	Basso	121	90	55	266
		44.2%	38.6%	31.8%	39.1%
	Medio	117	107	84	308
		42.7%	45.9%	48.6%	45.3%
	Alto	36	36	34	106
		13.1%	15.5%	19.7%	15.6%
Totale		274	233	173	680
		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Tavola di contingenza v59_ampiezza_rec * Avrebbe preferito compilare il questionario on line (ricodifica comuni effettuata in base alla classificazione istat)

		Avrebbe preferito compilare il questionario on line		Totale
		Sì	No	Sì
v59_ampiezza_rec	2001 - 10000 abitanti	36	127	163
		22.1%	77.9%	100.0%
	10001 - 50000 abitanti	56	163	219
		25.6%	74.4%	100.0%
	Oltre 50000	86	168	254
		33.9%	66.1%	100.0%
	Metropoli	38	61	99
		38.4%	61.6%	100.0%
Totale		216	519	735
		29.4%	70.6%	100.0%

Tavola di contingenza v59_ampiezza_rec * Conoscenze finalità del censimento (3 modalità)

		Conoscenze finalità del censimento (3 modalità)			Totale
		Bassa	Media	Alta	Bassa
v59_ampiezza_rec	2001 - 10000 abitanti	54	84	31	169
		32.0%	49.7%	18.3%	100.0%
	10001 - 50000 abitanti	71	111	44	226
		31.4%	49.1%	19.5%	100.0%
	Oltre 50000	89	125	50	264
		33.7%	47.3%	18.9%	100.0%
	Metropoli	32	41	29	102
		31.4%	40.2%	28.4%	100.0%
Totale		246	361	154	761
		32.3%	47.4%	20.2%	100.0%

Tavola di contingenza v59_ampiezza_rec * indice di comprensione (3 modalità)

		indice di comprensione (3 modalità)			Totale
		Basso	Medio	Alto	
v59_ampiezza_rec	2001 - 10000 abitanti	33	65	25	123
		26.8%	52.8%	20.3%	100.0%
	10001 - 50000 abitanti	25	79	58	162
		15.4%	48.8%	35.8%	100.0%
	Oltre 50000	36	108	47	191
		18.8%	56.5%	24.6%	100.0%
	Metropoli	11	35	24	70
		15.7%	50.0%	34.3%	100.0%
Totale		105	287	154	546
		19.2%	52.6%	28.2%	100.0%

Tavola di contingenza v59_ampiezza_rec * indice di difficoltà (3 modalità)

		indice di difficoltà (3 modalità)			Totale
		Basso	Medio	Alto	
v59_ampiezza_rec	2001 - 10000 abitanti	50 34.0%	68 46.3%	29 19.7%	147 100.0%
	10001 - 50000 abitanti	88 43.6%	85 42.1%	29 14.4%	202 100.0%
	Oltre 50000	96 39.8%	112 46.5%	33 13.7%	241 100.0%
	Metropoli	32 35.6%	43 47.8%	15 16.7%	90 100.0%
Totale		266 39.1%	308 45.3%	106 15.6%	680 100.0%

Tabella 1 - Titolo di studi ricodificato (solo *Medium*)

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	nessun titolo studio e non sa leggere o scrivere	2	,2	,7	,7
	nessun titolo di studio, ma sa leggere e scrivere	9	1,1	3,3	4,0
	licenza elementare	53	6,3	19,3	23,4
	licenza di scuola media	63	7,5	23,0	46,4
	diploma di scuola secondaria superiore di durata 2/3 anni	17	2,0	6,2	52,6
	"diploma di scuola secondaria superiore di durata 4/5 anni"	77	9,2	28,1	80,7
	diploma extra universitario di Accademia di belle arti, danz	1	,1	,4	81,0
	diploma universitario (2-3 anni) del vecchio ordinamento	4	,5	1,5	82,5
	laurea triennale di I livello del nuovo ordinamento	2	,2	,7	83,2
	diploma extra universitario di II livello (AFAM II livello)	1	,1	,4	83,6
	Laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale a cic	36	4,3	13,1	96,7
	999	9	1,1	3,3	100,0
	Totale	274	32,7	100,0	
	Mancanti	Mancante di sistema	563	67,3	
Totale		837	100,0		

Tabella 2 - Titolo di studio del coniuge ric.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Nessun titolo di studio	11	1,3	4,2	4,2
	Licenza elementare	53	6,3	20,0	24,2
	Licenza media	63	7,5	23,8	47,9
	Diploma	94	11,2	35,5	83,4
	Laurea e Diploma di Laurea	44	5,3	16,6	100,0
	Totale	265	31,7	100,0	
Mancanti	Mancante di sistema	572	68,3		
Totale		837	100,0		

Tabella 3 - Tavola di contingenza Titolo di studio del coniuge ric. * Titolo di studio_Ricodificata_(Long-Medium)

		Titolo di studio_Ricodificata_(Long-Medium)					Totale
		Nessun titolo di studio	Licenza elementare	Licenza media	Diploma	Laurea e Diploma di Laurea	Nessun titolo di studio
Titolo di studio del coniuge ric.	Nessun titolo di studio	4	6	0	0	0	10
		1,8%	2,8%	,0%	,0%	,0%	4,6%
	Licenza elementare	2	26	10	8	0	46
		,9%	12,0%	4,6%	3,7%	,0%	21,2%
	Licenza media	0	11	24	18	3	56
		,0%	5,1%	11,1%	8,3%	1,4%	25,8%
Diploma	0	2	16	52	7	77	
	,0%	,9%	7,4%	24,0%	3,2%	35,5%	
Laurea e Diploma di Laurea	0	0	3	12	13	28	
	,0%	,0%	1,4%	5,5%	6,0%	12,9%	
Totale		6	45	53	90	23	217
		2,8%	20,7%	24,4%	41,5%	10,6%	100,0%

Tabella 4 - Tavola di contingenza Titolo di studio del coniuge ric. * Titolo di studio_Ricodificata_(Long-Medium)

			Titolo di studio_Ricodificata_(Long-Medium)				Totale	
			Nessun titolo di studio	di Licenza elementare	Licenza media	Diploma	Laurea e Diploma di Laurea	Nessun titolo di studio
Titolo di studio del coniuge ric.	Nessun titolo di studio		4	6	0	0	0	10
			1,8%	2,8%	,0%	,0%	,0%	4,6%
	Licenza elementare		2	26	10	8	0	46
			,9%	12,0%	4,6%	3,7%	,0%	21,2%
	Licenza media		0	11	24	18	3	56
			,0%	5,1%	11,1%	8,3%	1,4%	25,8%
Diploma		0	2	16	52	7	77	
		,0%	,9%	7,4%	24,0%	3,2%	35,5%	
Laurea e Diploma di Laurea		0	0	3	12	13	28	
		,0%	,0%	1,4%	5,5%	6,0%	12,9%	
Totale		6	45	53	90	23	217	
		2,8%	20,7%	24,4%	41,5%	10,6%	100,0%	

Tabella 5 - Tavola di contingenza Titolo di studio del coniuge ric. * Titolo di studio_Ricodificata_(Long-Medium)

			Titolo di studio_Ricodificata_(Long-Medium)				Totale	
			Nessun titolo di studio	di Licenza elementare	Licenza media	Diploma	Laurea e Diploma di Laurea	Nessun titolo di studio
Titolo di studio del coniuge ric.	Nessun titolo di studio		4	6	0	0	0	10
			1,8%	2,8%	,0%	,0%	,0%	4,6%
	Licenza elementare		2	26	10	8	0	46
			,9%	12,0%	4,6%	3,7%	,0%	21,2%
	Licenza media		0	11	24	18	3	56
			,0%	5,1%	11,1%	8,3%	1,4%	25,8%
Diploma		0	2	16	52	7	77	
		,0%	,9%	7,4%	24,0%	3,2%	35,5%	
Laurea e Diploma di Laurea		0	0	3	12	13	28	
		,0%	,0%	1,4%	5,5%	6,0%	12,9%	
Totale		6	45	53	90	23	217	
		2,8%	20,7%	24,4%	41,5%	10,6%	100,0%	

Tavola di contingenza Titolo di studio_Ricodificata_(Long-Medium) * Status culturale

					Status culturale			Totale
					Basso	Medio	Alto	Basso
Titolo di studio_Ricodificata_(Long-Medium)	Nessun titolo di studio	Conteggio			6	0	0	6
		% del totale			3,0%	,0%	,0%	3,0%
	Licenza elementare	Conteggio			37	2	0	39
		% del totale			18,4%	1,0%	,0%	19,4%
	Licenza media	Conteggio			0	40	3	43
		% del totale			,0%	19,9%	1,5%	21,4%
	Diploma	Conteggio			0	26	64	90
		% del totale			,0%	12,9%	31,8%	44,8%
	Laurea e Diploma di Laurea	Conteggio			0	0	23	23
		% del totale			,0%	,0%	11,4%	11,4%
Totale		Conteggio			43	68	90	201
		% del totale			21,4%	33,8%	44,8%	100,0%

MONOVARIATE

Intervalli di anni di età compiuti

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	24-34	41	4,9	4,9	4,9
	35-44	111	13,3	13,3	18,2
	45-54	169	20,2	20,2	38,4
	55-64	140	16,7	16,7	55,1
	65 e oltre	376	44,9	44,9	100,0
	Totale	837	100,0	100,0	

Classi di età

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	18-24	1	,1	,1	,1
	25-34	40	4,8	4,8	4,9
	35-44	111	13,3	13,3	18,2
	45-54	169	20,2	20,2	38,4
	55-64	140	16,7	16,7	55,1
	65 e oltre	376	44,9	44,9	100,0
	Totale	837	100,0	100,0	

Titolo di studi ricodificato (solo *Medium*)

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Nessun titolo di studio	28	3,3	6,9	6,9
	Licenza elementare	81	9,7	20,0	26,9
	Licenza media	99	11,8	24,4	51,4
	Diploma	158	18,9	39,0	90,4
	Laurea e Diploma di Laurea	39	4,7	9,6	100,0
	Totale	405	48,4	100,0	
Mancanti	Mancante di sistema	432	51,6		
Totale		837	100,0		

Modalità di compilazione del questionario Istat

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Da solo	622	74,3	78,2	78,2
	Con l'aiuto di qualcuno	173	20,7	21,8	100,0
	Totale	795	95,0	100,0	
Mancanti	999	42	5,0		
Totale		837	100,0		

Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti)

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	5-15	361	43,1	47,7	47,7
	16-30	235	28,1	31,0	78,7
	31-45	51	6,1	6,7	85,5
	46-60	66	7,9	8,7	94,2
	60-90	18	2,2	2,4	96,6
	Più di 90	26	3,1	3,4	100,0
	Totale	757	90,4	100,0	
Mancanti	999	80	9,6		
Totale		837	100,0		

Zona geografica

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Nord	312	37,3	39,4	39,4
	Centro	269	32,1	34,0	73,4
	Sud e Isole	211	25,2	26,6	100,0
	Totale	792	94,6	100,0	
Mancanti	Mancante di sistema	45	5,4		
Totale		837	100,0		

Indice di comprensione

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	5,00	1	,1	,2	,2
	6,00	1	,1	,2	,3
	7,00	1	,1	,2	,5
	8,00	3	,4	,5	1,0
	9,00	11	1,3	1,9	3,0
	10,00	22	2,6	3,8	6,8
	11,00	23	2,7	4,0	10,8
	12,00	24	2,9	4,2	15,0
	13,00	28	3,3	4,9	19,9
	14,00	63	7,5	11,0	30,8
	15,00	160	19,1	27,9	58,7
	16,00	77	9,2	13,4	72,1
	17,00	46	5,5	8,0	80,1
	18,00	29	3,5	5,1	85,2
	19,00	27	3,2	4,7	89,9
	20,00	58	6,9	10,1	100,0
	Totale		574	68,6	100,0
Mancanti	Mancante di sistema	263	31,4		
Totale		837	100,0		

Indice di difficoltà (3 modalità)

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Basso	277	33,1	38,8	38,8
	Medio	325	38,8	45,5	84,3
	Alto	112	13,4	15,7	100,0
	Totale	714	85,3	100,0	
Mancanti	Mancante di sistema	123	14,7		
Totale		837	100,0		

Classi d'età

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	24-34	41	4,9	4,9	4,9
	35-44	111	13,3	13,3	18,2
	45-54	169	20,2	20,2	38,4
	55-64	140	16,7	16,7	55,1
	65 e oltre	376	44,9	44,9	100,0
	Totale	837	100,0	100,0	

Conoscenze finalità del censimento (4 modalità)

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Bassa	64	7,6	8,0	8,0
	Medio-bassa	337	40,3	42,1	50,1
	Medio-alta	304	36,3	38,0	88,1
	Alta	95	11,4	11,9	100,0
	Totale	800	95,6	100,0	
Mancanti	5	37	4,4		
Totale		837	100,0		

Conoscenze finalità del censimento (3 modalità)

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Bassa	260	31,1	32,5	32,5
	Media	378	45,2	47,3	79,8
	Alta	162	19,4	20,3	100,0
	Totale	800	95,6	100,0	
Mancanti	5	37	4,4		
Totale		837	100,0		

Comune di residenza

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	trezzano sul naviglio	114	13,6	14,4	14,4
	rovereto	120	14,3	15,2	29,5
	parma	78	9,3	9,8	39,4
	passignano sul trasimeno	97	11,6	12,2	51,6
	Roma	102	12,2	12,9	64,5
	Latina	70	8,4	8,8	73,4
	brindisi	63	7,5	8,0	81,3
	tricarico	91	10,9	11,5	92,8
	palermo	57	6,8	7,2	100,0
	Totale	792	94,6	100,0	
Mancanti	Mancante di sistema	45	5,4		
Totale		837	100,0		

Invadenza_dic

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Bassa	601	71,8	80,5	80,5
	Alta	146	17,4	19,5	100,0
	Totale	747	89,2	100,0	
Mancanti	Mancante di sistema	90	10,8		
Totale		837	100,0		

Comprensione_dic

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Bassa	337	40,3	58,7	58,7
	Alta	237	28,3	41,3	100,0
	Totale	574	68,6	100,0	
Mancanti	Mancante di sistema	263	31,4		
Totale		837	100,0		

Difficoltà_dic

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Bassa	285	34,1	39,9	39,9
	Alta	429	51,3	60,1	100,0
	Totale	714	85,3	100,0	
Mancanti	Mancante di sistema	123	14,7		
Totale		837	100,0		

Conoscenza_dic

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Bassa	705	84,2	91,1	91,1
	Alta	69	8,2	8,9	100,0
	Totale	774	92,5	100,0	
Mancanti	Mancante di sistema	63	7,5		
Totale		837	100,0		

Età_dic

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Under54	321	38,4	38,4	38,4
	Over55	516	61,6	61,6	100,0
	Totale	837	100,0	100,0	

BIVARIATE

VOLTE IN CUI È STATO COMPILATO IL QUESTIONARIO ISTAT

Tavola di contingenza Volte in cui è stato compilato il questionario Istat * Tipo questionario

	Tipo questionario			Totale
	Short	Medium	Long	Short
Volte in cui è stato compilato il questionario Istat	271	231	190	692
	94,1%	88,2%	79,2%	87,6%
In un'unica volta	17	31	50	98
In più riprese	5,9%	11,8%	20,8%	12,4%
Totale(a)	288	262	240	790
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 5,6% (47)

Tavola di contingenza Volte in cui è stato compilato il questionario Istat * Tipo questionario

	Tipo questionario			Totale
	Short	Medium	Long	Short
Volte in cui è stato compilato il questionario Istat	271	231	190	692
	39,2%	33,4%	27,5%	100,0%
In un'unica volta	17	31	50	98
In più riprese	17,3%	31,6%	51,0%	100,0%
Totale(a)	288	262	240	790
	36,5%	33,2%	30,4%	100,0%

a Missing: 5,0% (47)

Tavola di contingenza Volte in cui è stato compilato il questionario Istat * Totale numero dei componenti della famiglia

	Totale numero dei componenti della famiglia						Totale
	1	2	3	4	5	6	1
Volte in cui è stato compilato il questionario Istat	196	156	110	162	28	7	659
	90,3%	84,3%	88,7%	89,5%	82,4%	77,8%	87,9%
In un'unica volta	21	29	14	19	6	2	91
In più riprese	9,7%	15,7%	11,3%	10,5%	17,6%	22,2%	12,1%
Totale(a)	217	185	124	181	34	9	750
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 10,4% (87)

Tavola di contingenza Volte in cui è stato compilato il questionario Istat * Numero componenti della famiglia

		Numero componenti della famiglia					Totale
		Uno	Due	Tre	Quattro	Più di quattro	Uno
Volte in cui è stato compilato il questionario Istat	In un'unica volta	196	156	110	162	35	659
		90,3%	84,3%	88,7%	89,5%	81,4%	87,9%
	In più riprese	21	29	14	19	8	91
		9,7%	15,7%	11,3%	10,5%	18,6%	12,1%
Totale(a)		217	185	124	181	43	750
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 10,4% (87)

Tavola di contingenza Volte in cui è stato compilato il questionario Istat * intervalli di anni di età compiuti

		intervalli di anni di età compiuti					Totale
		24-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	
Volte in cui è stato compilato il questionario Istat	In un'unica volta	38	98	147	119	290	692
		95,0%	92,5%	89,6%	87,5%	84,3%	87,6%
	In più riprese	2	8	17	17	54	98
		5,0%	7,5%	10,4%	12,5%	15,7%	12,4%
Totale(a)		40	106	164	136	344	790
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 5,6% (47)

Tavola di contingenza Volte in cui è stato compilato il questionario Istat * Titolo di studio

		Titolo di studio					Totale
		Nessun titolo di studio	Licenza elementare	Licenza media	Diploma	Laurea e Diploma di Laurea	Nessun titolo di studio
Volte in cui è stato compilato il questionario Istat	In un'unica volta	17	56	74	138	37	322
		70,8%	82,4%	77,9%	87,9%	94,9%	84,1%
	In più riprese	7	12	21	19	2	61
		29,2%	17,6%	22,1%	12,1%	5,1%	15,9%
Totale(a)		24	68	95	157	39	383
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 54,2 (454), comprensivo di tutti i questionari in versione Short

TEMPO IMPIEGATO

Tavola di contingenza Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti) * Tipo questionario

	Tipo questionario			Totale
	<i>Short</i>	<i>Medium</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>
Tempo impiegato 5-15 a compilare il questionario (in minuti)	188	112	61	361
	67,1%	44,6%	27,0%	47,7%
16-30	70	91	74	235
	25,0%	36,3%	32,7%	31,0%
31-45	7	12	32	51
	2,5%	4,8%	14,2%	6,7%
46-60	11	20	35	66
	3,9%	8,0%	15,5%	8,7%
61-90	1	8	9	18
	,4%	3,2%	4,0%	2,4%
Più di 90	3	8	15	26
	1,1%	3,2%	6,6%	3,4%
Totale(a)	280	251	226	757
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 9,6 (80)

Tavola di contingenza Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti) * Tipo questionario

	Tipo questionario			Totale
	<i>Short</i>	<i>Medium</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>
Tempo impiegato 5-15 a compilare il questionario (in minuti)	188	112	61	361
	52,1%	31,0%	16,9%	100,0%
16-30	70	91	74	235
	29,8%	38,7%	31,5%	100,0%
31-45	7	12	32	51
	13,7%	23,5%	62,7%	100,0%
46-60	11	20	35	66
	16,7%	30,3%	53,0%	100,0%
61-90	1	8	9	18
	5,6%	44,4%	50,0%	100,0%
Più di 90	3	8	15	26
	11,5%	30,8%	57,7%	100,0%
Totale(a)	280	251	226	757
	37,0%	33,2%	29,9%	100,0%

a Missing: 9,6 (80)

Tavola di contingenza Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti) * Totale numero dei componenti della famiglia

		Totale numero dei componenti della famiglia						Totale
		1	2	3	4	5	6	1
Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti)	5-15	116	85	61	75	7	2	346
		56,3%	48,0%	50,4%	42,1%	21,9%	25,0%	47,9%
	16-30	59	47	36	60	19	3	224
		28,6%	26,6%	29,8%	33,7%	59,4%	37,5%	31,0%
	31-45	9	13	12	14	1	1	50
		4,4%	7,3%	9,9%	7,9%	3,1%	12,5%	6,9%
	46-60	11	23	8	17	2	0	61
		5,3%	13,0%	6,6%	9,6%	6,3%	,0%	8,4%
	61-90	3	6	4	2	2	0	17
	1,5%	3,4%	3,3%	1,1%	6,3%	,0%	2,4%	
	Più di 90	8	3	0	10	1	2	24
		3,9%	1,7%	,0%	5,6%	3,1%	25,0%	3,3%
Totale(a)		206	177	121	178	32	8	722
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 13,7% (115)

Tavola di contingenza Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti) * Numero componenti della famiglia

		Numero componenti della famiglia					Totale
		Uno	Due	Tre	Quattro	Più di quattro	di Uno
Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti)	5-15	116	85	61	75	9	346
		56,3%	48,0%	50,4%	42,1%	22,5%	47,9%
	16-30	59	47	36	60	22	224
		28,6%	26,6%	29,8%	33,7%	55,0%	31,0%
	31-45	9	13	12	14	2	50
		4,4%	7,3%	9,9%	7,9%	5,0%	6,9%
	46-60	11	23	8	17	2	61
		5,3%	13,0%	6,6%	9,6%	5,0%	8,4%
	61-90	3	6	4	2	2	17
	1,5%	3,4%	3,3%	1,1%	5,0%	2,4%	
	Più di 90	8	3	0	10	3	24
		3,9%	1,7%	,0%	5,6%	7,5%	3,3%
Totale(a)		206	177	121	178	40	722
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 13,7% (115)

Tavola di contingenza Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti) * intervalli di anni di età compiuti

		intervalli di anni di età compiuti					Totale
		24-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	24-34
Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti)	5-15	21	58	81	55	146	361
		52,5%	55,8%	51,3%	41,7%	45,2%	47,7%
	16-30	10	28	44	55	98	235
		25,0%	26,9%	27,8%	41,7%	30,3%	31,0%
	31-45	3	8	8	11	21	51
		7,5%	7,7%	5,1%	8,3%	6,5%	6,7%
	46-60	4	5	16	5	36	66
		10,0%	4,8%	10,1%	3,8%	11,1%	8,7%
61-90		2	3	4	3	6	18
		5,0%	2,9%	2,5%	2,3%	1,9%	2,4%
Più di 90		0	2	5	3	16	26
		,0%	1,9%	3,2%	2,3%	5,0%	3,4%
Totale(a)		40	104	158	132	323	757
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 9,6 (80)

Tavola di contingenza Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti) * Titolo di studio

		Titolo di studio					Totale
		Nessun titolo di studio	di Licenza elementare	Licenza media	Diploma	Laurea e Diploma di Laurea	Nessun titolo di studio
Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti)	5-15	9	26	25	56	21	137
		45,0%	40,6%	27,5%	37,3%	55,3%	37,7%
	16-30	6	19	37	47	12	121
		30,0%	29,7%	40,7%	31,3%	31,6%	33,3%
	31-45	1	6	10	13	3	33
		5,0%	9,4%	11,0%	8,7%	7,9%	9,1%
	46-60	3	7	11	18	2	41
		15,0%	10,9%	12,1%	12,0%	5,3%	11,3%
61-90		0	4	2	9	0	15
		,0%	6,3%	2,2%	6,0%	,0%	4,1%
Più di 90		1	2	6	7	0	16
		5,0%	3,1%	6,6%	4,7%	,0%	4,4%
Totale(a)		20	64	91	150	38	363
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 56,6% (474), comprensivo di tutti i questionari in versione *Short*

IL QUESTIONARIO ISTAT È SEMPLICE DA COMPILARE

Tavola di contingenza Il questionario Istat è semplice da compilare * Tipo questionario

	Tipo questionario			Totale
	<i>Short</i>	<i>Medium</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>
Il questionario per niente d'accordo Istat è semplice da compilare	8	18	18	44
	2,7%	6,8%	7,4%	5,5%
poco d'accordo	44	48	41	133
	15,0%	18,2%	16,9%	16,6%
abbastanza d'accordo	138	127	134	399
	47,1%	48,1%	55,4%	49,9%
del tutto d'accordo	103	71	49	223
	35,2%	26,9%	20,2%	27,9%
Totale(a)	293	264	242	799
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 4,5% (38)

Tavola di contingenza Il questionario Istat è semplice da compilare * Tipo questionario

	Tipo questionario			Totale
	<i>Short</i>	<i>Medium</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>
Il questionario per niente d'accordo Istat è semplice da compilare	8	18	18	44
	18,2%	40,9%	40,9%	100,0%
poco d'accordo	44	48	41	133
	33,1%	36,1%	30,8%	100,0%
abbastanza d'accordo	138	127	134	399
	34,6%	31,8%	33,6%	100,0%
del tutto d'accordo	103	71	49	223
	46,2%	31,8%	22,0%	100,0%
Totale(a)	293	264	242	799
	36,7%	33,0%	30,3%	100,0%

a Missing: 4,5% (38)

Tavola di contingenza Il questionario Istat è semplice da compilare * Totale numero dei componenti della famiglia

		Totale numero dei componenti della famiglia						Totale
		1	2	3	4	5	6	1
Il questionario Istat è semplice da compilare	per niente d'accordo	16	13	3	5	1	2	40
		7,3%	7,0%	2,4%	2,7%	2,9%	22,2%	5,3%
	poco d'accordo	46	32	24	23	4	1	130
		20,9%	17,1%	19,2%	12,5%	11,8%	11,1%	17,1%
	abbastanza d'accordo	98	94	63	97	19	5	376
		44,5%	50,3%	50,4%	52,7%	55,9%	55,6%	49,5%
	del tutto d'accordo	60	48	35	59	10	1	213
		27,3%	25,7%	28,0%	32,1%	29,4%	11,1%	28,1%
Totale(a)		220	187	125	184	34	9	759
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 9,3% (78)

Tavola di contingenza Il questionario Istat è semplice da compilare * Numero componenti della famiglia

		Numero componenti della famiglia					Totale
		Uno	Due	Tre	Quattro	Più di quattro	Uno
Il questionario Istat è semplice da compilare	per niente d'accordo	16	13	3	5	3	40
		7,3%	7,0%	2,4%	2,7%	7,0%	5,3%
	poco d'accordo	46	32	24	23	5	130
		20,9%	17,1%	19,2%	12,5%	11,6%	17,1%
	abbastanza d'accordo	98	94	63	97	24	376
		44,5%	50,3%	50,4%	52,7%	55,8%	49,5%
	del tutto d'accordo	60	48	35	59	11	213
		27,3%	25,7%	28,0%	32,1%	25,6%	28,1%
Totale(a)		220	187	125	184	43	759
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 9,3% (78)

Tavola di contingenza Il questionario Istat è semplice da compilare * intervalli di anni di età compiuti

		intervalli di anni di età compiuti					Totale
		24-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	24-34
Il questionario Istat è semplice da compilare	per niente d'accordo	0	4	6	5	29	44
	Conteggio						
	% entro intervalli di anni di età compiuti	,0%	3,7%	3,7%	3,6%	8,3%	5,5%
poco d'accordo	Conteggio	5	9	21	24	74	133
	% entro intervalli di anni di età compiuti	12,2%	8,3%	12,8%	17,5%	21,3%	16,6%
abbastanza d'accordo	Conteggio	18	57	87	71	166	399
	% entro intervalli di anni di età compiuti	43,9%	52,3%	53,0%	51,8%	47,7%	49,9%
del tutto d'accordo	Conteggio	18	39	50	37	79	223
	% entro intervalli di anni di età compiuti	43,9%	35,8%	30,5%	27,0%	22,7%	27,9%
Totale(a)	Conteggio	41	109	164	137	348	799
	% entro intervalli di anni di età compiuti	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 4,5% (38)

Tavola di contingenza Il questionario Istat è semplice da compilare * Titolo di studio

	Titolo di studio					Totale
	Nessun titolo di studio	di Licenza elementare	Licenza media	Diploma	Laurea e Diploma di Laurea	Nessun titolo di studio
Il questionario Istat è semplice da compilare	6	12	9	1	0	28
per niente d'accordo	26,1%	17,1%	9,4%	,6%	,0%	7,3%
poco d'accordo	5	20	19	25	5	74
	21,7%	28,6%	19,8%	15,9%	12,8%	19,2%
abbastanza d'accordo	9	24	46	90	27	196
	39,1%	34,3%	47,9%	57,3%	69,2%	50,9%
del tutto d'accordo	3	14	22	41	7	87
	13,0%	20,0%	22,9%	26,1%	17,9%	22,6%
Totale(a)	23	70	96	157	39	385
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 54% (452), comprensivo di tutti i questionari in versione *Short*

LA MAGGIOR PARTE DELLE PERSONE CHE RICEVERÀ IL QUESTIONARIO ISTAT LO RESTITUIRÀ CORRETTAMENTE COMPILATO

Tavola di contingenza La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato * Tipo questionario

	Tipo questionario			Totale
	<i>Short</i>	<i>Medium</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>
La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato	31	27	25	83
	10,7%	10,3%	10,4%	10,5%
poco d'accordo	129	117	113	359
	44,5%	44,7%	47,1%	45,3%
abbastanza d'accordo	121	107	98	326
	41,7%	40,8%	40,8%	41,2%
del tutto d'accordo	9	11	4	24
	3,1%	4,2%	1,7%	3,0%
Totale(a)	290	262	240	792
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 5,4% (45)

Tavola di contingenza La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato * Tipo questionario

	Tipo questionario			Totale
	Short	Medium	Long	Short
La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato	31	27	25	83
	37,3%	32,5%	30,1%	100,0%
poco d'accordo	129	117	113	359
	35,9%	32,6%	31,5%	100,0%
abbastanza d'accordo	121	107	98	326
	37,1%	32,8%	30,1%	100,0%
del tutto d'accordo	9	11	4	24
	37,5%	45,8%	16,7%	100,0%
Totale	290	262	240	792
	36,6%	33,1%	30,3%	100,0%

Tavola di contingenza La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato * Totale numero dei componenti della famiglia

	Totale numero dei componenti della famiglia						Totale
	1	2	3	4	5	6	
La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato	23	15	12	25	3	0	78
	10,6%	8,1%	9,8%	13,7%	8,8%	,0%	10,4%
poco d'accordo	107	86	63	69	10	6	341
	49,1%	46,2%	51,2%	37,9%	29,4%	66,7%	45,3%
abbastanza d'accordo	82	79	47	80	19	3	310
	37,6%	42,5%	38,2%	44,0%	55,9%	33,3%	41,2%
del tutto d'accordo	6	6	1	8	2	0	23
	2,8%	3,2%	,8%	4,4%	5,9%	,0%	3,1%
Totale(a)	218	186	123	182	34	9	752
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 10,2% (85)

Tavola di contingenza La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato * Numero componenti della famiglia

	Numero componenti della famiglia					Totale
	Uno	Due	Tre	Quattro	Più di quattro	Uno
La maggior parte per niente delle persone d'accordo che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato	23	15	12	25	3	78
	10,6%	8,1%	9,8%	13,7%	7,0%	10,4%
poco d'accordo	107	86	63	69	16	341
	49,1%	46,2%	51,2%	37,9%	37,2%	45,3%
abbastanza d'accordo	82	79	47	80	22	310
	37,6%	42,5%	38,2%	44,0%	51,2%	41,2%
del tutto d'accordo	6	6	1	8	2	23
	2,8%	3,2%	,8%	4,4%	4,7%	3,1%
Totale(a)	218	186	123	182	43	752
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 10,2% (85)

Tavola di contingenza La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato * Zona geografica

	Zona geografica			Totale
	Nord	Centro	Sud e Isole	Nord
La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato	28	23	27	78
	9,4%	8,7%	14,2%	10,4%
poco d'accordo	137	117	87	341
	45,8%	44,5%	45,8%	45,3%
abbastanza d'accordo	126	113	71	310
	42,1%	43,0%	37,4%	41,2%
del tutto d'accordo	8	10	5	23
	2,7%	3,8%	2,6%	3,1%
Totale(a)	299	263	190	752
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 10,2% (85)

Tavola di contingenza La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato * intervalli di anni di età compiuti

	intervalli di anni di età compiuti					Totale
	24-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	24-34
La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato	5	11	15	10	42	83
	12,2%	10,3%	9,3%	7,4%	12,1%	10,5%
poco d'accordo	19	56	65	61	158	359
	46,3%	52,3%	40,1%	44,9%	45,7%	45,3%
abbastanza d'accordo	17	38	75	60	136	326
	41,5%	35,5%	46,3%	44,1%	39,3%	41,2%
del tutto d'accordo	0	2	7	5	10	24
	,0%	1,9%	4,3%	3,7%	2,9%	3,0%
Totale(a)	41	107	162	136	346	792
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 5,4% (45)

Tavola di contingenza La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato * Titolo di studio

	Titolo di studio						Totale
	Nessun titolo di studio	Licenza elementare	Licenza media	Diploma	Laurea e Diploma di Laurea		
La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato	8	9	8	19	1	45	
	36,4%	13,0%	8,4%	12,2%	2,6%	11,8%	
poco d'accordo	7	29	42	72	22	172	
	31,8%	42,0%	44,2%	46,2%	56,4%	45,1%	
abbastanza d'accordo	7	28	42	62	14	153	
	31,8%	40,6%	44,2%	39,7%	35,9%	40,2%	
del tutto d'accordo	0	3	3	3	2	11	
	,0%	4,3%	3,2%	1,9%	5,1%	2,9%	
Totale(a)	22	69	95	156	39	381	
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

a Missing: 54,5% (456), comprensivo di tutti i questionari in versione *Short*

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO ISTAT

Tavola di contingenza Modalità di compilazione del questionario Istat * Tipo questionario

	Tipo questionario			Totale
	<i>Short</i>	<i>Medium</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>
Modalità di compilazione del questionario Istat da solo	249	196	177	622
	85,3%	75,4%	72,8%	78,2%
con l'aiuto di qualcuno per una o più domande	12	23	16	51
	4,1%	8,8%	6,6%	6,4%
con l'aiuto di qualcuno per una o più sezioni	2	6	6	14
	,7%	2,3%	2,5%	1,8%
con l'aiuto di qualcuno per l'intero questionario	29	35	44	108
	9,9%	13,5%	18,1%	13,6%
Totale(a)	292	260	243	795
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 5,0% (42)

Tavola di contingenza Modalità di compilazione del questionario Istat * Tipo questionario

	Tipo questionario			Totale
	<i>Short</i>	<i>Medium</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>
Modalità di compilazione del questionario Istat da solo	249	196	177	622
	40,0%	31,5%	28,5%	100,0%
con l'aiuto di qualcuno per una o più domande	12	23	16	51
	23,5%	45,1%	31,4%	100,0%
con l'aiuto di qualcuno per una o più sezioni	2	6	6	14
	14,3%	42,9%	42,9%	100,0%
con l'aiuto di qualcuno per l'intero questionario	29	35	44	108
	26,9%	32,4%	40,7%	100,0%
Totale(a)	292	260	243	795
	36,7%	32,7%	30,6%	100,0%

a Missing: 5,0% (42)

Tavola di contingenza Modalità di compilazione del questionario Istat * Totale numero dei componenti della famiglia

		Totale numero dei componenti della famiglia						Totale
		1	2	3	4	5	6	
Modalità di compilazione del questionario Istat	da solo	154	137	114	158	23	7	593
		70,6%	73,7%	91,2%	86,3%	67,6%	77,8%	78,5%
	con l'aiuto di qualcuno per una o più domande	19	13	4	6	4	0	46
		8,7%	7,0%	3,2%	3,3%	11,8%	,0%	6,1%
	con l'aiuto di qualcuno per una o più sezioni con l'aiuto di qualcuno per l'intero questionario	3	2	0	3	2	2	12
	1,4%	1,1%	,0%	1,6%	5,9%	22,2%	1,6%	
	42	34	7	16	5	0	104	
	19,3%	18,3%	5,6%	8,7%	14,7%	,0%	13,8%	
Totale(a)		218	186	125	183	34	9	755
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 9,8% (82)

Tavola di contingenza Modalità di compilazione del questionario Istat * Numero componenti della famiglia

		Numero componenti della famiglia					Totale
		Uno	Due	Tre	Quattro	Più di quattro	
Modalità di compilazione del questionario Istat	da solo	154	137	114	158	30	593
		70,6%	73,7%	91,2%	86,3%	69,8%	78,5%
	con l'aiuto di qualcuno per una o più domande	19	13	4	6	4	46
		8,7%	7,0%	3,2%	3,3%	9,3%	6,1%
	con l'aiuto di qualcuno per una o più sezioni con l'aiuto di qualcuno per l'intero questionario	3	2	0	3	4	12
	1,4%	1,1%	,0%	1,6%	9,3%	1,6%	
	42	34	7	16	5	104	
	19,3%	18,3%	5,6%	8,7%	11,6%	13,8%	
Totale(a)		218	186	125	183	43	755
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 9,8% (82)

Tavola di contingenza Modalità di compilazione del questionario Istat * Zona geografica

		Zona geografica			Totale
		Nord	Centro	Sud e Isole	Nord
Modalità di compilazione del questionario Istat	di da solo	252	204	137	593
		83,2%	78,5%	71,4%	78,5%
	con l'aiuto di qualcuno per una o più domande	8	20	18	46
		2,6%	7,7%	9,4%	6,1%
	con l'aiuto di qualcuno per una o più sezioni	7	4	1	12
		2,3%	1,5%	,5%	1,6%
	con l'aiuto di qualcuno per l'intero questionario	36	32	36	104
		11,9%	12,3%	18,8%	13,8%
Totale(a)		303	260	192	755
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 9,8% (82)

Tavola di contingenza Modalità di compilazione del questionario Istat * intervalli di anni di età compiuti

		intervalli di anni di età compiuti					Totale
		24-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	24-34
Modalità di compilazione del questionario Istat	di da solo	35	97	152	113	225	622
		85,4%	90,7%	92,7%	84,3%	64,5%	78,2%
	con l'aiuto di qualcuno per una o più domande	3	5	3	4	36	51
		7,3%	4,7%	1,8%	3,0%	10,3%	6,4%
	con l'aiuto di qualcuno per una o più sezioni	1	3	2	1	7	14
		2,4%	2,8%	1,2%	,7%	2,0%	1,8%
	con l'aiuto di qualcuno per l'intero questionario	2	2	7	16	81	108
		4,9%	1,9%	4,3%	11,9%	23,2%	13,6%
Totale(a)		41	107	164	134	349	795
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 5,0% (42)

Tavola di contingenza Modalità di compilazione del questionario Istat * Titolo di studio

	Titolo di studio					Totale	
	Nessun titolo di studio	di Licenza elementare	Licenza media	Diploma	Laurea e Diploma di Laurea	Nessun titolo di studio	
Modalità di compilazione del questionario Istat	7	27	70	138	34	276	
	28,0%	40,3%	72,9%	87,3%	91,9%	72,1%	
con l'aiuto di qualcuno per una o più domande	7	7	5	10	1	30	
	28,0%	10,4%	5,2%	6,3%	2,7%	7,8%	
con l'aiuto di qualcuno per una o più sezioni	1	3	2	0	1	7	
	4,0%	4,5%	2,1%	,0%	2,7%	1,8%	
con l'aiuto di qualcuno per l'intero questionario	10	30	19	10	1	70	
	40,0%	44,8%	19,8%	6,3%	2,7%	18,3%	
Totale(a)	25	67	96	158	37	383	
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

a Missing: 54,2% (454), comprensivo di tutti i questionari in versione *Short*

AVREBBE PREFERITO COMPILARE IL QUESTIONARIO ON LINE

Tavola di contingenza Avrebbe preferito compilare il questionario on line * Tipo questionario

	Tipo questionario			Totale
	<i>Short</i>	<i>Medium</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>
Avrebbe preferito compilare il questionario on line	80	81	67	228
	28,0%	31,6%	28,9%	29,5%
No	206	175	165	546
	72,0%	68,4%	71,1%	70,5%
Totale(a)	286	256	232	774
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 7,5% (63)

Tavola di contingenza Avrebbe preferito compilare il questionario on line * Tipo questionario

	Tipo questionario			Totale
	Short	Medium	Long	Short
Avrebbe preferito compilare il questionario on line	80	81	67	228
	35,1%	35,5%	29,4%	100,0%
No	206	175	165	546
	37,7%	32,1%	30,2%	100,0%
Totale(a)	286	256	232	774
	37,0%	33,1%	30,0%	100,0%

a Missing: 7,5% (63)

Tavola di contingenza Avrebbe preferito compilare il questionario on line * Zona geografica

	Zona geografica			Totale
	Nord	Centro	Sud e Isole	Nord
Avrebbe preferito compilare il questionario on line	80	82	54	216
	27,2%	31,7%	29,7%	29,4%
No	214	177	128	519
	72,8%	68,3%	70,3%	70,6%
Totale(a)	294	259	182	735
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 12,2% (102)

Tavola di contingenza Avrebbe preferito compilare il questionario on line * intervalli di anni di età compiuti

	intervalli di anni di età compiuti					Totale
	24-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	24-34
Avrebbe preferito compilare il questionario on line	17	51	62	33	65	228
	42,5%	48,1%	39,2%	24,6%	19,3%	29,5%
No	23	55	96	101	271	546
	57,5%	51,9%	60,8%	75,4%	80,7%	70,5%
Totale(a)	40	106	158	134	336	774
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 7,5% (63)

Tavola di contingenza Avrebbe preferito compilare il questionario on line * Titolo di studio

	Titolo di studio					Totale	
	Nessun titolo di studio	di Licenza elementare	Licenza media	Diploma	Laurea e Diploma di Laurea	Nessun titolo di studio	
Avrebbe preferito compilare il questionario on line	1	7	18	58	22	106	
	5,0%	10,9%	19,1%	37,9%	56,4%	28,6%	
No	19	57	76	95	17	264	
	95,0%	89,1%	80,9%	62,1%	43,6%	71,4%	
Totale(a)	20	64	94	153	39	370	
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

a Missing: 55,8% (467), comprensivo di tutti i questionari in versione *Short*

NEL COMPLESSO QUANTO SONO COMPRESIBILI LE ISTRUZIONI RIPORTATE SULLA PRIMA DEL QUESTIONARIO ISTAT

Tavola di contingenza Nel complesso quanto sono comprensibili le istruzioni riportate sulla prima del questionario ISTAT * Tipo questionario

		Tipo questionario			Totale
		<i>Short</i>	<i>Medium</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>
Nel complesso quanto sono comprensibili le istruzioni riportate sulla prima del questionario ISTAT	Per niente	4	7	7	18
		1,4%	2,8%	3,1%	2,4%
Poco		46	48	39	133
		16,4%	19,3%	17,5%	17,7%
Abbastanza		168	152	136	456
		59,8%	61,0%	61,0%	60,6%
Del tutto		63	42	41	146
		22,4%	16,9%	18,4%	19,4%
Totale(a)		281	249	223	753
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 10,0% (84)

Tavola di contingenza Nel complesso quanto sono comprensibili le istruzioni riportate sulla prima del questionario ISTAT * Tipo questionario

	Tipo questionario			Totale
	<i>Short</i>	<i>Medium</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>
Nel complesso quanto sono comprensibili le istruzioni riportate sulla prima del questionario ISTAT	4	7	7	18
	22,2%	38,9%	38,9%	100,0%
Poco	46	48	39	133
	34,6%	36,1%	29,3%	100,0%
Abbastanza	168	152	136	456
	36,8%	33,3%	29,8%	100,0%
Del tutto	63	42	41	146
	43,2%	28,8%	28,1%	100,0%
Totale(a)	281	249	223	753
	37,3%	33,1%	29,6%	100,0%

a Missing: 10,0% (84)

Tavola di contingenza Nel complesso quanto sono comprensibili le istruzioni riportate sulla prima del questionario ISTAT * Zona geografica

	Zona geografica			Totale
	Nord	Centro	Sud e Isole	Nord
Nel complesso quanto sono comprensibili le istruzioni riportate sulla prima del questionario ISTAT	6	4	6	16
	2,1%	1,6%	3,4%	2,2%
Poco	37	42	47	126
	12,8%	16,9%	26,4%	17,6%
Abbastanza	179	148	107	434
	61,9%	59,7%	60,1%	60,7%
Del tutto	67	54	18	139
	23,2%	21,8%	10,1%	19,4%
Totale(a)	289	248	178	715
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 14,6% (122)

Tavola di contingenza Nel complesso quanto sono comprensibili le istruzioni riportate sulla prima del questionario ISTAT * intervalli di anni di età compiuti

	intervalli di anni di età compiuti					Totale
	24-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	24-34
Nel complesso quanto sono comprensibili le istruzioni riportate sulla prima del questionario ISTAT	1	2	1	0	14	18
	2,6%	1,9%	,6%	,0%	4,3%	2,4%
Poco	7	10	22	26	68	133
	18,4%	9,6%	14,2%	19,8%	20,9%	17,7%
Abbastanza	22	65	98	82	189	456
	57,9%	62,5%	63,2%	62,6%	58,2%	60,6%
Del tutto	8	27	34	23	54	146
	21,1%	26,0%	21,9%	17,6%	16,6%	19,4%
Totale(a)	38	104	155	131	325	753
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 10,0% (84)

Tavola di contingenza Nel complesso quanto sono comprensibili le istruzioni riportate sulla prima del questionario ISTAT * Titolo di studio

	Titolo di studio					Totale
	Nessun titolo di studio	Licenza elementare	Licenza media	Diploma	Laurea e Diploma di Laurea	Nessun titolo di studio
Nel complesso quanto sono comprensibili le istruzioni riportate sulla prima del questionario ISTAT	3	3	1	2	0	9
	15,0%	5,0%	1,1%	1,3%	,0%	2,5%
Poco	6	19	18	21	5	69
	30,0%	31,7%	20,7%	13,9%	13,5%	19,4%
Abbastanza	10	31	57	97	23	218
	50,0%	51,7%	65,5%	64,2%	62,2%	61,4%
Del tutto	1	7	11	31	9	59
	5,0%	11,7%	12,6%	20,5%	24,3%	16,6%
Totale(a)	20	60	87	151	37	355
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 57,6% (482), comprensivo di tutti i questionari in versione *Short*

**RITIENE SIA CHIARA LA DEFINIZIONE DI "FAMIGLIA" RIPORTATA NEL QUESTIONARIO ISTAT
(COSA SI INTENDE PER FAMIGLIA)**

Tavola di contingenza Ritiene sia chiara la definizione di "Famiglia" riportata nel questionario ISTAT (Cosa si intende per famiglia) * Tipo questionario

	Tipo questionario			Totale
	<i>Short</i>	<i>Medium</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>
Ritiene sia chiara la definizione di "Famiglia" riportata nel questionario ISTAT (Cosa si intende per famiglia)	10	5	7	22
	3,6%	2,0%	3,1%	2,9%
Poco	26	35	29	90
	9,4%	13,7%	12,7%	11,8%
Abbastanza	143	137	109	389
	51,6%	53,5%	47,8%	51,1%
Del tutto	98	79	83	260
	35,4%	30,9%	36,4%	34,2%
Totale(a)	277	256	228	761
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 9,1% (76)

Tavola di contingenza Ritiene sia chiara la definizione di "Famiglia" riportata nel questionario ISTAT (Cosa si intende per famiglia) * Tipo questionario

	Tipo questionario			Totale
	<i>Short</i>	<i>Medium</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>
Ritiene sia chiara la definizione di "Famiglia" riportata nel questionario ISTAT (Cosa si intende per famiglia)	10	5	7	22
	45,5%	22,7%	31,8%	100,0%
Poco	26	35	29	90
	28,9%	38,9%	32,2%	100,0%
Abbastanza	143	137	109	389
	36,8%	35,2%	28,0%	100,0%
Del tutto	98	79	83	260
	37,7%	30,4%	31,9%	100,0%
Totale(a)	277	256	228	761
	36,4%	33,6%	30,0%	100,0%

a Missing: 9,1% (76)

Tavola di contingenza Ritene sia chiara la definizione di "Famiglia" riportata nel questionario ISTAT (Cosa si intende per famiglia) * Zona geografica

	Zona geografica			Totale
	Nord	Centro	Sud e Isole	Nord
Ritene sia chiara la definizione di "Famiglia" riportata nel questionario ISTAT (Cosa si intende per famiglia)	3	8	9	20
	1,0%	3,3%	4,9%	2,8%
Poco	27	17	38	82
	9,2%	6,9%	20,8%	11,4%
Abbastanza	141	137	94	372
	48,1%	55,7%	51,4%	51,5%
Del tutto	122	84	42	248
	41,6%	34,1%	23,0%	34,3%
Totale(a)	293	246	183	722
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 13,7% (115)

Tavola di contingenza Ritene sia chiara la definizione di "Famiglia" riportata nel questionario ISTAT (Cosa si intende per famiglia) * intervalli di anni di età compiuti

	intervalli di anni di età compiuti					Totale
	24-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	24-34
Ritene sia chiara la definizione di "Famiglia" riportata nel questionario ISTAT (Cosa si intende per famiglia)	2	1	3	4	12	22
	5,4%	1,0%	1,9%	3,1%	3,6%	2,9%
Poco	5	7	12	14	52	90
	13,5%	6,8%	7,5%	10,7%	15,8%	11,8%
Abbastanza	22	52	79	68	168	389
	59,5%	50,5%	49,4%	51,9%	50,9%	51,1%
Del tutto	8	43	66	45	98	260
	21,6%	41,7%	41,3%	34,4%	29,7%	34,2%
Totale(a)	37	103	160	131	330	761
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 9,1% (76)

Tavola di contingenza Ritiene sia chiara la definizione di "Famiglia" riportata nel questionario ISTAT (Cosa si intende per famiglia) * Titolo di studio

		Titolo di studio					Totale	
		Nessun titolo di studio	di Licenza elementare	Licenza media	Diploma	Laurea e Diploma di Laurea	Nessun titolo di studio	
Ritiene sia chiara la definizione di "Famiglia" riportata nel questionario ISTAT (Cosa si intende per famiglia)	Per niente	4	2	2	2	0	10	
		18,2%	3,2%	2,3%	1,3%	,0%	2,7%	
	Poco	4	10	13	16	1	44	
		18,2%	16,1%	14,9%	10,4%	2,6%	12,1%	
	Abbastanza	10	35	41	86	20	192	
	45,5%	56,5%	47,1%	55,8%	51,3%	52,7%		
	Del tutto	4	15	31	50	18	118	
		18,2%	24,2%	35,6%	32,5%	46,2%	32,4%	
Totale(a)		22	62	87	154	39	364	
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

a Missing: 56,5% (473), comprensivo di tutti i questionari in versione *Short*

COMPRESIBILITÀ ISTRUZIONI DI PAG.2

Tavola di contingenza Comprensibilità istruzioni di pag.2 * Tipo questionario

		Tipo questionario			Totale
		<i>Short</i>	<i>Medium</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>
Comprensibilità istruzioni di pag.2	Per niente	7	4	5	16
		2,7%	1,8%	2,4%	2,3%
	Poco	39	38	33	110
		14,9%	17,0%	15,6%	15,8%
	Abbastanza	169	146	138	453
	64,8%	65,2%	65,4%	65,1%	
	Del tutto	46	36	35	117
		17,6%	16,1%	16,6%	16,8%
Totale		261	224	211	696
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tavola di contingenza Comprensibilità istruzioni di pag.2 * Tipo questionario

		Tipo questionario			Totale
		Short	Medium	Long	Short
Comprensibilità istruzioni di pag.2	Per niente	7	4	5	16
		43,8%	25,0%	31,3%	100,0%
	Poco	39	38	33	110
		35,5%	34,5%	30,0%	100,0%
	Abbastanza	169	146	138	453
	37,3%	32,2%	30,5%	100,0%	
	Del tutto	46	36	35	117
		39,3%	30,8%	29,9%	100,0%
Totale(a)		261	224	211	696
		37,5%	32,2%	30,3%	100,0%

a Missing: 16,8% (141)

Tavola di contingenza Comprensibilità istruzioni di pag.2 * Zona geografica

		Zona geografica			Totale
		Nord	Centro	Sud e Isole	Nord
Comprensibilità istruzioni di pag.2	Per niente	2	8	5	15
		,8%	3,5%	3,0%	2,3%
	Poco	34	34	35	103
		12,8%	14,7%	21,0%	15,5%
	Abbastanza	178	148	108	434
	67,2%	64,1%	64,7%	65,5%	
	Del tutto	51	41	19	111
		19,2%	17,7%	11,4%	16,7%
Totale(a)		265	231	167	663
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 20,8% (164)

Tavola di contingenza Comprensibilità istruzioni di pag.2 * intervalli di anni di età compiuti

		intervalli di anni di età compiuti					Totale
		24-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	24-34
Comprensibilità di pag.2	Per niente	2	1	3	2	8	16
		5,4%	1,1%	2,0%	1,7%	2,7%	2,3%
	Poco	6	8	18	22	56	110
		16,2%	8,6%	11,9%	18,8%	18,8%	15,8%
	Abbastanza	25	63	107	75	183	453
	67,6%	67,7%	70,9%	64,1%	61,4%	65,1%	
	Del tutto	4	21	23	18	51	117
		10,8%	22,6%	15,2%	15,4%	17,1%	16,8%
Totale(a)		37	93	151	117	298	696
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 16,8% (141)

Tavola di contingenza Comprensibilità istruzioni di pag.2 * Titolo di studio

		Titolo di studio				Totale	
		Nessun titolo di studio	Licenza elementare	Licenza media	Diploma	Laurea e Diploma di Laurea	Nessun titolo di studio
Comprensibilità di istruzioni di pag.2	Per niente	2	1	1	2	0	6
		11,1%	1,8%	1,3%	1,5%	,0%	1,8%
	Poco	6	13	15	16	4	54
		33,3%	23,2%	19,0%	11,8%	11,1%	16,6%
	Abbastanza	8	32	53	91	26	210
	44,4%	57,1%	67,1%	66,9%	72,2%	64,6%	
	Del tutto	2	10	10	27	6	55
		11,1%	17,9%	12,7%	19,9%	16,7%	16,9%
Totale(a)		18	56	79	136	36	325
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 61,2% (512), comprensivo di tutti i questionari in versione *Short*

COMPRESIBILITÀ ISTRUZIONI DI PAG.2 RIFERITE AD "ESEMPI DI APPOSIZIONE CODICI LISTA A"

Tavola di contingenza Comprensibilità istruzioni di pag.2 riferite ad "Esempi di apposizione codici lista A" * Tipo questionario

			Tipo questionario			Totale
			<i>Short</i>	<i>Medium</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>
Comprensibilità di istruzioni di pag.2 riferite ad "Esempi di apposizione codici lista A"	Per niente		11	14	10	35
			4,0%	5,9%	4,7%	4,8%
	Poco		64	58	38	160
			23,4%	24,4%	17,9%	22,1%
	Abbastanza		142	116	117	375
		52,0%	48,7%	55,2%	51,9%	
	Del tutto		56	50	47	153
			20,5%	21,0%	22,2%	21,2%
Totale(a)			273	238	212	723
			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 13,6% (114)

Tavola di contingenza Comprensibilità istruzioni di pag.2 riferite ad "Esempi di apposizione codici lista A" *
 Tipo questionario

	Tipo questionario			Totale
	Short	Medium	Long	Short
Comprensibilità istruzioni di pag.2 riferite ad "Esempi di apposizione codici lista A"	11	14	10	35
	31,4%	40,0%	28,6%	100,0%
Poco	64	58	38	160
	40,0%	36,3%	23,8%	100,0%
Abbastanza	142	116	117	375
	37,9%	30,9%	31,2%	100,0%
Del tutto	56	50	47	153
	36,6%	32,7%	30,7%	100,0%
Totale(a)	273	238	212	723
	37,8%	32,9%	29,3%	100,0%

a Missing: 13,6% (114)

Tavola di contingenza Comprensibilità istruzioni di pag.2 riferite ad "Esempi di apposizione codici lista A" *
 Totale numero dei componenti della famiglia

	Totale numero dei componenti della famiglia						Totale
	1	2	3	4	5	6	1
Comprensibilità istruzioni di pag.2 riferite ad "Esempi di apposizione codici lista A"	12	9	3	9	1	0	34
	6,4%	5,3%	2,5%	5,3%	3,0%	,0%	4,9%
Poco	43	41	25	33	6	2	150
	22,9%	24,1%	21,0%	19,5%	18,2%	22,2%	21,8%
Abbastanza	105	81	62	86	19	5	358
	55,9%	47,6%	52,1%	50,9%	57,6%	55,6%	52,0%
Del tutto	28	39	29	41	7	2	146
	14,9%	22,9%	24,4%	24,3%	21,2%	22,2%	21,2%
Totale(a)	188	170	119	169	33	9	688
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 17,8% (149)

Tavola di contingenza Comprensibilità istruzioni di pag.2 riferite ad "Esempi di apposizione codici lista A" *
 Numero componenti della famiglia

		Numero componenti della famiglia					Totale
		Uno	Due	Tre	Quattro	Più di quattro	Uno
Comprensibilità istruzioni di pag.2 riferite ad "Esempi di apposizione codici lista A"	Per niente	12	9	3	9	1	34
		6,4%	5,3%	2,5%	5,3%	2,4%	4,9%
	Poco	43	41	25	33	8	150
		22,9%	24,1%	21,0%	19,5%	19,0%	21,8%
	Abbastanza	105	81	62	86	24	358
	55,9%	47,6%	52,1%	50,9%	57,1%	52,0%	
	Del tutto	28	39	29	41	9	146
		14,9%	22,9%	24,4%	24,3%	21,4%	21,2%
Totale(a)		188	170	119	169	42	688
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 17,8% (149)

Tavola di contingenza Comprensibilità istruzioni di pag.2 riferite ad "Esempi di apposizione codici lista A" *
 Zona geografica

		Zona geografica			Totale
		Nord	Centro	Sud e Isole	Nord
Comprensibilità istruzioni di pag.2 riferite ad "Esempi di apposizione codici lista A"	Per niente	10	15	9	34
		3,6%	6,3%	5,4%	4,9%
	Poco	44	46	60	150
		15,7%	19,2%	35,9%	21,8%
	Abbastanza	157	124	77	358
	55,9%	51,7%	46,1%	52,0%	
	Del tutto	70	55	21	146
		24,9%	22,9%	12,6%	21,2%
Totale(a)		281	240	167	688
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 17,8% (149)

Tavola di contingenza Comprensibilità istruzioni di pag.2 riferite ad "Esempi di apposizione codici lista A" * intervalli di anni di età compiuti

		intervalli di anni di età compiuti					Totale
		24-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	24-34
Comprensibilità istruzioni di pag.2 riferite ad "Esempi di apposizione codici lista A"	Per niente	0	2	7	5	21	35
		,0%	2,0%	4,5%	4,1%	6,8%	4,8%
	Poco	12	19	27	24	78	160
		32,4%	19,0%	17,5%	19,5%	25,2%	22,1%
	Abbastanza	21	47	89	69	149	375
		56,8%	47,0%	57,8%	56,1%	48,2%	51,9%
	Del tutto	4	32	31	25	61	153
		10,8%	32,0%	20,1%	20,3%	19,7%	21,2%
Totale(a)		37	100	154	123	309	723
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 13,6% (114)

Tavola di contingenza Comprensibilità istruzioni di pag.2 riferite ad "Esempi di apposizione codici lista A" * Titolo di studio

		Titolo di studio					Totale
		Nessun titolo di studio	di Licenza elementare	Licenza media	Diploma	Laurea e Diploma di Laurea	Nessun titolo di studio
Comprensibilità istruzioni di pag.2 riferite ad "Esempi di apposizione codici lista A"	Per niente	4	5	4	2	2	17
		23,5%	8,6%	4,9%	1,4%	5,3%	5,0%
	Poco	7	17	20	26	7	77
		41,2%	29,3%	24,4%	18,2%	18,4%	22,8%
	Abbastanza	5	26	41	80	19	171
		29,4%	44,8%	50,0%	55,9%	50,0%	50,6%
	Del tutto	1	10	17	35	10	73
		5,9%	17,2%	20,7%	24,5%	26,3%	21,6%
Totale(a)		17	58	82	143	38	338
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 59,6% (99), comprensivo di tutti i questionari in versione *Short*

DIFFICOLTÀ NEL COMPILARE LE LISTE A E B DI PAG.3

Tavola di contingenza Difficoltà nel compilare le liste A e B di pag.3 * Tipo questionario

		Tipo questionario			Totale
		<i>Short</i>	<i>Medium</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>
Difficoltà nel compilare le liste A e B di pag.3	Nessuna	109	110	104	323
		39,4%	45,6%	47,5%	43,8%
	Poca	94	72	66	232
		33,9%	29,9%	30,1%	31,5%
	Media	57	48	36	141
		20,6%	19,9%	16,4%	19,1%
	Elevata	12	10	11	33
		4,3%	4,1%	5,0%	4,5%
	Non le ho compilate	5	1	2	8
		1,8%	,4%	,9%	1,1%
Totale(a)		277	241	219	737
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 11,9% (100)

Tavola di contingenza Difficoltà nel compilare le liste A e B di pag.3 * Tipo questionario

		Tipo questionario			Totale
		<i>Short</i>	<i>Medium</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>
Difficoltà nel compilare le liste A e B di pag.3	Nessuna	109	110	104	323
		33,7%	34,1%	32,2%	100,0%
	Poca	94	72	66	232
		40,5%	31,0%	28,4%	100,0%
	Media	57	48	36	141
		40,4%	34,0%	25,5%	100,0%
	Elevata	12	10	11	33
		36,4%	30,3%	33,3%	100,0%
	Non le ho compilate	5	1	2	8
		62,5%	12,5%	25,0%	100,0%
Totale(a)		277	241	219	737
		37,6%	32,7%	29,7%	100,0%

a Missing: 11,9% (100)

Tavola di contingenza Difficoltà nel compilare le liste A e B di pag.3 * Totale numero dei componenti della famiglia

		Totale numero dei componenti della famiglia						Totale
		1	2	3	4	5	6	1
Difficoltà nel compilare le liste A e B di pag.3	Nessuna	92	75	54	77	9	4	311
		47,2%	43,1%	44,6%	44,5%	29,0%	44,4%	44,2%
	Poca	58	51	41	50	16	4	220
		29,7%	29,3%	33,9%	28,9%	51,6%	44,4%	31,3%
	Media	34	39	23	35	4	0	135
		17,4%	22,4%	19,0%	20,2%	12,9%	,0%	19,2%
	Elevata	8	9	3	8	1	1	30
	4,1%	5,2%	2,5%	4,6%	3,2%	11,1%	4,3%	
	Non le ho compilate	3	0	0	3	1	0	7
		1,5%	,0%	,0%	1,7%	3,2%	,0%	1,0%
Totale(a)		195	174	121	173	31	9	703
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 16,0% (134)

Tavola di contingenza Difficoltà nel compilare le liste A e B di pag.3 * Numero componenti della famiglia

		Numero componenti della famiglia					Totale
		Uno	Due	Tre	Quattro	Più di quattro	Uno
Difficoltà nel compilare le liste A e B di pag.3	Nessuna	92	75	54	77	13	311
		47,2%	43,1%	44,6%	44,5%	32,5%	44,2%
	Poca	58	51	41	50	20	220
		29,7%	29,3%	33,9%	28,9%	50,0%	31,3%
	Media	34	39	23	35	4	135
		17,4%	22,4%	19,0%	20,2%	10,0%	19,2%
	Elevata	8	9	3	8	2	30
	4,1%	5,2%	2,5%	4,6%	5,0%	4,3%	
	Non le ho compilate	3	0	0	3	1	7
		1,5%	,0%	,0%	1,7%	2,5%	1,0%
Totale(a)		195	174	121	173	40	703
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 16,0% (134)

Tavola di contingenza Difficoltà nel compilare le liste A e B di pag.3 * Zona geografica

		Zona geografica			Totale
		Nord	Centro	Sud e Isole	Nord
Difficoltà nel compilare le liste A e B di pag.3	Nessuna	140	106	65	311
		49,0%	43,8%	37,1%	44,2%
	Poca	86	71	63	220
		30,1%	29,3%	36,0%	31,3%
	Media	52	52	31	135
		18,2%	21,5%	17,7%	19,2%
Elevata	5	9	16	30	
	1,7%	3,7%	9,1%	4,3%	
Non le ho compilate	3	4	0	7	
	1,0%	1,7%	,0%	1,0%	
Totale(a)		286	242	175	703
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 16,0% (134)

Tavola di contingenza Difficoltà nel compilare le liste A e B di pag.3 * intervalli di anni di età compiuti

		intervalli di anni di età compiuti					Totale
		24-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	24-34
Difficoltà nel compilare le liste A e B di pag.3	Nessuna	16	55	67	51	134	323
		44,4%	54,5%	42,1%	40,2%	42,7%	43,8%
	Poca	11	30	57	45	89	232
		30,6%	29,7%	35,8%	35,4%	28,3%	31,5%
	Media	8	14	31	22	66	141
		22,2%	13,9%	19,5%	17,3%	21,0%	19,1%
Elevata	1	2	4	5	21	33	
	2,8%	2,0%	2,5%	3,9%	6,7%	4,5%	
Non le ho compilate	0	0	0	4	4	8	
	,0%	,0%	,0%	3,1%	1,3%	1,1%	
Totale(a)		36	101	159	127	314	737
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 11,9% (100)

Tavola di contingenza Difficoltà nel compilare le liste A e B di pag.3 * Titolo di studio

		Titolo di studio				Totale	
		Nessun titolo di studio	di Licenza elementare	Licenza media	Diploma	Laurea e Diploma di Laurea	Nessun titolo di studio
Difficoltà nel compilare le liste A e B di pag.3	Nessuna	4	20	48	75	16	163
		23,5%	35,1%	55,2%	51,4%	43,2%	47,4%
	Poca	5	19	20	45	12	101
		29,4%	33,3%	23,0%	30,8%	32,4%	29,4%
	Media	4	12	13	24	9	62
		23,5%	21,1%	14,9%	16,4%	24,3%	18,0%
	Elevata	4	6	4	2	0	16
	23,5%	10,5%	4,6%	1,4%	,0%	4,7%	
Non le ho compilate	0	0	2	0	0	2	
	,0%	,0%	2,3%	,0%	,0%	,6%	
Totale(a)		17	57	87	146	37	344
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 59,6% (493), comprensivo di tutti i questionari in versione *Short*

COMPRESIBILITÀ ISTRUZIONI DI PAG.5

Tavola di contingenza Comprensibilità istruzioni di pag.5 * Tipo questionario

		Tipo questionario			Totale
		<i>Short</i>	<i>Medium</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>
Comprensibilità istruzioni di pag.5	Per niente	6	5	5	16
		2,5%	2,2%	2,4%	2,4%
	Poco	37	30	18	85
		15,4%	13,4%	8,8%	12,7%
	Abbastanza	130	135	112	377
	53,9%	60,3%	54,6%	56,3%	
Del tutto	68	54	70	192	
	28,2%	24,1%	34,1%	28,7%	
Totale(a)		241	224	205	670
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 20,0% (167)

		Tipo questionario			Totale
		<i>Short</i>	<i>Medium</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>
Comprensibilità istruzioni di pag.5	Per niente	6	5	5	16
		37,5%	31,3%	31,3%	100,0%
	Poco	37	30	18	85
		43,5%	35,3%	21,2%	100,0%
	Abbastanza	130	135	112	377
	34,5%	35,8%	29,7%	100,0%	
	Del tutto	68	54	70	192
		35,4%	28,1%	36,5%	100,0%
Totale(a)		241	224	205	670
		36,0%	33,4%	30,6%	100,0%

a Missing: 20,0% (167)

Tavola di contingenza Comprensibilità istruzioni di pag.5 * Zona geografica

		Zona geografica			Totale
		Nord	Centro	Sud e Isole	Nord
Comprensibilità istruzioni di pag.5	Per niente	10	3	3	16
		3,8%	1,4%	1,9%	2,5%
	Poco	20	20	37	77
		7,7%	9,2%	23,6%	12,1%
	Abbastanza	143	126	89	358
	54,8%	57,8%	56,7%	56,3%	
	Del tutto	88	69	28	185
		33,7%	31,7%	17,8%	29,1%
Totale(a)		261	218	157	636
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 24,0% (201)

Tavola di contingenza Comprensibilità istruzioni di pag.5 * intervalli di anni di età compiuti

		intervalli di anni di età compiuti					Totale
		24-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	24-34
Comprensibilità di pag.5	Per niente	0	2	5	2	7	16
		,0%	2,2%	3,4%	1,8%	2,5%	2,4%
	Poco	2	3	13	16	51	85
		5,7%	3,3%	8,9%	14,0%	17,9%	12,7%
	Abbastanza	21	51	87	64	154	377
	60,0%	56,7%	59,6%	56,1%	54,0%	56,3%	
	Del tutto	12	34	41	32	73	192
		34,3%	37,8%	28,1%	28,1%	25,6%	28,7%
Totale(a)		35	90	146	114	285	670
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 20,0% (167)

Tavola di contingenza Comprensibilità istruzioni di pag.5 * Titolo di studio

		Titolo di studio				Totale	
		Nessun titolo di studio	di Licenza elementare	Licenza media	Diploma	Laurea e Diploma di Laurea	Nessun titolo di studio
Comprensibilità istruzioni di pag.5	Per niente	1	2	1	4	0	8
		5,9%	3,6%	1,3%	2,9%	,0%	2,5%
	Poco	6	12	7	8	2	35
		35,3%	21,4%	9,1%	5,9%	5,7%	10,9%
	Abbastanza	8	28	45	82	23	186
		47,1%	50,0%	58,4%	60,3%	65,7%	57,9%
	Del tutto	2	14	24	42	10	92
		11,8%	25,0%	31,2%	30,9%	28,6%	28,7%
Totale(a)		17	56	77	136	35	321
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 61,6% (516), comprensivo di tutti i questionari in versione *Short*

INVADENZA DOMANDE CONTENUTE NELLA SEZIONE II

Tavola di contingenza Invadenza domande contenute nella Sezione II * Tipo questionario

		Tipo questionario			Totale
		<i>Short</i>	<i>Medium</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>
Invadenza domande contenute nella Sezione II	Per niente	106	73	92	271
		38,3%	29,9%	40,7%	36,3%
	Poco	120	128	82	330
		43,3%	52,5%	36,3%	44,2%
	Abbastanza	44	35	49	128
		15,9%	14,3%	21,7%	17,1%
	Del tutto	7	8	3	18
		2,5%	3,3%	1,3%	2,4%
Totale(a)		277	244	226	747
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 10,8% (90)

Tavola di contingenza Invadenza domande contenute nella Sezione II * Tipo questionario

		Tipo questionario			Totale
		Short	Medium	Long	Short
Invadenza domande contenute nella Sezione II	Per niente	106	73	92	271
		39,1%	26,9%	33,9%	100,0%
	Poco	120	128	82	330
		36,4%	38,8%	24,8%	100,0%
	Abbastanza	44	35	49	128
	34,4%	27,3%	38,3%	100,0%	
	Del tutto	7	8	3	18
		38,9%	44,4%	16,7%	100,0%
Totale(a)		277	244	226	747
		37,1%	32,7%	30,3%	100,0%

a Missing: 10,8% (90)

Tavola di contingenza Invadenza domande contenute nella Sezione II * Zona geografica

		Zona geografica			Totale
		Nord	Centro	Sud e Isole	Nord
Invadenza domande contenute nella Sezione II	Per niente	119	80	58	257
		41,2%	32,9%	32,6%	36,2%
	Poco	118	114	78	310
		40,8%	46,9%	43,8%	43,7%
	Abbastanza	46	45	36	127
	15,9%	18,5%	20,2%	17,9%	
	Del tutto	6	4	6	16
		2,1%	1,6%	3,4%	2,3%
Totale(a)		289	243	178	710
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 15,2% (127)

Tavola di contingenza Invadenza domande contenute nella Sezione II * intervalli di anni di età compiuti

		intervalli di anni di età compiuti					Totale
		24-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	24-34
Invadenza domande contenute nella Sezione II	Per niente	15	40	58	42	116	271
		38,5%	39,2%	36,5%	33,3%	36,1%	36,3%
	Poco	16	41	67	62	144	330
		41,0%	40,2%	42,1%	49,2%	44,9%	44,2%
	Abbastanza	7	18	29	21	53	128
	17,9%	17,6%	18,2%	16,7%	16,5%	17,1%	
	Del tutto	1	3	5	1	8	18
		2,6%	2,9%	3,1%	,8%	2,5%	2,4%
Totale(a)		39	102	159	126	321	747
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 10,8% (90)

Tavola di contingenza Invadenza domande contenute nella Sezione II * Titolo di studio

		Titolo di studio					
		Nessun titolo di studio	Licenza di elementare	Licenza media	Diploma	Laurea e Diploma di Laurea	Totale
Invadenza domande contenute nella Sezione II	Per niente	8 38,1%	14 24,1%	30 34,9%	59 39,6%	10 26,3%	121 34,4%
	Poco	5 23,8%	21 36,2%	41 47,7%	69 46,3%	23 60,5%	159 45,2%
	Abbastanza	6 28,6%	22 37,9%	15 17,4%	18 12,1%	4 10,5%	65 18,5%
	Del tutto	2 9,5%	1 1,7%	0 0,0%	3 2,0%	1 2,6%	7 2,0%
Totale(a)		21 100,0%	58 100,0%	86 100,0%	149 100,0%	38 100,0%	352 100,0%

a Missing: 57,9% (485), comprensivo di tutti i questionari in versione *Short*

BIVARIATA V2 (V70_TEMPO) E V1

Tavola di contingenza Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti) * Volte in cui è stato compilato il questionario Istat

		Volte in cui è stato compilato il questionario Istat		
		In un'unica volta	In più riprese	Totale
				In un'unica volta
Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti)	5-15	351 98,0%	7 2,0%	358 100,0%
	16-30	209 88,9%	26 11,1%	235 100,0%
	31-45	42 82,4%	9 17,6%	51 100,0%
	46-60	46 69,7%	20 30,3%	66 100,0%
	60-90	11 61,1%	7 38,9%	18 100,0%
	Più di 90	7 26,9%	19 73,1%	26 100,0%
	Totale	666 88,3%	88 11,7%	754 100,0%

BIVARIATA V1 E V3_1

Tavola di contingenza Volte in cui è stato compilato il questionario Istat * Il questionario Istat è semplice da compilare

	Il questionario Istat è semplice da compilare				Totale
	per niente d'accordo	poco d'accordo	abbastanza d'accordo	del tutto d'accordo	per niente d'accordo
Volte in cui è stato compilato il questionario Istat	29	105	343	211	688
In un'unica volta	3,7%	13,4%	43,6%	26,8%	87,5%
In più riprese	13	26	50	9	98
	1,7%	3,3%	6,4%	1,1%	12,5%
Totale	42	131	393	220	786
	5,3%	16,7%	50,0%	28,0%	100,0%

BIVARIATA 3_1 E 3_4

Tavola di contingenza Il questionario Istat è semplice da compilare * La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato

	La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato				Totale
	per niente d'accordo	poco d'accordo	abbastanza d'accordo	del tutto d'accordo	per niente d'accordo
Il questionario Istat è semplice da compilare	18	20	5	1	44
per niente d'accordo	2,3%	2,5%	,6%	,1%	5,6%
poco d'accordo	29	76	25	1	131
	3,7%	9,6%	3,2%	,1%	16,5%
abbastanza d'accordo	20	205	167	4	396
	2,5%	25,9%	21,1%	,5%	50,0%
del tutto d'accordo	16	58	129	18	221
	2,0%	7,3%	16,3%	2,3%	27,9%
Totale	83	359	326	24	792
	10,5%	45,3%	41,2%	3,0%	100,0%

	La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato				Totale
	per niente d'accordo	poco d'accordo	abbastanza d'accordo	del tutto d'accordo	per niente d'accordo
Il questionario per niente Istat è d'accordo semplice da compilare	18	20	5	1	44
	40,91	45,45	11,36	2,27	100,00
poco d'accordo	29	76	25	1	131
	22,14	58,02	19,08	0,76	100,00
abbastanza d'accordo	20	205	167	4	396
	5,05	51,77	42,17	1,01	100,00
del tutto d'accordo	16	58	129	18	221
	7,24	26,24	58,37	8,14	100,00
Totale	83	359	326	24	792
	10,48	45,33	41,16	3,03	100,00

TRIVARIATE

Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti) * Volte in cui è stato compilato il questionario Istat
* Tipo questionario(a)

Tipo questionario		Volte in cui è stato compilato il questionario Istat		Totale	
		In un'unica volta	In più riprese	In un'unica volta	
<i>Short</i>	Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti)	5-15	183	4	187
			97,9%	2,1%	100,0%
		16-30	64	6	70
			91,4%	8,6%	100,0%
		31-45	6	1	7
			85,7%	14,3%	100,0%
		46-60	8	3	11
			72,7%	27,3%	100,0%
<i>Medium</i>	Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti)	60-90	0	1	1
			,0%	100,0%	100,0%
		Più di 90	2	1	3
		66,7%	33,3%	100,0%	
	Totale	263	16	279	
		94,3%	5,7%	100,0%	
<i>Medium</i>	Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti)	5-15	110	1	111
			99,1%	,9%	100,0%
		16-30	82	9	91
			90,1%	9,9%	100,0%
	31-45	9	3	12	
		75,0%	25,0%	100,0%	

	46-60	14	6	20
		70,0%	30,0%	100,0%
	60-90	5	3	8
		62,5%	37,5%	100,0%
	Più di 90	2	6	8
		25,0%	75,0%	100,0%
	Totale	222	28	250
		88,8%	11,2%	100,0%
<i>Long</i>	Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti)	5-15	2	60
		96,7%	3,3%	100,0%
		16-30	11	74
		85,1%	14,9%	100,0%
		31-45	5	32
		84,4%	15,6%	100,0%
		46-60	11	35
		68,6%	31,4%	100,0%
		60-90	3	9
		66,7%	33,3%	100,0%
		Più di 90	12	15
		20,0%	80,0%	100,0%
	Totale	181	44	225
		80,4%	19,6%	100,0%

a Missing: 9,9% (83)

Tipo questionario		Volte in cui è stato compilato il questionario Istat		Totale	
		In un'unica volta	In più riprese	In un'unica volta	
<i>Short</i>	Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti)		183	4	187
		5-15	69,58	25,00	67,03
			64	6	70
		16-30	24,33	37,50	25,09
			6	1	7
		31-45	2,28	6,25	2,51
			8	3	11
		46-60	3,04	18,75	3,94
			0	1	1
		60-90	-	6,25	0,36
	2	1	3		
	Più di 90	0,76	6,25	1,08	
	Totale	263	16	279	
		100,00	100,00	100,00	
<i>Medium</i>	Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti)	5-15	110	1	111
			49,55	3,57	44,40
		16-30	82	9	91
			36,94	32,14	36,40
		31-45	9	3	12
			4,05	10,71	4,80
		46-60	14	6	20
			6,31	21,43	8,00
		60-90	5	3	8
			2,25	10,71	3,20
	Più di 90	2	6	8	
		0,90	21,43	3,20	
	Totale	222	28	250	
		100,00	100,00	100,00	
<i>Long</i>	Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti)	5-15	58	2	60
			32,04	4,55	26,67
		16-30	63	11	74
			34,81	25,00	32,89
		31-45	27	5	32
			14,92	11,36	14,22
		46-60	24	11	35
			13,26	25,00	15,56
		60-90	6	3	9
			3,31	6,82	4,00
	Più di 90	3	12	15	
		1,66	27,27	6,67	
	Totale	181	44	225	
		100,00	100,00	100,00	

Il questionario Istat è semplice da compilare * Volte in cui è stato compilato il questionario Istat * Tipo questionario(a)

Tipo questionario		Volte in cui è stato compilato il questionario Istat			Totale		
		In un'unica volta	In più riprese	In un'unica volta	In un'unica volta	In un'unica volta	In un'unica volta
<i>Short</i>	Il questionario Istat è semplice da compilare	per niente d'accordo	5	2	7		
			71,4%	28,6%	100,0%		
	poco d'accordo		42	2	44		
			95,5%	4,5%	100,0%		
	abbastanza d'accordo		124	10	134		
			92,5%	7,5%	100,0%		
	del tutto d'accordo		98	3	101		
		97,0%	3,0%	100,0%			
	Totale		269	17	286		
			94,1%	5,9%	100,0%		
<i>Medium</i>	Il questionario Istat è semplice da compilare	per niente d'accordo	11	6	17		
			64,7%	35,3%	100,0%		
	poco d'accordo		36	11	47		
			76,6%	23,4%	100,0%		
	abbastanza d'accordo		114	12	126		
			90,5%	9,5%	100,0%		
	del tutto d'accordo		69	2	71		
		97,2%	2,8%	100,0%			
	Totale		230	31	261		
			88,1%	11,9%	100,0%		
<i>Long</i>	Il questionario Istat è semplice da compilare	per niente d'accordo	13	5	18		
			72,2%	27,8%	100,0%		
	poco d'accordo		27	13	40		
			67,5%	32,5%	100,0%		
	abbastanza d'accordo		105	28	133		
			78,9%	21,1%	100,0%		
	del tutto d'accordo		44	4	48		
		91,7%	8,3%	100,0%			
	Totale		189	50	239		
			79,1%	20,9%	100,0%		

a Missing: 6,1% (51)

Il questionario Istat è semplice da compilare * Volte in cui è stato compilato il questionario Istat * Tipo questionario(a)

Tipo questionario				Volte in cui è stato compilato il questionario Istat		
				In un'unica volta	In più riprese	Totale
<i>Short</i>	Il questionario Istat è semplice da compilare	per niente d'accordo	niente	5	2	7
				1,9%	11,8%	2,4%
				42	2	44
				15,6%	11,8%	15,4%
				124	10	134
				46,1%	58,8%	46,9%
				98	3	101
	del tutto d'accordo			36,4%	17,6%	35,3%
	Totale			269	17	286
				100,0%	100,0%	100,0%
<i>Medium</i>	Il questionario Istat è semplice da compilare	per niente d'accordo	niente	11	6	17
				4,8%	19,4%	6,5%
				36	11	47
				15,7%	35,5%	18,0%
				114	12	126
				49,6%	38,7%	48,3%
				69	2	71
	del tutto d'accordo			30,0%	6,5%	27,2%
	Totale			230	31	261
				100,0%	100,0%	100,0%
<i>Long</i>	Il questionario Istat è semplice da compilare	per niente d'accordo	niente	13	5	18
				6,9%	10,0%	7,5%
				27	13	40
				14,3%	26,0%	16,7%
				105	28	133
				55,6%	56,0%	55,6%
				44	4	48
	del tutto d'accordo			23,3%	8,0%	20,1%
	Totale			189	50	239
				100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 6,1% (51)

Volte in cui è stato compilato il questionario Istat * Il questionario Istat è semplice da compilare * Tipo questionario(a)

Tipo questionario		Il questionario Istat è semplice da compilare				Totale per niente d'accordo	
		per niente d'accordo	poco d'accordo	abbastanza d'accordo	del tutto d'accordo		
<i>Short</i>	Volte in cui è stato compilato il questionario Istat	In un'unica volta	5	42	124	98	269
			1,7%	14,7%	43,4%	34,3%	94,1%
	In più riprese		2	2	10	3	17
			,7%	,7%	3,5%	1,0%	5,9%
	Totale		7	44	134	101	286
		2,4%	15,4%	46,9%	35,3%	100,0%	
<i>Medium</i>	Volte in cui è stato compilato il questionario Istat	In un'unica volta	11	36	114	69	230
			4,2%	13,8%	43,7%	26,4%	88,1%
	In più riprese		6	11	12	2	31
			2,3%	4,2%	4,6%	,8%	11,9%
	Totale		17	47	126	71	261
		6,5%	18,0%	48,3%	27,2%	100,0%	
<i>Long</i>	Volte in cui è stato compilato il questionario Istat	In un'unica volta	13	27	105	44	189
			5,4%	11,3%	43,9%	18,4%	79,1%
	In più riprese		5	13	28	4	50
			2,1%	5,4%	11,7%	1,7%	20,9%
	Totale		18	40	133	48	239
		7,5%	16,7%	55,6%	20,1%	100,0%	

a Missing: 6,1% (51)

Il questionario Istat è semplice da compilare * La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato * Tipo questionario(a)

Tipo questionario		La maggior parte delle persone che riceverà il questionario Istat lo restituirà correttamente compilato				Totale per niente d'accordo	
		per niente d'accordo	poco d'accordo	abbastanza d'accordo	del tutto d'accordo		
<i>Short</i>	Il questionario Istat è semplice da compilare	per niente d'accordo	5	3	0	0	8
			1,7%	1,0%	,0%	,0%	2,8%
		poco d'accordo	12	23	9	0	44
			4,1%	7,9%	3,1%	,0%	15,2%
		abbastanza d'accordo	6	76	54	1	137
			2,1%	26,2%	18,6%	,3%	47,2%
	del tutto d'accordo	8	27	58	8	101	
		2,8%	9,3%	20,0%	2,8%	34,8%	
	Totale	31	129	121	9	290	
		10,7%	44,5%	41,7%	3,1%	100,0%	
<i>Medium</i>	Il questionario Istat è semplice da compilare	per niente d'accordo	5	9	4	0	18
			1,9%	3,4%	1,5%	,0%	6,9%
		poco d'accordo	11	28	7	1	47
			4,2%	10,7%	2,7%	,4%	17,9%
		abbastanza d'accordo	9	57	59	1	126
			3,4%	21,8%	22,5%	,4%	48,1%
	del tutto d'accordo	2	23	37	9	71	
		,8%	8,8%	14,1%	3,4%	27,1%	
	Totale	27	117	107	11	262	
		10,3%	44,7%	40,8%	4,2%	100,0%	
<i>Long</i>	Il questionario Istat è semplice da compilare	per niente d'accordo	8	8	1	1	18
			3,3%	3,3%	,4%	,4%	7,5%
		poco d'accordo	6	25	9	0	40
			2,5%	10,4%	3,8%	,0%	16,7%
		abbastanza d'accordo	5	72	54	2	133
			2,1%	30,0%	22,5%	,8%	55,4%
	del tutto d'accordo	6	8	34	1	49	
		2,5%	3,3%	14,2%	,4%	20,4%	
	Totale	25	113	98	4	240	
		10,4%	47,1%	40,8%	1,7%	100,0%	

a Missing: 5,4% (45)

Tavola di contingenza Modalità di compilazione del questionario Istat * Il questionario Istat è semplice da compilare(a)

			Il questionario Istat è semplice da compilare				Totale
			per niente d'accordo	poco d'accordo	abbastanza d'accordo	del tutto d'accordo	per niente d'accordo
Modalità di compilazione del questionario Istat	di	Da solo	19	82	326	190	617
			3,1%	13,3%	52,8%	30,8%	100,0%
	Con l'aiuto di qualcuno	di	24	49	65	30	168
			14,3%	29,2%	38,7%	17,9%	100,0%
Totale			43	131	391	220	785
			5,5%	16,7%	49,8%	28,0%	100,0%

a Missing: 6,2% (52)

Tavola di contingenza Modalità di compilazione del questionario Istat * Il questionario Istat è semplice da compilare(a)

			Il questionario Istat è semplice da compilare				Totale
			per niente d'accordo	poco d'accordo	abbastanza d'accordo	del tutto d'accordo	per niente d'accordo
Modalità di compilazione del questionario Istat	di	Da solo	19	82	326	190	617
			44,2%	62,6%	83,4%	86,4%	78,6%
	Con l'aiuto di qualcuno	di	24	49	65	30	168
			55,8%	37,4%	16,6%	13,6%	21,4%
Totale			43	131	391	220	785
			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

a Missing: 6,2% (52)

Modalità di compilazione del questionario Istat * Il questionario Istat è semplice da compilare * Tipo questionario(a)

Tipo questionario			Il questionario Istat è semplice da compilare				Totale per niente d'accordo
			per niente d'accordo	poco d'accordo	abbastanza d'accordo	del tutto d'accordo	
<i>Short</i>	Modalità di compilazione del questionario Istat	Da solo	6	27	119	94	246
			2,4%	11,0%	48,4%	38,2%	100,0%
	Con l'aiuto di qualcuno		2	16	17	8	43
			4,7%	37,2%	39,5%	18,6%	100,0%
	Totale		8	43	136	102	289
		2,8%	14,9%	47,1%	35,3%	100,0%	
<i>Medium</i>	Modalità di compilazione del questionario Istat	Da solo	5	34	100	56	195
			2,6%	17,4%	51,3%	28,7%	100,0%
	Con l'aiuto di qualcuno		12	13	24	13	62
			19,4%	21,0%	38,7%	21,0%	100,0%
	Totale		17	47	124	69	257
		6,6%	18,3%	48,2%	26,8%	100,0%	
<i>Long</i>	Modalità di compilazione del questionario Istat	Da solo	8	21	107	40	176
			4,5%	11,9%	60,8%	22,7%	100,0%
	Con l'aiuto di qualcuno		10	20	24	9	63
			15,9%	31,7%	38,1%	14,3%	100,0%
	Totale		18	41	131	49	239
		7,5%	17,2%	54,8%	20,5%	100,0%	

a Missing: 6,2% (52)

Modalità di compilazione del questionario Istat * Il questionario Istat è semplice da compilare * Tipo questionario(a)

Tipo questionario			Il questionario Istat è semplice da compilare				Totale per niente d'accordo
			per niente d'accordo	poco d'accordo	abbastanza d'accordo	del tutto d'accordo	
<i>Short</i>	Modalità di compilazione del questionario Istat	Da solo	6	27	119	94	246
			75,0%	62,8%	87,5%	92,2%	85,1%
	Con l'aiuto di qualcuno	2	16	17	8	43	
		25,0%	37,2%	12,5%	7,8%	14,9%	
	Totale	8	43	136	102	289	
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		
<i>Medium</i>	Modalità di compilazione del questionario Istat	Da solo	5	34	100	56	195
			29,4%	72,3%	80,6%	81,2%	75,9%
	Con l'aiuto di qualcuno	12	13	24	13	62	
		70,6%	27,7%	19,4%	18,8%	24,1%	
	Totale	17	47	124	69	257	
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		
<i>Long</i>	Modalità di compilazione del questionario Istat	Da solo	8	21	107	40	176
			44,4%	51,2%	81,7%	81,6%	73,6%
	Con l'aiuto di qualcuno	10	20	24	9	63	
		55,6%	48,8%	18,3%	18,4%	26,4%	
	Totale	18	41	131	49	239	
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		

a Missing: 6,2% (52)

Modalità di compilazione del questionario Istat * intervalli di anni di età compiuti * Tipo questionario(a)

Tipo questionario		intervalli di anni di età compiuti					Totale	
		24-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	24-34	
<i>Short</i>	Modalità di compilazione del questionario Istat	Da solo	10	32	74	51	82	249
		Con l'aiuto di qualcuno	0	1	3	4	35	43
			100,0%	97,0%	96,1%	92,7%	70,1%	85,3%
	Totale		10	33	77	55	117	292
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
<i>Medium</i>	Modalità di compilazione del questionario Istat	Da solo	11	42	39	27	77	196
		Con l'aiuto di qualcuno	2	6	4	6	46	64
			84,6%	87,5%	90,7%	81,8%	62,6%	75,4%
	Totale		13	48	43	33	123	260
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
<i>Long</i>	Modalità di compilazione del questionario Istat	Da solo	14	23	39	35	66	177
		Con l'aiuto di qualcuno	4	3	5	11	43	66
			77,8%	88,5%	88,6%	76,1%	60,6%	72,8%
	Totale		18	26	44	46	109	243
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

a Missing: 5,0% (42)

Modalità di compilazione del questionario Istat * intervalli di anni di età compiuti * Tipo questionario(a)

Tipo questionario	intervalli di anni di età compiuti					Totale		
	24-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	24-34		
<i>Short</i>	Modalità di compilazione del questionario Istat	Da solo	10	32	74	51	82	249
		Con l'aiuto di qualcuno	0	1	3	4	35	43
		4,0%	12,9%	29,7%	20,5%	32,9%	100,0%	
		0,0%	2,3%	7,0%	9,3%	81,4%	100,0%	
	Totale	10	33	77	55	117	292	
		3,4%	11,3%	26,4%	18,8%	40,1%	100,0%	
<i>Medium</i>	Modalità di compilazione del questionario Istat	Da solo	11	42	39	27	77	196
		Con l'aiuto di qualcuno	2	6	4	6	46	64
		5,6%	21,4%	19,9%	13,8%	39,3%	100,0%	
		3,1%	9,4%	6,3%	9,4%	71,9%	100,0%	
	Totale	13	48	43	33	123	260	
		5,0%	18,5%	16,5%	12,7%	47,3%	100,0%	
<i>Long</i>	Modalità di compilazione del questionario Istat	Da solo	14	23	39	35	66	177
		Con l'aiuto di qualcuno	4	3	5	11	43	66
		7,9%	13,0%	22,0%	19,8%	37,3%	100,0%	
		6,1%	4,5%	7,6%	16,7%	65,2%	100,0%	
	Totale	18	26	44	46	109	243	
		7,4%	10,7%	18,1%	18,9%	44,9%	100,0%	

a Missing: 5,0% (42)

Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti) * Volte in cui è stato compilato il questionario Istat
 * Modalità di compilazione del questionario Istat(a)

Modalità di compilazione del questionario Istat			Volte in cui è stato compilato il questionario Istat		Totale
			In un'unica volta	In più riprese	In un'unica volta
da solo	Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti)	5-15	286	7	293
			97,6%	2,4%	100,0%
		16-30	160	18	178
			89,9%	10,1%	100,0%
		31-45	30	7	37
			81,1%	18,9%	100,0%
		46-60	32	17	49
			65,3%	34,7%	100,0%
		60-90	9	4	13
			69,2%	30,8%	100,0%
	Più di 90	7	12	19	
			36,8%	63,2%	100,0%
	Totale		524	65	589
			89,0%	11,0%	100,0%
con l'aiuto di qualcuno per una o più domande	Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti)	5-15	15		15
			100,0%		100,0%
		16-30	12	6	18
			66,7%	33,3%	100,0%
		31-45	2		2
			100,0%		100,0%
		46-60	7	1	8
			87,5%	12,5%	100,0%
	60-90	2	1	3	
		66,7%	33,3%	100,0%	
	Più di 90		1	1	
			100,0%	100,0%	
	Totale		38	9	47
			80,9%	19,1%	100,0%
con l'aiuto di qualcuno per una o più sezioni	Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti)	5-15	3		3
			100,0%		100,0%
		16-30	4		4
			100,0%		100,0%
		31-45	2		2
			100,0%		100,0%
		46-60	3		3
	100,0%		100,0%		
	Più di 90		1	1	
			100,0%	100,0%	
	Totale		12	1	13
			92,3%	7,7%	100,0%
con l'aiuto di qualcuno per l'intero questionario	Tempo impiegato a compilare il questionario (in minuti)	5-15	41		41
			100,0%		100,0%
		16-30	29	2	31
			93,5%	6,5%	100,0%
		31-45	8	2	10
			80,0%	20,0%	100,0%
		46-60	4	2	6
			66,7%	33,3%	100,0%
	60-90		2	2	
			100,0%	100,0%	
	Più di 90		5	5	
			100,0%	100,0%	
	Totale		82	13	95
			86,3%	13,7%	100,0%

a Missing: 11,1% (93)

CLUSTER ANALISYS

QUICK CLUSTER (TUTTE LE VERSIONI)

Centri dei cluster finali

	Cluster				
	1	2	3	4	5
Versione del questionario	<i>Short</i>	<i>Long</i>	<i>Medium</i>	<i>Medium</i>	<i>Medium</i>
Classi d'età	55-64	Over 65	35-44	Over 65	35-44
Zona geografica	Centro	Centro	Centro	Centro	Centro
Sesso	Maschile	Maschile	Maschile	Maschile	Maschile
Conoscenze finalità del censimento	Media	Media	Media	Media	Media
Comprensione delle istruzioni	Media	Media	Alta	Media	Media
Difficoltà nella compilazione	Media	Bassa	Bassa	Media	Media
Semplicità del questionario	Del tutto	Abbastanza	Del tutto	Poco	Abbastanza
Avrebbe preferito compilarlo su internet	No	No	Si	No	No

ANOVA

	Cluster		Errore		F	Sig.
	Media dei quadrati	df	Media dei quadrati	df	Media dei quadrati	df
Tipo questionario	35,667	4	,369	473	96,639	,000
Classi d'età	145,142	4	,408	473	355,597	,000
Zona geografica	12,461	4	,518	473	24,038	,000
Sesso	,297	4	,191	473	1,557	,185
Conoscenze finalità del censimento	4,790	4	,453	473	10,573	,000
Comprensione delle istruzioni	21,830	4	,278	473	78,550	,000
Difficoltà nella compilazione	21,590	4	,318	473	67,853	,000
Semplicità del questionario	28,489	4	,363	473	78,562	,000
Avrebbe preferito compilarlo su internet	2,267	4	,203	473	11,165	,000

I test F devono essere utilizzati solo per motivi descrittivi poiché i cluster sono stati scelti per ottimizzare le differenze tra i casi in diversi cluster. I livelli di significatività osservati non sono perciò corretti e non possono quindi essere interpretati come test dell'ipotesi che le medie dei cluster siano uguali.

Numero di casi in ogni cluster

Cluster	1	88,000
	2	107,000
	3	96,000
	4	101,000
	5	86,000
Validi		478,000
Mancanti		359,000

QUICK CLUSTER (SOLO LONG E MEDIUM)

Centri dei cluster finali

	Cluster				
	1	2	3	4	5
Tipo questionario	Medum	Medum	Medum	Medum	<i>Long</i>
Classi d'età	45-54	35-44	Over 65	55-64	Over 65
Zona geografica	Centro	Centro	Centro	Centro	Centro
Titolo di studio	Diploma	Diploma	Licenza elementare	Diploma	Licenza elementare
Sesso	Maschile	Maschile	Maschile	Maschile	Maschile
Conoscenza delle finalità del censimento	Media	Media	Bassa	Media	Media
Comprensione delle istruzioni	Media	Alta	Bassa	Media	Media
Difficoltà nella compilazione	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa
Semplicità del questionario	Abbastanza	Del tutto	Poco	Abbastanza	Abbastanza
Avrebbe preferito compilarlo su internet	No	Si	No	No	No

ANOVA

	Cluster		Errore		F	Sig.
	Media dei quadrati	df	Media dei quadrati	df	Media dei quadrati	df
Tipo questionario	,954	4	,233	233	4,093	,003
Classi d'età	80,181	4	,387	233	207,238	,000
Zona geografica	2,953	4	,560	233	5,269	,000
Titolo di studio	39,104	4	,373	233	104,948	,000
Sesso	,123	4	,212	233	,580	,677
Conoscenze finalità del censimento	3,175	4	,459	233	6,914	,000
Comprensione delle istruzioni	9,665	4	,297	233	32,490	,000
Difficoltà nella compilazione	12,782	4	,267	233	47,851	,000
Semplicità del questionario	17,361	4	,345	233	50,312	,000
Avrebbe preferito compilarlo su internet	1,968	4	,187	233	10,540	,000

I test F devono essere utilizzati solo per motivi descrittivi poiché i cluster sono stati scelti per ottimizzare le differenze tra i casi in diversi cluster. I livelli di significatività osservati non sono perciò corretti e non possono quindi essere interpretati come test dell'ipotesi che le medie dei cluster siano uguali.

Numero di casi in ogni cluster

Cluster	1	52,000
	2	49,000
	3	33,000
	4	48,000
	5	56,000
Validi		238,000
Mancanti		599,000